

Contenido

Editorial.....	3
Ciudades Inteligentes: Gerencia e Innovación como elementos centrales de la Sostenibilidad	4
Perspectiva Académica en la Gerencia Financiera, de Proyectos y de Riesgos Laborales hacia el Desarrollo de la Sostenibilidad	8
Representaciones Sociales e Investigación desde el Desarrollo Sostenible.....	12
Hacia Unas Finanzas Sostenibles	16
Desarrollo Sostenible en la Gerencia de Proyectos.....	20
La Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el Desarrollo en Norte de Santander.....	23
Estudio de pre-factibilidad para la creación de una cocina oculta en Cúcuta, Norte de Santander.....	28
Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la Empresa Carbones Ceflo S.A.S.....	46
Diseño Parcial Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Organización Agropecuaria “La Casa Del Ganadero”. Siguiendo Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 1072 Del 2015	54
Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias dentro de la Legalidad del Decreto 1072 del 2015, para la Empresa Grupo Legalite S.A.S.	72
Viabilidad e Implementación de Biciparking para Colaboradores de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta Norte De Santander	84
Evaluación de la Percepción del Autocuidado y los Riesgos Laborales por Parte de los Colaboradores de la Empresa Resplendor Servicios S.A.S Ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta.....	96
Actualización del Plan de Emergencia de la Empresa Disprofarm S.A.S de Cúcuta Norte de Santander, Basado en el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 del 2015.....	107
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Organización ABA Ingeniería Integral SAS, con Base en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015	113
Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Organización Multiservicios Globocar S.A.S. Ubicada en la Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander	124
Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en la Empresa Geica’s de la Ciudad de Cúcuta	142
Repercusión de las Problemáticas Familiares en el Desempeño del Trabajador y sus Relaciones Interpersonales en el Ámbito Laboral.	160
Diseño de la Fase de Planificación de Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura S.A.S Ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta de Acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019	176

Articulación de la NTC ISO 21001:2018 y el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO que fortalezca las condiciones institucionales para su acreditación..... 192

Revisión y Análisis de Fondos Ociosos y Costo de Oportunidad en Empresas del Sector Arcilla. Caso Empresarial: Arcillas de Colombia Vigencia 2018 – 2019..... 205

Estudio de los Procesos de Interventoría en Edificaciones Residenciales para la Competitividad del Sector Privado de la Construcción en Cúcuta 218

Editorial

El desarrollo de un enfoque de gestión sostenible implica la integración de consideraciones sociales, económicas y ambientales en el proceso de toma de decisiones de una organización. Este puede ser un proceso complejo, pero hay pasos clave que pueden ayudar a guiar el desarrollo de un enfoque de gestión sostenible. Uno de ellos es la evaluación de la sostenibilidad, desde este criterio, es importante valorar el estado actual de la organización en términos de su impacto social, económico y ambiental. Identificar las áreas en las que la organización ya está operando de manera sostenible, así como las áreas en las que se pueden realizar mejoras.

Desde otro criterio es relevante establecer metas de sustentabilidad, con base en los resultados obtenidos, se deben fijar metas claras y medibles para que la organización logre en términos de reducción su impacto ambiental y promoción de la sustentabilidad social y económica. Esto derivará un plan sobre cómo la organización logrará sus objetivos de sustentabilidad. Este plan debe incluir acciones específicas, plazos y métricas para medir el progreso.

Desde la comunicación y la educación, se asegura que todos los miembros de la organización comprendan la importancia de la sostenibilidad y sean conscientes de los objetivos y las acciones que se han puesto en marcha. Brindar educación y capacitación para ayudar a los empleados en comprender cómo pueden contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad de la organización es parte de la contribución de los estudios posgraduales y en particular, de los especialistas de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO en el tránsito a organizaciones más sostenibles y responsables.

La supervisión y evaluación periódica, permite determinar el progreso de UNIMINUTO como organización en el logro de sus objetivos de sostenibilidad. La información permite hacer ajustes al plan de sostenibilidad; según sea necesario, para comunicar el progreso de la organización a las partes interesadas. Otro criterio, es mejorar continuamente las iniciativas de sostenibilidad desde la formación, que evalúen el impacto y busquen nuevas oportunidades de mayor sentido y significado de lo sostenible. La colaboración de las partes interesadas y los socios, como proveedores, clientes y otras organizaciones de la comunidad, pueden ayudar a amplificar el impacto de los esfuerzos de sostenibilidad de la organización y traer nuevas ideas y perspectivas a la mesa.

Desde los criterios que ha forjado UNIMINUTO en sus programas de formación a nivel de *Especialización en Gerencia* en sus distintas áreas del Centro de Operación Académica, COA Cúcuta, se está cimentado el enfoque de gestión sostenible como un proceso continuo que requiere un esfuerzo constante desde la perspectiva formativa, de aplicación y gestión gerencial para las acciones conscientes de sostenibilidad en las organizaciones donde los especialistas desarrollan sus proyectos de vida.

Lucy Thamara Useche
José Alberto Cristancho
José Albeiro Tamara Uribe

Ciudades Inteligentes: Gerencia e Innovación como elementos centrales de la Sostenibilidad

Smart Cities: Management and Innovation as central elements of sustainably.

José Albeiro Tamara Uribe
jose.tamara@uniminuto.edu
Coordinador de Posgrados COA Cúcuta
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4371-9405>

El mundo actual ofrece diversos retos para el presente y para generaciones futuras, del orden social, político, económico y diversos factores que hacen parte del diario vivir y que se convierten en una constante en la vida de cada uno de los individuos y de las sociedades, surge entonces la preocupación o el deseo permanente de mejorar las condiciones y calidad de vida, dando el uso adecuado a las tecnologías y avances que se han dado en diferentes campos, que propenden el desarrollo social verdaderamente sostenible.

En esa búsqueda por mejorar el bienestar de los seres humanos manteniendo el equilibrio con el entorno, surgen diferentes alternativas, actualmente toma gran fuerza el término Smart city o ciudades inteligentes.

Para su conceptualización, se tomará lo expuesto por Vidal, T. N. (2015). “Una ciudad inteligente, o smart city, es aquella que aglutina una serie de conceptos basados en la sostenibilidad centrados fundamentalmente en tres ámbitos básicos: medioambiental, económico y social, y que busca la mejora de la calidad de vida de sus habitantes”. El autor se basa en los tres ámbitos de la sostenibilidad que día a día viene tomando fuerza sobre todo desde la parte organizacional, pues cada vez son más las empresas que basan su planeación estratégica para alcanzar la sostenibilidad, entendida como la unión de esta triada.

Al respecto Llorens, M. S. (2016). Expresa lo siguiente “La ciudad del futuro no es una página en blanco sino la ciudad existente y nuestra capacidad de transformarla. El siglo XXI va a ser el siglo de las ciudades y el futuro de la humanidad se desarrollará en ellas, su éxito radicarán en ser sostenibles. Hay que repensar la ciudad: acercarnos a ella desde múltiples perspectivas y escalas, y recuperar su lado humano”. Se enfatiza en la sostenibilidad, señalando la necesidad de producir un cambio de paradigmas de forma inmediata, hoy es el futuro del cual nos hablaban desde hace tiempo, el cual se estaba esperando para actuar, para tomar las medidas necesarias y resarcir el perjuicio al planeta, detener el daño ambiental, dar mayor interés a los recursos naturales, en otras palabras, organizarnos.

El Banco interamericano de desarrollo ha prestado gran interés en la creación de ciudades inteligentes, igualmente ha hecho el llamado para que la sociedad y gobiernos locales comprendan que este no es un hecho exclusivo de las grandes ciudades, por el contrario, las proyecciones no son nada alentadoras, puesto que no se debe desconocer el crecimiento de la población y la migración a ciudades.

“El crecimiento acelerado que se observa en las ciudades intermedias puede afectar la sostenibilidad y la calidad de vida de sus habitantes, repitiendo la dinámica de crecimiento con baja calidad urbana y medioambiental que tuvo lugar en las megaciudades de la región. La rápida urbanización en América Latina y el Caribe se produjo en forma desordenada a partir de la década de 1970, y hoy continúa ejerciendo presión sobre temas importantes como movilidad urbana, suministro de agua potable, soluciones adecuadas para los problemas básicos de saneamiento, contaminación del aire, capacidad de respuesta ante desastres, así como sobre la provisión de servicios de educación, salud y seguridad pública.” Banco Interamericano de Desarrollo (2016).

La revolución científica y tecnológica, se apodera cada día más con mayor intensidad, pues ha traído consigo novedades y cambios representativos que facilita el estilo de vida de las personas y la relación y sistemas de comunicación con sus iguales, situación que se refleja no solo en los países desarrollados, sino que se está apoderando de aquellos que están en vía de desarrollo.

Parada, J. (2017) “El impacto de esta revolución científica y tecnológica no se ha limitado a países desarrollados, puesto que se ha extendido muy rápido a naciones en desarrollo, las cuales se han convertido en usuarios intensivos de redes, teléfonos celulares y tabletas, con un crecimiento exponencial. Esta realidad ha generado expectativas crecientes con respecto a regiones y ciudades de países en desarrollo, las cuales pueden tener eventos de saltos en el desarrollo que generan un rápido crecimiento económico y de desarrollo en medio del proceso de globalización”

Queda claro entonces, la necesidad de construir ciudades inteligentes, no solo en los países desarrollados, sino a nivel mundial, se debe crear las condiciones necesarias para hacer cambios significativos que se reflejen en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, donde exista un compromiso real de gobierno y la sociedad en la construcción de Smart city.

El documento del Banco Interamericano de desarrollo, anteriormente mencionado, señala las fases de una ciudad en la iniciática de ciudades emergentes y sostenibles, la primera de ellas la preparación, seguida por el análisis y diagnóstico, lo que conlleva a la priorización, para finalmente llegar a establecer el plan de acción.

Permite también visibilizar los cuatro focos importantes, el primero de ellos es que es sostenible, esto lo logra mediante el uso de tecnologías para reducir costos; En segundo lugar, es inclusiva y transparente, refiriéndose a la comunicación directa con los habitantes y el control financiero que ellos pueden hacer; el siguiente factor es la generación de riqueza, mejorando los índices de empleabilidad estable y de alta calidad, creando actitud innovadora para aumentar la competitividad la cual se ve reflejada en la prosperidad de los negocios; el último foco es que está hecha para los ciudadanos buscando el acceso a servicios públicos con mayor eficiencia y al mejoramiento de la calidad de vida.

Es de resaltar a Medellín como ciudad inteligente, ubicada sobre la cordillera central de los andes de nuestro país, históricamente tenemos referencias de esta ciudad, así como de la diferente problemática sobretodo social en la que se ha visto sumergida a través del tiempo, en parte por la presencia de grupos armados que han habitado en algunas comunas.

Situación que viene mejorando como resultado del trabajo mancomunado que está desarrollando la sociedad de Medellín, que los ha llevado a ser reconocidos en el año 2013 por el Wall Street Journal, City Group y Urban Land Institute como la ciudad más innovadora, y cabe destacar que acoge a las delegaciones de diferentes países interesados en conocer los procesos de transformación y la prospectiva de la ciudad.

El programa “Medellín ciudad inteligente”, cuenta con cuatro líneas estratégicas, siendo la primera la participación ciudadana, seguida por el gobierno abierto, en tercer lugar, se ubica la innovación social y finalmente, la sostenibilidad.

Se han implementado iniciativas y estrategias, las cuales están basadas en innovación y tecnología, mejorando la movilidad vial, la seguridad ciudadana, el sistema medio ambiental, servicios públicos, comunicación pública y gestión de redes sociales.

Figura: Esquema Smart City Medellín

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo (2016)

En cuanto a la movilidad urbana, los servicios de mayor relevancia son: Detección electrónica de infracciones de tránsito, circuito cerrado de televisión, paneles de mensajes variables, centro de control de semáforos, apoyo a la planeación de la red semafórica, gestión de flota y Sistema de información al usuario.

En lo concerniente a la protección, seguridad ciudadana y atención a emergencias, se identifica el sistema de seguridad urbana y número único de emergencias, seguridad en línea.com y el sistema de videovigilancia. Para el medio ambiente, el sistema de alertas temprana y la red de monitoreo de ruido ambiental.

Respecto a la eficiencia energética, se aprecia el piloto en redes eléctricas inteligentes. En cuanto a la interacción con el ciudadano y mecanismos de comunicación, se visibiliza el portal de co-creación: MI Medellín, portal de la alcaldía de Medellín, la implementación de las redes sociales y los canales de televisión regional.

Para concluir, Medellín es el ejemplo claro para demostrar como mediante la planeación de una ciudad a futuro ideal y la articulación de los diferentes sectores político, económico y sociedad, se puede alcanzar la ciudad inteligente, el trabajo es arduo y existe un largo camino por recorrer, pero las actividades que se van desarrollando día a día como parte de un plan estratégico de desarrollo permite contribuir a la consecución de la sostenibilidad de las ciudades y países en general.

Referencias

- Vidal, T. N. (2015). La smart city: las ciudades inteligentes del futuro. Barcelona, ESPAÑA: Editorial UOC. Retrieved from <http://www.ebrary.com>
- Llorens, M. S. (2016). Iberoamérica, ciudad futura: Ciudades sostenibles y medioambiente. CIRIEC - España, (87), 235-256. Retrieved from <https://search.proquest.com/docview/1900343057?accountid=48797>.
- Banco Interamericano de Desarrollo (2016), La ruta hacia las Smart Cities, Migrando de una gestión tradicional a la ciudad inteligente, Maurício Bouskela, Márcia Casseb, Silvia Bassi, Cristina De Luca, Marcelo Facchina.
- Parada, J. (2017). INNOVACIONES SOCIALES PARA TERRITORIOS “INTELIGENTES”. ¿FICCION O REALIDAD? Problemas del Desarrollo, Revista Latinoamericana de Economía, 48 (190), 11-35

**Perspectiva Académica en la Gerencia Financiera, de Proyectos y de Riesgos
Laborales hacia el Desarrollo de la Sostenibilidad**

Academic Perspective in Financial, Project and Occupational Risk Management towards
the Development of Sustainability

Morela Cáceres Delgado
Coordinadora Académica COA Cúcuta, Tibú y Ocaña
morela.caceres@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1261-9404>

El Desarrollo sustentable en nuestro planeta se encuentra alineado a una agenda basada en objetivos que están definidos por los miembros de las Naciones Unidas denominado LA AGENDA 2030. Como aporte inicial, es importante realizar una memoria histórica, que recuerde que la primera guerra mundial se desarrolló en el año 1914 y culminó en 1918; una guerra catastrófica, que dejó un sin número de inocentes fallecidos. (Gilbert & Devoto, 2005)

Culminada la primera guerra mundial, la sociedad de la Naciones firmaron un tratado de paz; sin embargo, fracasó, lo que años después en 1939 se declara la segunda guerra mundial, cayéndose el tratado de paz y con nuevas tecnologías y armas, es más catastrófica la guerra. Las muertes de militares y civiles son aún mayores que la primera guerra; que desató finalmente, epidemias, enfermedades, pobreza, hambre y muchas otras problemáticas de salubridad e higiene. (Hernández, 2006)

La segunda guerra mundial se dio por terminada después del lanzamiento de las bombas atómicas a HIROSHIMA Y NAGASAKI en agosto de 1945, dos bombas que acabaron con las vidas de más de 140 mil personas, por la radiaciones, las ondas de la explosión, los escombros destruidos dejando de esas ciudades, un ambiente prácticamente inhabitable por las radiaciones, así como un daño significativo en la capa de ozono.

Posteriormente, se desata la guerra fría que es otro tema del poder político entre naciones y la conservación de armas nucleares y nuevas tecnologías en búsqueda de sus poderes Gubernamentales. (Heredia et al, 2018).

El contexto descrito, nos sitúa hasta junio del año 2015, donde se decide dar a conocer el documento «Transformar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible» y es allí, donde desde la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO aporta a este marco internacional de desarrollo sostenible a través del 4to objetivo, “EDUCACION DE CALIDAD” uno de los objetivos más importantes, pues es a través del conocimiento donde se lleva a la práctica el desarrollo social y personal para aportar de esta forma a las metas de los demás objetivos, por ejemplo, erradicar la pobreza extrema, pues la mejor herramienta para contrarrestar la pobreza es la educación que es un aspecto esencial de los derechos humanos.

Asimismo, el plan de Desarrollo institucional UNIMINUTO, desde sus 12 líneas estratégicas, se enmarca la ruta de acción, totalmente alineada al contexto social y en coherencia absoluta para lograr una sostenibilidad apalancada desde la Educación, como eje mediador de un logro de impacto. (UNIMINUTO, 2020). Este Plan de Desarrollo emerge de igual manera, a la luz del Proyecto Educativo Institucional el cual, es coherente también, con un triada de desarrollo en formación integral al estudiante que permita su sostenibilidad en un mercado laboral competente, esta triada está conformada por, Competencias profesionales, Desarrollo humano y Responsabilidad social. Dinamizado a través de un desarrollo académico de permanente innovación, con una educación abierta, científica y flexible, aporta a la transformación social, la inclusión e influencia regional como punto de partida para un logro de bienestar y globalidad. (UNIMINUTO, 2021)

La educación en UNIMINUTO, permite que el estudiante pueda transformar su vida en la búsqueda de su propósito para ser parte de una sociedad tan cambiante y que económicamente se mantenga sostenible y sustentable en el tiempo. (Suárez, 2021). Desde esta premisa, se ofrecen a la comunidad, los programas de Especialización en Gerencia Financiera, Gerencia de Proyectos y Gerencia en Riesgos Laborales seguridad y Salud en el Trabajo que, mediante un ejercicio de análisis curricular en cuanto a pertinencia e impacto en el contexto global actual, permiten generar en los estudiantes y egresados esos aprendizajes experienciales y prácticos en una sociedad, pues ningún proyecto o iniciativa es viable si no cuenta con el recurso financiera que hará posible el apalancamiento requerido, hasta que se logre el objetivo o se haga autosostenible.

Del mismo modo, en la incursión de la gestión de proyectos, es importante conocer cuál es el aporte a la sociedad y de qué forma se contribuye a la protección y cuidado del desarrollo sostenible. En ese sentido, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ningún proyecto es igual a otro, cambia el tiempo, el espacio, el alcance y los recursos. Para la dirección de proyectos se debe conocer las bases suficientes para realizar una excelente planeación, evaluación, gestión, seguimiento y control y cierre de los mismos, y así minimizar los riesgos que pueda impactar en cualquier área del conocimiento, que permita no solo la formulación de proyectos sino la construcción de habilidades blandas que permitan cimentar una cultura de responsabilidad, respeto, motivación, con capacidad de dar instrucciones, ser una persona influyente y lo más importante, tener la capacidad de aprender cada día, tanto de lo que instruye la educación como las experiencias vividas y la de los demás.

Lo trascendental en los proyectos es el análisis de los riesgos, es de enfatizar que cuando se habla de riesgos no es solo los accidentes o incidentes de trabajo que puedan ocurrir, el análisis de los riesgos está basado en cada una de las etapas del proyecto, cómo riesgos administrativos, de calidad, económicos, sociales, ambientales, políticos, técnicos, comerciales, contractuales, entre otros, se analice y gestionen las amenazas y oportunidades del mismo. (Project Management Institute, 2021).

Es bajo esta visión académica en miras hacia la sostenibilidad que también se afianza la formación que asume el especialista en el área de riesgos laborales y es precisamente, en relación con el contexto laboral que se perfila una gestión en ambientes de trabajo seguros, que generen un aporte de impacto y relevancia a la sociedad así como el cuidado del desarrollo sostenible.

Un líder en gestión de riesgos laborales, tiene la capacidad de observación, análisis-crítico, generación de planes de acción, prevención, contingencia y todos los requeridos con el fin de mantener las condiciones de calidad en los lugares de trabajo; es aquí donde radica su gran relevancia y coherencia en los procesos de sustentabilidad; una empresa con la capacidad de prevenir y gestionar sus riesgos, será una empresa con un equipo de trabajo comprometido y agradecido. Asimismo, evitará los gastos o costos que se pueden generar por posibles accidente o incidentes laborales, así como, un impacto en imagen reputacional e impacto financiero por sanciones efectivas.

De manera, complementaría la postura académica, al referir, que se forma al estudiante en la gestión de aspectos ambientales, punto vital tanto para medio ambiente como para la empresa en su gestión y prevención sancionatoria, al ser este también, ese grano de arena que permita una cultura empresarial con una mayor conciencia ambiental y una responsabilidad social empresarial, que armónicamente logran esa triada de sostenibilidad.

Adicionalmente, bajo esta perspectiva académica los Especialistas serán egresados con una conciencia de mantener una sociedad sostenible, que permita valer y hacer respetar los derechos humanos (Ávila, 2018). Y en consecuencia, mantener el recursos ambiental, para ser una persona responsable de sus actos con conocimientos y hábitos que puedan transmitir los conocimientos de una cultura de paz, solidaridad, del cuidado del medio ambiente, que de una u otra manera será retribuido económicamente para vivir de forma armoniosa buscando la felicidad de sí misma y de las personas que lo rodean.

Referencias

- Ávila, P. (2018). La sustentabilidad o sostenibilidad: un concepto poderoso para la humanidad. *Tabula Rasa*, (28), 409-423. Disponible en: <https://revistas.unicolmayor.edu.co/index.php/tabularasa/article/view/1127/1519>
- Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO (2020) *Plan de Desarrollo 2020-2025. Aprendizaje para la Transformación*. Disponible en: <https://intranet.uniminuto.edu/documents/16129/0/Plan+de+Desarrollo+2020+-+2025/086912a2-68fd-464f-b073-539abc40e5c6>.
- Corporación Universitaria Minuto de Dios- UNIMINUTO (2021). *Proyecto Educativo Institucional*. Disponible en: https://portalweb-uniminuto.s3-us-east1.amazonaws.com/activos_digitales/DocInstitucionales/Uniminuto/PEI_2021.pdf.
- Gilbert, M., & Devoto, A. (2005). *La Primera Guerra Mundial*. España: Esfera de los Libros. Disponible en: <https://www.esferalibros.com/uploads/ficheros/libros/dossier-de-prensa/201401/dossier-de-prensa-dossier-la-primera-guerra-mundial-es.pdf>

- Hernández, J. (2006). Breve Historia de la Segunda Guerra Mundial. Madrid: Nowtilus. Disponible en: http://sgfm.elcorteingles.es/SGFM/dctm/MEDIA02/CONTENIDOS/201503/17/00106518013690____4_.pdf
- Heredia Rojas, J., Heredia Rodríguez, O., Rodríguez de la Fuente, A., Rodríguez Flores, L., Santoyo Stephano, M., & Castañeda Garza, M. (2018). Las radiaciones y el ambiente. *Biología Y Sociedad*, 1(2), 85-98. Disponible en: <http://eprints.uanl.mx/24075/1/18.pdf>.
- Project Management Institute (2021) *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos, (Guía del PMBOK®)* – Séptima Edición, Disponible en: <https://we-educacion.com/pmbok> .
- Suárez, F. (2021) *Estrategias para Fomentar una Cultura de Emprendimiento e Innovación*. [Tesis de Maestría, Universidad Simón Bolívar]. Repositorio Institucional – Universidad Simón Bolívar. <https://hdl.handle.net/20.500.12442/8240>

Representaciones Sociales e Investigación desde el Desarrollo Sostenible

Social Representations and Research from Sustainable Development

Lucy Thamara Useche Cogollo
Coordinadora de Investigación COA Cúcuta, Tibú y Ocaña
lucy.useche@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6042-6327>

José Alberto Cristancho
Profesor Asociado UNIMINUTO
Jose.cristancho@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0779-7388>

Es indudable la relación que existe entre las formas de pensamiento y el comportamiento. En ese sentido, el pensamiento consigue tener una adecuación a la personalidad que distingue a cada persona, pero, además, le impregna de un estilo que se adecua a las dinámicas sociales en las que se está inmerso. Es entonces, que se plantean las representaciones sociales, estas desde la perspectiva de Jodelet (2008, p.36) las describe en primera instancia como, “una forma de conocimiento específico, el saber de conocimiento de sentido común, cuyos contenidos manifiestan la operación de procesos generativos y funcionales socialmente caracterizados”. En sentido más amplio, designan una forma de pensamiento social, es decir, les añade caracterización social a los procesos de representación, en tanto, que estos surgen de las condiciones y los contextos que circulan dentro de la interacción con el mundo y los demás.

Es entonces a partir de la definición anterior, que puede apreciarse ese conjunto de conocimientos de sentido común que hacen posible una mayor y mejor comprensión de la realidad. Además, vale referir que los contenidos o aquella forma del comportamiento son elaborados socialmente; es decir, el contexto y las condiciones sociohistóricas constituyen las condiciones de producción de las representaciones sociales. Por tanto, este es un requerimiento que se amerita a la hora de generar una cultura sostenible dentro del espectro universitario.

Es bajo estas premisas, que en los escenarios de posgrados y en la propia gestión de investigación, se genere las particularidades que distingue la formulación de una problemática investigativa, que de acuerdo con Sánchez (2000, p. 133) consiste en “un proceso gradual y continuo de clarificación del objeto que se va a estudiar. Esta clarificación es el resultado de una prolongada y compleja labor”. Verbigracia, en la problematización el profesor investigador identifica y describe con claridad y fundamentación los aspectos que dan lugar a su objeto de estudio, como son, el acercamiento a la realidad en estudio, los estudios previos y los referentes teóricos. Así, el resultado de la problematización es el objeto de estudio; sin el cual, es imposible desarrollar una investigación. Un objeto de estudio

siempre contará con esa visión sobre su naturaleza, tal y como la perciba el investigador, por lo que es indudable que se impone la representación social, esa que ya es vista como un estilo de pensamiento que luego direcciona la acción o el proceder. En ese entendido, las representaciones sociales en la investigación que se desarrolla en posgrados debe ir amalgamando ese sentido sostenible. Ahora bien, el profesor investigador responderá en conformar un objeto de representación, ser a vez, un sujeto que construye la representación social y ubicarse en un contexto particular en el que surge la representación.

En seguida, se explicará cada uno de estos elementos:

Objeto de representación. Toda representación social es sobre algo o alguien, a lo cual, Jodelet (2008) señala como objeto de representación pueden ser una persona, social, ideal o material. Por ejemplo, un sujeto (maestro, estudiante, padre de familia), una institución (la escuela, la universidad), un modelo (el buen maestro, la calidad educativa), un elemento físico (el salón, el campus). De allí, que para que un tema sea considerado objeto de representación, es necesario que sea relevante para quien investiga, se encuentre relacionado con sus prácticas y sea centro de interés. En consecuencia, el objeto de representación provoca diferencias y debates entre los sujetos sociales. Por lo cual, el objeto de representación debe contar con presencia y relevancia, es decir, debe conformarse como tema recurrente dentro de las interacciones. En tanto, se asocia la sostenibilidad con ese sentido que se hace cada vez más común entre una comunidad o escenario formativo como lo es el contexto universitario.

Es importante, que el profesor investigador transite en su didáctica desde el fomento de las interacciones con sus estudiantes, entre estudiantes y por supuesto entre profesores, pues lo sostenible en la investigación está en parte, en poder ser participativa, es decir, en aquella donde se fomente la criticidad, el consenso y el trabajo en conjunto y se respeten las ideas acerca del objeto de estudio. Es así, que en referencia de Flament y Rouquette (2003) el objeto de representación debe tener proximidad con los que construyen un objeto de estudio, en razón que exista una relación determinada por las prácticas que realizan sus integrantes, lo que significa que pueda alcanzarse una mirada de circularidad de conocimiento desde un objeto que en principio pudo ser ajeno y extraño para convertirse en cercano, propio y de dominio.

Sujeto de representación. Las representaciones sociales son elaboradas por un sujeto social, que está situado en un tiempo, un espacio particular y establece relaciones con otros. Pues de esta forma, el sujeto construye sus representaciones sociales. Es en esta visión, que el escenario de los estudios posgraduales y en particular en las especializaciones, se puede insertar en la dinámica formativa una participación que apropie estos elementos que emergen de las interacciones. Con lo cual, el papel del profesor es el de mediador, en el entendido de una mediación más humana, más consciente, que permite extraer el sentido social que tiene el interés investigativo y que su tarea mediacional será poder vincular estas cosmovisiones hacia una comprensión del sentido sostenible aplicado a sus objetos de estudio.

Al respecto, Jodelet (2008, p. 37) expresa:

Remite a un sujeto que no sería tratado como un individuo aislado en su mundo de vida; sino un individuo auténticamente social, un sujeto que interioriza y se apropia de las representaciones sociales interviniendo al mismo tiempo en su construcción [...] los individuos activos en redes y contextos sociales, como en colectivos de naturaleza variada (grupos, comunidades, conjuntos definidos por una categoría social, etcétera.

Desde lo planteado, se hace necesario referir al rol del profesor, pues este tendrá la responsabilidad de incorporar a su quehacer didáctico, sus concepciones y por tanto, sus propias representaciones sociales. Lo que lo integra en principio a una cultura académica, en particular, a una cultura investigativa y de la cual debe apropiarse a los participantes de las especializaciones en una tarea investigativa concreta y que satisfaga, no solo los intereses propios de cada participante, sino que además, les aporte en su vida social y laboral. En consecuencia, solo se podrá alcanzar estos ideales, en la medida en que se respete la diversidad de pensamiento y se conjugue el sentido común para poder dar cabida a la circularidad del conocimiento.

Contexto. Las representaciones sociales son producto de un tiempo y un espacio. En ese entendido, el sentido histórico y la cultura son los elementos que lo estructuran a través de las distintas experiencias e interacciones. Valga decir, que en todo contexto social, académico e investigativo las representaciones sociales se forjan como referencia de elementos contextuales donde se gesta el conocimiento cotidiano, para poder luego en los procesos formativos alcanzar conocimientos académicos y científicos. Según Ibañez (2001, p. 178) ... “las fuentes de determinación de las representaciones sociales se encuentran en el conjunto de condiciones económicas, sociales, históricas que caracterizan a una sociedad determinada y el sistema de valores que circulan en su seno”. Puede decirse entonces, que en el contexto universitario debe forjarse una proximidad hacia la sostenibilidad que permita llevar a su realidad y cotidianidad las representaciones sociales concomitantes con lo sostenible y que ello haga posible que permee en los procesos de la gestión de investigación y en la investigación formativa.

Al respecto, cobra relevancia la intencionalidad como norte que tiene el profesor y que en su planeación pueda incorporar las estrategias que vayan en cohesión con la visión de sostenibilidad. Asimismo, en posgrados, el profesor debe considerar que todo acto investigativo debe tener trascendencia, esto implica, que lo formativo en investigación pueda transformar, intervenir y mejorar el contexto en el que está direccionado; indudablemente, este es un principio sostenible para la investigación. Y como tercer criterio está el significado, que para el profesor investigador y participantes en las especializaciones, el ejercicio investigativo deberá permitir una reelaboración de las propias representaciones sociales, como base del crecimiento humano, académico y profesional. Finalmente, que todo el aporte formativo posgradual en investigación y en la gestión de la misma, redunde en comportamientos con mayor claridad y conciencia, que optimen su forma de ver el mundo y

que se apropien de una cultura ciudadana con prácticas sostenibles cada vez más cercanas y coincidentes con la cultura investigativa dentro del contexto formativo universitario.

Referencias

- Flament, C. y Rouequette, M. (2003). *Anatomie des idées ordinaires. Comment étudier les représentations sociales*, París, Armand Colin.
- Ibáñez, T. (2001). Representaciones sociales, teoría y método. México: Universidad de Guadalajara.
- Jodelet, D. (2008),. El movimiento de retorno al sujeto y el enfoque de las representaciones sociales. *Cultura y Representaciones Sociales*, núm. 5, México, pp. 32-63.
- Sánchez, R. (2000), *Enseñar a investigar. Una didáctica nueva de la investigación en ciencias sociales*, México: CESU-UNAM.

Hacia Unas Finanzas Sostenibles

Towards Sustainable Finances

Martha Rocío Flórez Leal

Profesor Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

martha.florez@uniminuto.edu

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8957-4507>

Los desafíos que afronta la humanidad son muy variados, crisis financiera y económica, crisis alimentaria, crisis energética, cambio climático, vulneración de derechos humanos, conflictos armados, desastres humanitarios, migraciones forzadas, lucha por los recursos naturales, aumento de la pobreza y las desigualdades. Todos ellos representan distintas facetas de una crisis sistémica de tipo estructural del modelo económico y social para todos los países. El Consenso de Washington, que es la principal referencia al concepto de desarrollo en vigor desde los años 90, como lo expresa Ochoa (2013) asocia éste exclusivamente al crecimiento económico, utiliza para su medición principalmente el PIB de cada país y el nivel de ingresos de cada persona. Este concepto de desarrollo está basado en la centralidad del capitalismo en la economía y el modelo neoliberal.

Frente a esta concepción, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha promovido el concepto de Desarrollo Humano Sostenible (DHS) que convierte, el desarrollo de las personas como el aumento de sus capacidades, oportunidades y libertades para tener una mejor calidad de vida. El devenir del pensamiento y del concepto ha obligado a que, en el intento o la comprensión de su integralidad se asuman diferentes posturas frente al tema, es así como, Varela (2021) resume que el Desarrollo Humano Sostenible (DHS) sea una reivindicación política justa ante la instrumentalización que ha hecho la ciencia económica, la teoría dominante, y sus repercusiones para la humanidad. Por esto se hace necesario poner de manifiesto que aun ante lo redundante de los adjetivos, existe la necesidad histórica de la utilización del concepto DHS.

Este enfoque se basa en la justicia y en el reconocimiento de los derechos que permita erradicar la pobreza, la exclusión y la vulnerabilidad de la mayor parte de la población mundial y reducir las enormes y crecientes desigualdades entre personas, países y regiones. El DHS propone un avance hacia el bienestar humano a través de un mundo estructurado desde lo local a lo global sobre bases democráticas, participativas y equitativas en términos de género.

El Desarrollo Humano Sostenible, prioriza el desarrollo integral de las personas y de las colectividades, constituyendo su límite las posibilidades medioambientales reales de nuestro planeta y sitúa al dinero y a la economía al servicio de ese objetivo prioritario Varela (2021). El DHS es el gran reto al que se enfrenta la humanidad en los próximos años. Esa obligación nos interpela y nos compromete a todas las personas y a todas las organizaciones, tanto públicas, económicas, educativas o sociales. De ahí, nace el concepto de

Responsabilidad Social. Las personas tienen que ser socialmente responsables cuando actúan como ciudadanos, profesionales, consumidores. Toda decisión económica es, en último término, una decisión ética, asumida desde un marco determinado de convicciones y cuyas consecuencias favorecen a unos y perjudican a otros. La economía y los agentes económicos deben integrar lo ético en su actividad.

Es por eso que, la academia juega un papel fundamental orientando los contenidos, prácticas y conocimientos hacia unas finanzas sostenibles, basadas en el profesionalismo y la ética. Es así, como Mínguet (2017) alude que la educación tiene que encontrar los medios de responder a estos desafíos para reorientar los modelos curriculares, tomando en consideración las diversas cosmovisiones y los sistemas de conocimiento alternativos e integrando el concepto de sostenibilidad en todas las disciplinas. Desde esta óptica, para afrontar el reto de la sostenibilidad son necesarios enfoques inter- y transdisciplinarios que propicien transgresiones en las fronteras disciplinarias, que hagan compatibles los tratamientos metodológicos propios de un área científica con las aportaciones metodológicas de otras áreas, desde la lógica de la complejidad, con el objeto de relacionar, contextualizar y globalizar los saberes fragmentados articulando entre sí los diversos ámbitos humanístico, científico y técnico.

Las empresas por su parte, son conscientes de que pueden contribuir al DHS orientando sus operaciones a fin de crear valor económico al tiempo que garantizan la protección del medio ambiente, la defensa de los derechos humanos y búsqueda de la cohesión social mediante políticas que favorezcan los intereses de todos sus grupos de interés a los que impacta las actividades de las mismas.

A su vez, el sistema financiero cumple una función básica dentro de la economía, la intermediación financiera. Pone en contacto a unidades monetarias excedentarias con las unidades deficitarias y canaliza esos excedentes principalmente al sector productivo de la economía. Como lo indica González-Páramo, (2021) lo que el sector financiero puede hacer para catalizar el cambio. Primero, en su función principal como financiador de la economía, tiene la oportunidad de orientar los flujos financieros conforme a criterios de responsabilidad y sostenibilidad, teniendo en cuenta en su gestión integral los riesgos climáticos. Segundo, como sector profundamente imbricado en el tejido económico, tiene la posibilidad de promover con los grupos de interés con los que se relaciona.

Las finanzas tienen una gran influencia en la configuración de un tipo u otro de sociedad en función del destino de ese dinero excedentario. No es lo mismo prestar dinero para fabricar bombas que destinarlo a proyectos de proyección social. El sistema financiero, que nació con una vocación de atención a las necesidades de financiación de proyectos productivos, se ha ido convirtiendo producto de la ideología capitalista neoliberal, imperante en estos últimos treinta años, en un fin en sí mismo. La globalización financiera, la desregulación y la búsqueda del máximo beneficio especulativo han situado al sistema financiero por encima del sistema productivo. El enorme poder actual acumulado por las

entidades financieras hace que algunas de ellas se sitúen por encima de los estados. Este gran poder e influencia del sector financiero actual conlleva a su vez una gran responsabilidad social, deben poner ese poder al servicio del Desarrollo Humano Sostenible. Las nuevas entidades financieras que asuman e interioricen la RSE con convicción darán paso a unas nuevas finanzas. Deberán modificar radicalmente sus objetivos de maximización rápida y a cualquier precio de sus beneficios en aras a la recuperación del valor social del dinero.

Por lo tanto, su negocio de intermediación bancaria y de inversión en los mercados financieros debe ser económicamente viable, socialmente beneficiosa, ambientalmente responsable. Las Empresas deben encaminarse hacia el mismo modelo ético y socialmente responsable, igualmente, la educación. Resalto hoy que los intereses de nuestros estudiantes están alineados a estas nuevas tendencias de generación de empleo, de aportar a las organizaciones desde la mejora de los procesos y mejorar las capacidades de las personas menos favorecidas para mejorar su nivel de ingresos y calidad de vida.

El paso de la pandemia en estos años nos demostró que los héroes fueron los profesionales del sector de la salud, pero en la postpandemia nos reta a que los héroes debemos ser los administradores, los profesionales del área de ciencias económicas y empresariales. Las finanzas en un mundo globalizado que vive una profunda crisis multidimensional, que se manifiesta en graves problemas y las nuevas finanzas deben constituirse en la herramienta básica de una nueva economía que tenga como objetivo el Desarrollo Humano Sostenible (DHS), Todas las personas y las organizaciones tenemos la Responsabilidad Social de hacer frente a ese reto.

El área financiera de las empresas y la banca por su poder e influencia tienen la gran responsabilidad social (RSE) además de alcanzar la rentabilidad económica, debe buscar el impacto social y medioambiental de su actividad tanto en el diseño de productos, en las estrategias de captación del ahorro y en las políticas de crédito e inversión, recuperando de esta manera el valor social del dinero (Ochoa 2013). La Inversión Socialmente Responsable (ISR) al añadir criterios sociales y medioambientales a los tradicionales criterios financieros permite a las personas o entidades inversoras combinar objetivos financieros con valores sociales. La máxima expresión de la ISR lo constituye la Banca Ética ya que todo su negocio lo gestiona con criterios sociales y medioambientales además de los de rentabilidad económica y bajo una transparencia total.

El camino hacia unas finanzas sostenibles está en la reconversión del pensamiento y la acción de las personas y su crecimiento, que permitan su crecimiento y calidad de vida desde las empresas y un sector financiero enfocado en apalancar y potenciar proyectos de inversión social y medio ambiental; todo esto para lograr un Desarrollo sostenible.

Referencias

González-Páramo, J. (2021). Las finanzas sostenibles, entre dos emergencias. *Cuadernos de Información económica*, (282), 13-26

- Mínguet, A., & Pilar, B. (2017). El desarrollo humano sostenible: un compromiso educativo, 25-53.
- Ochoa J. (2013). Finanzas para una economía humana sostenible: hacia la banca ética. Ocampo,
- Rendón Acevedo, J. (2007). El desarrollo humano sostenible: ¿un concepto para las transformaciones?. *Equidad y desarrollo*, 1(7), 111-129.
- Varela, G. A., & Sabillón, R. (2021). Síntesis del Foro Reflexión en torno al papel de la educación en la promoción del desarrollo humano sostenible. *Revista Perspectivas Del Desarrollo*, 6(1), 236-241.

Desarrollo Sostenible en la Gerencia de Proyectos

Sustainable Development in Project Management

José Alberto Cristancho
Profesor Asociado UNIMINUTO
jose.cristancho@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0779-7388>

Lucy Thamara Useche Cogollo
Coordinadora de Investigación COA Cúcuta, Tibú y Ocaña
lucy.useche@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6042-6327>

El desarrollo sostenible es un concepto que implica satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. La gestión de proyectos es una disciplina que se centra en la planificación, organización y gestión de recursos para lograr un objetivo específico. Una forma en que la gestión de proyectos puede contribuir al desarrollo sostenible es garantizar que los proyectos se completen de manera eficiente y eficaz, con una cuidadosa consideración de los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto.

Esto puede implicar, la implementación de prácticas ecológicas, la participación de las comunidades locales y la garantía de que el proyecto brinde beneficios a largo plazo. Al adoptar un enfoque holístico para la gestión de proyectos es posible garantizar que los proyectos se completen de una manera que sea sostenible y beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

El enfoque holístico en la gerencia de proyectos

Hay varios pasos que se puede seguir para construir un enfoque holístico para la gestión de proyectos, esto incluye:

1. Definir las metas y objetivos del proyecto: El primer paso para construir un enfoque holístico de la gestión de proyectos es definir claramente las metas y objetivos del proyecto. Esto ayudará a garantizar que todas las partes interesadas estén trabajando para lograr el mismo resultado y proporcionará un marco para la toma de decisiones.
2. Comprometerse con las partes interesadas: un aspecto clave de un enfoque holístico para la gestión de proyectos es comprometerse con las partes interesadas. Esto significa involucrar a los individuos y grupos que se ven afectados por el proyecto, o que tienen interés en su resultado, en la planificación y ejecución del proyecto.
3. Considere los impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto: un enfoque holístico para la gestión de proyectos implica considerar los impactos potenciales del proyecto en el medio ambiente, las comunidades locales y la economía. Esto puede implicar, la realización de una evaluación de impacto ambiental, la participación de

las comunidades locales y la consideración de la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.

4. Implementar prácticas ecológicas: una forma de garantizar que un proyecto sea sostenible es implementar prácticas ecológicas en todo el proyecto. Esto puede enlazar el uso de materiales sostenibles, la reducción de residuos y la conservación de los recursos naturales.
5. Supervisar y evaluar el proyecto: Supervisar y evaluar el proyecto de forma continua es crucial para garantizar que se entregue con éxito y de manera sostenible. Esto puede generar el seguimiento del progreso, la identificación de cualquier problema o desafío y la realización de los ajustes necesarios para garantizar que el proyecto se mantenga encaminado.

¿Cómo garantizar que los proyectos se completen de manera sostenible y beneficien tanto a las generaciones actuales como a las futuras?

Para un aseguramiento de proyectos desde una ruta sostenible y que beneficien tanto a las generaciones actuales como a las futuras, se puede complementar los cinco pasos previos del enfoque holístico de proyectos de la siguiente forma:

1. Definir las metas y objetivos del proyecto de una manera que considere la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. Esto puede implicar el establecimiento de objetivos de sostenibilidad específicos, como la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero o la minimización de los residuos.
2. Incorporarse con las partes interesadas para garantizar que se tengan en cuenta sus necesidades e inquietudes. Esto puede significar la realización de encuestas, la celebración de reuniones públicas o la formación de comités asesores.
3. Considere los posibles impactos ambientales, sociales y económicos del proyecto y tome medidas para mitigar cualquier impacto negativo. Esto puede implicar la realización de una evaluación de impacto ambiental, la participación de las comunidades locales y la consideración de la sostenibilidad a largo plazo del proyecto.
4. Implemente prácticas ecológicas en todo el proyecto, como el uso de materiales sostenibles, la reducción de desechos y la conservación de los recursos naturales.
5. Monitoree y evalúe el proyecto de manera continua para garantizar que se entregue con éxito y de manera sostenible. Esto puede implicar el seguimiento del progreso, la identificación de cualquier problema o desafío y la realización de los ajustes necesarios para garantizar que el proyecto se mantenga encaminado.

Al seguir estos pasos, se puede contribuir a garantizar que los proyectos se completen de una manera integral, que sea sostenible y beneficie tanto a las generaciones actuales como a las futuras.

El Green Project Management

La gestión de proyectos verdes es un enfoque de la gestión de proyectos que se centra en el impacto ambiental de un proyecto. Implica la implementación de prácticas ecológicas a lo largo del ciclo de vida del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la ejecución y la evaluación.

Esto involucra el uso de materiales sostenibles, la reducción de residuos, la conservación de los recursos naturales y la consideración de la sostenibilidad a largo plazo del proyecto. El objetivo de la gestión de proyectos ecológicos es garantizar que los proyectos se completen de una manera ambientalmente responsable y que minimicen su impacto en el mundo natural. Al adoptar prácticas de gestión de proyectos verdes, las organizaciones pueden ayudar a proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible. Tarea ineludible en la gestión académica que respalda la formación en la Gerencia de proyectos

Referentes

Green Project Management (2022). La gestión de proyectos verdes. Disponible en: <https://www.greenprojectmanagement.org/>

ONU (2022). Objetivos y metas desarrollo sostenible. Disponible en. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>

La Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Corporación Universitaria Minuto de Dios y el Desarrollo en Norte de Santander

The Specialization in Occupational Risk Management, Safety and Health at Work, of the Minuto de Dios University Corporation and Development in North of Santander

Juan Carlos Calderón
Profesor de la Esp. En
Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo
juan.calderon.ca@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9029-1670>

Norte de Santander, es una región que luego de analizar datos de las Cámaras de Comercio presentes en el territorio sobre la creación y permanencia de empresas en la región, se identifica un tejido empresarial en crecimiento, donde en la ciudad de Cúcuta, para diciembre de 2021, se contaba con un registro mercantil total de 38.633 empresas entre 32.163 personas naturales y 6.470 personas jurídicas; estos establecimientos de comercio deben cumplir con normativas vigentes y obligatorias en Colombia, sobre seguridad y salud en el trabajo SST, las cuáles según normativa vigente como la Resolución 0312 de 2019, deben ser planificadas e implementadas por profesionales o especialistas con Licencia en Seguridad y Salud en el Trabajo SST, expedidas a través Secretarías Seccionales y Distritales de Salud, en cumplimiento de la Ley 1562 de 2012.

Los profesionales habilitados para realizar actividades de diseño e implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, bajo el liderazgo de la gerencia son los encargados de que las empresas garanticen ambientes de trabajo seguros; propicien condiciones en cada uno de los procesos que eviten el deterioro de la salud de los trabajadores.

Desde dichos criterios, realizan acciones de promoción y prevención en las distintas empresas en Norte de Santander y el país, que contribuyen al cumplimiento de los requisitos en Seguridad y Salud en el Trabajo. El no cumplimiento de lo referente a los SG-SST en Colombia pueden dar lugar a sanciones de hasta 1000 salarios mínimos, legales, mensuales, vigentes y el cierre del lugar de trabajo, según Decreto 472 de 2015 que subrogado por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 1072 de 2015 y contiene la información de las sanciones en los artículos 2.2.4.11.1 al 2.2.4.11.13.

Según datos de la Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA, a nivel nacional y regional es imperioso responder a problemáticas como el aumento anual de accidentes laborales, enfermedades laborales y muerte. De acuerdo con base de datos de FASECOLDA en Norte de Santander, para noviembre del año 2022, se cuenta con 20.127 empresas afiliadas a administradoras de riesgos laborales ARL con un total de 177.858 trabajadores; en las cuáles se han presentado y calificado 8.793 accidentes laborales, 860

enfermedades laborales y 37 muertes. Si bien al analizar estos registros se muestran un alto número de empresas afiliadas en una ARL; es compromiso el cumplir con requisitos normativos; pero a su vez, tener el talento humano certificado para llevar a cabo esta labor.

Ante ello, es importante que la región aumente su oferta de egresados en formaciones profesionales y posgraduales relacionadas con Riesgos Laborales y de Seguridad y Salud en el Trabajo; para promover y garantizar acciones que brinden cuidado a la de los trabajadores, disminuyendo los indicadores de accidentabilidad y prevalencia de enfermedades laborales.

Los expertos en Seguridad y Salud en el Trabajo que existen actualmente en la región han contribuido con su compromiso, pero las empresas tienen en algunos casos un cumplimiento parcial, aún presentan problemáticas referentes a mejorar el cuidado de la salud de los trabajadores. Se hace necesario, aumentar los esfuerzos en la concientización de las empresas para una implementación total de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que propicie el bienestar de los trabajadores y no solo se ajuste a los requisitos legales; de esta forma la oferta de servicios de profesionales con Licencia en SST aumentará y a su vez el nivel de competitividad de las empresas que cuenten cumplan con normativas en SST y un responsable del SG-SST.

Lo anterior expone una necesidad de especialistas en el área y hacer un trabajo de sensibilización a los diferentes sectores económicos para alcanzar todas las condiciones idóneas en SST, esto se puede liderar de la mano de las Cámaras de Comercio, la academia y los profesionales y especialistas en el área.

La Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, desde la Rectoría Santanderes y su Centro de Operación Académica de la ciudad de Cúcuta, se viene haciendo un acompañamiento desde la academia bajo el compromiso nacional, de contar con ambientes seguros para los trabajadores. Es así como a partir del año 2015, ha venido formando y graduando especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo; iniciando en ese año con 77 egresados y al año 2022, cuenta con un acumulado 1559 egresados, según bases de datos internas de la institución. En la región se destaca la UNIMINUTO en el número de egresados, al año 2019 ya se contaba con 1000 egresados, seguida de la Universidad Libre sede Cúcuta con 228.

Los egresados de la especialidad son un factor determinante para mejorar la calidad de vida de los trabajadores y cumplimiento de normativas, mediante el cuidado de salud con programas de promoción y prevención para disminuir incidentes, accidentes laborales y enfermedades laborales; que se logra a través de los roles que desempeñan como responsables o asesores en la implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

El programa de Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con procesos de autoevaluación anuales; donde participan estudiantes, egresados, administrativos de la universidad y el sector externo. Para el 2022 el resultado de

la autoevaluación fue de 89% de manera global, correspondiente a un alto grado de cumplimiento, se destacan factores evaluados que obtuvieron calificación superior de cumplen plenamente; como Proyecto Educativo del Programa con 93%, Permanencia y Graduación con 94%, Recursos Físicos y Tecnológicos y Bienestar de la Comunidad Académica cada uno con 96%. Luego de cada proceso de autoevaluación se realiza un plan de mejoramiento con el objetivo de optimizar los diferentes factores evaluados que contribuyan a mantener y superar los márgenes de calidad actuales del programa.

Los procesos de autoevaluación brindan para la región programas donde los futuros estudiantes y egresados pueden cumplir sus metas profesionales en una institución que garantiza la calidad en sus procesos buscando la mejora continua, a través de procesos sistemáticos y por etapas para identificar acciones de cumplimiento y aquellas que se requieren mejorar.

De acuerdo con los acompañamientos realizados desde el área de Relacionamiento y Seguimiento de los Egresados de la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO, se identifica la participación de egresados de la especialización en estrategias de voluntariado como una forma de responsabilidad social que beneficia a la región en procesos como: gestión de casos, fortalecimiento institucional o apoyo a procesos territoriales, mentorías voluntarias a emprendedores nacies y modalidades emergentes que normalmente son eventos de carácter social en diferentes regiones del departamento. Lo anterior desde acciones de proyección social.

Al revisar bases de datos internas que maneja el área de Relacionamiento y Seguimiento de los Egresados, se resalta la participación en el sector externo de los especialistas en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, en cargos como instructores, profesores y coordinadores de instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Sin Fronteras y la UNIMINUTO. Asimismo, se tiene presencia de egresados que aportan desde su experticia en reconocidas empresas de la región y de orden nacional como CENS, Positiva ARL, COOSALUD, AGESO IPS, Policía Nacional entre otras.

Las trayectorias recopiladas por el área de Relacionamiento y Seguimiento de los Egresados, en el SENA se destaca la experiencia exitosa Leidy Biviana Gelvez Botello, Ingeniera Civil, que luego de recibir su titulación en 2018 como Especialista en Gerencia de Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo en la UNIMINUTO; participó y ganó convocatoria SENA como instructora de SST de planta, que es nombrada en carrera administrativa desde el año 2019, donde venía trabajando como instructora de SST hasta octubre de 2022, a partir de esa fecha fue designada como la actual Coordinadora Académica de programas del área ambiental, de sistemas integrados de gestión, tecnologías de la información y administrativos.

Se ha contribuido desde UNIMINUTO al aumento del tejido empresarial con emprendedores de servicios específicos en Seguridad y Salud en el Trabajo, gracias a la

formación posgradual que la Especialización brinda y que enriquece al pregrado, empoderan legalmente la ejecución de actividades que la licencia en SST solo les otorga en otro momento solo a profesiones como psicólogos, médicos, terapeutas ocupacionales, fisioterapeutas, ingenieros ambientales entre otros.

Por lo anterior, formar profesionales en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo, es una necesidad de la región y promoverá desde su desarrollo a disminuir la accidentabilidad, ocurrencia de enfermedades laborales y contribuirá a hábitos de vida saludable en los trabajadores, que se verán reflejados de manera positiva en las empresas en el aumento de la productividad y logro de sus objetivos al contar con trabajadores que se sienten seguros al realizar sus actividades, influyen de manera directa en la calidad de los procesos que desarrollan.

La Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo ofertada por la Corporación Universitaria Minuto de Dios UNIMINUTO en su COA Cúcuta y a nivel país, es pertinente para el desarrollo del tejido empresarial en Norte de Santander y Colombia, para lograr un tejido empresarial que invierta en el cuidado de la salud física y mental de sus trabajadores, cumple así con las normativas legales vigentes en dicha materia en el país y evitando sanciones y pérdidas de talento humano.

Referencias

- Cámara de Comercio de Cúcuta. (2022). *Registro Mercantil de Cámara de Comercio de Cúcuta*. Obtenido de <http://www.datacucuta.com/images/Registromercantil2021.pdf>
- Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2022). *Información histórica de la Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales COA Cúcuta*. Obtenido de bases de datos internas del COA Cúcuta.
- Corporación Universitaria Minuto de Dios. (2022). *Información histórica de egresados de la Especialización en Gerencia en Riesgos Laborales COA Cúcuta*. Obtenido de bases de datos internas del COA Cúcuta.
- Federación de Aseguradores Colombianos FASECOLDA. (2022). *Reporte Consolidado por Compañía Aseguradora*. Obtenido de <https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xCompania.aspx>
- Ministerio del Trabajo. (26 de Mayo de 2015). Decreto Número 1072 de 2015. *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+1072+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Marzo+25+de+2022.pdf/5d3900e5-03a7-f7e2-3b6a-2bd1e3b162cf?t=1648845402458>
- Ministerio del Trabajo. (26 de Mayo de 2015). Decreto Número 472 de 2015. *Por el cual se reglamentan los criterios de la graduación de las multas por infracción a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y Riesgos Laborales*. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/36468/DECRETO+472+DEL+17+DE+MARZO+DE+2015-2.pdf/16ace149-94c5-e2e2-efca-a15899b88f85>

Ministerio del Trabajo. (13 de Febrero de 2019). Resolución Número 0312 de 2019. *Por la se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo* SG-SST. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>

Ministerio del Trabajo. (11 de Julio de 2012). Ley Número 1562 de 2012. *Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.* Obtenido de https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/68798/ley_1562_de_2012_Sistema_de_Riesgos_Laborales.pdf/eacf951b-5db0-0216-8e9e-269175f29da4?t=1646532931893.

Estudio de pre-factibilidad para la creación de una cocina oculta en Cúcuta, Norte de Santander

Pre-feasibility study for the creation of a hidden kitchen in Cúcuta, Norte de Santander

José Alberto Cristancho
Profesor Asociado UNIMINUTO
jose.cristancho@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0779-7388>

Aleyda Milena Perilla Colmenares
aleyda.perilla@uniminuto.edu.co
Especialista egresada de Gerencia de Proyectos COA Cúcuta
Luis Alejandro Sierra Zapata
luis.sierra-z@uniminuto.edu.co
Especialista egresado de Gerencia de Proyectos COA Cúcuta

Resumen

Realizar un estudio pre-factibilidad para el montaje de una cocina oculta en la Ciudad de Cúcuta, conforme a las nuevas tendencias de comercialización de comida rápida. La investigación recurrió a metodologías mixtas que incluyen un cuestionario, una entrevista, una relación de las ventajas y desventajas existentes para la adecuación y funcionamiento de una cocina oculta y un ejercicio financiero permitieron triangular múltiples perspectivas. El análisis de la información permite identificar un mercado receptivo hacia la oferta gastronómica de la cocina oculta en la ciudad de Cúcuta con precios adecuados al mercado regional que favorecen su posicionamiento y sostenibilidad a corto plazo. La cocina oculta constituye una alternativa de baja inversión para la recuperación económica regional desde el sector gastronómico.

Palabras clave: Cocina oculta; estudio de pre-factibilidad; marketing gastronómico; sostenibilidad.

Abstract

To carry out a pre-feasibility study for the assembly of a hidden kitchen in the City of Cúcuta, in accordance with the new trends in fast food marketing. The research resorted to mixed methodologies that include a questionnaire, an interview, a list of the existing advantages and disadvantages for the adequacy and operation of a hidden kitchen and a financial exercise that allowed triangulating multiple perspectives. The analysis of the information allows to identify a receptive market towards the gastronomic offer of the hidden kitchen in the city of Cúcuta with prices appropriate to the regional market that favor its positioning and short-term sustainability. The hidden kitchen is a low-investment alternative for regional economic recovery from the gastronomic sector.

Keywords: Dark kitchen; study of pre-feasibility; gastronomic marketing; sustainability.

I. INTRODUCCIÓN

Al abordar un estudio de prefactibilidad dinamizado por el concepto de marketing gastronómico se hace alusión al concepto del marketing de experiencias vinculado a la presencia digital que es propia del ambiente gastronómico y desde luego, a una incursión financiera para posibilitar una dark kitchen (cocina oculta); esto a fin de participar en este particular modelo de negocio a la par que se desarrolla un análisis técnico, financiero y de mercado para la pre-factibilidad de su montaje e incursión en el negocio de las redes gastronómicas.

La cocina oculta, son cocinas industriales especializadas en la preparación de alimentos exclusivamente para el servicio a domicilio, constituyendo un negocio innovador que hace a la Dark Kitchen un modelo de negocio que se ha impuesto en el mercado nacional e internacional de la post-pandemia, lo que exige cumplir con las garantías y condiciones tanto legales como sanitarias para la realización de una cocina oculta en la ciudad de Cúcuta (Norte de Santander), que reduzca riesgos financieros y que permita la sustentabilidad sin mayores costos operativos.

Hacer marketing de experiencias remite a las sensaciones gastronómicas, esto va desde el primer acercamiento del cliente en un contexto fronterizo de diversa competencia gastronómica hasta su interacción virtual en foros públicos susceptibles de dinamizar la iniciativa gastronómica o la marca. “Sabemos que tanto la fidelización del cliente, así como la referenciación positiva, son fundamentales para sostener una propuesta gastronómica a largo plazo” (Ciallella, 2016, p. 52).

El presente trabajo investigativo tiene un enfoque de tipo mixto, pues involucra técnicas del estudio cuantitativo y cualitativo, desarrollando complementariedad en los datos, buscando que epistemológicamente interactúen y se potencialicen (Hernández Sampieri, 2018), lo que permite que el alcance de la investigación sea exploratorio-descriptivo ya que este tipo de modelo de negocios no es estudiado con regularidad en el contexto colombiano, por lo cual la información disponible es limitada.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Marketing gastronómico

La actividad gastronómica es sumamente relevante en aquellas áreas donde se desarrolla la mayor parte de las actividades económicas y financieras en el PBI total del país. (Cabrera, 2013).

De acuerdo a los aspectos desarrollados en el apartado anterior, podemos concluir que el sector gastronómico se ha constituido en un área de creciente competitividad y de un vertiginoso desarrollo de nuevos negocios y en donde los competidores actuales, incrementan su oferta de bienes y servicios. Lo que consecuentemente torna vital tomar medidas para generar propuestas innovadoras y competitivas, para lograr la estabilidad de las empresas en el mercado.

Agrega Cabrera (2013) que hoy en día todo negocio o emprendimiento gastronómico ha comprendido la necesidad de prestar atención al desarrollo de una estrategia de marketing, ha comprobado que el concepto del negocio, así como una adecuada comunicación del

mismo, es tan importante como el producto en sí.

De hecho, Ciallella (2016) explica que el concepto de marketing gastronómico está relacionado al concepto de marketing de experiencias, ya que desde hace algunos años este concepto ha cobrado cada vez más interés en el sector. “La oferta y la generación de experiencias de consumo únicas e irrepetibles para los clientes se ha convertido en un factor clave a la hora de ganar un lugar dentro de este mercado marcadamente competitivo.

En este sentido, “las experiencias son memorables, generan sensaciones personales, emocionales, físicas, intelectuales, incluso espirituales. Por lo tanto, nunca habrá dos experiencias iguales, ya que cada presentación de la experiencia entra en interacción con el estado mental del individuo antes de vivirla”. (Pine II y Gilmore, 2002, citado en Cabrera 2013, p. 169).

El marketing de experiencias que se enfoca en que el cliente no adquiere productos sino experiencias. Por lo cual, las empresas deben diseñar, y gestionar experiencias positivas, intensas y memorables para captar, retener y fidelizar a los clientes. (Cabrera, 2013).

Lo anterior lleva a pensar que en la virtualidad una imagen gastronómica puede provocar o no al consumidor, o incluso tratar de vender una marca. Hay quienes prefieren optar por la sazón que caracteriza al negocio a fin de ganar clientes fieles.

Pero en términos de gestión de proyectos es importante reconocer que cuando se habla de marketing gastronómico se trata de saber leer el medio gastronómico provocando cuestionamientos en los estudios de mercado capaces de movilizar las sensaciones de los potenciales clientes y así obtener respuestas certeras validadas por coeficientes estadísticos. En este sentido, se parte del hecho en sí que todo proyecto requiere un diagnóstico válido y confiable para iniciar un proyecto gastronómico.

Restaurantes y sus clasificaciones

De acuerdo al artículo 9 del Decreto 422 de 1991 la definición de restaurantes para los efectos del numeral 14 del artículo 476 del Estatuto Tributario, se entiende por restaurantes, aquellos establecimientos cuyo objeto es el suministro de comidas destinadas al consumo como desayuno, almuerzo o cena, y el de platos fríos y calientes para refrigerio rápido, sin tener en cuenta la hora en que se preste el servicio, bien sea para ser consumidas dentro de los mismos, para ser llevadas por el comprador o entregadas a domicilio, independientemente de la denominación que se le dé al establecimiento.

A nivel general y en la mayoría de países del mundo, la clasificación de los restaurantes se realiza a partir de una calificación en tenedores de uno a cinco, de tal manera que aquellos restaurantes que cumplan con altos criterios de calidad y una diversificada oferta de servicios de bebidas y alimentos, con una atención personalizada a la mesa y un equipo altamente calificado para la cocina, la recepción y la atención al cliente, y también decoración, vajilla, mesas y cristalería para los comensales, logran los cinco (5) tenedores (Inventogroup, 2020). En la medida que estos servicios dejan de ofrecerse o disminuyen en su calidad, baja su clasificación en tenedores, aunque todos estarían dentro de la división “Actividades de servicios de comidas y bebidas”.

(Inventogroup, 2020).

Con respecto a este proyecto, no es aplicable, ya que no se ofrece atención y servicio a la mesa de los comensales, considerando que la categoría de cocinas ocultas es relativamente nueva en el sector de los servicios de alimentos, vale la pena mencionar los modelos de cocina oculta que se presentan en el portal gastronómico Institucional Colombia (s.f) a partir de la guía de cocina oculta de Deliverect “Dark Kitchens 101” (s.f) en donde se establecen los siguientes tipos de cocina oculta, que se resume en la siguiente tabla:

Tabla 1. Tipos de cocina oculta.

Tipos de Cocina	Características
Cocina oculta tradicional	Ofrece servicio de domicilio
Cocina oculta para llevar	El cliente recoge su pedido
Cocina oculta c/delivery	El negocio utiliza una app de delivery para vender su producto
Cocina oculta subcontratada	El negocio es subcontratado por otro restaurante para la preparación de la comida

Fuente: Cocinas Ocultas (2021)

Comprendiendo esta clasificación, se puede identificar que este proyecto se enmarca dentro de las cocinas ocultas tradicionales y para llevar, ya que, la estrategia de distribución del producto es por medio de domicilios, aunque los clientes pueden acercarse a recoger sus pedidos si así lo desean.

Cocinas Ocultas

Un nuevo concepto ha nacido conocido como “Dark kitchen” que traduce a El futuro (a corto plazo) de la comida tiene un nuevo concepto en desarrollo que no incluye sillas, ni meseros ni grandes inversiones en infraestructura. Se trata del concepto de las Dark Kitchen, ‘cocinas escondidas’ o ‘cocinas a puerta cerrada’, en las que se preparan las comidas tradicionales que cualquier restaurante puede tener, pero no se sirven en una mesa, sino que se entregan a domicilio. (Méndez, 2022).

Actualmente en Colombia existen tres empresas que ofrecen este servicio, “Muncher”, “Cocinas Ocultas” y la ya mencionada “Rappi”, las cuales brindan un servicio especializado para las cocinas ocultas, estas empresas tienen presencia en diferentes países de América Latina, pero el común denominador es que todas surgieron en Colombia. Según datos dados por las mismas empresas, en Colombia actualmente hay más de 500 cocinas ocultas establecidas legalmente, mayormente en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, y se espera que aumente exponencialmente en los siguientes años (Fenalco; 2021; Pitta, 2020; Villahermosa, 2021)

Las cocinas digitales o “dark kitchen” definidas en algunos institutos gastronómicos de cocina en Colombia como cocinas ocultas, “nacieron de la necesidad de responder a la

abultada demanda de pedidos por domicilios que chocaban con la capacidad normal de la cocina de los restaurantes. La solución fue crear cocinas en otros espacios, enfocadas exclusivamente al servicio de entrega a domicilio. (González, 2020).

Con respecto al contexto que se vive en Colombia referente a la pandemia, según los boletines técnicos del DANE, la evolución del sector servicios en el año 2019 fue uno de los de mayor dinámica en Colombia. Esta tendencia empezó a cambiar el siguiente año (2020) a partir del mes marzo que se implementaron medidas restrictivas y de confinamiento debido al COVID-19, lo que ocasionó un fuerte impacto en las actividades de operación de las empresas, en la movilidad de las personas, lo cual se tradujo en una crisis doble, en la oferta y en la demanda (ANDI, 2020).

Agregan Gutiérrez y Sánchez (2022) que este concepto de cocina se ha visto favorecido por otras tendencias como la economía colaborativa y se caracteriza por especializar su servicio en domicilios, ya que no cuenta con un espacio físico para la atención presencial de clientes, lo cual puede verse favorecido por las dinámicas comerciales que deja la pandemia y, por lo tanto, se debe considerar un medio de compra digital lo suficientemente eficiente para asegurar la capacidad instalada del restaurante.

Las cocinas ocultas necesitan de una fuerte presencia digital para posicionar la marca, esto permite llegar a una gran cantidad de clientes, sin las limitaciones que podría tener un espacio físico. La ubicación de la cocina depende de la dinámica de cada ciudad, lo ideal es que esté en un área con alta demanda de pedidos y fácil movilidad.

Modelos de negocio de las cocinas ocultas

El modelo de negocio de las cocinas ocultas ha empezado a marcar tendencia en todo el mundo, éstas son instalaciones construidas para preparar y despachar comida específicamente para domicilio (Forbes Colombia, 2021).

Según Nijarika Maggo (2018) citado en Cruz (2022) de este modelo de negocio se desprenden 6 tipos de cocinas ocultas: El modelo original que nació primero, cocina independiente en la nube, esta se refiere a una que tiene su propia marca, su propia cocina y no tiene un espacio para atender al público. Funciona atendiendo los pedidos que provienen de fuentes en línea, se especializa en un tipo de cocina y puede realizar la entrega la misma empresa o apoyarse de aplicaciones como Rappi.

Modelo comercial con diversas marcas, con cocina compartida, múltiples puntos de venta y sin servicio para atender al público. Sus pedidos provienen de fuentes en línea, cada marca se especializa en un tipo de cocina y la entrega se combina entre domicilios propios y aplicaciones.

Modelo híbrido, con una marca única, cocina individual, varios puntos de venta y con atención al público, permitiendo que los clientes tengan la posibilidad de ver cómo se preparan sus alimentos y comerlos ahí mismo. Los pedidos en su mayoría provienen de fuentes en línea, realizan domicilios propios, con combinación de aplicaciones y entregan en el punto para llevar, con posibilidad de comer ahí.

Cocinas ocultas pertenecientes a plataformas tecnológicas, estas son cocinas de trabajo compartido alquiladas, son propiedad de la plataforma, es multimarca y no tiene

atención al público. Este es un espacio de cocina vacío, con una ubicación estratégica y con una mínima estructura para que los establecimientos gastronómicos coloquen sus equipos y empiecen a cocinar. La plataforma se encarga de recibir los pedidos y entregarlos a domicilio.

Modelo de cocinas ocultas pertenecientes a un agregador, este tipo de cocina va más allá de solo recibir y entregar como lo hace el anterior, aquí el agregador ofrece cocinas para alquilar con todo el equipamiento necesario, la plataforma tecnológica y su know-how en gestión de pedidos al restaurante.

Cocinas ocultas subcontratadas, este es un concepto más nuevo en el cual desde las operaciones de llamadas, los pedidos, la cocina y la entrega la realiza otra empresa, solo se le agregan los toques finales por parte de los chefs de los restaurantes y se entrega al cliente.

El proceso se enfoca en la entrega a domicilio, y se realiza con el apoyo completo de las aplicaciones, lo cual ha sido completamente nuevo al momento de cocinar y entregar el pedido. La orden llega directamente a la cocina a través de herramientas tecnológicas, y en éstas se va anunciando e informando en qué punto del proceso se encuentra el pedido. Esto permite utilizar de manera efectiva el tiempo, lo que en muchas ocasiones supone un servicio con rapidez, que lleva a una buena experiencia para el cliente. (Cruz, 2022).

III. MÉTODO

La investigación está elaborada desde un enfoque mixto, ya que se trata de la caracterización de un proyecto de empresa, enmarcando la definición y desarrollo de un estudio de mercado, administrativo, económico y financiero para una correcta evaluación de este.

Como Teddlie y Tashakkori (2003) afirman, no son tradicionales (cuantitativos) ni revolucionarios (cualitativos). Los investigadores que utilizan metodologías mixtas tienden a acercarse más con perspectivas cualitativas, incluyendo la creencia de que existen múltiples realidades que dependen del individuo, pero responden a sus preguntas al combinar métodos cuantitativos y cualitativos de diversas maneras, en orden paralelo, concurrente o secuencial, buscando una complementariedad de los datos.

Además, este tipo de estudio permite analizar en el fenómeno que se va a estudiar condiciones como el grado de aceptación en el mercado, la aplicación y el nivel de desarrollo de la empresa, seleccionando los indicadores más relevantes y particulares del objeto de estudio. En este sentido, la investigación con metodologías mixtas puede proveer inferencias más sólidas porque los datos son observados desde múltiples perspectivas. (Pole, 2009).

Por otro lado, este tipo de investigación permite describir mejor con todos sus componentes principales, la realidad en la que se encuentra el país y el mercado en el que se quiere incursionar, conocer situaciones, costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, experiencias, objetos, procesos y personas (Briones, 1996).

Mediante este estudio se determinarán las estrategias que guiarán la evaluación de los factores básicos que conforman el problema de estudio, de los cuales se desprenden aspectos como la oferta y la demanda, el precio, los canales de distribución y los proveedores como

variables que permitan determinar la factibilidad del proyecto, de acuerdo con las disposiciones predominantes en el mercado gastronómico.

Ahora bien, conceptualmente el planteamiento del estudio de un proyecto de inversión somete al mismo a un doble análisis que comprende la vertiente económica y la estratégica (Fuentes F., 2013). Lo que implica un doble análisis en cuanto a la perspectiva estratégica y económica, que incluye: Identificación de los objetivos, caracterización del negocio, determinación del alcance, análisis estratégico, análisis DAFO y análisis económico financiero.

Este procedimiento metodológico permitirá definir la factibilidad del proyecto partir de una concordancia entre la evaluación económica y la estratégica.

El análisis y la interpretación de resultados se darán con la información recolectada, con la ayuda de herramientas y métodos cuantitativos y cualitativos de investigación que se utilizarán en el presente proyecto. Ya que se recolectará datos por medio de encuestas, observación del comportamiento del mercado, conocer a los posibles clientes potenciales, definir a los consumidores.

Se desarrollarán 5 fases de investigación para abarcar todos los aspectos fundamentales que permitan obtener información precisa que permita determinar la factibilidad del proyecto.

Tabla 2. Dimensiones y categorías para una cocina oculta.

Fases	Dimensión	Categorías	Instrumento	Análisis de resultados
Fase 1	Estudios previos Contexto Fronterizo	Estudio de mercado (caracterización del consumidor) Análisis de sector económico Oferta gastronómica Tendencias de consumo	Encuesta Entrevista Información documental de fuentes primarias y secundarias	Sistematización de la encuesta en Software Dyane Tabulación de las entrevistas
Fase 2	Análisis técnico Recurso Técnico	Infraestructura Maquinaria y Equipos Recursos humanos	Información técnica	Información documental de fuentes primarias y secundarias
Fase 3	Análisis Administrativo	Tipo de negocio o inversión Escalabilidad del negocio Software administrativo Contacto con los clientes Gestión de Apps/ventas on line	Encuesta Entrevista	Sistematización de la encuesta en Software Dyane Tabulación de las entrevistas

Fase 4	Análisis estratégico y competitividad	Rentabilidad y riesgo Ubicación Proveedores Manejo de residuos solidos	Información documental de fuentes primarias y secundarias. Matriz DOFA de mercado	Triangulación de la información a partir del marco referencial.
Fase 5	Costos Operativos/ Análisis económico y financiero	Costo de Insumos Estudio de rentabilidad Estudio de liquidez	Estudio financiero	Información financiera

Fuente: elaboración propia.

Fase 1. El objetivo principal de este estudio es conocer si existe mercado disponible para el producto que se va a ofrecer, por ello aquí lo importante es evidenciar con datos la existencia de un mercado dispuesto a la experiencia gastronómica.

Fase 2. En el estudio técnico se analizará detalladamente la localización, tamaño físico de la infraestructura para desarrollar las actividades de producción, comercialización entre otras. Para Sapag, Chain & Reinaldo, (2011) el estudio técnico es “proveer información para cuantificar el monto de las inversiones y de los costos de operación pertinentes a esta área” (Sapag, Nassir, & Reinaldo, 2011)

Fase 3. Análisis Administrativo: consiste en determinar cómo se deberá manejar todo lo relacionado al área administrativa del proyecto y establecer el direccionamiento estratégico bajo el cual funcionará la empresa.

Fase 4. Análisis Estratégico: En esta etapa se analizarán la influencia de los factores internos y externos para el proyecto, así como la disponibilidad económica - financiera para iniciar el proyecto. Como resultado, permitirá decidir el desarrollo o no del proyecto.

Fase 5. Análisis económico y financiero: El estudio económico es la determinación de los costos totales, así como la inversión inicial en la que se va a incurrir. Es aquí donde se busca determinar cuál es el monto total que se necesitará para que la ejecución del proyecto se la realice sin ningún problema (Lozano, 2012). Es necesario hacer una evaluación económica del proyecto en dónde se podrá ver y comprobar si el proyecto es factible monetariamente.

La observancia de cada una de las fases planteadas como técnica de formulación, preparación y evaluación de proyectos de inversión, debe garantizar emitir un concepto de factibilidad de la inversión en el negocio de cocinas ocultas que se plantea, por ello, “la observación científica conoce la realidad y permite definir previamente los datos más importantes que deben recogerse por tener relación directa con el problema de investigación” (Hernández Sampieri, 2014).

IV. RESULTADOS

Se elaboró una encuesta que consta de 15 preguntas referentes a la pre-factibilidad de un proyecto gastronómico y se aplicó a una muestra piloto de 30 personas inicialmente con el fin de establecer la validez del instrumento. Para ello se aplicó el coeficiente Alfa de Crombach en software Dyane 4, siendo esta herramienta diseño y estadística de gran utilidad cuando se usa para determinar la consistencia interna de una prueba (Oviedo y Campo-Arias (2005) y que requiere una sola administración del instrumento de medición produciendo valores entre 0 y 1.

Respecto de su interpretación, no hay una regla que indique: a partir de este valor no hay fiabilidad del instrumento. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010), sin embargo, se puede afirmar de manera más o menos general, que si se obtiene 0.25 en la correlación o coeficiente, esto indica baja confiabilidad; si el resultado es 0.50, la fiabilidad es media o regular. En cambio, si supera el 0.75 es aceptable, y si es mayor a 0.90 es elevada, para tomar muy en cuenta. (Hernández, Fernández y Baptista, 2010.) En este sentido, el cuestionario una vez aplicado a la muestra piloto presentó una validez que estaría próximo al rango de medio pues se obtuvo un Coeficiente alfa de Cronbach= 0,43 lo que requirió una mirada más profunda para determinar su adecuación y consecuente fiabilidad revisando aquellos ítems o preguntas que al cruzarse con las variables edad y género obtuvieron un coeficiente más elevado.

Por ejemplo, cuando se cruzó la variable edad con la pregunta 15: ¿Usted cree que los niños de la casa quieran comer patacón en vez de pizza? Se obtuvo un Coeficiente alfa de Cronbach = 0,6062 y al hacerse una revisión más minuciosa al interior de cada pregunta también se encontró que las preguntas que aportaron mayor valor o confiabilidad en el cuestionario fueron los ítems o preguntas 1 (edad), 2 (género), 4 (¿Qué se le hace más frecuente?), 5 (¿Cada cuánto pide comida a domicilio?), 6 (¿Alguna mala experiencia con domicilios?), 7 (¿Quién usa aplicaciones para pedir comida a domicilio?), 8 (¿Cada cuánto usted o su familiar piden comida a la casa a través de una plata-forma de comidas o aplicación para el celular), 10 (¿Con que frecuencia comen fuera de casa?), 13 (¿Qué empaques prefieres para tu comida rápida?) y 15 (¿Usted cree que los niños de la casa quieran comer patacón en vez de pizza?). Con este grupo de preguntas al interior de la prueba piloto con 30 participantes se calculó un Coeficiente alfa de Cronbach = 0,7102 lo que hace que el cuestionario sea susceptible de ser tomado en cuenta por su confiabilidad.

De este modo, el instrumento revela información pertinente para la toma de decisiones, lo que permite, entre otras cosas, tener más en cuenta el menú infantil, pues el ítem 15 establece que el 72% de los 50 participantes consideraron que los niños siempre van a preferir la pizza. Esto sugiere que el mercado gastronómico infantil vale la pena tomarlo más en cuenta ya que la oferta gastronómica de la cocina oculta está dirigida hacia el mercado adulto. Sin embargo, queda la opción de la hamburguesa para el mercado infantil, de hecho, en la pregunta 9 (No hay manera de que los niños de la casa dejen de) la opción: a. Comer comidas rápidas (pizzas, hamburguesas, perros calientes, etc.) concentró el 68% de las

respuestas.

En cuanto al tipo de empaque se encontró que las personas encuestadas se distribuyeron uniformemente entre las opciones empaques plásticos (8%), los empaques El poliestireno expandido (EPS, del inglés expanded polystyrene) es un material plástico espumado, derivado del polietileno de icopor (Icopor, por su fabricante, Industria Colombiana de Porosos.) (30%) y los empaques de papel y cartón (32%) y cualquiera de las anteriores (30%). Esto significa que hay cierta indiferencia hacia el cuidado del medio ambiente, lo que exige crear una cultura gastronómica más amigable con el medio ambiente.

En la pregunta cinco (¿Cada cuánto pide comida a domicilio?) se hizo evidente que la distribución de frecuencias fue uniforme para cada una de las opciones, pero con una mayor concentración de frecuencias en la opción d: Más de dos (2) veces por semana (7), una vez (1) por semana (11), una (1) vez cada quince (15) días (11) y una (1) vez al mes (21). Es decir, es un hecho que como mínimo 21 personas de 50 van a requerir comida para llevar una vez al mes como mínimo. Así mismo, un 72% usa aplicaciones para pedir comida a domicilio y dicha demanda se acentúa durante los fines de semana (44%).

A la pregunta ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por una hamburguesa de calidad? El 46% de los cincuenta (50) participantes respondieron: \$12.000 a \$18.000 pero con Combo de papas fritas y gaseosa. Sin embargo, un 24% optó por pagar \$18.000 a \$24.000 pero si tienen 2 x 1 durante la Hora Feliz. Esto significa que es importante atender a las promociones y ofertas para impulsar la cocina oculta y sus productos. Lanzar descuentos y promociones que le resulten llamativas al consumidor, fomenten la compra y posteriormente, su fidelización. (Gutiérrez y Sánchez, 2022). Por eso es importante definir cómo satisfacer la necesidad del cliente potencial, cuánto están dispuestos a pagar y cuáles son sus hábitos de consumo incentivando la confianza en el producto y el compromiso en la calidad de las relaciones en los intercambios comerciales. (Huang, 2008).

Después de aplicar la encuesta a un total de 50 personas se determina la demanda estimada teniendo en cuenta que el 58% de las personas repetirían patacón conforme al enunciado de la pregunta 12 (Si me dan a escoger entre una pizza y un crocante patacón con queso gratinado, tocineta, champiñones, etc. Lo más seguro es que le diga que). Se puede deducir que más de la mitad de los habitantes del sector de Niza van a querer repetir patacón.

En cuanto a la categoría recursos técnicos de la entrevista hay que decir primero que para validar la entrevista se recurrió al juicio de un experto. Utkin (2005) citado en Escobar-Pérez (2008) plantea que el juicio de expertos en muchas áreas es una parte importante de la información cuando las observaciones experimentales están limitadas. En este caso el dueño de una cocina oculta facilitó la tarea de exploración a fin de complementar el estudio de mercado con información cualitativa que enriquece la aproximación al mercado gastronómico a través de testimonios experienciales.

De este modo comprendió el experto la categoría Recursos Técnicos: “Los recursos

intangibles es el Khow How, saber hacer, cada empresa se diferencia cada empresa se diferencia de la forma de hacer sus productos, sus procesos y sus recetas son originales eso es lo que lo diferencia de cada cual, no es lo mismo cada local que vende hamburguesas o que vende un determinado producto porque todos tienen un proceso diferente de preparación y a su vez un proceso diferente para elaborar ese producto final, yo creo que lo más importante es el saber hacer, que es lo que diferencia mi marca o producto de la otra marca o producto y mi competencia de la otra competencia, el porque la gente me busca que mi producto sea bueno y por qué no busca a otra persona, es la calidad y el aroma del producto.

Lo anterior da cuenta del ámbito subjetivo que implica el marketing gastronómico, presuntamente por eso se habla de marketing de experiencias (Ciallella, 2016). Se subraya entonces la originalidad de cada producto. Entendiendo por originalidad un conjunto de experiencias gastronómicas que dan cuenta de la calidad gastronómica.

En cuanto a la competitividad, específicamente a la pregunta: ¿Cuántos proveedores diferentes tienen para cada tipo de materia prima o servicio utilizado en la producción de su producto? Generalmente manejamos 3 proveedores por producto, por materia prima, ya que pueden haber inconvenientes, como lo son los derrumbes en las vías, paros, cierre de vías, entonces más que todo hay algunas personas que traen los productos de otras regiones del país, hay otros que los producen aquí o son de Norte de Santander, entonces es todas esas variables que se deben tener en cuenta, también el abastecimiento del proveedor de la materia prima, evaluamos el grado de cumplimiento, entregas, le hacemos un formato para ver si cumple con los estándares de calidad.

De allí que la elaboración de productos alimentarios debe llevarse a cabo bajo sistemas de gestión de la seguridad alimentaria eficientes y reconocidos para garantizar su calidad e inocuidad, ya sea por requisitos normativos o por exigencia de clientes y consumidores. Para ello, es necesario establecer compromisos con aquellos proveedores locales situados en un radio inferior a 100 km de distancia a fin de favorecer el desarrollo económico de la región y disminuir tiempos de desplazamiento debido a que se está tratando con productos perecederos. Teniendo en cuenta cualquier contingencia la recomendación del experto es básica al procurar que la estabilidad del negocio no se reduzca a un único proveedor.

La estimación de la demanda requirió un ejercicio de triangulación que se hizo a partir de la pregunta número 12 del cuestionario: “Si me dan a escoger entre una pizza y un crocante patacón con queso gratinado, tocineta, champiñones, etc., lo más seguro es que le diga que:”. Teniendo en cuenta que el 58% de los encuestados son habitantes del sector de Niza que respondieron que repiten patacón, se puede afirmar que casi el 60% de la población adulta del sector son potenciales clientes. Al realizarse una tabulación cruzada de la pregunta 12 con el género se encontró que el 58% de las mujeres encuestadas repiten patacón y sólo el 42% de los hombres, esto señala que las mujeres disfrutan más de dicho producto gastronómico que la pizza. Por lo tanto, el público femenino se convierte en el cliente

objetivo o potencial ya que las mujeres son más proclives al consumo del patacón entre la población adulta.

Como ejercicio de análisis cualitativo DOFA se establece como fortalezas ser propietario de establecimiento comercial y que su localización facilita el desarrollo del proyecto por su fácil acceso a los clientes, a los domiciliarios y a los centros de aprovisionamiento del proyecto. Además, ser propietario del recurso técnico que compone la estructura en sí de la cocina oculta reduce potencialmente la inversión evitando así la incursión en créditos financieros.

En cuanto a una debilidad, los costos variables por insumos gastronómicos y/o perecederos dan cuenta de una materia prima cada vez más en alza en el mercado nacional e internacional. En este aspecto concordó el experto o dueño de la cocina oculta al afirmar que: “Con la inestabilidad económica que está viviendo en país la metería prima ha subido en un 45%, por eso se cobra y actualiza los precios día a día”.

Acerca de la implementación de plataformas tecnológicas (kitchen-aggregators), los costos de publicidad y comisiones de Apps, se puede afirmar que por tratarse de una inversión diferida no tiene por qué verse en el análisis DOFA como una debilidad, a menos que se haya debilitado el capital de inversión en la materia prima. Las amenazas empiezan por el desconocimiento de lo que es una dark kitchen y la elevada competencia formal e informal como puede ser la comida callejera. Atender la reputación virtual de la cocina oculta es una responsabilidad social en el horizonte gastronómico, esto significa mantener actualizadas la página web y las redes sociales.

En principio, desconocer los hábitos de consumo frente a un producto gastronómico en un contexto específico afecta la inversión de la materia prima y su sostenimiento general; en este punto ya se sabe que según el cuestionario la población adulta del sector de Niza en la ciudad de Cúcuta les agrada tanto el patacón que el 58% estarían dispuestos a repetir.

Afortunadamente la región de frontera donde se encuentra la ciudad de Cúcuta goza de una extensa variedad gastronómica binacional, lo que conduce a más oportunidades, pues se da una constante experimentación gastronómica que puede ser aprovechada por la novedad de la Dark kitchen interconectada con una variedad de plataformas on-line. El contacto directo con los clientes es una oportunidad potencial, pues el local donde estará ubicada la cocina oculta también posee un pequeño espacio para tres mesas de cuatro personas.

Teniendo en cuenta que sólo hace falta invertir en la materia prima, ésta debe tratarse como un costo variable (\$827.310 pesos mensuales), lo que permite la elaboración de 30 hamburguesas y 60 patacones mensuales. Por lo tanto, el precio de la hamburguesa, el patacón sencillo y el patacón especial se calculó utilizando el margen del 30% sobre el costo mensual de materia prima que requiere cada producto. Sin embargo, para poder cubrir los gastos de administración y ventas hubo que distribuir entre los gastos generales los porcentajes de los precios de venta inicial-mensual de cada producto.

De acuerdo con lo anterior, para calcular el punto de equilibrio hay que tomar el valor de la materia prima mensual que se requiere para elaborar una hamburguesa (\$153.600 pesos) debe dividirse entre la diferencia del precio de venta por unidad (\$6.656 pesos) y el costo de producción por unidad (\$5.120 pesos). Por lo tanto, \$153.600 pesos dividido entre 1.536 pesos (la diferencia del precio de venta por unidad y el costo de producción por unidad) da como resultado 100 unidades, lo que permite determinar que se hace necesario vender como mínimo cien hamburguesas mensuales o alcanzar el punto de equilibrio en tres meses para poder tener la capacidad de producción de 100 hamburguesas mensuales.

Así mismo, para elaborar un patacón sencillo se requiere una materia prima mensual de \$305,100 pesos que se divide entre la diferencia del precio de venta por unidad (\$13.221 pesos) y el costo de producción por unidad (\$10.170 pesos). Esto quiere decir que \$305.000 pesos de la materia prima mensual se dividen entre \$3.051 pesos de la diferencia del precio de venta por unidad. Entonces, se requiere elaborar 100 patacones sencillos para alcanzar el punto de equilibrio. El mismo procedimiento determinó producir 100 patacones especiales para alcanzar el punto de equilibrio.

Sin embargo, para establecer el precio final de venta de una hamburguesa se hace necesario descontar el 18.5% de los gastos generales mensuales (\$1.471.825 pesos) que corresponde a \$273.170 pesos y se suman al precio de venta inicial (\$665.600) lo que da como resultado \$938.770 pesos, que a su vez se dividen entre 100 hamburguesas según el punto de equilibrio establecido. Por lo tanto, el precio final de una hamburguesa fue \$9.387 pesos.

El mismo procedimiento operó para el patacón sencillo y el patacón especial. El 36,8% de los gastos generales serán cubiertos por el patacón sencillo con \$421.857. El precio de venta final-mensual por un patacón sencillo fue \$17.438 pesos. El 44,4 % correspondiente a los costos generales (\$1.471.825 pesos) han sido cubiertos por el patacón especial (\$647.603 pesos) que se suman al precio de venta inicial-mensual (\$1.597.300) para un total de (\$2.244.903 pesos). Debido a que se calcula sobre el valor de cien patacones especiales, el precio final sería de \$22.449 pesos por cada patacón especial.

Finamente, los precios finales de cada producto se encuentran dentro de unos rangos de valores adecuados y reconocidos dentro de la cultura gastronómica de la ciudad de Cúcuta.

V. CONCLUSIONES

El 46% de los encuestados cree que la expresión 'Dark Kitchen es un negocio de pollo asado. Acertaron veinte personas y siete creyeron que es una salchicha alemana.

Aunque los productos elegidos para iniciar con la cocina fantasma, la hamburguesa y el patacón, son productos reconocidos en la cultura cucuteña, los clientes potenciales no son aquellos que salen a comer cuando hay fechas o motivos especiales (62%), sino aquellos que prefieren quedarse en la casa viendo películas y series (30%). Hay un 8% de personas que se debaten entre romper la dieta o volver a comer carne.

Como mínimo una vez al mes (42%) un adulto pide comida a domicilio según el estudio de mercado y el 46% de los encuestados están dispuestos a pagar \$12.000 a \$18.000 pesos, pero con Combo de hamburguesa, papas fritas y gaseosa.

La encuesta posee un alfa de Cronbach en el rango de lo aceptable, en este sentido, la validez del instrumento se constituye como un insumo al servicio del marketing gastronómico siendo susceptible de modificaciones para afinar su validez de constructo. Así mismo, contribuyó en la formación disciplinar de la gestión de proyectos para saber orientar científicamente estudios de mercado en el área de la gastronomía.

Cuantificar las sensaciones subjetivas que son propias del marketing de experiencias forma parte del rigor psicométrico del cuestionario, pues se requiere evocar sabores, de allí que treinta de cincuenta encuestados optaron por “repetir patacón”. Esto significa que casi el 60% de los vecinos del sector de Niza en la ciudad de Cúcuta donde se aplicó la encuesta van a querer comer y repetir el patacón de la cocina oculta.

El estudio de mercado con la información cualitativa de la entrevista enriquece la aproximación al mercado gastronómico a través de testimonios experienciales, esto permitió reconocer la relevancia de la originalidad o calidad, aspecto que determina la competitividad: En este caso, el experto prefirió hablar de los recursos intangibles que de los recursos técnicos.

Los recursos intangibles es el Khow How, saber hacer cada empresa se diferencia de la forma de hacer sus productos, sus procesos y sus recetas originales, componente clave que marca la diferencia frente a la competencia.

La imagen gastronómica puede provocar o no al consumidor, o incluso tratar de vender una marca, pero vale la pena reconocer la motivación que hay en los propietarios de cocinas ocultas que prefieren optar por la sazón que caracteriza al negocio a fin de ganar clientes fieles.

La inversión total comprende la inversión fija, diferida y capital de trabajo, los cuales tienen una totalidad de cuarenta millones cuatrocientos setenta y seis mil seiscientos treinta y dos pesos (\$40.476.632).

Para calcular el punto de equilibrio los ingredientes se trataron como costos variables y se distribuyó porcentualmente precio de ventas mensuales de cada producto entre el valor de los gastos generales mensuales (\$1.471.825 pesos): hamburguesa (18.5%), patacón sencillo (36.8%) y patacón especial (44.5%).

Para poder cubrir los gastos mensuales de administración y ventas (\$4.640.236 pesos) se requiere vender 100 hamburguesas, 100 patacones sencillos y 100 patacones especiales que reportan mensualmente \$4.927.498 pesos. Esto significa vender como mínimo 4 hamburguesas, 4 patacones sencillos y 4 patacones especiales al día en una jornada hábil de seis (6) días.

La demanda estimada está conformada por el 58% de los hombres y mujeres del sector de Niza donde se ubica la cocina oculta de acuerdo a la intención dada por los encuestados en la pregunta 12 del cuestionario.

Los precios finales mensuales de cada uno de los productos fijados a partir de las materias primas que han sido tratadas como costos variables encajan con las expectativas del 46% de los potenciales clientes conforme a la pregunta 11 del cuestionario.

Con la realización del estudio técnico de pre-factibilidad para el montaje del restaurante de cocina oculta, es factible afirmar que las condiciones localización ofrecen una posibilidad favorable para el desarrollo del proyecto, por ubicarse muy cerca una zona comercial, además de la cercanía a los centros de aprovisionamiento del proyecto.

Tabla 3. Resumen de Resultados.

PRODUCTO	COSTO	UTILIDAD 30%	VALOR DE VENTA MENSUAL INICIAL POR UNIDAD	VALOR DE VENTA MENSUAL POR UNIDAD AJUSTADO	CANTIDADES PARA VENDER MESUAL	VALOR VENTA MENSUAL
HAMBURGUES A	5,120	1,536	6,656	9,387	100	938,700
PATACONES PATACON ESPECIAL	10,170 12,287	3,051 3,686	13,221 15,973	17,438 22,449	100 100	1,743,800 2,244,900
TOTAL	27,577	8,273	35,850	49,274	300	4,927,400

Fuente: Elaboración propia.

Por último, podemos concluir que el proyecto si es factible teniendo en cuenta que vendiendo 100 unidades de cada producto nos da una venta mensual de cuatro millones novecientos veintisiete mil cuatrocientos pesos (\$4.927.400), valor con el que se cubre los costos de la nómina administrativa y gastos generales que suman un valor de cuatro millones seiscientos cuarenta mil doscientos treinta pesos (\$4.640.230), quedando una utilidad de (\$287.170).

Como ya lo habíamos comentado ténenos experiencia porque ya se tenía un negocio que por producto de la pandemia debimos cerrar sus puertas, por esta razón podemos producir más de trescientas unidades al mes de cada producto.

El indicador de la TIR da 75% de tasa de retorno de rentabilidad favorable, pese a la poca inversión y a la estimación de ventas proyectadas.

De acuerdo con el cálculo realizado en Excel, el valor actual neto (VAN) es \$67.288.783, refleja totalmente la recuperación de la inversión.

Referencias.

Aguirre P., M. F. (2021). Innovación en modelos de negocio para el sector gastronómico con

- la afectación de la covid-19. *Universidad Piloto de Colombia*, 1-13.
- Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI). (2020). *Colombia: balance 2020 y perspectivas 2021*. Recuperado de: http://www.andi.com.co/Uploads/Balance%202020%20y%20perspectivas%202021_637471684751039075.pdf
- Baca U., G. (2001). *Evaluacion de proyectos*. México: McGraw Hill.
- Banco Mundial. (2020). *Comercio de servicios (% del PIB)*. Banco Mundial.
- Briones, G. (1996). *Métodos y técnicas de investigación para la Ciencias Sociales*. México: Ed. Trillas.
- Cabrera, S. (2013). Marketing gastronómico: La experiencia de convertir el momento del consumo en un recuerdo memorable. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, (45), 165-174.
- Cárdenas R., A., & Najarro F., P. A. (2021). *Dark Kitchen Como medio de reactivación económica en el sector gastronómico en Lima Metropolitana, 2020*. Lima: Universidad San Ignacio de Loyola.
- Casas A., J. (2003). La encuesta como técnica de investigación. Elaboración de cuestionarios y tratamiento estadístico de los datos. *Métricas*, 527-538.
- Ciallella, C. (2016). Introducción al marketing gastronómico: para emprendedores, empresarios, trabajadores y estudiantes. Ugerman Editor. <https://elibro.upc.elogim.com/es/ereader/upc/78916?page=36>
- Cocinas Ocultas. (2021). *Cocinas Ocultas*. Obtenido de <https://cocinasocultas.com/>
- Collison, J. (2020). The Impact of Online Food Delivery Services on Restaurant Sales. *Department of Economics, Stanford University*, 1-42.
- Conti, P. (2019). *Plan de Negocio para el desarrollo de una organización del Rubro Gastronómico en la ciudad de Córdoba*. Córdoba: Universidad Siglo XXI.
- Corporación CRES. (2018). *10 pasos para formar empresa en Colombia*. Cali: Corporación CRES. Obtenido de <http://corpocres.edu.co/informate/2018/01/29/10-pasos-formar-empresacolombia/>
- Cruz Suarez, J. C. (2022). *Cocinas ocultas: un modelo de negocio emergente en Colombia* (Doctoral dissertation, Universidad Católica de Pereira).
- DANE. (2021). *Encuesta Mensual de Servicios. Septiembre*. Bogotá: Dane.
- Escobar-Pérez, J., & Cuervo-Martínez, Á. (2008). Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en medición*, 6(1), 27-36. Disponible en: https://www.humanas.unal.edu.co/lab_psicometria/application/files/9416/0463/3548/Vol_6_Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.pdf
- Espitia Melo, N. C. (2020). *Cocinas Ocultas "Food Express"*. Barrancabermeja, Universidad Cooperativa De Colombia.
- Fuentes F., V. G. (2013). Procedimiento General para la realización de estudios de factibilidad de inversiones para las Pequeñas y Medianas Empresas. *Ciencias*

- Holguín. Obtenido de <http://www.ciencias.holguin.cu/index.php/cienciasholguin/article/view/805/829>
- González, D. (2020). *Hablemos de cocinas ocultas*. Disponible en: <https://www.labgatodumas.com/post/hablemos-de-cocinas-ocultas>
- Gutiérrez C., M., & Sánchez D., J. M. (2022). *Estudio de factibilidad para el montaje de un restaurante de cocina sostenible en la ciudad de Medellín*. Medellín: Universidad de Antioquia.
- Hair, J., Bush, R., & D., O. (2004). *Investigación de mercados*. México: McGraw-Hill Interamericana.
- Hernández Sampieri, R. (2014). *Metodología de la investigación*. México D.F.: Interamericana- Sexta edición.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, M. (2014). *Metodología de la Investigación*. México: McGraw Hill.
- Inventogroup. (2020). *Clasificación de los Restaurantes*. Obtenido de <https://inventtogroup.com/blogs/inventto-group/sabias-que-existen-clasificaciones-para-los-restaurantes>
- La República. (2021). *La República*. Obtenido de La pandemia y las cuarentenas dispararon el uso de las cocinas ocultas y sus domicilios: <https://www.larepublica.co/empresas/la-pandemia-disparo-el-uso-de-cocinas-ocultas-espacios-especializados-en-domicilios-3152939>
- Lourdes M., E. Á. (2003). *Métodos y técnicas de investigación*. México: Ed. Trillas.
- Lozano, R. (2012). *Ciclo de Adiestramiento en Preparación y Evaluación de Proyectos de Desarrollo Agrícola*. San José: Materiales Didácticos.
- Martín, J. (18 de junio de 2018). *¿Entiendes las cinco fuerzas?* Obtenido de <https://www.cerembs.co/blog/entiendes-las-cinco-fuerzas>
- Méndez, C. (2016). *Metodología, diseño y desarrollo del proceso de investigación con énfasis en ciencias empresariales*. México: Limusa.
- MinComercio. (2022). *Información: Perfiles Económicos Departamentales*. Bogotá: MinComercio.
- Ministerio de Comercio. (2020). *Perfil de Colombia*. Bogotá.
- Oviedo, H. C., & Campo-Arias, A. (2005). Aproximación al uso del coeficiente alfa de Cronbach. *Revista colombiana de psiquiatría*, 34(4), 572-580.
- Patrimonio y Desarrollo, 1(16), 1-28.
- Pole, K. (2009). *Diseño de metodologías mixtas. Una revisión de las estrategias para combinar metodologías cuantitativas y cualitativas*. Renglones Revista arbitrada en ciencias sociales y humanidades. número 60, Universidad jesuita de Guadalajara.
- Ponce, H. (2007). *La matriz foda: alternativa de diagnóstico y determinación de estrategias de inversión en diversas organizaciones*. Enseñanza e investigación en Psicología.
- Portafolio. (2020). *Cocinas ocultas, una opción actual para los restaurantes*:

<https://www.portafolio.co/economia/cocinas-ocultas-una-opcion-actual-para-los-restaurantes-540589>

- Ramírez A., D., Vidal M., A., & Domínguez R., Y. (2009). *Etapas del análisis de factibilidad. Compendio bibliográfico*. (C. a. Economía, Ed.) Recuperado el 2022, de Econpapers: https://econpapers.repec.org/article/ervcontri/y_3a2009_3ai_3a2009-03_3a4.htm
- Red Regional de Emprendimiento de Nariño. (2016). *Guía de emprendimiento: Para crear tu propia empresa*. Nariño: Direna. Obtenido de https://bibliotecadigital.aecid.es/bibliodig/es/catalogo_imagenes/grupo.do?path=1016684
- Sampieri, R. C. (2006). *Metodología de la investigación*. México: McGraw-Hill - Cuarta Edición.
- Santos S., T. (2008). Estudio de factibilidad de un proyecto de inversión: etapas en su estudio. *Contribuciones a la Economía*, 1-8.
- Sapag, Nassir, C., & Reinaldo. (2011). *Preparación y evaluación de proyectos*. México: McGraw Hill.
- Sectorial. (2019). *Artículos Especiales*. Obtenido de ¿Cómo es el Modelo de Negocio de las Cocinas Ocultas?: <https://www.sectorial.co/articulos-especiales/item/268192-%C2%BFc%C3%B3mo-es-el-modelo-de-negocio-de-las-cocinas-ocultas>
- SENA Virtual. (2016). *Estudio de mercado y estudio técnico. Tecnólogo en gestión de mercados. Guía 5*. Bogotá: Sena.
- Tashakkori, A., y Teddlie, Ch. (Eds.) (2003). *Handbook of mixed methods in social and behavioral research*. Sage, Thousand Oaks, California.
- Tapia, M., Granizo, S. y Granizo, L. (2017). Estudio de pre-factibilidad de proyectos sociales y productivos”, *Revista Caribeña de Ciencias Sociales* (enero 2017). Disponible en: <http://www.eumed.net/rev/caribe/2017/01/pre-factibilidad.html>
- Thompson, I. (2019). El Estudio de mercado. Recuperado de Promonegocios: <https://www.promonegocios.net/mercado/estudios-mercados.html>
- Unam. (2013). *Estudio Técnico*. México: Facultad de Economía.
- Uriza Pinzón, J. P., Rodríguez Delgadillo, V., Ramos Agudelo, V. y Sanjuán Martínez, A. (2022). «Sabor en extinción»: Cocina oculta basada en ingredientes endémicos para el resurgimiento del sector turístico y gastronómico en Bogotá. *TURPADE. Turismo, Patrimonio y Desarrollo*, 1(16), 1-28.

Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la Empresa Carbones Ceflo S.A.S

Design of an Emergency Prevention, Preparation and Response Plan for the Company Carbones Ceflo S.A.S

*Almanza C. Francia M.
Profesora en Esp. En Gerencia en
Riesgos Laborales, Seguridad y Salud en el Trabajo
francia.almanza@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-6842-549X>*

Bautista R. Sandra Y.

Trabajadora Social

sandra.bautista-r@uniminuto.edu.co

Ortiz R. Leidy K.

Administradora en Negocios internacionales

leidy.ortiz-ra@uniminuto.edu.co

Salazar A. Karol

Esp. Administración en Salud

karol.salazar-@uniminuto.edu.co

Resumen

El presente proyecto está enfocado en el Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la Empresa Carbones Ceflo S.A.S del municipio de Chitagá Norte de Santander - Colombia. Se hizo un análisis de los recursos técnicos, humanos, financieros y logísticos presentes en la empresa para atender y responder en caso de emergencia, esta información permitió identificar los diferentes riesgos y amenazas, usando como base la metodología de análisis del riesgo por colores descrita por el FOPAE. Por último, se construyó un documento de planeación y respuesta para estar en condiciones de atender de forma inmediata y eficaz a situaciones de emergencia, el mismo se dejó a disposición de la empresa para su posterior implementación.

Palabras Clave: Plan de emergencia, Minería, Seguridad y Salud en el Trabajo.

Abstract

This project is focused on the design of a Prevention, Preparedness and Emergency Response Plan for the Company Carbones Ceflo S.A.S of the municipality of Chitagá Norte de Santander - Colombia. An analysis was made of the technical, human, financial and logistical resources present in the company to attend and respond in case of emergency, this information allowed to identify the different risks and threats, using as a basis the methodology of risk analysis by colors described by the FOPAE. Finally, a planning and response document was built to be able to respond immediately and effectively to emergency situations, it was left available to the company for subsequent implementation.

Keywords: Emergency plan, Mining, Safety and Health at Work.

I. INTRODUCCIÓN

En Colombia, la explotación de carbón abarca gran porcentaje de la actividad minera del país, este mineral es el principal recurso minero con ocasión a la exportación, puesto que abarca el 65% del PIB minero nacional, traducidos a unos USD 3.424 millones. Por su parte, Norte de Santander es el cuarto departamento productor de carbón, es el sector minero el que estima el 14 % de regalías en el departamento, ocupa un 2,7% del PIB, a su vez, genera 30 mil empleos del Norte de Santander, el 2,7 del PIB y genera cerca de 30 mil empleos (Agencia Nacional de Minería, 2020); con la conformación de los diferentes distritos mineros se pretende dar un aprovechamiento óptimo del recurso de manera ambiental, aportar al desarrollo económico regional y crear empleo formal, de tal manera, que se le brinde al personal la máxima protección de su integridad personal.

La importancia económica que reviste la explotación de carbón en el departamento, propicia el establecimiento de minas dedicadas a tal actividad y con ocasión a la necesidad de la Mina Carbones Ceflo S.A.S. de contar con instrumento de planeación y respuesta para estar en condiciones de atender cualquier emergencia, a razón de que en una empresa de minería subterránea, las situaciones potencialmente desastrosas están propensas a ocurrir ya sea por fenómenos de origen natural, social y/o tecnológico, además de la obligatoriedad legal que este reviste. Se consideró pertinente el diseño de dicho Plan con el fin de que su personal esté formado y capacitado en atención de emergencias en caso de no contar con el rápido apoyo de grupos de socorro.

Carbones CEFLO S.A.S, reconoce la importancia que tiene el desarrollo y puesta en marcha de procedimientos para gestionar crisis que eviten, controlen y/o mitiguen las consecuencias de cualquier hecho desastrosos que ponga en peligro la salud física y mental de todo el personal que labora en la empresa; asimismo, se va dando avance a la realización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para dar cumplimiento a los establecido.

Por ende, se realiza el diseño del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia para la Mina CEFLO, donde se presenta y se expone la identificación de las amenazas, el análisis de la vulnerabilidad y la estimación del riesgo al cual se encuentra expuesta la mina.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Un Plan de Emergencia y Contingencia puede definirse, como el conjunto de acciones organizadas con el propósito de contar con los lineamientos o procedimientos para dar respuesta inmediata a la ocurrencia de situaciones de desastres en las empresas. (Cruz Roja Colombiana Antioquía, 2019).

Este no solo se determina por la normatividad vigente sino por las necesidades propias de cada organización, así como las condiciones sociales y ambientales a las que están expuestos. Por lo anterior, es clave reconocer que toda empresa debe elaborar un plan de

emergencia que le permita dar un manejo adecuado ante cualquier situación o accidente que comprometa la seguridad de quienes laboran o se encuentran al interior de la empresa, tiene como objetivo siempre cuidar a los colaboradores y partes interesadas de la organización (Decreto 1072, 2015).

Frente a esto, la normatividad legal vigente en el país establece en su decreto 1072 en su capítulo 6, artículo 2.2.4.6.25 la obligación en el cumplimiento para las empresas frente a las amenazas que están expuestos los empleados, si la compañía no cumple con las normas SG-SST podrán ser sancionadas según los daños y/o perjuicios que se presenten en las diferentes situaciones, pues según el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se estaría incurriendo en faltas graves faltas en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo.

Aunado a ello en Colombia, la seguridad en las operaciones mineras a cielo abierto y subterráneas están regidas por los Decretos 2222 de 1993 y 1886 de 2015 respectivamente; el sector cuenta con altas estadísticas de accidentabilidad principalmente por hechos ocurridos en minería subterránea; los tipos de accidentes se generan principalmente por explosiones, derrumbes y atmósferas contaminadas o irrespirables según los datos estadísticos reportadas por la Agencia Nacional de Minería (Ministerio de Minas y Energía, 2015).

Es preciso mencionar, que el sector minero colombiano se caracteriza por un alto número de operaciones mineras legales, de pequeña escala, para las cuales es deseable el acompañamiento técnico de personal experto en la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. (Agencia Nacional de Minería, 2021). Por lo anterior, es necesario que se elabore e implemente un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias para la empresa carbones Ceflo S.A.S, que sea conocido y aprehendido por todos los trabajadores para así lograr una mayor y rápida capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

Los Decretos 2222 de 1993 y 1886 de 2015, señalan además, que se debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que tome en cuenta los siguientes aspectos: identificación de amenazas y de recursos disponibles para enfrentarlas; análisis de vulnerabilidad y evaluación de riesgos; formulación de procedimientos para prevenir, controlar o minimizar los riesgos Asignación de recursos; diseño de mecanismos de información, capacitación y entrenamiento; programación de inspecciones periódicas; desarrollo de programas de ayuda mutua con los actores del entorno (Decretos 2222 de 1993 y 1886, 2015).

III MÉTODO

Respecto al diseño metodológico y la naturaleza de la presente investigación, es pertinente referir, que esta se desarrolló con un enfoque mixto, puesto que se hizo una recolección, análisis e interpretación de datos cualitativos y cuantitativos que el investigador haya considerado necesarios para su estudio; este método representa un proceso sistemático,

empírico y crítico de la investigación, en donde la visión objetiva de la investigación cuantitativa y la visión subjetiva de la investigación cualitativa pueden fusionarse para dar respuesta a problemas humanos; Hernández Sampieri, Hernández y Baptista (2014).

Con un alcance descriptivo, que según lo descrito por Hernández Sampieri et al (2014), miden conceptos, es necesario hacer notar que los estudios descriptivos miden de manera más bien independiente los conceptos o variables con los que tienen que ver, desde luego, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo es y se manifiesta el fenómeno de interés. En relación a esto, se utilizaron guías para el diseño de planes de gestión del riesgo, así como una lista de chequeo; que permitió además de observar el objeto estudio, describirlo y a su vez mencionar características específicas, asimismo, identificar rasgos importantes para así obtener precisión.

El desarrollo de este proyecto, se llevó a cabo con la población total de la mina CEFLO, que actualmente cuenta con un total de trece (13) colaboradores, los cuales son: 10 mineros, 1 ministro, 1 Ingeniero de minas y 1 auxiliar de SST. Para la recolección de la información se tuvieron en cuenta los siguientes instrumentos; el Check-list de elaboración propia y como fuente secundaria la guía para la elaboración de planes de emergencia desarrollada por el FOPAE (Metodología de análisis del riesgo por colores). Para ello, se siguieron las siguientes etapas; inspección de seguridad en las áreas de trabajo, diligenciamiento del Check-list de identificación de riesgos y amenazas presentes en la mina y análisis del riesgo a través de la guía para la identificación, clasificación y priorización de amenazas y vulnerabilidad – metodología de colores.

Para dar respuesta a los objetivos en primera instancia este proceso se realizó manual, se hizo un recorrido para realizar la observación y análisis de las instalaciones de la Mina CEFLO, identificó tanto amenazas internas como externas las cuales matemáticamente se expresan como la probabilidad de exceder un nivel de ocurrencia de un evento con una cierta Intensidad en un cierto sitio y en cierto período de tiempo, tuvo en cuenta la metodología de análisis de riesgos por colores. Elaborado por el Fondo de prevención y atención de emergencias – FOPAE (2014).

Esta metodología, permitió evaluar cualitativamente el impacto y grado de vulnerabilidad que tienen las amenazas identificadas, en las personas, los recursos y los sistemas y procesos, las cuales van clasificadas en grupos que conforman la evaluación en Diamante. Según la combinación de las calificaciones de los diamantes se determinó el grado de riesgo general, alto, medio o bajo e intervención de amenazas prioritarias y finalmente se proyectaron las actividades de prevención para el diamante más vulnerado por la amenaza; seguidamente se representó en las tablas el procedimiento para aplicar la metodología por colores.

IV. RESULTADOS

Para dar cumplimiento al objetivo 1, se realizó la visita y se aplicó el Check-list donde se evidenció lo siguiente: En cuanto al ítem de recursos humanos se identificó que los

trabajadores no están capacitados para actuar frente a un sismo, el personal no está entrenado en primeros auxilios, no tienen definido niveles de responsabilidad y funciones para el manejo de las emergencias y así mismo la empresa no conforma brigadas de emergencia.

En Infraestructura se observó que los pasillos en las instalaciones están libres para la circulación, todas las áreas cuentan con señalización de emergencias, clara y visible (extintores, salidas de emergencia, rutas de evacuación), las vías de evacuación están despejadas y señalizadas, las salidas de emergencias se encuentran libres de obstáculos, existen vías de evacuación, pero no han hecho ejercicios de reconocimiento de rutas de evacuación y zonas de encuentro.

En recursos físicos si cuentan con botiquín de emergencias dotado de medicamentos básicos y elementos de curación, equipos de extinción de incendios, camilla de primeros auxilios, el área de los extintores está libre de objetos y obstáculos, pero no cuentan con directorio telefónico de emergencia que es algo principal con lo que debe de contar esta empresa.

En los ítems de Recursos Técnicos y Gestión no realizan simulacros y capacitaciones sobre planes de acción y evacuación en los trabajadores, además tampoco tienen un sistema de alarma de comunicaciones, por ende, se determina que cuentan con algunos recursos que forman parte del plan de emergencia, pero no existe un documento soporte de este mismo dentro del SG-SST. Después de realizada la evaluación de la vulnerabilidad de personas, recursos, sistemas y procesos y análisis de amenazas, se determinó lo siguiente:

Personas. La empresa carece de una buena gestión organizacional, puesto que no cuenta con una política de gestión del riesgo, no están conformadas las brigadas de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, por consiguiente, tampoco se promueve la participación del personal en programas de emergencias, hay ausencia de instrumentos para hacer inspecciones a las áreas para la identificación de condiciones inseguras, no hay un presupuesto asignado para las emergencias y la gerencia no está al tanto de la necesidad de abordar un plan de emergencias.

Respecto a capacitación y entrenamiento, la organización no cuenta con programa de capacitación en prevención y respuesta a emergencias, por lo tanto, no hay divulgación de información, ni personal capacitado en dicho programa; para finalizar se puede resaltar que las características de seguridad son las que medianamente se cumplen en la empresa, pues parcialmente está identificado y clasificado el personal fijo y flotante en los diferentes horarios laborales y no laborales, cuentan con elementos de protección suficientes y adecuados para el personal de la organización en sus actividades de rutina y cuentan con elementos de protección personal para la respuesta de emergencias de acuerdo a las amenazas identificadas y las necesidades de la empresa.

Recursos. En caso de emergencias tales como sismos, inundaciones, vendavales, incendios, accidentes de trabajo, la empresa cuenta con suministros para atender

medianamente estas, pues no son lo suficientes para toda el área operativa, la edificación no está preparada para un deslizamiento o sismo, considerando que las estructuras son en madera, no se tienen identificados los espacios para la ubicación de instalaciones de emergencias y la señalización es poca, con respecto a equipos, la empresa cuenta con sistemas de detección de monitoreo parcialmente resaltando que tiene monitor de detección de gases dentro de la mina, cuenta con medio de transporte para apoyo logístico en caso de emergencia y tienen mantenimientos preventivo y correctivo para los equipos de emergencia, pero no cuenta con un sistema de comunicaciones internas para la respuesta a emergencias ni sistema de alarma en caso de emergencia.

Sistemas y Procesos. Para dar respuesta a una emergencia, la empresa cuenta con suministro de energía mediante una planta eléctrica y de agua proveniente de la naciente de manera permanente en canecas de plástico; por otra parte, carece de programa de gestión de residuos, no se tiene identificados los procesos vitales para el funcionamiento de su organización, no cuenta con un plan de continuidad del negocio y si se encuentra asegurada la información digital y física de la empresa.

Análisis De Vulnerabilidad. Se observa, de acuerdo con la evaluación, que la mina CEFLO presenta una calificación posible para los eventos de sismos, eventos atmosféricos, incendios, inundaciones por desbordamiento, hurtos, incursión de grupos armados y accidentes de trabajo, ya que en eventos anteriores ocurrieron, a su vez se identificó que las epidemias son probables, dado que no están exentos de gripes y en el país aún se presentan casos de COVID19. Finalmente, se identificó que los derrumbes e incendios son inminentes pues tienen alta probabilidad de suceder debido a que en la zona se presentan épocas de fuertes lluvias en tiempo de invierno y en tiempo de verano el sol es fuerte y hay contaminación en las zonas de pasto seco.

Lo que determinó que la empresa está en un nivel medio de vulnerabilidad y es necesario implementar el plan de emergencias.

V. CONCLUSIONES

La Mina CEFLO cuenta con algunos recursos para dar respuesta a una emergencia, sin embargo, es indispensable que se ejecute debidamente el plan de emergencias, siguiendo los parámetros que este establece con el fin de actuar oportunamente frente a una emergencia. Este plan que se diseñó da un significativo aporte a los conocimientos que debe tener la empresa sobre las acciones a realizar en casos de posibles emergencias.

Con la realización de este plan de emergencia se orienta al personal a ubicar con mayor facilidad los equipos de protección contra incendios, las vías de evacuación y otras actividades que se requieren para solventar una emergencia en el sistema de una manera organizada. De igual forma, permite racionar el uso de los equipos de protección, coordinar los esfuerzos del personal y mejorar la organización durante una emergencia.

Se deben realizar revisiones periódicas del plan de emergencia y efectuar simulacros que permitan medir la efectividad de los mismos. Se recomienda a la Mina CEFLO implementar el plan de emergencias resaltando la importancia de este, ya que su buen funcionamiento garantiza la utilización óptima de los recursos existentes y evita daños en las personas, bienes y recursos. También la puesta en marcha de medios internos, es decir las brigadas de emergencia, para la oportuna reacción ante un desastre.

Finalmente, es recomendable para la empresa dar a conocer a todo el personal el plan de emergencias y realizar simulacros cada vez que se requiera, para que los trabajadores estén preparados para una emergencia y no haya daños graves.

Referencias

- Agencia Nacional de Minería. (2019). *Ruta Minera en Norte de Santander*.
<https://www.anm.gov.co/?q=se-activa-la-ruta-minera-en-norte-de-santander>
- Agencia Nacional de Minería. (2020). *Colombia Explorando Oportunidades*. Cartilla Minera. Obtenido de https://www.anm.gov.co/sites/default/files/DocumentosAnm/cartilla_minera_2020.pdf
- Agencia Nacional de Minería. (2021). *Guía práctica para la implementación del (SG-SST) para la Minería* (Agencia Nacional de Minería (ed.); 1st ed.). https://posipedia.com.co/wp-content/uploads/2021/11/Guía_practica-SGSST-220921.pdf
- Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia. (22 de junio de 2021). *La importancia de conocer un Plan de Emergencia*. <https://www.crantioquia.org.co/>. Obtenido de <https://www.crantioquia.org.co/Noticias/ArtMID/446/ArticleID/1238/La-importancia-de-conocer-un-Plan-de-Emergencia#:~:text=Estos%20planes%20permiten%20identificar%20las,la%20atenci%C3%B3n%20de%20posibles%20lesionados>.
- FOPAE. (2014). *Metodologías de Análisis de Riesgo Documento Soporte Guía para Elaborar Planes de Emergencia y Contingencias*. 59. <http://www.sire.gov.co/documents/12134/43764/A.3.4+Metodologias+AR.pdf/288b65be-c4d8-4d3f-a5f6-51942324e699>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. In McGraw-Hil (Ed.).
- Landázuri, J., & Giraldo, J. (2016). Diseño metodológico de un Plan de emergencia para las Organizaciones. *Unicatolica*, 1–6.
- Ministerio de minas y energía República de Colombia. (2015). *Decreto 1886. (21,septiembre,2015) Reglamento de seguridad en las labores mineras subterráneas*. 82.
- Ministerio de Trabajo. (2015). Decreto 1072. *República de Colombia*, 326. <http://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR%0ASector+Trabajo+Actualizadoa+15+de+abril+de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16->

c121928719c8%0Ahttp://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/50711/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+Abril+de+2017.pdf/1f52e341-

Diseño Parcial Del Sistema De Gestión De Seguridad Y Salud En El Trabajo De La Organización Agropecuaria “La Casa Del Ganadero”. Siguiendo Los Lineamientos Establecidos En El Decreto 1072 Del 2015

Partial Design of the Occupational Health and Safety Management System of “La Casa del Ganadero” Agricultural Organization. Following the Guidelines Established in Decree 1072 of 2015.

Juan Carlos Calderón
Profesor de Esp. En Gerencia en Riesgos Laborales
juan.calderon.ca@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9029-1670>

Brayan Alexander Quintero García
Fonoaudiólogo
brayan.quintero-g@uniminuto.edu.co
Jeysoon Javier Contreras Bernal
Ingeniero de Minas
jeysoon.contreras@uniminuto.edu.co
Luis Yadir Alarcón Saavedra
Administrador de Empresas
luis.alarcon-sa@uniminuto.edu.co

Resumen

Se realiza el diseño parcial del SG-SST para la empresa Agropecuaria La Casa del Ganadero ACG, ubicada en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Bajo el cumplimiento del decreto 1072 del 2015 y la resolución 0312 del 2019. La autoevaluación inicial se realiza a través de un enfoque mixto-descriptivo con el que se pretende establecer el porcentaje de cumplimiento de las medidas y acciones en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. A su vez, mediante la realización de las encuestas de perfil Sociodemográfico y el perfil de morbilidad sentida se evaluará el estado de salud de los trabajadores. Posteriormente se aplicó; mediante la GTC-45, la Matriz IPEVR, para mitigar los puntos críticos.

Palabras Clave: Agropecuarias, Trabajo, Salud, Seguridad, SG-SST, Matriz.

Abstract

The partial design of the SG-SST is carried out for the company Agropecuaria La Casa del Ganadero ACG, located in the city of Cúcuta, Colombia. Under compliance with decree 1072 of 2015 and resolution 0312 of 2019. The initial self-assessment is carried out through a mixed-descriptive approach with which it is intended to establish the percentage of compliance with the measures and actions in the field of Safety and Health at Work. In turn, by conducting the surveys of sociodemographic profile and the profile of felt morbidity, the health status of the workers will be evaluated. It was subsequently applied; through GTC-45, the IPEVR Matrix, to mitigate critical points.

Keywords: Agriculture, Work, Health, Safety, SG-SST, Matrix.

I. INTRODUCCIÓN

El Sistema General de Riesgos Laborales (SGRL) en Colombia es un conjunto de normas y procedimientos, destinados a prevenir y a proteger la salud de los trabajadores de los efectos de los accidentes y enfermedades que puedan ser consecuencia de su actividad laboral. Nace bajo la directriz del Ministerio de trabajo, Ministerio de Salud y Protección Social a través de la Ley 100 de 1993 modificada en la Ley 1562 del 2012.

De acuerdo con el Decreto 1072 se define como Seguridad y Salud en el Trabajo a la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud en el trabajo, asimismo, tiene como objeto mejorar las condiciones y el medioambiente del trabajo, así como la salud en el trabajo, esto se lleva a cabo a partir de un sistema en seguridad y salud en el trabajo el cual es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, que tiene el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la salud de los colaboradores.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Organización Mundial de Salud (OMS), (2021), casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo; entre las causas más comunes están: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, accidente cerebrovascular, cardiopatía isquémica y traumatismos ocupacionales. En Colombia, según el Ministerio de Trabajo en el 2020 se reportaron 450.110 accidentes de trabajo, un 30% menos en comparación con el año 2019, donde el reporte es de 611.275. En cuanto a los casos de siniestralidad la dirección de riesgos laborales encontró una pequeña reducción, de 454 muertes calificadas registradas en el 2020 frente a 492 siniestros en el año 2019. Sin embargo, los datos siguen siendo alarmantes y se requiere de un mayor esfuerzo de las partes vinculadas para disminuir los indicadores.

La empresa objeto de estudio es *La Agropecuaria La Casa del Ganadero ACG*, ubicada en el sector de la Nueva Sexta de la ciudad de Cúcuta, Colombia, se dedica a la comercialización de productos farmacéuticos agrícolas y veterinarios, busca al mismo tiempo promover productos que mejoren la competitividad de los clientes frente a un mercado global y posicionarse como una empresa destacada a nivel internacional.

Anteriormente a la fecha de realización del presente trabajo, la empresa no ha desarrollado un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por tanto, la empresa es propensa a la generación de accidentes y enfermedades laborales, por esto el objetivo principal del siguiente proyecto es realizar un diseño parcial de un sistema de gestión teniendo en cuenta el decreto 1072 del 2015, el cual estructura el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, además en el desarrollo del presente trabajo se consultó la resolución 0312 del 2019, la cual definen los estándares mínimos insumo relevante para ejecutar la autoevaluación inicial, se realizó encuestas de perfil sociodemográfico, Matriz de

identificación de peligros y valoración del riesgo siguiendo la GTC-45 y se obtuvo la documentación referente a la primera fase del Sistema de Gestión.

Al desarrollar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), la organización mejorará no solo en aspectos de bienestar y seguridad, sino también, en aumento de la productividad y estabilidad laboral, consolida la relación empleado-empleador. Esto permitirá a futuro, construir más lugares seguros y mayor contratación de personal que adopte medidas de autocuidado, todo esto se llevará a cabo mediante la asignación de responsabilidades establecidos en el SG-SST.

Por último y no menos importante, como elaboradores y futuros gerentes en SST, este diseño y/o elaboración de diferentes tangibles a entregar, permitirá realizar una praxis de los conocimientos aprendidos en el transcurso de la especialización, así como suplir las necesidades de esta empresa, previene, controla y/o evita peligros, aumentar el desempeño productivo y mejora estructural, brinda en la ACG, la oportunidad de implementar a mediano y largo plazo programas de seguridad e higiene industrial, vigilancia epidemiológica, que permitan la salud y bienestar de los trabajadores.

Con base todo lo anteriormente mencionado, se genera una incógnita de referencia ¿Cómo diseñar parcialmente el SG-SST en la Organización Agropecuaria la Casa del Ganadero, siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015? Y consecuente a ello un objetivo general para su respuesta; Elaborar el Diseño parcial del SG-SST de la Organización Agropecuaria la Casa del Ganadero. Siguiendo los lineamientos establecidos en el decreto 1072 del 2015. Y unos específicos 1) Realizar un diagnóstico del SG-SST mediante la aplicación de la autoevaluación inicial de estándares mínimos establecida en la resolución 0312 del 2019. 2) Aplicar encuestas de perfil Sociodemográfico y perfil de morbilidad sentida para evaluar el estado en que se encuentra la salud de los trabajadores. 3) Elaborar la matriz de identificación de peligros determinando cuales son los riesgos que influyen sobre la salud de los trabajadores. 4) Diseñar la gestión documental parcial del SG-SST basada en el decreto 1072 de 2015.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

La ley 100 de 1993 y el decreto 1295 de 1994 fueron hito en cuanto a la Salud Ocupacional hoy conocida Como SST en Colombia, dio apertura a la Seguridad Social Integral y Administradores en Riesgos Profesionales hoy, que cambia el concepto a Administradores de Riesgos Laborales (ARL), estas implementaciones de políticas, tienen como propósito la promoción y prevención de accidentes de trabajo (AT) y enfermedades laborales (EL). hoy este decreto-ley (1295 de 1994) ha cambiado gracias a la ley 1562 del 2012 donde no solo actualiza conceptos y tipo de afiliados, si no expone las multas que acarrearán empresas por no gestionar y/o reportar los diferentes AT y EL de manera oportuna y las responsabilidades de las ARL al momento de pagar en los plazos establecidos.

El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en Colombia está amparado por el Ministerio de Trabajo, que, bajo el compromiso con las políticas de protección a los trabajadores y en desarrollo de las normas y convenios internacionales busca anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales, de acuerdo con el decreto 1072 del 2015, el sistema de gestión aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajadores en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales, las agremiaciones y asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares.

Bajo el decreto 1072 de 2015, se definen las directrices para la implementación del sistema de gestión de seguridad y Salud en el trabajo, el cual se desarrolla a través de un proceso lógico y por etapas, el cual se encuentra basado en la mejora continua (PHVA); lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, a continuación, se presenta una descripción de los aspectos que integran cada fase del ciclo. Para García, Quispe y Ráez. (2003). El PHVA es un ciclo que está en pleno movimiento que se puede desarrollar en cada uno de los procesos está ligado a la planificación, implementación, control y mejora continua, tanto para los productos como para los procesos del sistema de gestión de la calidad.

Cabe agregar que través de la Resolución 0312 del 2019, se expiden los Estándares mínimos del SG-SST mediante los cuales, de acuerdo a dicha resolución se “registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica: de suficiencia patrimonial y financiera: y de capacidad técnico-administrativa, indispensable para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos laborales”. Estos deberán ajustarse y adecuarse para cada empresa o entidad, dependiendo del número de trabajadores, actividad económica y el oficio que se desarrolle.

Además, se encuentra normativa internacional la cual está certificada y traducida para su aplicabilidad a las empresas en Colombia, permite la mejora continua en materia de SST y complementar los sistemas de gestión de calidad y ambiental como lo es la OHSAS 18001 (2007) ahora mejorada a la ISO 45001 (2018), alineándose con la ISO 14001:2015 y la ISO 9001:2015, esta actualización fue necesaria, ya que permite no solo centrarse en los peligros, sino también enfocarse en evaluarlos y corregirlos antes de que causen afectaciones o accidentes, haciendo importancia al contexto de la organización e integridad de los trabajadores.

Un SG-SST debe ser liderado por el empleador y la participación de sus trabajadores con el fin de aplicar medidas de prevención y gestión necesarias para los peligros y riesgos

expuestos, reduce la tasa de accidentalidad y de enfermedades, por ello, las ARL deben no solo capacitar y asesorar si no brindar asistencia técnica para las fases de implementación, además de presentar informes a las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo. Ante lo cual, de manera sinérgica que al momento de la implementación del SG-SST, la empresa demuestre responsabilidad social, mejore su imagen y compromiso, disminuye tasas de accidentalidad, ausentismo y morbilidad con ocasiones del trabajo, así como contribuye a la productividad de sus trabajadores.

Por último y de acuerdo con el decreto 768 del 2022, en la tabla de clasificación de actividades económicas para el sistema general de riesgos laborales clasifica las actividades descritas en el código CIIU REV 4 A.C 4664 código adicional 1, describe que para el comercio al por mayor de productos químicos básicos de uso agropecuario el nivel de riesgo será de 1, por lo tanto, el nivel de riesgo para la organización será de este nivel para el desarrollo del presente proyecto.

III MÉTODO

Este proyecto se basa en un enfoque o método *mixto* debido a su proceso, sistemático, empírico y crítico que implica la recolección y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. Y es de tipo *descriptivo*, donde se describen de modo sistemático las características de la población y/o situación, los investigadores recogen los datos, para luego analizarlos, y así representar lo que se investiga. Los estudios descriptivos pretenden especificar propiedades, características y perfiles de los diferentes grupos de personas que están sometidos a analizar (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018).

Es el subgrupo de la población o universo que interesa y de la cual se recoge la información representativa de dicha población, esta muestra es de tipo no probabilístico, ya que no depende de la probabilidad, si no relacionada con el contexto y características, no es mecánico ni en base a fórmulas de probabilidad, si no, decisiones del grupo de investigadores. (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). En la escogencia de la muestra fueron los trabajadores directos del ACG, microempresa la cual cuenta con 9 trabajadores, se puede afirmar que debido al tamaño de la empresa de estudio la muestra a aplicar para el presente estudio corresponde al total de la población.

La finalidad de la investigación fue realizar una planeación parcial del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, inició con una valoración, identificó matrices, procedimiento, instructivos, programas, registros, políticas, reglamentos, formatos, guías y la política, dio con el cumplimiento de los estándares mínimos que se encuentran en la Resolución 0312 de 2019 y sigue los lineamientos del libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 del Decreto 1072 del 2015, continúa con una encuesta de morbilidad sentida y con el diseño de una matriz de identificación de riesgos, para proponer medidas, planes y aplicación de documentación.

Las limitaciones pudieron ser poco conocimiento de la norma por parte del gerente, así como la disponibilidad del tiempo de los trabajadores y/o el gerente, lo que retrasó un poco el proceso al momento de obtener la información del diagnóstico inicial y diseño parcial del SG-SST. Otra de las limitaciones fueron la falta de tiempo para la realización de la investigación la cual se realizó en un tiempo comprendido de 3 meses, adicionalmente a lo anterior, otra limitación del equipo investigador el déficit de recursos económicos para las asesorías de profesionales externos como psicólogos o fisioterapeutas.

Para la recolección de datos se utilizó la encuesta de perfil sociodemográfico y morbilidad sentida, que conoció de esta manera el estado actual de la salud de los trabajadores. La autoevaluación inicial se realizó mediante la Res. 0312 del 2019 con el fin de conocer el porcentaje de cumplimiento de los requisitos mínimos del SG-SST.

Para el desarrollo de este proyecto, se recolectaron los datos de fuentes primarias y secundarias, que atribuyen las primeras al análisis inicial o evaluación inicial realizada en el lugar de trabajo físico, a través de las encuestas sociodemográficas y de morbilidad sentida, evaluación de riesgos y peligros e inspección de instalaciones. La entrevista se llevó a cabo con las directivas de la organización para la recolección de información adicional. A su vez, se obtuvieron datos de fuentes secundarias como proyectos realizados con anterioridad, normativa colombiana vigente, información de entes gubernamentales, entre otros. Se reconoció el entorno en el que la organización desempeña sus actividades y observó los distintos lineamientos a los que se deben acoplar sus procesos y sus funciones, así como las sanciones pertinentes para su incumplimiento.

El procedimiento fue inicialmente; 1) gestionar los permisos pertinentes con la gerencia de la organización, para realizar las inspecciones periódicas que permitieron reconocer los riesgos y peligros existentes. 2) Una vez obtenidos los permisos, se recopiló la información in situ, así como los distintos procesos, procedimientos y actividades realizadas en la organización para proceder a diligenciar la Matriz de Identificación de Peligros y Evaluación y Valoración del Riesgo (IPEVR) mediante la Guía Técnica Colombiana GTC-45 (2012), editada por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 3) A su vez, se realizaron las encuestas de morbilidad sentida y la encuesta sociodemográfica a los distintos miembros de la organización, con el fin de obtener un panorama claro del estado de su salud. 4) Se revisó la normativa pertinente, con el fin de conocer las directrices y los criterios legales en los que se enmarca la organización. 5) Posteriormente se consultaron proyectos de investigación similares que permitieran conocer parámetros de interés que pudieran aplicarse en el presente anteproyecto.

Ya recolectada la información se procedió a conocer el estado de la organización a través de los Autoevaluación Inicial que nos permitieran conocer el cumplimiento actual de la empresa en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para el análisis de la información se realiza a través de fuentes primarias mediante inspección in situ, donde se obtuvieron datos cualitativos que a través de un software (Microsoft Excel) buscan

convertirse en síntesis cuantificables para obtener los resultados buscados. Los datos recopilados en las inspecciones serán llevados a la Matriz IPEVR con el fin de identificar el grado de incidencia en la organización. Al finalizar obtendremos el porcentaje parcial del cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo en la ACG.

IV. RESULTADOS

Objetivo 1: Diagnóstico del SGSST Mediante la Aplicación de la Autoevaluación de Cumplimiento de Estándares Mínimos Establecidos en la Resolución 0312 del 2019

Mediante la evaluación de los estándares mínimos se logró identificar en cada una de las fases (planear, hacer, verificar y actuar) el nivel de cumplimiento de la organización en cuanto a la estructura del SG-SST existente. La metodología se planteó a través de la evaluación de cada una de las etapas del ciclo PHVA, que valoró en el *Planear* los recursos asignados por la organización para la implementación del SG-SST, los procesos de inducción y reinducción y la asignación de un responsable del SG-SST, a su vez, la gestión integral del SG-SST se valoró a través de la política de SST, el plan anual de trabajo y la conservación de la documentación. Para la etapa del *Hacer* se evalúan la gestión de la salud, por medio de las condiciones de salud; evaluación médicas, ocupacionales, actividades de promoción y prevención y el registro, reporte, e investigación de las enfermedades laborales, los incidentes y accidentes de trabajo. Se valoran a su vez la gestión de peligros y riesgos mediante la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos, también se encontró el mantenimiento periódico de evaluaciones, equipos, máquinas y herramientas y la entrega de EPP. En la fase de *Verificar* se estiman los indicadores de estructura y proceso y la auditoría anual de la organización. Para la fase final del *Actuar* se valora el plan de mejoramiento del SG-SST.

Para la evaluación de la etapa planear, se encontró en primer lugar, la valoración de los recursos, en donde la organización La Casa del ganadero obtuvo un uno punto cinco (1.5) de los diez (10) puntos posibles totales de cumplimiento, mientras en la evaluación de la gestión integral del SGSST se presenta un cumplimiento de uno (1) sobre los quince (15) puntos posibles.

Donde se observa que la organización presenta la documentación pertinente a la política de SST, sus trabajadores están afiliados a riesgos laborales, se realiza el pago de pensiones a trabajadores de alto riesgo y se encuentra organizado el comité de convivencia. Por otra parte, la agropecuaria la Casa del Ganadero no ha establecido los recursos necesarios para la asignación del responsable del SG-SST, no cuenta con un plan de trabajo anual para las actividades de SST, adicionalmente, carece de la aplicación de la evaluación inicial del SG-SST y presenta ausencia del Vigía de SST.

Al evaluar la gestión de la salud en la organización, se encontró que en el cumplimiento de este ítem se obtiene un incumplimiento total con un 0%. En cuanto a la gestión de riesgos se encuentra que también es nula con un 0% de cumplimiento. De igual

manera, al evaluar la gestión de amenazas se evidenció que el incumplimiento es del 100% respectivamente.

De esta manera, se observa que la empresa La Casa del Ganadero ha realizado y documentado los exámenes médicos ocupacionales, ha realizado la afiliación de los trabajadores a los riesgos laborales. A su vez carece de actividades de promoción y prevención en salud, no ha realizado la investigación pertinente a los accidentes e incidentes laborales y a las enfermedades laborales. Adicionalmente, no cuenta con la matriz de identificación de peligros y valoración y evaluación de riesgos.

Al realizar la verificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se vio que el cumplimiento es del 0% para este ítem. La organización La Casa del Ganadero no ha realizado ninguna auditoría anual pertinente al SG-SST, no cuenta con indicadores de estructura y proceso y la revisión por la alta gerencia.

Para el actuar, se encontró el ítem de mejoramiento que equivale al 10% del cumplimiento total, en dicho ítem encontramos nuevamente un incumplimiento del 100%. Además, que la organización no presenta ningún plan de mejora; toma, ejecución, implementación de medidas correctivas, preventivas y de mejora. (Ver Tabla 1)

Tabla 1.
Resultados generales.

CICLO PHVA	MÁXIMO	OBTENIDO
I. PLANEAR	25	2,5
II. HACER	60	0
III. VERIFICAR	5	0
IV. ACTUAR	10	0
TOTAL	100	2,5% CRÍTICO

Fuente: elaboración propia.

Es de conocimiento que por el tamaño de la empresa y nivel de riesgo se aplican 7 estándares, pero con el fin, de conocer un panorama general del cumplimiento de la normativa vigente se realiza el diagnóstico con los 60 estándares establecidos, a través de la autoevaluación inicial establecida en la resolución 0312 del 2019 en la Organización La Casa del ganadero se obtuvo en la Fase planear un 2,5 puntos de los 25 totales, para la Fase hacer se obtuvo 0 puntos para los 60 totales, para la Fase verificar se obtuvo 0 puntos de los 5 totales, y finalmente en la Fase actuar se obtuvo 0 puntos de los 10 totales.

La Autoevaluación inicial determinó, en qué medida se están cumpliendo los requisitos mínimos y se pudo observar que la casa del ganadero no cuenta con un diseño del SG-SST al contar con un porcentaje de cumplimiento del 2,5% definido como crítico, evidenció en cada una de las etapas, deficiencia en el plan de mejoramiento, una baja participación de la gestión integral, una clara falta de gestión de los riesgos y la salud de los trabajadores, de esta forma se pueden tomar acciones correctivas, con el objeto de eliminar los errores en las estimaciones iniciales de los rendimientos y cantidades de recursos además

de identificar cada una de los requerimientos para lograr una exitosa implementación del SGSST.

Objetivo 2: Encuestas de Perfil Sociodemográfico y Perfil de Morbilidad

La encuesta de morbilidad sentida es una herramienta epidemiológica, que permite obtener información de la morbilidad no diagnosticada, indica alguna condición de salud, que pueda ser considerada como factor de riesgo. A su vez, con la encuesta de perfil sociodemográfico se pueden identificar las características demográficas y sociales de los trabajadores, así como las condiciones de salud y riesgo psicosocial, logra obtener un análisis detallado de algunos aspectos individuales que permitan ser más eficientes con las acciones implementadas en el diseño del SG-SST.

La encuesta de perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida se realizó al total de los trabajadores de la Agropecuaria la Casa del ganadero, segmentados en 8 personas de género masculino y 1 de género femenino, entre 17 a 47 años de edad. Se encontró también; 6 solteros y 3 casado o en unión libre. Personas a cargo del trabajador; 6 tiene entre una a tres, 2 ninguna y 1 entre cuatro a seis. 5 viven en arriendo y 4 en vivienda familiar. Su tiempo libre; 5 de ellos lo usan para recreación y deporte, 3 de ellos no realizan ninguna actividad y 1 para otra labor. Sus ingresos; 6 de ellos ganan el Salario Mínimo Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) y 3 de estos ganan entre uno a tres SMMLV. Su antigüedad en la empresa; 3 de estos llevan de tres a seis meses, 4 llevan de seis meses a un año y 2 llevan entre uno a tres años. Y la antigüedad en el cargo va; 5 de ellos tiene menos de un año y 4 entre uno a cinco años.

Los 9 trabajadores tienen un contrato a término indefinido. En actividades de salud por la empresa; 6 de estos le han realizado exámenes de laboratorio y 3 exámenes médicos. Solo a 1 se le ha diagnosticado una enfermedad. Solo 1 de los 9 es fumador. Y todos consumen bebidas alcohólicas, donde su frecuencia de consumo es 1 consume semanal, 2 mensual y 6 ocasionalmente. 6 de ellos practica deporte (futbol) 1 gimnasio y 2 ninguno, la frecuencia de estas actividades son 2 mensualmente 4 semanal y 1 a diario.

También se evidenció que, dolor de cabeza, dolor de cuello, espalda y cintura, y cansancio, fatiga, ardor o disconfort visual son las 3 molestias que más han tenido (entre 3 y 4 trabajadores) en los últimos seis meses. Asimismo, se puede decir, que ninguno de los trabajadores ha manifestado estas molestias: dificultad para algún movimiento, otras alteraciones del funcionamiento digestivo, mal genio, palpitaciones, dificultad para oír y alteraciones en la piel. Se debe hacer un análisis detallado de las actividades extralaborales, actividades laborales y puestos de trabajo del por qué han presentado todas estas molestias en los últimos meses.

Se analizaron las condiciones de trabajo donde permiten conocer algunas falencias y fortalezas que presenta la organización respecto al cuidado y preservación de la salud de los trabajadores. Se Pudo ver, que al consultar sobre si los trabajadores conocen los riesgos de

su puesto de trabajo 8 de las 9 personas totales respondieron que sí, dando una respuesta positiva sobre los cuidados y responsabilidades que ellos tienen frente a su labor. Al consultar sobre el ruido y la temperatura presente en el entorno de trabajo, el 100% de los trabajadores contestaron que la iluminación es la correcta, mientras el 77.7% respondieron que la temperatura del lugar no genera molestia alguna.

Al consultar sobre la manipulación de productos químicos, el 100% de los trabajadores respondió que sí tenían contacto con estos agentes, debido a situaciones concretas o esporádicas donde debían cubrir algún puesto de trabajo. Al consultar sobre el almacenamiento y apilamiento de productos y/o insumos, 5 del total de las personas respondieron que, si estaban bien apilados, mientras las 4 personas restantes respondieron que no.

Al consultar sobre si el trabajador se mantiene en la misma posición (de pie o sentado) durante más del 60% de la jornada, 7 del total de los trabajadores respondieron que sí, mientras 2 del total respondieron que no. A su vez se consultó si los trabajadores tienen espacio suficiente para mover sus piernas con comodidad en el espacio de trabajo, el 100% respondió que sí tenía dicho espacio óptimo.

Para el uso de elementos de protección personal, los trabajadores indicaron en un 66,66% que, si necesitan de los EPP para la realización de sus labores, mientras el 33,33% restante comentan que no los necesita. Se consultó sobre la higiene de comedores, cafetería y cocina y su correcto aseo y mantenimiento; donde 5 del total de las personas respondieron que no se encontraban correctamente aseados y dotados, mientras las otras 4 personas restantes dijeron que sí. Adicionalmente, se indagó sobre si la organización cuenta con agua potable, donde se encontró que el 100% de los trabajadores dieron una respuesta positiva. Finalmente, al consultar sobre el buen manejo de desechos y basura, el 88,88% respondieron que la organización da un buen manejo a los desechos y basuras, y el 12,22% dijeron que el manejo no es bueno.

A través de los resultados, se logró identificar algunos factores de riesgo que permiten establecer en el plan de capacitaciones las medidas necesarias para la mitigación del riesgo. De esta manera, a través del SG-SST se busca establecer estrategias que permitan la concientización en los trabajadores sobre la importancia del buen manejo de los comportamientos, hábitos y conductas que puedan generar factores de riesgos en su salud física y psicológica.

Los temas por tratar, con base en la identificación de los resultados son los siguientes: 1) Capacitación de ergonomía en el trabajo y pausas activas. 2) Capacitación en Prevención del consumo de sustancias psicoactivas. 3) Capacitación de orden y aseo. 4) Capacitación sobre protocolos de bioseguridad Covid-19. 5) Capacitación sobre hábitos y estilos de vida saludable. 6) Capacitación sobre el manejo y control del estrés. 7) Capacitación de uso y cuidado de EPP.

Adicionalmente, y con base en los peligros biomecánicos, químicos y biológicos identificados en el estudio anterior se propone que en etapas próximas del desarrollo total del SG-SST se establezca un Programa de Vigilancia Epidemiológico que permita identificar, cuantificar, monitorear, intervenir y realizar el seguimiento a los factores de riesgo a los que los empleados de la Casa del Ganadero se encuentran expuestos y que puedan ocasionar alguna enfermedad laboral.

Objetivo 3: Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos

El equipo investigador realizó una visita al centro de trabajo de la empresa objeto del estudio, con la finalidad de identificar los peligros existentes y valorar los riesgos utilizando como base la Guía Técnica Colombiana GTC-45, se identificó que entre los 9 trabajadores actuales de la empresa, 4 desempeñan labores administrativas y 5 desempeñan actividades operativas, se identificaron los peligros de manera separada, teniendo en cuenta la las áreas anteriormente mencionadas, se obtuvieron los siguientes resultados.

Tabla 2
Total, de tipo de peligros identificados en cada área de trabajo.

Tipo de peligros identificados en el área operativa	
Biomecánico	1
Biológicos	2
Condiciones de seguridad	4
Psicosocial	2
Químico	2
Total, área operativa:	11
Tipo de riesgos identificados en el área administrativa	
Biomecánico	1
Biológicos	2
Condiciones de seguridad	4
Psicosocial	2
Total, área administrativa:	9
Total, empresa:	20

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo en cuenta la anterior información (Ver Tabla 2) se puede afirmar, que en el área administrativa es el sector de la empresa que comprende una mayor cantidad de riesgos a comparación del área administrativa, el total de los peligros identificados en el centro de trabajo son 20, cuya valoración específica se expresa a continuación teniendo en cuenta el área de trabajo estudiada.

Se puede identificar, que en ambas áreas de trabajo el peligro más representativo es el riesgo biológico relacionado con virus, ya que tanto los trabajadores del área operativa y los de la administrativa tiene contacto con personas externas en la organización, cabe mencionar, que en segundo lugar se encuentra en el área operativa la prevalencia del peligro químico por líquidos debido a que dicha área, es la encargada de manejar y almacenar dicho material, en el área administrativa podemos observar una valoración más alta de los peligros psicosocial a diferencia del área operativa, esto está relacionado con el tipo de trabajo que

desempeña, el cual la carga mental es mayor y la exposición a este peligro durante la jornada es continua.

Al respecto, también se valoró que el peligro biomecánico en el área operativa tiene una mayor valoración debido a que ellos son los encargados del manejo de cargas, transportando la mercancía al interior del almacén, y ayudar al cargue de mercancía, mientras que el peligro biomecánico del área administrativa está relacionada con las posturas en el trabajo de escritorio, afecta el valor en el nivel de consecuencia, ya que en el primer caso, sus efectos posibles son incapacidades relacionadas con problemas osteomusculares, hernias discales o inguinales, mientras en la postura en el trabajo de escritorio sus efectos posibles son dolor de espalda y problemas en el sistema musculo esquelético.

Globalmente, la distribución de los resultados para la empresa la casa del ganadero de acuerdo con el tipo de peligro identificado se presenta a continuación, a partir de la siguiente gráfica.

Gráfico. 1

Distribución de los peligros identificados.

Fuente: elaboración propia.

A partir del gráfico anterior (Ver Gráfico 1) se puede afirmar, que el riesgo de condiciones de seguridad representa el 40% de los riesgos identificados, seguido por el riesgo biológico y psicosocial los cuales representan el 20 % cada uno y por último, los riesgos mecánico y químico representan el 10 % cada uno, estos datos al ser contrastados en la tabla 9 y 10 nos permite identificar que también este peligro es el tercero en cuestiones de alta valoración, teniendo en cuenta su valor más alto identificado el cual es de 300 el cual arrojó a un nivel de riesgo II (aceptable con control específico) de acuerdo con la GTC-45, este nivel de aceptabilidad del riesgo también se puede comparar en proporción con otros peligros identificados, así como se muestra en el siguiente gráfico.

Gráfico. 2

Distribución de resultados por aceptabilidad del riesgo.

Fuente: elaboración propia.

Desde la presente gráfica (Ver Gráfico 2) se puede observar que el 65 % de los riesgos identificados tienen una valoración en aceptabilidad del riesgo como aceptable con control específico y el 25% de dicho porcentaje pertenece a peligros asociados con condiciones de seguridad. Sin embargo, al comparar la máxima valoración de dicho peligro con la valoración del riesgo químico y biológico se evidenció que estos peligros poseen una valoración mayor el factor que condiciona este hecho es el nivel de consecuencia ya que para ambos peligros se tiene como peor consecuencia la generación de enfermedades laborales combinado con un nivel de deficiencia medio.

Mientras que en el caso del peligro de condiciones de seguridad, la peor consecuencia son los accidentes de trabajo causados por caídas o golpes con objetos, además de incapacidades por accidentes de trabajo, combinado con un nivel de deficiencia alto a medio, por lo tanto, es el nivel de deficiencia de las medidas de intervención actuales, las que afectan a la valoración final debido a que la empresa actualmente tiene implementadas medidas de impacto medio o bajo debido a la ausencia de un sistema de gestión, los resultados en cuestiones de nivel de deficiencia relacionado a la efectividad de las medidas actuales desarrolladas por la empresa se presenta a continuación.

Gráfico 3

Distribución del nivel de deficiencia evidenciado.

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la anterior grafica (Ver Gráfico 3) se pudo identificar que el nivel de deficiencia es medio para el 45% de los peligros identificados y es alto para el 35% de estos, esto nos permite sustentar que en la empresa aunque existen actualmente medidas de intervención tienen una eficacia moderada o baja, por lo tanto, se hace importante proponer una serie de medidas de intervención de acuerdo con la valoración de cada riesgo, además de proporcionar un tiempo límite para la realización de estos trabajos, teniendo como prioridad la intervención de los peligros con una valoración de aceptable con control específico, dichas propuestas alimentarán el plan de capacitación, el plan de trabajo anual, asignación de recursos, además de servir como insumo a la empresa justificar un plan de medicina de trabajo, promoción y prevención de salud.

Dichas medidas además buscarán disminuir el nivel de deficiencia que actualmente tiene la empresa para obtener mejoras en los resultados de aceptabilidad del riesgo, asegurando la salud y el bienestar de los colaboradores.

Objetivo 4: Documentación del SG-SST en la ACG

Se establecen todos los formatos realizados en la A.C.G que es parte de la documentación. 1) *Autoevaluación de Estándares Mínimos*: Se realiza siendo menester para la empresa, ya que no cuenta con esta, donde se evidenció un nivel crítico siendo de 2.5%. 2) *Formato de investigación de accidentes e incidentes*: Formato que permite especificar si en la empresa ha ocurrido una situación con potencial de daño, un incidente o accidente, permitió describir las personas involucradas, sus causas inmediatas o básicas y los planes de acción a establecer. Se realizó debido a que la empresa no contaba con este y su conocimiento. 3) *Formato de asignación de presupuesto y recursos*: Documento realizado para que el representante legal (Gerente) asigne recursos financieros, humanos, técnicos y físicos de actividades estipuladas en pro del SG-SST de la empresa. 4) *Formato de circular*

interna: Este documento de carácter administrativo breve fue elaborado para dar aviso o entendimiento de un evento particular en la empresa y/o sus labores, a los trabajadores. 5) *Formato de asistencia*: Permite la medición y control de personas asistidas al lugar y/o evento determinado en la empresa. Se realiza para llevar mejor control de la asistencia del personal a las actividades o eventos estipulados. 6) *Programa de inspecciones planeadas a la empresa*: Formato elaborado para identificar de manera proactiva las condiciones inseguras en la ACG para corregirlas, controlarlas o minimizarlas, en el documento se explican diversos conceptos, se establece su objetivo, alcance, metodología y cómo se realizará su informe final (resultado).

7) *Cronograma de capacitación*: Establecido para dar a conocer cada una de las capacitaciones a tratar para el año siguiente (2023) determinando cada una de estas, en una semana del mes en específico. 8) *Formato de entrega de Elementos de Protección Personal (EPP)*: Formato elaborado para llevar a cabo un control de los EPP entregados a cada trabajador, de acuerdo al proceso, área o sede, con fecha en específico. 9) *Formato/acta de nombramiento de vigía de SST*: Formato tipo acta elaborado para dar nombramiento al vigía en SST de la empresa, el cual deberá fomentar el cumplimiento de los aspectos mencionados en el SG-SST. 10) *Formato de seguimiento y recomendaciones en salud*: Formato tipo acta, se elabora con el fin de que la empresa lleve un control o seguimiento de los sucesos médicos de sus trabajadores y se dé a entender su diagnóstico, recomendaciones, y compromisos. 11) *Formato/encuesta de perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida*: Inmersa en el segundo objetivo del proyecto. Se realiza para dar un diagnóstico de las condiciones de trabajo y salud de los trabajadores, permitiendo identificar factores que pueden generar AT o EL, que a su vez afectan la productividad de la empresa.

12) *Formato de evolución médica ocupacional*: Se elabora con el fin de que el gerente y encargados en SST, conozcan las anotaciones de la evolución en salud del trabajador con afectación de origen médico. 13) *Formato de inspección locativa*: Formato elaborado al momento de dar ingreso a las instalaciones de la empresa, identificando mediante diferentes consignas los peligros existiendo, calificando el cumplimiento (si/no/na), dando observaciones específicas y general, evidenciando lo faltante del SG-SST. 14) *Formato permiso laboral*: Formato elaborado para que el trabajador lo diligencie y describa su motivo de permiso y el tiempo deseado, para así dar respuesta a su menester. 15) *Formato de responsabilidades del vigía de SST*: Formato tipo circular elaborado para dar aviso o entendimiento de las responsabilidades que el vigía en SST debe tener en cuenta al momento de llevar a cabo su labor en la empresa, bajo la normativa vigente. 16) *Formato de riesgos químico*: Este formato se elabora debido a que en la empresa se manipulan elementos, mercancía y/o productos químicos, resultado del ámbito de la ganadería. Este permite describir responsables, áreas, condiciones, elementos, manipulación y almacenamiento de estos químicos.

17) *Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación y Valoración de Riesgos*: Se realiza en el mes de septiembre del presente año, ya que la empresa no contaba con alguna, se clasificó todos sus peligros y se evaluó el riesgo de estos, esto bajo la metodología de la GTC-45. 18) *Plan de trabajo*: tipo cronograma donde se describen las actividades y su tiempo para ser llevadas a cabo durante el proceso del proyecto, y que deberán ser ejecutadas cada año permitiendo la mejora continua. 19) *Política de SST*: Este documento se realiza, se presenta, revisa y firma el representante legal (gerente), donde se compromete a cumplir con la normativa en SST. 20) *Matriz legal*: Documento elaborado para dar a conocer toda la normativa colombiana vigente a la cual la empresa debe estar sujeta y en obligación de cumplir en lo relacionado a la SST. 21) *Carta de ética / Consentimiento informado*: Se realiza, revisa y diligencia para dar a conocer los objetivos o temas a abordar en la empresa, sus integrantes y el uso que se le dará a la información obtenida. 22) *Perfil de Morbilidad*: Son cada una de las encuestas de perfil sociodemográfico y de morbilidad sentida, aplicadas a los nueve trabajadores de la empresa. 23) *Procedimiento para el control de documentos y registros*: Documento con la finalidad de establecer el procedimiento de Control de Documentos y Registros aplica para todos los documentos del SG-SST de A.C.G. va desde elaborarlo o modificarlo hasta su difusión, administración y/o anulación.

V. CONCLUSIONES

De acuerdo con los resultados de la autoevaluación, se puede concluir que la empresa se encuentra propensa a sanciones o multas por parte de organismos públicos, lo que puede afectar su patrimonio, además de cumplir el requisito legal es justificable la aplicación de un sistema de gestión para la empresa, ya que con la aplicación de dicho sistema se prevé evitar accidentes o enfermedades laborales y al mismo tiempo evitar dichas sanciones, además que los resultados de los objetivos planteados, en el siguiente trabajo fueron la base para proponer medidas de mejora las cuales están contenidas en el plan anual de trabajo y plan de capacitaciones.

Se concluye, que desde los resultados obtenidos en la matriz de identificación de peligros y evaluación del riesgo, se identificó que los niveles de deficiencia son en su mayoría niveles medios y altos, lo que justifica la ejecución de nuevas medidas de intervención, las cuales fueron propuestas en la matriz de identificación de peligros, con el fin de disminuir este nivel de deficiencia, dichas medidas se integraron al sistema de gestión teniendo en cuenta los tiempos establecidos, las cuales, están directamente relacionados a la valoración final de los riesgos, se espera que con la implementación de dichas medidas, disminuir la valoración de riesgos críticos, como los son , los relacionados a condiciones de seguridad.

Por parte de la encuesta de morbilidad sentida, se concluye que se identificaron los aspectos que pueden alimentar, un plan de vigilancia epidemiológica, el plan anual de trabajo y el programa anual de capacitaciones relacionadas a desarrollar y conservar hábitos de vida saludables, con el fin preservar el bienestar de los individuos que laboran en la empresa.

Es de conocimiento de los investigadores que de acuerdo al capítulo 1 de la resolución 0312 del 2019, para una empresa con riesgo 1 que cuenta con 10 o menos trabajadores, se aplican 7 estándares mínimos, pero, con el fin de identificar el estado de todo el sistema de gestión en la empresa, se realizó una autoevaluación teniendo en cuenta todos los estándares, puesto que según el artículo 23 de la Resolución 0312 del 2019, el empleador o contratante debe cumplir con todos los estándares mínimos del SG-SST, en marco del Sistema de Garantía de Calidad del SGRL y no exime a los empleadores del cumplimiento de obligaciones y requisitos contenidos en otras normas del SGRL, por tal motivo, se concluye que cada uno de estos estándares para que la empresa a futuro cumpla con la mayoría y en calidad de expandirse puede tener un gran punto de partida para su avance en la realización de documentación y cumplimiento a la política.

Se propone realizar una verificación mensual del cumplimiento del plan anual de trabajo propuesto, el cual se realizará utilizando un indicador de porcentaje de cumplimiento mensual, para controlar que las actividades se encuentren ejecutando en los tiempos establecidos, dicho indicador posee la siguiente fórmula; Cumplimiento mensual (%) = (medidas ejecutadas) / (Total de medidas propuestas para el mes) *100.

Referencias

- Avetta Marketing. (2021). *La norma OHSAS 18001 frente a la norma ISO 45001*. <https://www.avetta.com/es/blog/la-norma-ohsas-18001-frente-la-norma-iso-45001#:~:text=La%20principal%20diferencia%20entre%20ambas,y%20no%20en%20las%20soluciones>
- Decreto 1072 de 2015: *Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. 26 de mayo. Diario Oficial n.º 49.523.
- García, M., Becerra, M. y Becerra Pérez, J. (2021). *Diseño Preliminar del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la Empresa Taller de Mecánica Cliniautos JJ de la ciudad de Cúcuta* [tesis de pregrado, Universidad Minuto de Dios]. Repositorio Uniminuto. <https://repository.uniminuto.edu/xmlui/handle/10656/13551>
- García, M., Quispe, C. y Ráez, L. (2003). Mejora continua de la calidad en los procesos. *Industrial Data*, 6(1), 89-94. <https://doi.org/10.15381/idata.v6i1.5992>
- Hernández Sampieri, R y Mendoza, M. (2018). *Metodología De La Investigación*. Editorial Mc Graw Hill.
- Ley 100 de 1993. *Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras disposiciones*. 23 de diciembre de 1993. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/ley-100-de-1993.pdf>
- Ley 1562 de 2012. *Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de Salud Ocupacional*. 11 de julio. Diario Oficial No. 48.488.
- Organización Internacional del Trabajo. (2011). *Sistema de gestión de la SST: una herramienta para la mejora continua*.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/publication/wcms_154127.pdf

Organización Mundial de la Salud. (17 de septiembre de 2021). *OMS/OIT: Casi 2 millones de personas mueren cada año por causas relacionadas con el trabajo*. <https://www.who.int/es/news/item/16-09-2021-who-ilo-almost-2-million-people-die-from-work-related-causes-each-year>

Resolución 0312 de 2019, *Por lo cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo*. del 19 de febrero. Diario Oficial n.º 50.872.

Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias dentro de la Legalidad del Decreto 1072 del 2015, para la Empresa Grupo Legalite S.A.S.

Design of an Emergency Prevention, Preparation and Response Plan Within the Legality of Decree 1072 of 2015, for the Company Grupo Legalite S.A.S.

Paola Andrea Durán Santos
Profesora en Esp. En Gerencia de Riesgos Laborales
pduransanto@uniminuto.edu.co
ORCID: <http://orcid.org/0000-0001-6817-315X>

July Andrea Cardozo Gelvis
Ingeniería Industrial
July.cardozo-g@uniminuto.edu.co

Resumen

En el presente proyecto se tiene como objetivo principal diseñar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias dentro de la legalidad del decreto 1072 del 2015, para la empresa Grupo Legalite S.A.S. en la ciudad de Cúcuta, norte de Santander, Colombia. Basado en una metodología con un enfoque mixto, tuvo en cuenta la población trabajadora de la empresa aplicó una encuesta y los instrumentos facilitados por el IDIGER Se logró determinar las necesidades de la empresa, en materia de preparación, prevención y respuesta ante emergencia.

Palabras Clave: Riesgos, amenazas, vulnerabilidades, brigadas de emergencia

Abstract

The main objective of this project is to design a prevention, preparedness and response plan for emergencies within the legality of Decree 1072 of 2015, for the company Grupo Legalite S.A.S. in the city of Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Based on a methodology with a mixed approach, it took into account the working population of the company applied a survey and the instruments provided by IDIGER It was possible to determine the needs of the company, in terms of emergency preparedness, prevention and response.

Keywords: Risks, threats, vulnerabilities, emergency brigades.

I. INTRODUCCIÓN

Cada una de las organizaciones, tiene necesidad de mantener un plan de preparación. Prevención y respuesta ante emergencias, donde se estipulen cada uno de los pasos, acciones que se deben seguir al momento de presentarse una emergencia dentro de cada una de las instalaciones de la organización, con el fin de brindar respuesta de manera eficiente, con la participación de cada uno de los trabajadores, garantizando de esta manera la integridad y protección de cada uno de los trabajadores y partes interesadas de la organización.

Es por esta razón, que se denota la importancia del desarrollo de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencia para la empresa Grupo Legalite S.A.S.

con el fin de que está no solo cumpla con la normatividad colombiana, si no a su vez, garantice la protección e integridad de cada uno de sus colaboradores ante cualquier escenario que pueda presentarse.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Para conocer los conceptos bases que se deben tener para desarrollar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, es importante conocer de donde nace la necesidad de desarrollar el mismo. A partir del decreto 1072 del año 2015, en el cual es el decreto único reglamentario del sector trabajo, donde, en el artículo 2.2.4.6.25. indica que todo empleador o contratante debe desarrollar las actividades necesarias para implementar y garantizar condiciones, recursos y políticas referentes a la prevención, preparación y respuesta ante emergencias, lo cual debe aplicar a cada una de las áreas de trabajo de una organización, englobando de esta manera a todos los trabajadores que conforman la misma (trabajo, 2015). Todos los aspectos que se deben tener en cuenta en el momento de dar desarrollo al diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, porque se han construido diversas metodologías que permiten el diseño y aplicación del mismo.

Algunas de dichas metodologías nombradas anteriormente son facilitadas por el Fondo de Prevención Atención de Emergencias (FOPAE), que actualmente cambio su nombre a Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (IDIGER), donde en su “Guía para elaborar planes de emergencia u contingencias” nos menciona 3 metodologías, las cuales son las siguientes:

- Metodología de colores
- Análisis preliminar de riesgos basado en la metodología APELL
- Método Semicuantitativo GHA

En este caso la metodología por colores es la metodología a aplicar

Metodologías análisis de riesgos por colores

El IDIGER expresa que esta metodología combina un análisis general y cualitativo de cada una de las amenazas, partiendo de un análisis y clasificación de las mismas, así como también un análisis de vulnerabilidades, contemplando diversos factores como los recursos, personas y sistemas y procesos, todo ello con el objetivo final de clasificar el nivel de riesgo por medio de la combinación de cada uno de los análisis realizados previamente, por medio de códigos de colores. Esta metodología se describe a continuación, siguiendo la guía del IDIGER (IDIGER, 2014)

Análisis de amenaza

Para la determinación de amenazas se tiene en cuenta que es un evento que se puede desarrollar en consecuencia a la presentación de un fenómeno físico de diversos orígenes,

bien sea natural, antrópico no intencional o social, donde se pueden ver afectado la comunidad trabajadora, bienes de la empresa, medio ambiente y sociedad en general.

Una vez se hayan identificado. Se procede a desarrollar una breve descripción y calificación de las mismas, donde para eso, el IDIGER define tres niveles de clasificación:

Posible: A este nivel le corresponde un color verde, y se describe como un fenómeno que puede suceder ya que no existen bases históricas o científicas que permitan concluir que este evento no sucederá.

Probable: A este nivel le corresponde un color amarillo, donde existen bases históricas y científicas que argumenten que dicho fenómeno puede suceder en cualquier momento.

Inminente: A este nivel le corresponde un color rojo dentro de su clasificación, ya que es un fenómeno que tiene una lata probabilidad de que ocurra.

Cada uno de este análisis realizado, se desarrollad entro de un formato establecido por el IDIGER, donde se consolidad toda la información.

Análisis de Vulnerabilidad

Una vez finalizado el análisis de las amenazas, se procede a realizar con cada una de ellas, un análisis de vulnerabilidad, donde se tienen en cuenta 3 elementos con diferentes aspectos:

Personas: Gestión organizacional, capacitación y entrenamiento y características de seguridad

Recursos: Suministros, edificación y equipos

Sistemas y procesos: Servicio, sistemas alternos y recuperación.

Con cada uno de ellos, se realizan determinadas preguntas, con el fin de determinar su aplicabilidad y a partir de esto obtener una ponderación, teniendo en cuenta que “si” es igual a 1, “no” es igual a 0 y “parcial” es igual a 0,5. Con estas calificaciones se logra obtener un promedio de cada aspecto, y se califica teniendo en cuenta el resultado de la siguiente manera:

Bueno: Si el promedio de cada aspecto de preguntas se encuentra dentro del rango 0,68 a 1

Regular: Si el promedio de cada aspecto de preguntas se encuentra dentro del rango 0,34 a 0,67

Malo: Si el promedio de cada aspecto de preguntas se encuentra dentro del rango 0 a 0,33

Finalmente se clasifica cada elemento evaluado sumando los promedios de cada aspecto que lo conforman, como se muestra a continuación:

Alta: Le corresponde el color Rojo, y pertenece a esta clasificación si el resultado de la suma de los promedios de cada enfoque va de un rango de 0,00 a 1,00.

MEDIA: Se asigna un color amarillo, y pertenece a esta clasificación si el resultado de la suma de los promedios de cada enfoque va de un rango de 1,01 a 2,00.

BAJA: Corresponde asignar un color verde, y pertenece a esta clasificación si el resultado de la suma de los promedios de cada enfoque va de un rango de 2,01 a 3,00.

Nivel de riesgo

Para la determinación del nivel del riesgo, se tiene en cuenta la formación del diamante de riesgo, el cual se muestra a continuación

Figura 1. Diamante de riesgo.

Fuente: (IDIGER, 2014)

Donde se recopila el análisis de amenaza, y de vulnerabilidades en sus diferentes aspectos, donde se debe rellenar cada romo según el color de clasificación obtenida, teniendo en cuenta la metodología diseñada anteriormente.

Cuando se haya conformado todo el diamante con los respectivos colores de clasificación por cada amenaza, se determina la clasificación del nivel del riesgo, teniendo en cuenta la siguiente tabla:

Figura 1 Clasificación de nivel del riesgo

Sumatoria de Rombos	Calificación	Ejemplo
3 ó 4	Alto	
1 ó 2 3 ó 4	Medio	
0 1 ó 2	Bajo	

Fuente: (IDIGER, 2014)

Con esta clasificación, se proceder a realizar la priorización de riesgo, teniendo en cuenta su nivel, alto, medio o bajo.

Una vez definido el nivel de riesgo de cada una de las amenazas, se procede a desarrollar y estipular los demás aspectos que conforman un plan de preparación, prevención y respuesta ante emergencias, entre esas se tienen las siguientes:

Estructura organizacional: Es donde se deben definir funciones, responsabilidades y autoridades que deben estar comprometidas con el desarrollo eficientes de cada plan de acción que se diseñe en el momento de una emergencia.

Base de datos: Se debe formar una base de datos, donde se tengan aquellos miembros de la estructura organizacional, además de los grupos de apoyo, tanto internas con externas, con el fin de conocer a que números se deben llamar en caso de presentarse una emergencia.

Planes de acción y simulacros: Por medio de las cuales se establecen el conjunto de actividades que se deben desarrollar, con el fin de garantizar que cada una de las emergencias detectadas, puedan ser tratadas de manera eficiente, garantizando la integridad de los trabajadores, los bienes, el medio ambiente y la comunidad en general. (IDIGER, 2014)

III MÉTODO

El procedimiento a seguir junto con sus respectivos instrumentos a emplear, fueron los facilitados por la guía para elaborar planes de emergencia y contingencia proporcionada por el IDIGER, donde se empieza por los datos generales, identificación y localización de la organización, Seguidamente se realizó un acercamiento a la empresa, para la identificación y valoración de riesgos y amenazas se tuvo en cuenta la metodología de análisis de colores, donde se realizó la identificación de amenazas según los siguientes aspectos:

Tabla 1. Identificación de amenazas

NATURAL	ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES	SOCIAL
Incendios Forestales • Geológicos: se divide en Endógenos y Exógenos: Fenómenos de Remoción en Masa deslizamientos, (deslizamientos, derrumbes, caída de piedra, hundimientos.) • Movimientos Sísmicos 2 • Eventos atmosféricos ³ (vendavales, granizadas,	Incendios (estructurales, eléctricos, por líquidos o gases inflamables, etc.) • Perdida de contención de materiales peligrosos (derrames, fugas, etc.) • Explosión (gases, polvos, fibras, etc.) • Inundación por deficiencias de la infraestructura hidráulica (redes de alcantarillado, acueducto, etc.) • Fallas en sistemas y equipos	Comportamientos no adaptativos por temor • Accidentes de Vehículos • Accidentes Personales • Revueltas / Asonadas • Atentados Terroristas • Hurtos • Otros

tormentas eléctricas, etc.) • Inundaciones por desbordamiento de cuerpos de agua (ríos, quebradas, humedales, etc.). • Avenidas torrenciales. • Otros	• Otros	
--	---------	--

Fuente: (IDIGER, 2014)

Posteriormente se realizó la clasificación y análisis de las amenazas siguiendo la clasificación que se muestra a continuación:

Figura 3. Clasificación de amenazas

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.	Verde
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.	Amarillo
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.	Rojo

Fuente: (IDIGER, 2014)

Seguidamente se realiza el análisis de vulnerabilidad teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Tabla 2. Aspectos del análisis de vulnerabilidad

Personas	Recursos	Sistemas y procesos
<ul style="list-style-type: none"> Gestión Organizacional Capacitación y entrenamiento Características de Seguridad 	<ul style="list-style-type: none"> Suministros Edificación Equipos 	<ul style="list-style-type: none"> Servicios Sistemas alternos Recuperación

Fuente: (IDIGER, 2014)

Lo cual da pie a establecer el nivel de riesgo, consolidando el análisis que se ha desarrollado anteriormente con cada uno de los aspectos de las amenazas y vulnerabilidades, siguiendo las indicaciones del diamante de riesgo.

Cada uno de estos rombos se torna del color que ha dado resultado según el análisis realizado previamente. Dando como resultado la clasificación del nivel del riesgo de esta manera

Figura 4. Clasificación de nivel de riesgo

Sumatoria de Rombos	Calificación	Ejemplo
3 ó 4	Alto	
1 ó 2 3 ó 4	Medio	
0 1 ó 2	Bajo	

Fuente: (IDIGER, 2014)

Dando paso, con este resultado a realizar el consolidado de riesgos global, donde se diligencia la siguiente matriz

Figura 5. Plantilla de análisis de vulnerabilidad

ANÁLISIS DE AMENAZA			ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD											NIVEL DEL RIESGO					
AMENAZA	CALIFICACIÓN	COLOR ROMBO	PERSONAS				RECURSOS				SISTEMAS Y PROCESOS			RESULTADO DEL DIAMANTE	INTERPRETACIÓN				
			1. Gestión Organizacional	2. Capacitación y Entrenamiento	3. Características de Seguridad	Total Vulnerabilidad de Personas	Color Rombo Personas	1. Suministros	2. Edificaciones	3. Equipos	Total Vulnerabilidad de Recursos	Color Rombo Recursos	1. Servicios			2. Sistemas Alternos	3. Recuperación	Total Vulnerabilidad de Sistemas y Procesos	Color Rombo Sistemas y Procesos
Incendios	Probable		0.29	0	0.5	0.79		0.25	0.29	0.33	0.87		0.50	0.50	0.60	1.60			MEDIO

Fuente: (IDIGER, 2014)

A partir de este nivel de riesgos obtenido se procede a realizar la priorización de amenazas y sus respectivas medidas de intervención, dando paso allí a especificar los recursos físicos, humanos e inmobiliarios que se requieren para poder desarrollar dichas medidas establecidas. Finalmente se documenta toda esta información en un documento final a diseñar del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias dentro de la legalidad del decreto 1072 del 2015, para la empresa Grupo Legalite S.A.S.

IV. RESULTADOS

Análisis de amenazas

Amenaza	Interno	Externo	Descripción de la amenaza	Calificación	Color

NATURAL	Movimientos Sísmicos		X	La ciudad es susceptible a la ocurrencia de temblores y sismos, como en el año de 1875, cuando ocurrió el terremoto de Cúcuta o Terremoto de los andes, de una magnitud de 7.5 a 8.5 Mb	Probable	
	Caída de rayos		X	La ciudad de Cúcuta se encuentra cerca al Faro del Catatumbo, el cual es una zona donde ocurre frecuentemente tormentas eléctricas	Probable	
	Lluvias		X	Las temporadas de lluvias en la ciudad suelen ser fuertes y constantes, lo cual provoca que se cuele por las ventanas algunas gotas lluvias las cuales pueden causar daños en la base documental de la empresa	Probable	
ANTRÓPICAS NO INTENCIONALES	Fallas eléctricas		X	En el sector han ocurrido apagones repentinos de luz, lo cual podría provocar un corto y daño en los equipos eléctricos de la organización	Probable	
	Incendios	X	X	Los daños eléctricos y cortos pueden provocar incendios en las instalaciones	Posible	
	Falla en equipos	X	X	En la vigencia del 2022 se ha presentado daños en los equipos de cómputo debido a los bajones de luz, que provocan cortos, y de la usencia de una UPS que cubra todos los equipos de la organización	Inminente	
	Accidentes de trabajo	X	X	Se llevan a cabo actividades contractuales tanto en las oficinas de la empresa, como en lugares externos a la misma, lo cual convierte a los trabajadores propensos a sufrir accidentes de trabajo	Posible	
SOCIAL	Revueltas / Asonadas		X	La empresa se encuentra a la vuelta de la gobernación y 4 cuadras de la alcaldía, lo cual la hace cercana a protestas y/o manifestaciones que se	Posible	

				puedan desarrollar frente a estos edificios		
	Atentados Terroristas		X	La empresa se encuentra a la vuelta de la gobernación y 4 cuadras de la alcaldía, lo cual la hace cercana a ataques que se puedan presentar en estos edificios	Probable	
	Hurtos/Robos		X	Dentro del sector en el que se encuentra ubicada la empresa, es una zona céntrica, por ello es muy común en horas de la tarde y noche presenciar habitantes de calle, algunos bajo efectos de sustancias alucinógenas	Probable	
	Accidente de tránsito		X	Los trabajadores realizan actividades contractuales fuera de la oficina, además de que las instalaciones de la empresa se encuentran en una zona céntrica de la ciudad, por lo que el flujo vehicular es constante y son propensas las imprudencias vehiculares, por lo que existe la probabilidad de sufrir un accidente de tránsito	Probable	
	Comportamientos no adaptativos por temor	X		No existe una cultura organizacional que permita indicar que comportamiento se debe seguir en el momento de presentarse una emergencia.	Inminente	
BIOLÓGICOS	Contraer virus covid-19 u otros virus	X	X	Las instalaciones de la empresa son un lugar cerrado, lo cual es muy fácil contraer el virus de Covid-19 u otro tipo de virus, que afecte la salud e integridad de los colaboradores.	Inminente	
	Intoxicación por alimentos	X	X	Ingesta de alimentos en la ejecución de actividades dentro y fuera de la organización	Posible	

Análisis de vulnerabilidad de la empresa grupo Legalite

El análisis de vulnerabilidad de cada una de las amenazas mencionada anteriormente se realizó teniendo en cuenta la metodología de clasificación por colores, donde

Donde en base a cada una de las calificaciones obtenido en los diferentes aspectos, como lo son análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos, se puede dar paso a la consolidación del análisis creando el diamante de riesgos, donde se podrá conocer la priorización de los mismos, aso como se indica en la siguiente tabla

Teniendo en cuenta dicho análisis y clasificación se realiza teniendo en cuenta la metodología por colores, teniendo como resultado lo siguiente.

Figura 6. Clasificación del riesgo

		<i>NIVEL DEL RIESGO</i>	
<i>ANÁLISIS</i>			
AMENAZA	RESULTADO DEL DIAMANTE	INTERPRETACIÓN	
Movimientos Sísmicos		MEDIO	
Caida de rayos		MEDIO	
Lluvias		MEDIO	
Fallas electricas		MEDIO	
Incendios		MEDIO	
Falla en equipos		MEDIO	
Accidentes de trabajo		MEDIO	
Revueltas / Asonadas		MEDIO	

Fuente: Elaboración propia.

Diseño de un plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias

Teniendo en cuenta la clasificación de los riesgos obtenidos con el análisis de amenazas y de vulnerabilidad, se establecen los recursos humanos, financieros y de infraestructura que le hacen falta a la organizacional para desarrollar un plan de prevención preparación y respuesta ante emergencias.

Por ello en el desarrollo de este se conforman estructura organizacional para la prevención y atención de emergencias, como es la conformación C.O.E. y la estructura funcional de las brigadas, donde se desglosan las diferentes brigadas a conformar como lo

son la brigada de primeros auxilios la brigada de evacuación y la brigada contra incendios, además de definir los grupos de apoyo, donde se establecen las funciones antes, durante y después de la emergencia que tiene cada uno de estas brigadas y grupos de apoyo interno y externo.

Por otro lado se establecen los procedimientos para desarrollar los respectivos simulacros, además del plan de capacitación que se debe de desarrollar dentro de la organización con el fin de crear esa cultura organizacional de atención de emergencias de manera eficiente.

V. CONCLUSIONES

Un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias es de vital importancia, para garantizar la seguridad y respuesta eficiente de cada uno de los colaboradores de la organización, en el momento que llegue a presentarse una emergencia.

El desarrollo de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias permite conocer amenazas que no se tenían previstas antes, gracias a la participación de cada uno de los colaboradores de la organización.

El diseño de esta herramienta vital para la organización ya que permite crear conciencia a cada uno de los colaboradores de la organización de la importancia de crear una cultura preparada en seguir cada uno de los protocolos creados, ya que son para garantizar el propio bienestar.

Referencias

- Angueta Bermeo, M. L. (2010). Diseño de un Plan de Emergencias contra Incendios en una empresa de conversión de plásticos. Guayaquil, Ecuador.
- Bernal Torres, C. A. (2010). Metodología de la investigación administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Bogota D.C.: PEARSON EDUCACIÓN.
- Correa Gomez, Y. J., & Brito Correa, A. (2019). *Diseño De Un Plan En Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias Para La Población De La Institución Preescolar Cascanueces Ubicada En La Ciudad De Armenia*. Pereira, Risaralda, Colombia. Obtenido de <https://core.ac.uk/download/pdf/323209507.pdf>
- Grupo Legalite S.A.S. (2022). Direccionamiento Estratégico. Cúcuta.
- Hernández Sampieri, R. (2014). Metodología de la investigación. México: Mc Graw Hill Education.
- IDIGER, i. D. (ENERO de 2014). SIRE. Obtenido de <https://www.sire.gov.co/documents/82884/83768/A.3.4+Metodologias+AR.pdf/81cee0d0-2f31-4c0e-b3eb-ad6831b1fda2>
- Nieto Pacheco, A. J. (2015). Plan de emergencia parra la facultad de ingenieria industrial. Guayaquil.

- Pamplona Moreno, H. A., & Peña Garzon, A. F. (2016). Diseño e implementación del plan de emergencias y contingencias para la fundación universitaria los libertadores. Caldas.
- Ramirez, T. (1997). Como hacer un proyecto de investigación. Caracas: Tulio A Ramirez C.
- Suarez Peña, L. C. (2020). *Elaboración Del Plan De Emergencias Y Contingencia Para La Empresa Munditiendas S.A.S Ubicada En La Ciudad De Cúcuta, De Acuerdo Con Los Aspectos Normativos De Seguridad Y Salud En El Trabajo*. Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Obtenido de <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/19842/Trabajodegrado.pdf?sequence=4&isAllowed=y>
- Vacca Torrado, K. D., & Garcia Martinez, A. J. (2021). *Diseño De Un Plan De Prevención, Preparación Y Respuesta Ante Emergencias Y Contingencias En La Empresa Distribuciones Y Representaciones Uno S.A.S. De La Ciudad De San José De Cúcuta*. Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Obtenido de https://repositorio.ufps.edu.co/bitstream/handle/ufps/4133/1213807_1213802.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Vargas Escobar, L., & Sierra Suarez , M. F. (Noviembre de 2020). *Diseño del plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en el marco del decreto 1072 de 2015, para el Centro de Diagnóstico Especializado Materno Infantil IPS Cedmi, Cúcuta Norte de Santander*. Cúcuta, Norte de Santander, Colombia. Obtenido de https://repository.uniminuto.edu/bitstream/10656/11290/1/TE.RLA_VargasLeonides-SierraMaria_2020.pdf

Viabilidad e Implementación de Biciparking para Colaboradores de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz de Cúcuta Norte De Santander

Feasibility and Implementation of Biciparking for Collaborators of the State Social Enterprise Erasmo Meoz University Hospital of Cúcuta Norte De Santander

Yolanda Viviana Castellanos Romero
Profesora EGRL UNIMINUTO COA Cúcuta
Yolanda.castellanos@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0426-0929>

Shirley Viviana García Forero
Administradora de empresas
Shirley.garcia@uniminuto.edu.co
Erika Tatiana Florian Jacome
Psicóloga
Erika.florian@uniminuto.edu.co
Carlos Jair Corredor Mendoza
Administrador de empresas
Carlos.corredor@uniminuto.edu.co

Resumen

El objetivo de la investigación fue analizar la viabilidad del uso de la bicicleta como medio de transporte principal del personal del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, desde la promoción de hábitos de vida saludable, beneficios en seguridad y salud en el trabajo, para la contribución a un ambiente sano, así favorecer la movilidad urbana, adecuando espacios de la entidad y mejorando la seguridad para quienes deseen hacer uso de la bicicleta como medio de transporte; se demostró que efectivamente los trabajadores y directivos del Hospital muestran alto interés en el tema objeto de estudio, así como se posibilita el espacio para la construcción del biciparking en dicho hospital.

Palabras Clave: biciparking, hábitos de vida saludable, seguridad y salud en el trabajo, bicicleta, movilidad urbana.

Abstract

The objective of the research was to analyze the feasibility of using the bicycle as the main means of transportation for the staff of the Erasmo Meoz Hospital in the city of Cúcuta, from the promotion of healthy lifestyle habits, safety and health benefits at work, to the contribution to a healthy environment, thus favoring urban mobility, adapting spaces of the entity and improving safety for those who wish to use the bicycle as a means of transport; It was shown that the workers and managers of the Hospital do indeed show high interest in the subject under study, as well as the space for the construction of the bicycle parking in said hospital.

Keywords: bike parking, healthy lifestyle habits, safety and health at work, bicycle, urban mobility.

I. INTRODUCCIÓN

Actualmente, son más las personas que se motivan y optan por hacer de la bicicleta su medio de transporte, especialmente cuando se trata de ir al trabajo, pues son conscientes de los beneficios que representa esta práctica para su salud, su bienestar laboral, el medio ambiente y la movilidad de la ciudad, además reconocen que esta es una alternativa de transporte económica y viable (Jordi, 2017).

Estos beneficios radican directamente en que reduce en un 50% el riesgo de padecer un infarto, pues se ha comprobado que el pedaleo al tiempo que acelera el ritmo cardiaco, baja la presión sanguínea; así mismo, fortalece el sistema inmunológico; la condición postural que exige la bicicleta, permite que los músculos se fortalezcan y ayudan al equilibrio; además, respecto a los beneficios laborales, elimina el estrés, proporcionándole al cerebro la generación de endorfinas, comúnmente llamadas hormonas de la felicidad; por otra parte, en lo referente al cuidado del medio ambiente, contribuye a la disminución de la contaminación, puesto que se reducen en una décima parte las emisiones de dióxido de carbono (Jordi, 2017); y en lo que respecta a lo urbanístico, mejora la movilidad de las ciudades, dándole un flujo y respiro al tráfico provocado por la cantidad de vehículos (Velásquez, 2015).

Sin embargo, cabe señalar que la ciudad de Cúcuta no cuenta con una infraestructura vial apta para bici usuarios, sin embargo, si existe diferentes proyectos en estudio para adecuar las ciclorrutas a lo largo de la capital nortesantandereana (Laopinión.com, 2017).

Por otra parte, las entidades públicas y empresas del sector privado son hoy en día conscientes de todo lo que implica en beneficios promover el uso de la bicicleta en sus trabajadores, por lo cual desarrollan desde hace algunos años diferentes estrategias para motivar a esta alternativa de transporte, desde la implementación de incentivos laborales, como es el caso del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, permitiendo no sólo a que mejoren los hábitos de vida saludable de sus colaboradores sino que resulte viable la implementación del biciparking en sus instalaciones.

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente artículo se argumenta en tres capítulos en los cuales se dará tratamiento al tema objeto de estudio y discurren en colaboradores del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta que usarían la bicicleta como su Medio de Transporte Principal; interés de la Dirección de Talento Humano Desarrollo Organizacional en Promover el uso de la bicicleta mediante la implementación del Biciparking en el Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta; área de Ubicación y Construcción de los Módulos del Biciparking con los respectivos Croquis, Señalización y Cantidad, para finalizar con las conclusiones que nacen de la investigación.

II. METODOLOGÍA

El presente artículo presenta el método desarrollado en la investigación, que se rige por un enfoque cuantitativo, explicativo, no experimental a partir de la comprensión de variables relacionadas con el fortalecimiento de hábitos y estilos de vida saludables para los

colaboradores de la ESE HUEM mediante la implementación de un biciparking en las instalaciones del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, para lo cual fue pertinente la aplicación y el análisis inferencial de una encuesta a los colaboradores de la entidad, lo que permitió el cumplimiento de los objetivos propuestos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.4).

Se consideraron, los colaboradores del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta que usarían la bicicleta como su Medio de Transporte Principal. Elegir la bicicleta como medio de transporte para acudir al trabajo, es una alternativa por la que muchos trabajadores en Colombia han optado en los últimos años, claro está, por el conocimiento y la experiencia que tienen respecto a los diferentes beneficios que repercuten para su salud, bienestar laboral, para el cuidado del medio ambiente, y para contribuir con el mejoramiento de la movilidad en las ciudades.

III. RESULTADOS

Los colaboradores del HUEM se sienten motivados a adoptar como su medio de transporte principal la bicicleta, de acuerdo con la investigación desarrollada en torno al tema objeto de estudio, se pudo comprobar que son conscientes de los beneficios que implican para su vida y para la sociedad el hecho de transportarse en bicicleta, puesto que de esta forma mejoran su calidad de vida, a través de los hábitos de vida saludables los cuales promueve esta alternativa de movilización urbana, de tal manera el 67% de los colaboradores del Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta, determinan que la bicicleta es por excelencia un medio de transporte sano, alternativo para su desplazamiento, viable, económico, además que lo pueden aprovechar como una forma de ejercitarse para que su cuerpo se active y se disponga positivamente al desarrollo de sus funciones laborales, lo cual influye que un 75% de ello decida apropiarla como su medio de movilización cotidiano.

A lo largo de los años, en varios países se ha visto como cada vez más se integran más personas a la onda de ser bici usuarios, unos por recreación y otros, aunque en menor medida porque optan por hacer de este su medio de transporte principal; en este sentido se puede observar cómo en países como Berlín, Ámsterdam, Dublín, Copenhague, Ciudad de México, París y Sevilla, dispusieron ciclorrutas, bicicarriles, para incentivar el uso de la bicicleta, de tal manera que su infraestructura vial actualmente está adecuada, con espacios seguros, además establecieron políticas públicas que regulan el tema y hasta cuentan con sus propias normas de tránsito (El Tiempo, 2015).

Este ejemplo ha motivado a que países latinoamericanos lo sigan, sin embargo, son Brasil y Colombia los países que más le apuestan a promover estrategias que conlleven a que sus habitantes hagan uso de la bicicleta como medio de transporte, de tal manera se evidenció en el índice global de ciudades de bicicletas 2019 realizado por Coya, en este Colombia resulta ser el país de la región líder en esta práctica, puesto que se denota que tiene tres ciudades repuntando en el uso de esta alternativa de transporte, es así como Cali, registró en este aspecto un 4,5%, Bogotá un 4% y Medellín un 0,5% (La República, 2019).

En este orden de ideas, Brasil, le sigue en el ranking de países que más uso de la bicicleta con un porcentaje de 5,1, continuando con Chile, Argentina y México, los cuales registran un 3,3%, 1,2% y 0,08% respectivamente (La República, 2019). Y es que se ha comprobado que el uso de la bicicleta trae beneficios a la persona y al colectivo, en tanto, que promueve hábitos de vida saludable, favorece la salud, en tanto que previene accidentes cardiovasculares, diversos tipos de cáncer y el desarrollo de la obesidad, esta actividad física evita el estrés y la ansiedad, conviene a la sociabilidad con el entorno (OMS, 2016).

En cuanto a lo colectivo, ir en bicicleta no contamina el medio ambiente, puesto que disminuye la emisión de CO₂, no obstante, produce una contaminación acústica y lumínica muy leves (OMS, 2016).

De tal manera, un 88% de la población encuestada de colaboradores del HUEM, han concebido estos beneficios, y tienen en cuenta que de esta forma mejorarían su calidad de vida y aportan a mantener un ambiente sano, obteniendo un aire más puro para los procesos naturales de las plantas, mejoraría el filtro del ciclo del agua al tener menos cantidad de residuos de aceites y combustibles, de tal manera se proyecta un aire con mejor calidad para respirar.

Particularmente en Cúcuta, un 4 por ciento de sus habitantes hace uso de la bicicleta con el objetivo de movilizarse habitualmente, entre tanto un 62% se desplaza en transporte público, un 24 por ciento se transporta en vehículo propio y un 10 por ciento prefiere caminar; sin embargo, si bien en la ciudad en los últimos años se ha desplegado esta práctica, es claro que lo hacen más con fines recreativos y no como un medio de transporte principal (La Opinión, 2017).

Es importante tener en cuenta que la infraestructura vial de la ciudad de Cúcuta no goza de espacios adecuados para habilitar ciclorrutas o bicicarriles, teniendo 9 kilómetros de ciclorrutas aisladas y sin interconexión, sin embargo, desde la administración municipal se prevé proyectos para habilitar más de 120 kilómetros de red de ciclorrutas, así como la implementación de biciparking a lo largo del municipio (La Opinión, 2017).

Por lo anterior, se denotó que un 47,2% de los colaboradores del HUEM, tienen claro que convertirse en bici-usuarios también trae consigo unos riesgos a los cuales están expuestos en la ciudad de Cúcuta, no sólo porque las vías no están adecuadas para el tránsito de bicicletas, además de esto, están a merced de padecer las imprudencias o conductas de otros conductores y/o peatones, lo que puede generar la accidentalidad, la cual se deriva también de manejar a un nivel superior de la velocidad permitida, de la violación de las normas de tránsito, de conducir bajo el grado de alicoramamiento, haciendo insegura la movilidad de los bici usuarios.

Ahora bien, respecto a la seguridad que pueden tener los colaboradores del HUEM dentro de sus instalaciones al convertirse en bici usuarios, un 37 por ciento de estos indica que efectivamente y sobre todo en las horas pico el acceso al parqueadero de la institución

es complicado, debido a la cantidad de automóviles al ingreso y en las zonas aledañas, de tal manera se evidencia que hasta el momento no se dispone de un espacio exclusivo para el tránsito de las bicicletas y su parqueo, de lo que se infiere que es necesario la construcción de un biciparking, así como la definición de una ciclorruta interna y bicicarril, así como la demarcación de la misma.

Sin embargo, aunque haya limitantes para hacer uso de este medio de transporte, los colaboradores del HUEM demuestran que requieren y desean un espacio adecuado para el tránsito de bici usuarios en las instalaciones del parqueadero del Hospital, de tal manera un 91 por ciento de los trabajadores encuestados tiene el interés de optar por esta alternativa de transporte y por la promoción de la iniciativa de implementar un biciparking en su lugar de trabajo, es así como se les motiva a desarrollar hábitos de vida saludable desde el trabajo, respondiendo al cumplimiento de objetivos de la seguridad y salud en el trabajo. Interés de la Dirección de Talento Humano Desarrollo Organizacional en Promover el uso de la bicicleta mediante la implementación del Biciparking en el Hospital Erasmo Meoz de la ciudad de Cúcuta.

De acuerdo con el Ministerio de Salud y la Protección Social, un entorno saludable hace referencia a aquellos espacios en los cuales se disponen condiciones aptas para el desarrollo de las personas de forma sustentable y sostenible, a partir de la promoción de acciones encaminadas al cimiento de políticas públicas y mejoramiento de la calidad de vida (Ministerio de Salud, 2015).

De tal manera los entornos de trabajo saludable influye en la calidad de salud física y psicológica de las personas o trabajadores, lo que se ve reflejado en su disposición cotidiana frente a sus labores, es así como se indica que la actividad física es fundamental realizarla toda la vida, por lo que es necesario generar hábitos en este sentido, además de la realización de otros estilos de vida saludable, pausas activas, con el fin de reducir el estrés y mejorar la productividad en el trabajo (Ministerio del Interior, 2022).

Ahora bien, la OMS, señala que un entorno de trabajo saludable hace alusión a aquel espacio en el que las personas trabajan en equipo con una visión clara, la cual comparten en torno a la salud y bienestar, logrando condiciones internas y externas que promueven la salud y la seguridad, estas competen lo físico, psicológico, social, esto se refleja en los puestos de trabajo, características ambientales del lugar en el que se labora (Ministerio del Interior, 2022).

Por lo anterior un lugar de trabajo siempre procura la salud de sus trabajadores desde aportando a la productividad, motivación laboral, satisfacción laboral generando calidad de vida en sus colaboradores, por lo tanto se definen principios pertinentes en la promoción de la salud en el trabajo, los que ayudan a construir políticas y acciones encaminadas a favorecer la salud, la productividad y la competitividad; la sostenibilidad se perfila como uno de estos principios, el cual cimienta la promoción y la protección de la salud y debe ser parte integral de la gestión y organización de la empresa (Ministerio del Interior, 2022).

El Sistema General de Riesgos Laborales -SGRL, instaure distintas acciones de prevención y las cataloga como la primera estrategia para la generación de hábitos, actitudes, comportamientos seguros y saludables en el cumplimiento de las funciones de los trabajadores, cualquiera que estas sean, beneficiando la calidad de vida de las personas, el bienestar social, la actividad productiva, el clima laboral, proyectando además, la sostenibilidad del sistema de seguridad social (Minsalud.gov.co, 2018).

Por su parte el Hospital Erasmo Meoz, de acuerdo con las disposiciones de la OMS, la OIT y la normatividad colombiana en Seguridad y salud en el trabajo, orienta su política de gestión entre otros el objetivo de proteger y promover la salud, la seguridad y un ambiente laboral que proporcione bienestar a sus colaboradores, en donde la promoción de hábitos de vida saludable atiende a contribuir a la calidad de vida de las personas, de la comunidad y del ambiente (Hospital Erasmo Meoz - Plan de Desarrollo, 2020 – 2023).

En este sentido, la Dirección de Talento Humano y Desarrollo Organizacional del HUEM, y la Gerencia General del Hospital, demuestran su interés en apoyar la iniciativa de implementar el biciparking en las instalaciones del parqueadero de la institución, y en concordancia con las disposiciones nacionales e internacionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, son conscientes de los beneficios que trae para la salud, el medio ambiente y la movilidad promover el uso de la bicicleta en el personal interno, pero además reconocen que de esta forma se fortalecen los programas encaminados al mejoramiento continuo del Hospital como parte de la seguridad y salud en el trabajo, de tal manera que así estarían cumpliendo con lo que demanda la ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Las directivas del Hospital, acogidas a lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en lo concerniente a la gestión del talento humano, y de la cual hace parte un sistema de bienestar y estímulos para los servidores públicos que se gestiona mediante la Dirección de Empleo Público, ejecuta y apoya iniciativas que respondan a las necesidades o falencias que presentan los servidores en materia de bienestar laboral, esto con el fin de mejorar su motivación y por ende su productividad (Minsalud.gov.co, 2018).

Igualmente, en razón del programa de entorno laboral saludable, el cual constituye uno de los pilares del empleo público, implementa los incentivos pecuniarios y no pecuniarios que se le otorgan los servidores públicos, lo que favorece el desempeño de su labor con motivación propiciando una mejora a los ambientes laborales (Minsalud.gov.co, 2018).

Por lo tanto, el Hospital Erasmo Meoz, cuenta con la Guía de Implementación de Incentivos por uso de la Bicicleta en Colaboradores Huem, la cual tiene como objetivo la promoción del uso de la bicicleta en los colaboradores de la ESE HUEM, bajo la ejecución del plan de bienestar e incentivos laborales, aportando al mejoramiento de las circunstancias en salud física y mental, así mismo fortaleciendo el programa de responsabilidad social empresarial.

En este orden de ideas, el director de Talento Humano, reconoce que un gran porcentaje de sus colaboradores hacen uso de la bicicleta como medio de transporte, sin embargo, en muchas ocasiones prefieren desplazarse en automóvil, servicio público o motocicleta, teniendo en cuenta que el Hospital no tiene un espacio para el cuidado y parqueo de este transporte sostenible, de tal manera radica el interés en ejecutar la construcción del biciparking en las instalaciones del parqueadero del HUEM, así mismo motiva a sus trabajadores a que diligencien el plan de bienestar e incentivos laborales, y así se cimiente el mejoramiento de las condiciones de salud física y mental de los biciusuarios y se aporte a los objetivos de responsabilidad social empresarial; además aclara que estos estímulos no son monetarios y se sustentan en la ley 1811 del 21 de octubre de 2016, teniendo en cuenta que mediante esta se otorgan incentivos que promueven el uso de la bicicleta a funcionarios públicos en el territorio nacional, por cuanto la ESE HUEM ha establecido como principal medida que garantice la entrega del incentivo los formatos de inscripción y de verificación, a través de los cuales desde la oficina de Desarrollo Humano y Organizacional, perteneciente a Gestión y Desarrollo del Talento Humano, se certifica el derecho a recibir este aliciente por asistir al centro hospitalario treinta veces (días) de trabajo, correspondiente a medio día laboral libre remunerado.

Área de Ubicación y Construcción de los Módulos del Biciparking con los respectivos Croquis, Señalización y Cantidad. Los biciparking colgantes demandan diferentes ventajas en entornos públicos y privados, para el caso específico, estos Ocuparán menor espacio posible, su costo es bajo, pueden ubicarse hasta 3 bicicletas en la pared, detrás de un espacio para estacionamiento de automóvil (2,20 mts); sin embargo, tienen cierta dificultad para que personas de baja estatura o con menor fuerza como mujeres, niños, adultos mayores puedan usarlos (Pardo, Caviedes & Calderón, 2013).

Por lo anterior, y de acuerdo con el apoyo de los directivos de la entidad, se decide optar por el diseño e implementación de biciparking colgantes al interior del parqueadero del Hospital Erasmo Meoz; así mismo establecidos los incentivos que se disponen para los colaboradores como bici usuarios y bajo el objetivo del mejoramiento continuo del HUEM, se proyectó la construcción de los módulos del biciparking colgante, los cuales tienen como medidas 21,50 *4,50 metros, equivalentes a 96 M2 para 162 bicicletas, en el espacio de 8 automóviles; por otra parte se disponen para 21 bicicletas, módulos de 2,50*4,50 metros, correspondientes a 11,25 M2, en el espacio de un automóvil.

De esta manera se evita el desgaste de espacios y se contribuye con la comodidad de la bici usuarios a la hora de aparcar, así mismo se deberá efectuar la señalización correspondiente, desde la entrada al parqueadero hasta la salida, se podrá visualizar el ciclo ruta, de esta forma se dispondrá de espacios libres de obstáculos para facilitar el tránsito de las bicicletas, evitando incidentes y/o accidentes.

IV. CONCLUSIONES

Los hábitos de vida saludable deben ser un propósito en la gestión de las dependencias de Talento Humano de las entidades públicas y/o privadas, de tal manera responden al cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo, y establecen el bienestar laboral, mejoran la calidad de vida de sus trabajadores, así como proyectan la sostenibilidad y sustentabilidad de la organización.

El uso de la bicicleta proporciona grandes beneficios en lo personal y lo colectivo, traducidos en prevención de enfermedades cardiovasculares, estrés, obesidad, cuidado del medio ambiente al reducirse las emisiones de CO₂ en la ciudad de Cúcuta, contribuye a la movilidad de la ciudad preservando el orden social.

El empleador siempre debe procurar porque dentro de su empresa se establezcan estrategias que generen ambientes laborales sanos, como en el caso del biciparking, este proyecto motivará a los colaboradores a fortalecer hábitos de vida saludable desde el uso de la bicicleta como medio de transporte principal para desplazarse al Hospital Erasmo Meoz.

Promover estrategias de vida saludable le permite al HUEM fortalecer su mejora continua, mediante la construcción del biciparking y la generación de incentivos al respecto. La construcción del biciparking en el HUEM, incentiva el uso de la bicicleta como parte de la protección de la salud y seguridad en el trabajo, de esta forma los colaboradores mejorarán sus hábitos de vida, los cuales se reflejarán en una mayor productividad, disminución del ausentismo laboral, y cumplimiento de objetivos corporativos.

En el propósito de la mejora continua, el Hospital Erasmo Meoz en cabeza de sus directivos, pretende apoyar y ejecutar las iniciativas que beneficien el bienestar de su ambiente laboral, así mismo en este objetivo y de acuerdo con las disposiciones normativas nacionales en cuanto a la salud y seguridad en el trabajo, le dan valor a las propuestas que sus mismos colaboradores otorgan en pro de su entorno laboral.

La construcción del biciparking es una iniciativa que nace del ánimo de mejora de los colaboradores del HUEM, y actualmente se están dando las bases para concretar el proyecto, lo que motiva e incentiva a su recurso humano a sentirse importante para la institución, comprometido con ella, y consigo mismo en procurar la práctica de hábitos de vida saludable.

Referencias

- Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, septiembre, 2015.
<https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/>
- Alvira, F. (2011). *La encuesta: una perspectiva general metodológica* (Vol. 35). Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas.
- Andersen, L., Mota, J., & Di Pietro, L. (2016). Update on the global pandemic of physical inactivity. *The Lancet*, 1255-1256.

- Bernal, C. (2016). *Metodología de la investigación: administración, economía, humanidades y ciencias sociales*. Bogotá: Pearson.
- Calpa, A., Santacruz, G., Álvarez, M., Zambrano, A., Hernández, L., y Matabanchoy, M. (2019). Promoción de estilos de vida saludables: estrategias y escenarios. *Hacia la Promoción de la Salud*, 24(2), 139-155. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772019000200139
- Cruz, J., Ramirez, S., y Sanchez, D. (2015). *La felicidad organizacional, un nuevo reto de intervención en la gestión humana para aumentar la productividad y motivación laboral*. [Tesis de posgrado para optar al título de Especialista en Gerencia de Talento Humano - Universidad Sergio Arboleda]. Repositorio Universidad Sergio Arboleda. <http://repository.usergioarboleda.edu.co/bitstream/handle/11232/956/La%20felicidad%20organizacional%20un%20nuevo%20reto%20de%20intervencion.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- El Tiempo. (6 de enero de 2017). *Cúcuta inicia plan para promover el uso de la bicicleta en la ciudad*. El Tiempo. Obtenido de <https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/cucuta-promueve-el-uso-de-la-bicicleta-en-zona-de-frontera-29188>
- Esteban, N. (2018). *Tipos de investigación*. Repositorio Institucional CORE. <https://core.ac.uk/download/pdf/250080756.pdf>
- Fernandez, I. (2015). *Felicidad Organizacional. Cómo construir felicidad en el trabajo*. Ediciones B: Santiago de Chile.
- Ferrer, M., Anigstein, M., Bosnich, M., Robledo, C., y Watkins, L. (2021). *De la teoría a la práctica: el discurso de estilos de vida saludable y su aplicación en la vida cotidiana de mujeres chilenas de sectores populares*. Cuadernos de Saúde Pública, 37. <https://www.scielo.br/j/csp/a/wnkMpBPFbTChr7Lvtcqm8HB/abstract/?lang=es>
- Flórez, H., Leal, L., Canal, M., Salgado, M., Rivera, R., Rodríguez, V., & Vidal, Á. (2020). Variables de personalidad y estilos de vida saludable en estudiantes universitarios de la Corporación Universitaria Minuto de Dios en el centro regional Cúcuta. *Informes Psicológicos*, 20(2), 83-94. <https://revistas.upb.edu.co/index.php/informespsicologicos/article/view/195>
- Guerrero Rodriguez, C. E., Leal Rojas, J. D., Salazar Herrera, F. A., & Sanchez Orduz, K. A. (2018). *BIKE-CAMP & M2M, una propuesta de desarrollo de parqueo inteligente de bicicletas a bajo costo en la Unipanamericana*. Bogotá: Fundación Universitaria Unipanamericana – Compensar. Obtenido de <https://repositoriocrai.ucompensar.edu.co/bitstream/handle/compensar/3129/BIKE-CAMP%20%20M2M,%20una%20propuesta%20de%20desarrollo%20de%20parqueo%20inteligente%20de%20bicicletas%20a%20bajo%20costo%20en.pdf?sequence=1>
- Goldbaum, M. (1996). *Estilos de vida y modernidad. Prioridades en la investigación de la salud colectiva*, 107. Ediciones Trilce: Montevideo, Uruguay.

- Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, P. (2014). *Capítulo 1. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias" en Metodología de la investigación*, sexta edición. McGraw Hill Education, México, pp.2-21.
- Jordi, M. (2017). Estudio de percepciones sobre la salud en usuarios de la bicicleta como medio de transporte. *Salud Colectiva*, 13(2), 307-320. Obtenido de <https://www.scielosp.org/pdf/scol/2017.v13n2/307-320/es>
- Lacal, P. L. P. (2009). *Teorías de Bandura aplicadas al aprendizaje*. Málaga. https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/55682388/2_Teoria_de_Bandura_art-with-cover-page-v2.pdf?Expires=1647290996&Signature=JmFLYvDSXL4NSBfZiPw-yaJJhrPCWByBSXXBXRy
- La Opinión. (15 de septiembre de 2017). *Crece el uso de la 'bici' en Cúcuta, pero recreativo*. La Opinión. Obtenido de <https://www.laopinion.com.co/cucuta/crece-el-uso-de-la-bici-en-cucuta-pero-recreativo#:~:text=Seg%C3%BAAn%20la%20encuesta%20C%C3%BAcuta%20C%3%B3mo,%2C%20y%20el%2010%25%20caminando>
- Ley 1355 de 2009. (2009, 14 de octubre). *Congreso de la República*. Diario Oficial No. 47.502. https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1355_2009.htm
- Ley 1567 de 1998. (1998, 5 de agosto). *Presidencia de la República de Colombia*. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1246>
- Ley 1581 de 2012. (2012.). *Sistema Integrado de Gestión*. <https://www.minambiente.gov.co/politica-de-proteccion-de-datos-personales/#:~:text=Ley%20de%20Protecci%C3%B3n%20de%20Datos,de%20naturaleza%20p%C3%ABblica%20o%20privada.>
- López, C. (2006) «*Factores de Riesgo de mortalidad y morbilidad en accidentes de tránsito de ciclomotores y motocicletas,*» Editorial de la Universidad de Granada, Granada.
- Ludick, O., & Eduardo, J. (2018). Efectos de los estilos de vida saludables en las habilidades sociales en jóvenes. Vertientes. *Revista Especializada En Ciencias de La Salud*, 20(2), 5-11. <http://revistas.unam.mx/index.php/vertientes/article/view/67161>
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2018). *Plan Institucional de Bienestar Social e Incentivos*. <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/SG/GT/Plan-bienestar-incentivos-2018.pdf>
- Molano, N. J., Chalapud, L. M., & Molano, D. X. (2021). Estilos de vida y cronotipo de estudiantes universitarios en Popayán-Colombia. *Revista de la Universidad Industrial de Santander. Salud*, 53. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-08072021000100007
- Morales, M., Gómez M., García, C., Chaparro, L., & Carreño, S. (2018). Estilo de vida saludable en estudiantes de enfermería del Estado de México. *Revista Colombiana De Enfermería*, 16, 14–24. <https://doi.org/10.18270/rce.v16i13.2300>

- Morinigo, C., & Fenner, I. (2019). Teorías del aprendizaje. *Minerva Magazine of Science*, 9(2), 1-36. <http://www.minerva.edu.py/archivo/13/9/TEOR%C3%8DAS%20DEL%20APRENDIZAJE%20DR%20CARLINO,%20DR%20ISMAEL%20.pdf>
- Moya, T., & Alvarado, P. (2018). Evaluación de la estructura del componente regular de los programas departamentales de hábitos y estilos de vida saludable, Colombia, 2014-2015. *Gerencia y Políticas de Salud*, 17(34). [https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/17-34%20\(2018-I\)/54555308004/](https://revistas.javeriana.edu.co/files-articulos/RGPS/17-34%20(2018-I)/54555308004/)
- Ortega, Q., & Niño, T. (2021). Hábitos de vida y comunicación saludable en el barrios periféricos de la ciudad de cúcuta. *Cuidado y Ocupación Humana*, 10(1). https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/COH/article/view/4645
- Pardo, C; Caviedes, A; Calderón, P. (2013). *Estacionamientos para bicicletas: Guía de elección, servicio, integración y reducción de emisiones*. despacio.org. Obtenido de <https://despacio.org/wp-content/uploads/2013/11/Guia-cicloparqueaderos-nov2013.pdf>
- Pimienta, R. (2000). *Encuestas probabilísticas vs. no probabilísticas*. *Política y Cultura*, (13), p. 263-276. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=26701313>
- Resolución N° 000823. (2021, 3 de mayo). *Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz*. (Botta, M.). <http://herasmomeoz.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/RESOLUCION%20N%20000823%20Del%2003%20de%200Mayo%20de%202021%20Por%20el%20cual%20se%20crea%20el%20Comite%20de%20Humanizacion.pdf>
- Resolución N° 001752. (2020, 19 de noviembre). *Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz*. (Botta, M.). <http://herasmomeoz.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/RES.%201752-%2019-NOV-2020%20COPASST.pdf>
- Resolución N° 001753. (2020, 19 de noviembre). *Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Universitario Erasmo Meoz*. (Botta, M.). <http://herasmomeoz.gov.co/wp-content/uploads/2021/07/Resolucipon%20001753%20de%202020.PDF>
- Rivière, A. (1992) *Teoría Social del Aprendizaje: Implicaciones Educativas*. En: Coll, C., Palacios, J. y Marchesi, A. (Comp.) *Desarrollo Psicológico y Educación II*. Madrid: Alianza. Disponible en línea en: http://www.ite.educación.es/formación/materiales/185/cd/material_complementario/m6/Teoria_social_aprendizaje.pdf
- Rodríguez-Rey, R., & Cantero-García, M. (2020). Albert Bandura. *Padres y Maestros/Journal of Parents and Teachers*, (384), 72-76. <https://revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/view/15086>
- Semana.com. (23 de agosto de 2019). *Sección Movilidad. ¿Por qué son más productivos los que van al trabajo en bici?* Obtenido de <https://www.semana.com/empresas/articulo/que-beneficios-tiene-ir-al-trabajo-en-bicicleta/275986/>
- Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw Hill.

- Vargas, A., Escárzaga, F., & Martínez, M. (2019). Estudio diagnóstico sobre hábitos relacionados con estilos de vida saludable en alumnos de una escuela primaria. *RICSH Revista Iberoamericana de las Ciencias Sociales y Humanísticas*, 8(16), 263-287. <https://www.ricsh.org.mx/index.php/RICSH/article/view/183>
- Velasco, L. F. (2015). *Incentivos para promover el uso de la bicicleta en el territorio nacional*. Proyecyo de ley , Bogota.
- Viviescas, B., Moncada, S., Mindiola, A., Ramirez, P., Lizcano, L., & ZAPATA, L. (2021). *Estilos de vida saludable de las personas que asisten los días domingos a la ciclovía del malecón de la ciudad de cùcuta*. *Semilleros de investigación*, 3(2). https://revistas.unipamplona.edu.co/ojs_viceinves/index.php/SEMINVE/article/view/4679

Evaluación de la Percepción del Autocuidado y los Riesgos Laborales por Parte de los Colaboradores de la Empresa Resplandor Servicios S.A.S Ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta

Evaluation of the Perception of Self-Care and Occupational Risks by the Employees of the Company Resplandor Servicios S.A.S Located in the City of San José de Cúcuta.

Juan Carlos Calderón
Profesor en Esp. En Gerencia en Riesgos Laborales
juan.calderon.ca@uniminuto.edu
<https://orcid.org/0000-0001-9029-1670>

Lina Marcela Peña Rodríguez
Administradora de los servicios de la salud
lina.pena-r@uniminuto.edu.co
Jairo Alexander Hernández Roso
Ing. Industrial
jairo.Hernandez-r@uniminuto.edu.co
Anggie Karina Támara Moncada
Administradora
anggie.tamara@uniminuto.edu.co

Resumen

En el presente artículo de investigación se aplicará un instrumento de encuesta semiestructurada para identificar como los trabajadores de RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S ubicada en la ciudad de Cúcuta - Colombia, reconocen los riesgos laborales a los cuales se exponen diariamente en sus labores y que a su vez nos permitirá conocer qué importancia le dan al autocuidado a fin de generar estrategias que concienticen al trabajador de minimizar los riesgos de accidentalidad y ausentismo laboral, establecidas en una cartilla guía de cómo pueden aportar al bienestar y prevención aliadamente con la empresa.

Palabras Clave: Autocuidado, Riesgos laborales, Ausentismo laboral, Percepción.

Abstract

In this research article, a semi-structured survey instrument will be applied to identify how the workers of RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S located in the city of Cucuta - Colombia, recognize the occupational risks to which they are exposed daily in their work and which, in turn, will allow us to know what importance they give to self-care. in order to generate strategies that make the worker aware of minimizing the risks of accidents and absenteeism, established in a guidebook on how they can contribute to well-being and prevention in partnership with the company.

Keywords: Self-care, Occupational risk, Work absenteeism, Perception.

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades y los traumatismos relacionados con el trabajo provocaron la muerte de 1,9 millones de personas en 2016, según las primeras estimaciones conjuntas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS) entregó los siguientes datos referentes a la

accidentalidad en el país para el 2021: Los Accidentes de trabajo se redujeron 5% en el segundo trimestre del año, pero se mantienen por encima con respecto al mismo periodo de 2020. Durante el primer semestre de 2021 se presentaron 243.676 accidentes de trabajo (AT) calificados, lo que representa 668 eventos cada día, 28 casos cada hora. Es así como la tasa se ubicó en 2,31 AT por cada 100 trabajadores. En comparación con el mismo periodo del año 2020, se encuentra un aumento de 32.621 eventos, con 211.055 AT, lo cual significó una tasa de 2,09 AT por cada 100 trabajadores.

En términos trimestrales, se señala que 118.515 trabajadores sufrieron un accidente laboral en Colombia durante el II trimestre, de tal forma que se presentaron 6.646 eventos menos en comparación con el I trimestre del mismo año, en el cual ocurrieron 125.161 AT. En total, durante 2021 se reportaron de 513.857 accidentes de trabajo, lo que equivale a una tasa nacional de 4,76 accidentes por cada 100 trabajadores, superior con respecto a la registrada en 2020, que se ubicó en 4,45. En promedio durante 2021 se presentaron 1.408 accidentes de trabajo por día.

En la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S, se presentan altos riesgos de accidentalidad y el no uso obligatorio de elementos de protección personal ha generado una gran cantidad de eventos que afectan el bienestar físico, mental y social del personal, como se refleja en la tasa de accidentalidad en el 2021 de 17,82%, lo que quiere decir, que por cada 100 trabajadores que laboraron en el año, 18 sufren un accidente; además los costos relacionados al ausentismo para la organización aumentaron notoriamente. La investigación propuesta busca describir la percepción del autocuidado por parte de los colaboradores el desarrollo de sus actividades; debido a que la falta de concientización del personal acerca de la importancia del cumplimiento de sus responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo como el uso de elementos de protección personal, la participación en actividades de capacitación, el reporte de condiciones y actos inseguros entre otros; han generado una alta tasa de accidentalidad y el aumento en el desarrollo de enfermedades laborales, que en consecuencia impactan negativamente la empresa por los altos costos derivados por el ausentismo o el incumplimiento en la prestación de los servicios.

Por esta razón, mediante la aplicación de conceptos teóricos de la normatividad relacionada con seguridad y salud en el trabajo, prevención de riesgos laborales y otros factores los estudiantes investigadores esperan brindarle un acompañamiento a la organización y al personal para disminuir el ausentismo laboral y fortalecer el autocuidado de manera que se influya positivamente para mantener la salud y disminuir la falta de conciencia en la población trabajadora de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Uno de los objetivos principales de la OIT es promover los derechos laborales mediante el fomento de oportunidades de trabajos dignos y el fortalecimiento de temas relacionados al trabajo, es decir, que está directamente relacionado a la implementación de sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ya que es esta la herramienta que

promulga el autocuidado como base fundamental para la prevención de accidentes de trabajo y/o enfermedades laborales.

La tesis de enfermería *Percepción de riesgo laboral y su relación con el Autocuidado en Profesionales de Enfermería de la Atención Primaria de Salud*. Sus autores Espinoza y Concepción. (2017). donde se plantea que “La percepción de riesgo laboral de cada persona, es un elemento importante para comprender el comportamiento frente al riesgo que tienen los trabajadores”. Se tratan las variables dependientes e independientes de acuerdo a este estudio para evaluar adecuadamente la percepción del riesgo entendiendo ese como el proceso que permite realizar estimaciones o juicios acerca de situaciones o actividades peligrosas. Dicha percepción puede estar condicionada por tres factores: 1) “Grado de existencia del riesgo”: es la información del riesgo existente en el puesto de trabajo. 2). “Efectos para la Salud”: es el valor que conceden a la salud y a la información del daño a la salud que produce ese riesgo. 3) “Control de efectos negativos”: es la percepción de control real que tiene el trabajador de posibles riesgos presentes en su lugar de trabajo. Esta se erige como variable central de la conducta preventiva o arriesgada que tenga un trabajador.

El Autocuidado: consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados períodos, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, y continuar con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo. Entre otras variables los autores mencionan: Sexo, Edad, Estado civil, Número de hijos, Tiempo de experiencia laboral, Tipo de contratación, Afiliación a organización, Presencia de trabajo secundario, Condiciones laborales y la Presencia de accidente laboral anterior. El autocuidado puede decirse que es el conjunto de acciones intencionadas que realiza la persona para controlar los factores internos o externos, que pueden comprometer su vida y desarrollo posterior.

El autocuidado, por tanto, es una conducta que realiza o debería realizar la persona para sí misma, consiste en la práctica de las actividades que las personas maduras, o que están madurando, inician y llevan a cabo en determinados períodos de tiempo, por su propia parte y con el interés de mantener un funcionamiento vivo y sano, continuar, además, con el desarrollo personal y el bienestar mediante la satisfacción de requisitos para las regulaciones funcional y del desarrollo; entonces al estudiar el concepto de autocuidado se puede establecer según Prado, González, Paz y Romero, (2014), que existe un déficit de autocuidado cuando la demanda de acción es mayor que la capacidad de la persona para actuar, o sea, cuando la persona no tiene la capacidad y/o no desea emprender las acciones requeridas para cubrir las demandas de autocuidado y dicho déficit se presente a menudo en las empresas donde la percepción de los trabajadores respecto del autocuidado es baja, siendo este un facto relacionado con la ocurrencia de accidentes de trabajo o generan enfermedades laborales, por lo cual se concluye que el método más práctico para evitar estas situaciones es la implementación de programas donde el enfoque principal sea el autocuidado.

La seguridad y salud en el trabajo, se entiende actualmente como la disciplina encargada de prevenir incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales, que se basa en aplicar una cultura de autocuidado para promover la salud física, mental y social de los trabajadores. Según Henao (2013, p.28): “La seguridad y salud en el trabajo, llamada salud ocupacional antes de la Ley 1562 de 2012, nació de la observación de su aplicación comenzó la prevención de los fenómenos o acontecimientos no explicados y que causaban lesiones o

muerter”. Posteriormente, con el advenimiento y desarrollo de procesos más complejos se ha avanzado de tal manera, que hoy la tecnología juega un papel valioso de apoyo para el reconocimiento, evaluación y control de los factores de riesgo y riesgos asociados. En Colombia, desde hace algún tiempo, se ha dado gran impulso a la legislación laboral, con el fin de crear ambientes de trabajo con unas condiciones mínimas y aceptables de seguridad e higiene industrial. En la actualidad, se habla del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, SG-SST, cuya política principal es el desarrollo de un sistema lógico y por etapas, basado en la mejora continua.

Es entonces, como se entiende hoy, que la implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo son requisitos obligatorios establecidos en el decreto 1072 de 2015; sin embargo, directamente el cumplimiento de estos no garantiza la no materialización de eventos que afecten la calidad de vida de la población trabajadora porque el problema principal se centra en la percepción que tienen en el desarrollo de actividades que promuevan el autocuidado, donde en muchas ocasiones la falta de aceptación genera que no se tenga un impacto en la disminución de la accidentalidad y con lleva al ausentismo y costos innecesarios para las empresas.

Asimismo, la importancia de los profesionales de salud y seguridad en el trabajo representa una parte fundamental en la actualidad de las organizaciones, ya que con el pasar de los tiempos se busca crear cultura de prevención y autocuidado en los trabajadores, como se logra evidenciar en datos de fasecolda y el colegio nacional de seguridad en comparación del año 2020 al año 2021 hubo un aumento en el indicador de accidentalidad y la variación entre el número de muertes entre el año 2020 y el año 2021 fue lo mismo, lo cual demuestra que aun cuando las empresas han avanzado en la implementación de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo es primordial que los trabajadores tengan conciencia del autocuidado y prevención en riesgos laborales.

III MÉTODO

Esta investigación se realizó basado en un enfoque Mixto para de esta manera utilizar las fortalezas de ambos tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales como lo establecen Hernández, Fernández y Baptista (2018, p.532): “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa”. Lo cual, permitió abarcar los objetivos de este estudio identificando inicialmente los elementos que influyen en la percepción del autocuidado y posteriormente, analizó de qué manera afecta dicha percepción en la falta de autocuidado del personal de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S, al momento de ejecutar sus actividades laborales y dar cumplimiento a sus responsabilidades frente al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo.

Asimismo, tuvo una alcance descriptivo y correlacional debido a que se busca “especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” como lo establece Hernández, Fernández y Batista (2018, p.92); pero sin dejar de lado la necesidad de “asociar las variables mediante un patrón predecible para un grupo o población, para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, primero se mide cada una de estas,

y después se cuantifican y analizan para establecer las vinculaciones”. (Hernández, Fernández y Baptista, 2018, p.93).

La presente investigación buscó responder a la pregunta estructurada a través del cumplimiento de los dos primeros objetivos; en donde se identifiquen los elementos que tienen relación con la percepción del autocuidado, para evaluar de qué manera influyen y al final en base a los resultados que se obtengan en el análisis de la información recolectada, se establezca la propuesta para el mejoramiento de la percepción del autocuidado en el personal de la organización en cuestión.

Para el desarrollo del primer objetivo se tomó en cuenta el ausentismo laboral de lo que va del año 2022 realizando un análisis de los resultados y causas, así mismo los indicadores de accidentalidad laboral reportados por RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S. a la ARL SURA y el seguimiento del plan de capacitación brindadas al personal durante el año 2022.

Para el segundo objetivo se aplicó una encuesta semiestructurada que consta de 23 preguntas cuantitativas y cualitativas de selección múltiple, de manera que los resultados permitieron analizar la percepción del autocuidado que tienen los colaboradores de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S., igualmente permitirá generar en los empleados una mayor participación en las actividades de seguridad y salud en el trabajo.

Para el tercer objetivo se realizó una reunión con la alta gerencia y el encargado de SST para tener en cuenta sus aportes, de que quisieran mejorar o implementar y teniendo en cuenta esto se elaboró la cartilla de autocuidado que contiene las estrategias planteadas.

IV. RESULTADOS

Elementos que influyen en la percepción del autocuidado y los riesgos laborales

Se realizó recopilación de información entregada por el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S para identificar qué elementos influyen en la percepción del autocuidado y los riesgos laborales y se evidenció que por cada 100 trabajadores de la empresa en el primer semestre de 2022 se presentaron 7 accidentes de trabajo, lo cual es una proporción alta debido a que su el ausentismo está representando en la pérdida de 169 días de trabajo que equivalen al 0,74% de los días programados; se realizó indagación en las investigaciones de los accidentes presentados y se evidenció que las causa están relacionadas con el poco autocuidado que ponen en práctica el personal de operativo de jardinería y Piscina y los operarios de aseo y limpieza, mediante el no uso de elementos de protección personal, realización de movimientos indebidos y ejecución de actos inseguros; siendo por consiguiente estos últimos, los principales elementos que influyen en la materialización de accidentes.

Entonces se tuvo la interrogante si la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es suficiente para prevenir estos eventos o por el contrario la falta de autocuidado y percepción de los riesgos laborales es insuficiente para este punto

revisamos otro de los aspectos requeridos dentro de los requisitos del decreto 1072 de 2015 y los estándares mínimos de la resolución 0312, dicho elemento de gran valor para las organizaciones es su plan de formación.

De la anterior revisión, se pudo identificar que la ejecución de actividades de capacitación asociadas a los diferentes peligros a los que están expuesto los colaboradores operativos, se realiza en sesiones que garantizan la participación obteniéndose una cobertura satisfactoria a corte del primer semestre con más del 90% de resultado que demuestra la eficacia de las capacitaciones las cuales adicionalmente son evaluadas de forma práctica al momento de la actividad.

La empresa garantiza la ejecución de actividades de formación enfocadas a los diferentes peligros identificados para los cargos, pero aun así los accidentes se siguen materializando; entonces se hace necesario analizar a que se debe a la baja percepción de los riesgos como se propuso en el trabajo que la organización para poder establecer la propuesta que fortalezca el autocuidado como medida fundamental para prevenir la ocurrencia de dichos eventos en la empresa.

Análisis de la percepción del autocuidado y los riesgos laborales

Es importantes destacar que la encuesta se aplicó a 10 colaboradores administrativos y 85 operativos para un total de 95, con el consentimiento informado por parte de cada uno y el aval del responsable SST de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS SA.S.

Los resultados evidenciaron que en la población encuestada existe una leve tendencia negativa hacia el autocuidado, esto debido a que se encontró que en muchos colaboradores operativos no siempre está presente la iniciativa para reforzar su seguridad o buscar información de cómo cuidarse, en otros casi nunca o solo a veces se refleja su contribución a controlar los peligros a los que están expuestos y algunos solo a veces siguen instrucciones para hacer el trabajo de forma segura; lo cual contrasta con el hecho de que independientemente del género, edad o centro de trabajo se pudo evidenciar que el total de personas considera importante el uso de los elementos de protección personal, y a pesar de esto sus acciones no reflejan coherencia a su percepción; puesto que una proporción no siempre se interesa en asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y ni siquiera ponen en práctica lo aprendido en estas como para tomar medidas preventivas en los movimientos, en el uso de herramientas o el cumplimiento de los procedimientos y normas para el desarrollo de sus actividades.

Además, 94 de las 95 personas consideran importante el autocuidado en su trabajo y creen que es una medida para mantener su bienestar físico, mental y social o evitar la ausencia laboral, en el momento de ponerlo en práctica no lo hacen pues en todos los casos más de la mitad de los colaboradores solo a veces o nunca se interesan en mantener su estado de salud mediante la asistencia a valoraciones médicas o no siempre tienen en cuenta las restricciones médicas; como es el caso del personal administrativo que nunca o solo a veces tienen en

cuenta las recomendaciones médicas o incluso como la mitad de los operativos que ni siquiera saben cuáles son las restricciones o recomendaciones que están relacionadas con sus labores, porque expresaron no tener conocimiento de que son estas y menos ser siquiera conscientes de cómo influye su estilo de vida en el cuidado de su salud o la relación que tiene esto para la realización de sus labores de forma segura; todo esto en conclusión evidencia que la percepción del riesgo laboral en la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S y la puesta en práctica del autocuidado están alejados de la realidad; inclusive a pesar de que sus colaboradores son conscientes de que sirve de acuerdo con las propias respuestas: para evitar accidentes, cuidarse de los riesgos que les puedan generar enfermedades, desarrollar sus actividades de forma segura y no incapacitarse ni ausentarse en el trabajo.

Por otro lado, de acuerdo con la información recolectada las sugerencias más relevantes que aportaron los encuestados para contribuir a la mejora del autocuidado y prevención de accidentes laborales como trabajador de Resplandor Servicios S.A.S. son:

- Inspección más continua en los puestos de trabajo dado que son en lugares diferentes a las instalaciones de la empresa ya que no se realiza un adecuado seguimiento a los trabajadores.

- Sensibilización de la importancia de cumplir las con las recomendaciones e instrucciones para fomentar el autocuidado en los compañeros.

- Mejorar el enfoque de las capacitaciones o formaciones realizadas ya que consideran que muchas no les aportan a sus labores o los riesgos propias de las actividades.

- Sesiones individuales con los trabajadores antes de iniciar laborales y reforzar las inducciones de sus actividades.

Propuesta para mejorar la percepción del autocuidado y los riesgos laborales

El análisis realizado de acuerdo con los resultados de la encuesta aplicada y la reunión con terceros relacionados con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S; se propone a continuación el desarrollo de estrategias específicas que aportaran el mejoramiento de la percepción del autocuidado y los riesgos laborales, por parte de los colaboradores las cuales se desglosan en un cartilla didáctica que se socializará a los encargados del área de Talento Humano y seguridad y salud en el trabajo de la empresa; con el fin de complementar programas ya existentes en la organización y que busquen la disminución de los niveles de accidentalidad y/o ausentismo de la empresa y por ende la reducción de costos derivados de estos eventos.

Estrategia 1: Gestión del Autocuidado: “Protege a ti mismo”

Desde el punto de vista de los colaboradores se debe fortalecer el autocuidado de cada persona individualmente para esto se requiere:

- Garantizar procesos de inducción específicos para cada colaborador que ingrese a la empresa.
- Formación continua a lo largo del tiempo que trabaje en la empresa sobre riesgos laborales específicos del puesto de trabajo.
- Realizar campaña sencillas y permanentes mediante la cual explique la importancia del autocuidado.

Capacitación Inductiva. Enfocada en integrar al empleado en el nuevo ambiente laboral y por ende a los riesgos presentes.

Estrategia 2: Comportamientos Seguros: “Trabaja íntegramente”

El Reconocimiento de las acciones positivas y seguras permite ser conscientes de los riesgos a los que se está expuesto en el entorno laboral

- Realizar retroalimentación de las conductas inseguras de los compañeros conlleva a generar un aprendizaje
- Analizar periódicamente las Actividades del día permite establecer precauciones necesarias para tener un turno de trabajo seguro.

Capacitación Preventiva. Encaminada en la prevención de los accidentes de trabajo de los empleados en sus labores diarias, ya que los riesgos pueden variar de probabilidad, exposición o consecuencias de acuerdo a sus actividades rutinarias o No rutinarias.

Estrategia 3: Cultura del auto reporte: “Informa condiciones inseguras”

Generar la cultura del autor reporte de las condiciones de trabajo disminuye la probabilidad de ocurrencia de accidentes de trabajo

- Socializar e implementar formato de auto reporte de condiciones inseguras de trabajo por parte del personal operativo.
- Realizar Talleres de identificación de causas raíz para tomar medidas de control al respecto para minimizar los riesgos presentes en el lugar de trabajo.

Capacitación Correctiva. Dirigida a solucionar problemas de desempeño o necesidades para garantizar condiciones de trabajo seguras.

Estrategia 4: Estilos de vida saludable. “Cuidate y estímate a ti”

Un diagnóstico del estado físico del personal permite construir un plan alimenticio para mejorar las condiciones de salud.

- Organizar valoraciones por nutricionista para establecer programas de alimentación individual a cada colaborador.

- Dirigir actividades tendientes al fortalecimiento físico en las cuales se logre identificar casos que requieran seguimiento y control.

- Realizar seguimiento sobre las recomendaciones obtenidos para el mejoramiento de las condiciones de salud y por ende el desempeño laboral de los trabajadores.

Capacitación Informativa. Enfocada a enseñar técnicas o comunicar practicas necesarias para su bienestar físico.

Estrategia 5: Promoción de la salud mental. “Mantén tu bienestar emocional cuidando tu mente”

La generación de espacios para aprender sobre la salud mental por medio de la identificación de mecanismos que sean útiles para mantener una calidad de vida adecuada en la población trabajadora.

- Identificar herramientas de trabajo apropiadas para motivar la buena actitud en el ámbito laboral.

- Generar los espacios pertinentes para realizar el mejoramiento continuo del bienestar laboral a partir del conocimiento de los riesgos psicosociales.

- Realizar socializaciones de Inteligencia Emocional que permitan afrontar adecuadamente la demanda extralaboral.

- Desarrollar competencias en Administración del Tiempo laboral y el Manejo del Tiempo Libre.

- Establecer plan de incentivos por el logro de objetivos y cumplimiento de los índices de desempeño.

- Potencializar el conocimiento de las habilidades propias requeridas para la realización de sus actividades laborales.

Capacitación fortalecedora. Intervenir las debilidades para aportar en el mejoramiento de las competencias propias de los colaboradores.

V. CONCLUSIONES

Se puede concluir que, se identificó los elementos que influyen en la percepción del autocuidado y los riesgos laborales, mediante la recopilación de información entregada por el área de seguridad y salud en el trabajo de la empresa que permitió identificar qué elementos influyen en la percepción del autocuidado y los riesgos laborales en base a los consolidados de accidentalidad y ausentismo aportado por el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Al realizar indagación sobre las investigaciones de los accidentes presentados se evidenció que las causas de estos se relacionan con el poco autocuidado que ponen en práctica el personal operativo de jardinería y piscina y los operarios de aseo y limpieza, mediante el

no uso de elementos de protección personal, la realización de movimientos indebidos y la ejecución de actos inseguros.

Con el desarrollo del segundo objetivo se logró evaluar la percepción del autocuidado y los riesgos laborales que tienen los colaboradores de la empresa, mediante la aplicación de una encuesta y con el respectivo análisis a los resultados obtenidos se pudo obtener la información necesaria para continuar con el desarrollo del objetivo final de establecer una propuesta que permitiera fortalecer las deficiencias encontradas.

Finalmente, se elaboró propuesta para mejorar la percepción del autocuidado y los riesgos laborales de los colaboradores en base a los resultados obtenidos. Teniendo todo esto se realizó una cartilla muy didáctica la cual se socializó a la gerencia, talento humano y el encargado de SST para resaltar la importancia de brindarle esta información al trabajador en el proceso de inducción y reinducción, la cual tuvo muy buena acogida por parte de estos líderes ya que no se contaba con esta herramienta, ni con la estrategia de concientización al personal y esto representa un gran logro como resultado final del proyecto.

Referencias

- Consejo Colombiano de seguridad (s.f). Siniestralidad laboral en 2021. Siniestralidad laboral en 2021 - ccs.org.co. El tiempo. Recuperado de: <https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/accidentes-laborales-cada-dia-se-registran-668-casos-624669>.
- Empresa RESPLANDOR SERVICIOS S.A.S. *Información indicadores de ausentismo laboral, plan de formación y accidentalidad del año 2022*. Obtenido de bases de datos internas de la empresa.
- Espinoza, M. y Concepción, M. (2017). *Percepción de riesgo laboral y su relación con el Autocuidado en Profesionales de Enfermería de la Atención Primaria de Salud Benavente Concepción-Chile*. Recuperado de: http://repositorio.udec.cl/bitstream/11594/2723/3/Tesis_Percepcion_de_riesgo_laboral.pdf
- Estimaciones conjuntas de la OMS y la OIT (2021) sobre la carga de morbilidad y traumatismos relacionados con el trabajo, 2000-2016: *Informe de seguimiento mundial*; Recuperado de: https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_819802/lang--es/index.htm.
- Henao, G. (2013). *Factores Que Inciden En Las Prácticas De Autocuidado En Los Uniformados De La Dirección Nacional De Escuelas De La Policía Nacional: Una Mirada Cualitativa*. Trabajo de grado presentado para optar al título de maestría en seguridad y salud en el trabajo. Pontificia Universidad Javeriana. <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/43453/TESIS%20AUTOCUIDADO.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández Sampieri, R., Fernández C. y Baptista (2018). *Metodología de la investigación*. Sexta edición. Mc Graw Hill Education. <https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf>

Prado, L. A., González, M., Paz.; N. y Romero, K. (2014). La teoría Déficit de autocuidado: Dorothea Orem punto de partida para calidad en la atención. *Universidad de Ciencias Médicas de Matanzas. Matanzas, Cuba*. II Hospital Universitario Clínico Quirúrgico. Comandante Faustino Pérez Hernández. Matanzas, Cuba. <http://scielo.sld.cu/pdf/rme/v36n6/rme040614.pdf>

Actualización del Plan de Emergencia de la Empresa Disprofarm S.A.S de Cúcuta Norte de Santander, Basado en el Artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 del 2015

Update of the Emergency Plan of the Company Disprofarm S.A.S of Cucuta Norte de Santander, Based on Article 2.2.4.6.25 of Decree 1072 Of 2015

Paola Andrea Durán Santos
Profesora en Esp. En Gerencia de Riesgos Laborales
pduransanto@uniminuto.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-6817-315X>

Astrid Karina Amaya Rojas
Profesional en Comercio Exterior
astrid.amaya@uniminuto.edu.co
Shirly Paola Solano Hernández
Administradora de Empresas
shirly.solano@uniminuto.edu.co
Ana Katherine Yaruro Sierra
Ingeniera Sistemas
ana.yaruro@uniminuto.edu.co

Resumen

Teniendo en cuenta que para la empresa DISPROFARM, es importante contar con unos recursos, personal idóneo y los elementos necesarios como estrategia para la mitigación y atención de los peligros en situación de posibles emergencias, se requiere actualizar el presente plan de prevención y preparación ante emergencia de tal manera que pueda dar oportunidad antes, durante y después que suceda una eventualidad de emergencia. Para su actualización fue necesario realizar una encuesta de diagnóstico inicial que permitió conocer las opiniones, un recorrido por las instalaciones, validando los recursos existentes definiendo una propuesta de actualización del plan de emergencia. Se logró identificar factores de riesgos controlables y fáciles de mitigar obteniendo así el nivel riesgo a controlar.

Palabras Clave: Actualización Plan de emergencia y contingencia, seguridad y salud en el trabajo SST.

Abstract

Considering that for the company DISPROFARM, it is important to have resources, suitable personnel and the necessary elements as a strategy for the mitigation and attention of dangers in situations of possible emergencies, it is necessary to update this prevention and emergency preparation plan. in such a way that it can give opportunity before, during and after an emergency event occurs. For its update, it was necessary to carry out an initial diagnostic survey that allowed to know the opinions, a tour of the facilities, validating the existing resources, defining a proposal to update the emergency plan. It was possible to identify controllable and easy to mitigate risk factors, thus obtaining the level of risk to be controlled.

Keywords: Emergency and contingency plan update, safety and health at work, risk, threat, vulnerability.

I. INTRODUCCIÓN

En todas las empresas deben elaborar un plan de emergencia, el cual le permitirá manejar adecuadamente los procesos ante cualquier situación o accidente que pueda afectar la seguridad de quienes laboran o se encuentran dentro de la empresa, como objetivo primordial cuidar a los trabajadores.

La normatividad colombiana vigente establece en su Decreto 1072 de 2015 capítulo 6, artículo 2.2.4.6.25 obligación en el cumplimiento para las empresas frente a las amenazas que están expuestos los empleados, si la compañía no cumple con las normas del SG-SST podrán ser sancionadas según los daños y/o perjuicios que se presenten en las diferentes situaciones, pues según el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, se estaría incurriendo en faltas graves en cuanto a Seguridad y Salud en el Trabajo también a todos sus colaboradores y partes interesadas, siendo este un factor importante para el éxito de la compañía.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En este proyecto se tuvo en cuenta las herramientas expuestas en el Decreto 1072 del 2015 donde el empleador deberá mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención, preparación y atención ante emergencias que se llegasen a presentar en la empresa DISPROFARM. Y se tendrá como mínimo los siguientes aspectos:

Identificar de todas las amenazas en la empresa.

Identificar los recursos disponibles para la ejecución y seguimiento del plan de emergencia.

Analizar la vulnerabilidad de la empresa que se presente con las amenazas identificadas.

Evaluar los riesgos que sean considerados como amenaza y pueda afectar a trabajadores y visitantes.

Hacer seguimientos a los recursos que se dispongan para el diseño y actualización del programa de plan de emergencia de la empresa.

Capacitar, entrenar y dotar a los trabajadores que conforman las brigadas de emergencia según su nivel de riesgo y recursos que tengan disponibles para la ejecución de esta.

Una vez considerados los anteriores aspectos se deberá establecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el cual consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. (Ministerio del trabajo, 2015)

Título; Diseño de emergencias para la organización centro de enseñanza automovilística CEA conductor Bogotá por los autores, Yenny Melo Camacho - Daysy Carolina Pérez Universidad: Corporación Universitaria Minuto de Dios Localización

El proyecto se enfoca en el diseño del plan de emergencias de una organización automovilística; el propósito de las desarrolladoras fue identificar las amenazas y analizar la vulnerabilidad haciendo uso de la metodología de colores para el análisis de riesgos; en este caso el proyecto sigue los lineamientos del IDIGER para el desarrollo del plan de emergencias. El resultado final de este proyecto es el entregable generado por las desarrolladoras respecto a todos los aspectos documentales que se desarrollan y adicional un aserie de recomendaciones para la organización en cuanto a mejoras.

III MÉTODO

El estudio descriptivo busca especificar las propiedades, características y los perfiles de personas, grupos, comunidades o cualquier otro denominación que sea sometido a análisis. Pretende medir o recoger información de manera independiente o conjunta sobre las variables a las que se refieren” (Hernández, Hernández y Baptista 2014, p. 30). El alcance del presente proyecto es de tipo descriptivo ya que busca analizar las características de la empresa Disprofarm S.A.S.

Con lo anterior expuesto, se puede decir que el enfoque del presente proyecto es de tipo mixto, ya que se cuenta con elementos cualitativos y cuantitativos que arrojan resultados más confiables en la empresa Disprofarm S.A.S de Cúcuta Norte de Santander.

Según el autor (Arias, 2016, p. 12) define como población un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación, esta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio. Entendiendo lo anterior se puede establecer que la población a estudio en la empresa Disprofarm S.A.S, será todo el grupo de colaboradores los cuales la integran con 16 trabajadores.

La muestra se define como, un sub conjunto representativo y finito que se extrae de la población accesible (Arias, 2016, p. 13). En este sentido el siguiente proyecto se llevó a cabo mediante un muestreo probabilístico de manera no intencionada, esta técnica de muestreo no probabilístico, las muestras se seleccionan basándose únicamente en el conocimiento y la credibilidad del investigador. En otras palabras, los investigadores eligen solo a aquellos que estos creen que son los adecuados con respecto a los atributos y la representación de una población para participar en un estudio de investigación. (Arias, 2016, p. 15)

Teniendo en cuenta lo anterior se establece que los 16 colaboradores de la empresa Disprofarm S.A.S la cual esta divididos por áreas, (área de recepción, área contable, área administrativa, área de bodega y almacenamiento, mensajería, área comercial y gerencia),

fueron seleccionados para realizar la muestra, con el fin de identificar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos en futuras amenazas.

IV. RESULTADOS

Se desarrolló el diagnóstico de amenazas y se presentan los resultados de los aspectos que se deben mejorar en los procesos de atención de emergencia en la empresa DISPROFARM S.A.S, con el fin de proteger a sus colaboradores y visitantes a través de un plan de emergencias que ayude a mitigando el riesgo al que se ven expuestos.

En esta etapa como se menciona anteriormente se realiza una visita a la empresa en el cual se empleó una encuesta a los colaboradores donde se pudieron analizar los resultados para la realización del análisis de vulnerabilidad de la empresa, arrojando 8 amenazas catalogadas en nivel medio y 8 amenazas en nivel bajo.

Para la actualización del sistema de señalización se diseñó el plano de rutas de evacuación, los puntos de encuentro y áreas internas según la NTC 1461 HSI símbolos, dimensiones y disposiciones para señales de seguridad, adicional se denota los medios de verificación y la técnica de análisis implementadas.

En la empresa Disprofarm S.A.S se realizó un diagnóstico del inventario de recursos que son necesarios ante una emergencia. El formato evalúa el inventario humano, físico infraestructura, físico técnico en el que cada etapa evalúa características necesarias para el recurso del plan de emergencia. Se evidencia que la empresa cuenta con botiquín de emergencia, camilla, extintores, sistema de alarma, sistema de detección de humo.

Plan de Prevención, Preparación y Respuesta Ante Emergencia

Es necesario estar preparados mediante la implementación de procesos permanentes dirigidos a asegurar los pasos necesarios para identificar el impacto de pérdidas potenciales y mantener estrategias viables de desempeño, planes de recuperación y para la continuidad de los servicios.

Adicionalmente, se actualiza el plan de prevención y respuesta a emergencias de la empresa Disprofarm S.A.S y así, tener la capacidad de manejar incidentes que tienen el potencial de causar impactos significativos sobre la seguridad, las finanzas o la imagen institucional de la empresa y a su vez se deja establecido el análisis estructural del COE.

Estructura del COE de la empresa Disprofarm S.A.S, realizada por las autoras del proyecto

Es necesario estar preparados mediante la implementación de procesos permanentes dirigidos a asegurar los pasos necesarios para identificar el impacto de pérdidas potenciales y mantener estrategias viables de desempeño, planes de recuperación y para la continuidad de los servicios.

Brigada de Emergencias

Las Brigadas son grupos de personas organizadas y capacitadas para emergencias, mismos que serán responsables de combatirlos de manera preventiva o ante eventualidades de un alto riesgo, emergencia, siniestro o desastre, dentro de una empresa, industria o establecimiento y cuya función está orientada a salvaguardar a las personas, sus bienes y el entorno de los mismos. Se estructura por, jefe de brigada, jefes de grupo, brigadistas.

Estos tienen como función, poseer los conocimientos de la teoría básica y entrenamiento en maniobras de prevención y control de emergencias, definir los elementos y equipos necesarios para cumplir con su labor, realizar monitoreo preventivo de cada equipo, Inspección de áreas para reconocer las condiciones de riesgo en el trabajo que puedan generar lesiones o hacer peligrar la vida de los trabajadores y el proceso productivo de la empresa, con base en los hallazgos de las inspecciones tomar las medidas correctivas y preventivas para controlar y minimizar la ocurrencia de emergencias o disminuir la vulnerabilidad frente a ellas, conocer los riesgos generales y particulares que se presentan en los diferentes sitios y actividades que se desarrollan en el área que labora. (Industrial, 2014, pág. 10)

El líder de las brigadas es el responsable de garantizar el funcionamiento de los grupos de incendios, rescate, primeros auxilios y evacuación, debe ser capacitado en el manejo de incendios, rescate, primeros auxilios y situaciones de emergencia en general planear y controlar el personal, garantizar la calma.

El líder debe coordinar las capacitaciones del personal que conforma las brigadas, coordinar las acciones externas para una emergencia y realizar el inventario de los recursos que se utilizan durante una emergencia y gestionar su reposición, Elaborar un informe de las actividades que se desarrollaron durante la emergencia.

Plan de capacitación para las Brigadas de emergencia

Los integrantes de la brigada de emergencia en la empresa Disprofarm S.A.S deben ser capacitados y entrenado de conformidad con el plan de capacitación definido en el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual debe estipular capacitaciones en: primeros auxilios, manejo de extintores, simulacros de incendios, simulacros de accidentes laborales, simulacro de evacuación

Por último, se puede encontrar el apoyo en Comunicación, pues los organismos de apoyo son las entidades que ayudan a controlar, dirigir, guiar a las personas en una emergencia, Disprofarm S.A.S. Se evidencia en el formato de contactos de los colaboradores de la empresa ante una posible emergencia.

V. CONCLUSIONES

En el proyecto de grado se logró realizar una actualización del documento plan de emergencia de la empresa DISPROFARMA basado en el decreto 1072 del 2015,

enfocándonos a las necesidades y expectativas que se presentaron con el gerente y los trabajadores de la empresa.

Donde se encontraron diferentes hallazgos que se lograron mitigar fácilmente, Para su desarrollo fue necesario realizar una encuesta inicial que permitió conocer las características de infraestructura en el depósito de medicamento de la empresa, analizando por medio de una lista de chequeo los suministros y recursos existentes, a través de un sondeo de opinión y un análisis de las partes interesadas de la organización proceso acompañado de recorrido a instalaciones, y entrevista con el gerente.

Se estableció documentos anexos que le permitirán a la empresa responder ante cualquier emergencia con el apoyo del análisis de los miembros interesados, como responsabilidades, conformación de grupos de comité, planes operativos normalizados.

Referencia

Ministerio, T. (s.f.). Decreto 1072 del 2015 artículo 2. Obtenido de <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>

MINTRABAJO. (s.f.). DECRETO 1072 DEL 2015. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/0/DUR+Sector+Trabajo+Actualizado+a+a+15+de+abril++de+2016.pdf/a32b1dcf-7a4e-8a37-ac16-c121928719c8>

Molina, L. (1995). Disprofarm. Cúcuta.

Organización mundial de la salud, 2. (2012). Criterios Éticos para Promoción de Medicamentos. Ginebra. Obtenido de https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&view=download&alias=791-criterios-eticos-para-promocion-medicamentos-1&category_slug=vigilancia-sanit

República, P. d. (2021). Programa de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia . Obtenido de <https://dapre.presidencia.gov.co/dapre/DocumentosSIGEPRE/D-TH-02-programa-prevencion-preparacion-respuesta-ante-emergencias.pdf>

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la Organización ABA Ingeniería Integral SAS, con Base en el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015

Occupational Health and Safety Management System for the Organization ABA Ingeniería Integral SAS, based on Sole Regulatory Decree 1072 of 2015

Yolanda Viviana Castellanos Romero
Mag en Prevención de Riesgos Laborales
Yolanda.castellanos@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0426-0929>

Angie Liset Cárdenas Guerrero
Administradora de Empresas
Angie.cardenasgu@uniminuto.edu.co
Darly Yeraldin Mojica García
Fisioterapeuta
Darly.mojica-ga@uniminuto.edu.co
Mayra Elizabeth Mora García
Mayra.mora-ga@uniminuto.edu.co
Contador Público

Resumen

La investigación tuvo como propósito diseñar un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para la Organización A.B.A Ingeniera Integral SAS de acuerdo con el Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, en la Ciudad de Cúcuta, Colombia. El método fue un enfoque mixto, el cual permitió recopilar, analizar e integrar la investigación cuantitativa como cualitativa. El alcance fue descriptivo. El instrumento de investigación fue la entrevista directa que se aplicó a la representante legal y cuatro trabajadores, así como la verificación de documentos, análisis de entorno y funciones diarias. Esto permitió el diseño del SG-SST el cual es entregado a gerencia para que defina la implementación del mismo. se concluyó que el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019 son normas fundamentales para diseñar el SG-SST; en ella se plasman los estándares de cumplimiento.

Palabras Clave: SG-SST, riesgo, peligro.

Abstract

The purpose of the research was to design a Safety and Health Management System at work for the Organization A.B.A Ingeniera Integral SAS in accordance with the Sole Regulatory Decree 1072 of 2015, in the City of Cúcuta, Colombia. The method was a mixed approach, which allowed the collection, analysis and integration of quantitative and qualitative research. The scope was descriptive. The research instrument was the direct interview that was applied to the legal representative and four workers, as well as the verification of documents, analysis of the environment and daily functions. This allowed the design of the SG-SST which is delivered to management to define its implementation. It was concluded that Decree 1072 of 2015 and Resolution 0312 of 2019 are fundamental regulations for designing the SG-SST; it sets out the compliance standards.

Keywords: Management System, Safety and Health at Work, risk, danger.

I. INTRODUCCIÓN

El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual, dentro del medio laboral el trabajador estará expuesto a diferentes condiciones de trabajo y están pueden ser positivas o negativas, es por eso por lo que se dice que el trabajo puede convertirse en instrumento tanto de salud como de enfermedad para el individuo. Por lo anterior, se diseñará el programa de Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST, que garantizará la prevención, el mejoramiento continuo de las condiciones de salud y el bienestar de cada uno de los colaboradores de la empresa ABA INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S.

II. CRITERIOS REFERENCIALES

En este proyecto considero los siguientes referentes:

Fundamentos metodológicos para el diseño de un sistema de gestión ambiental en una planta productora de bioinsumos. Griselda Colmenares & Miguel Arcia, 2017.

El objetivo se enfocó en la creación de un Sistema de Gestión para la producción de bioplaguicidas; de igual manera, se sustentan teóricamente los aportes de Arias (2006). Este proyecto se pensó, además, en función de servir como modelo para implementar nuevas tecnologías en esta materia. La investigación realizada es de campo bajo y contó con la modalidad de proyecto factible; a su vez, el nivel de estudio es el descriptivo. Con este proyecto se busca, asimismo, abrir un espacio para que los futuros investigadores continúen con el estudio de temas como este y, así, puedan contribuir con la sostenibilidad del país.

Diseño y documentación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para empresa contratista en obras civiles. Alexander Chacón Álvarez. Fundación Universitaria Los Libertadores, 2016.

El objetivo de este proyecto consiste en revisar en tema de seguridad y accidentalidad vial, siempre bajo la óptica de un reto que contribuye a la salud pública nacional. La metodología implementada está basada en información documental. En cuanto a los resultados, se sistematizó la evolución, la magnitud y las tendencias globales.

Diseño e implementación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de FEANCONSTRUC, de la ciudad de Macas, para minimizar la incidencia de accidentes en el trabajo. Ligia Elizabeth Paredes Peñafiel, Universidad Nacional de Chimborazo, 2017.

En este proyecto se trabajó un diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SSO) para minimizar la incidencia de accidentes en el trabajo en la empresa constructora FEANCONSTRUCT, compañía ubicada en la ciudad de Macas, provincia de Morona Santiago, especialmente en las personas que laboran en el área de fundición, para lo cual fue necesario realizar el diagnóstico inicial, estructurar un manual de procedimientos y su implementación, utilizándose como universo de estudio a 15 empleados de esta empresa, a los cuales se les aplicaron encuestas, entrevistas y

observaciones junto con el análisis de los registros. Con base en los resultados obtenidos se pudo indicar que el implementar el mencionado sistema permite mantener niveles de accidentes lo más bajos posible, por cuanto las estadística de accidentabilidad y enfermedades profesionales antes de la implementación fue de 205,13 y que se redujo al 25,64 en la evaluación final, siendo similar la tasa de riesgo que de 4,38 al inicio se redujo a 0.25, por lo que se recomienda la aplicación del SG-SST, para minimizar el riesgo de accidentes en el trabajo y poder cumplir con los objetivos y las políticas creadas en esta materia.

Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 en la empresa INDECO Asociados S.A.S. – sede Bogotá. Juan Camilo Arenas Castaño & Juan Sebastián Zambrano Santos. Universidad Cooperativa de Colombia, 2017.

En este proyecto se estableció un diagnóstico inicial en la mencionada empresa donde se evidenció que la organización poseía pocos elementos en materia de seguridad y salud laboral; así mismo, se adoptaron las metodologías de la Guía Técnica de implementación del SG-SST para MIPYMES y la GTC 45; también, se llevaron a cabo observaciones en cada área de trabajo de la organización para establecer los riesgos propios de su actividad y desarrollar una priorización de los mismos con el fin de establecer acciones preventivas, correctivas o de mejora según su grado de peligrosidad inmediata. Por último, se desarrollaron 8 indicadores evaluativos de estructura, 8 de procesos y 12 de resultados del SG-SST, siguiendo la metodología de la Guía para la construcción de indicadores de gestión (DAFP); con el objetivo de evidenciar los grandes beneficios que trae la implementación de este diseño. La documentación necesaria para la implementación del SG-SST en la empresa INDECO Asociados S.A.S fue elaborada y definida en el Diseño del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, con el fin de dar cumplimiento a la normatividad de revisión documental según el Decreto 1072.

III MÉTODO

El método aplicado a este proyecto fue mixto; sobre él Chen (como se citó en Hernández, et al., 2014a) afirma que son el resultado de una integración sistemática realizada entre los métodos cualitativo y cuantitativo, en una sola investigación, con la finalidad de obtener una perspectiva más completa del fenómeno estudiado. Así mismo, afirma que estos se pueden unir de tal manera que ambas aproximaciones conserven tanto sus estructuras como sus procedimientos originales. Sin embargo, de forma alternativa se pueden adaptar, alterar o sintetizar para realizar la investigación y de esta manera manejar los costos del estudio.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la realización de este enfoque es indispensable la existencia de al menos uno de los dos componentes (cualitativo y cuantitativo) dentro de un mismo proyecto, debido al uso de herramientas de tipo estadístico con las cuales los temas

de seguridad y salud en el trabajo sean contextualizados, dependiendo de la respectiva actividad económica, y, así, evaluar el cumplimiento del SG-SST en la organización.

El alcance de este proyecto es el descriptivo; al respecto, Hernández et al. (2014b) afirman que en él se pretende especificar tanto las propiedades como las características y los perfiles de personas, los grupos, las comunidades, los procesos, los objetos o cualesquiera otros fenómenos sujetos a ser sometidos a análisis. El objetivo de este alcance no es cómo se relacionan las variables o los conceptos, sino medirlos o recoger información ya sea independiente o conjuntamente.

Este proyecto se identificó con este alcance debido a que se realizaron diferentes revisiones de documentos necesarios, recolectando la información adecuada para el diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigido a la Organización A.B.A INGENIERÍA INTEGRAL S.A.S. Cabe resaltar que no se incluyó la aplicación de este ni el seguimiento ya que este será dispuesto a la junta directiva, quienes decidirán el momento en el cual sea implementado de acuerdo a sus necesidades.

Se llevó a cabo entrevista directa con la representante legal, siendo este el instrumento, se verificaron documentos y el instrumento fue la observación directa, también visitamos las instalaciones y nos soportamos con estudio fotográfico como nuestro instrumento, lo anterior nombrado fue para dar cumplimiento al primer de nuestros tres objetivos específicos, Realizar el diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de la aplicación de la evaluación inicial contemplada en la Resolución 0312 de 2019 posteriormente para nuestro segundo objetivo; Identificar los peligros y valorar los riesgos a los que se encuentran expuestos los colaboradores de la organización a través de la metodología GTC 45, utilizamos dos actividades; la primera entrevista directa con secretaria e ingenieros por medio de una entrevista siendo esta nuestro instrumento, la siguiente fue el reconocimiento de las actividades de campo a través de la observación directa y para finalizar con nuestro tercer objetivo específico, Diseñar la documentación requerida para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con el artículo 2.2.4.6.12 del Decreto Único Reglamentario 1072 de 2015, esto fue posible por medio de tres actividades y tres instrumentos; la primera: entrevista directa con la representante legal el instrumento fue la entrevista, segunda actividad que se realizó fue la verificación de documentos y protocolos por medio de la observación directa la última fue la visita a las instalaciones con nuestro instrumento de estudio fotográfico.

Para el caso del presente proyecto, desarrollado para la organización ABA Ingeniería Integral S.A.S., quien actualmente cuenta con tres (03) trabajadores y está calificada con nivel de riesgo tres (03), se debe dar cumplimiento al artículo tres (03) de la Resolución 0312 de 2019, tal y como se detalló en el inciso anterior.

Sin embargo, aunque esta resolución establece, identifica y divide los estándares por tamaño y nivel de riesgo en la organización, no existe un anexo técnico como evaluación inicial para cada uno de ellos, por lo cual se debe realizar la evaluación inicial aplicando los

sesenta (60) estándares a la empresa objeto de estudio, teniendo en cuenta, para no sesgar el resultado a los estándares, a los cuales no se les debe dar cumplimiento; se les asigna la puntuación como si la organización cumpliera.

IV. RESULTADOS

Como nuestro primer resultado podemos concluir que toda organización a nivel nacional puede identificar el nivel de cumplimiento del SG-SST a través de la evaluación inicial contemplada en la Resolución 0312 de 2019; en ella se identifican los estándares mínimos que debe cumplir todo empleador basados en dos factores, a saber: el tamaño de la empresa y el nivel de riesgo de esta; sin embargo, y con el ánimo de proteger la seguridad y salud en el trabajo, esta Resolución, en su artículo 16 establece los sesenta (60) estándares que deben darle cumplimiento empresas que cuenten con más de cincuenta (50) trabajadores, clasificados bajo el nivel de riesgo I, II, III, IV o V y de cincuenta (50) o menos identificados en nivel de riesgo IV o V; a su vez, en el artículo 9 se detallan los veintiún (21) estándares aplicados a empresas que cuenten de once (11) a cincuenta (50) trabajadores, y estén calificados bajo el nivel de riesgo I, II o III; finalmente, el artículo tres (03) establece los siete (07) estándares mínimos que deben cumplir aquellas organizaciones, empleadores y contratantes que cuenten con diez (10) o menos colaboradores y cuyo riesgo está clasificado en I, II o III.

Una vez aplicado en la organización A.B.A Ingeniera Integral S.A.S. el anexo de la Resolución 0312 de 2019 con la evaluación inicial con los sesenta (60) estándares, los resultados son los siguientes:

Tabla 1. Cumplimiento y no cumplimiento del anexo único

Cumple	No cumple	Total, estándares
54	6	60
90%	10%	100%

Fuente: elaboración propia

En la tabla se puede observar que el 90 %, correspondiente a 54 estándares mínimos, lo cumple, mientras que el 10 % representado, equivalente a 6 estándares, no cumplen con la norma. Adicionalmente, de los 7 estándares la compañía solo cumple con 1; sin embargo, los otros 54 estándares restantes se califican como cumplidos, aplicando por defecto el vacío de la norma, la cual da un resultado aceptable.

Para determinar realmente el nivel de madurez de la organización frente al cumplimiento de los estándares mínimos, de acuerdo al artículo 3 de la Resolución 0312 de 2019 se debe dar cumplimiento a 7 estándares mínimos; lo anterior, en concordancia con el tamaño de la organización (4 trabajadores), y el nivel de clasificación del riesgo (III).

A continuación, se evidencia el resultado de la evaluación en la empresa objeto de estudio.

Tabla 2. Cumplimiento de los 7 estándares mínimos para la organización ABA Ingeniería Integral S.A.S.

Cumple	No cumple	Total
1	6	7
14.28%	85.71%	100%

Fuente: elaboración propia

Una vez obtenida la tabla correspondiente a los 7 estándares mínimos de cumplimiento, los cuales se deben aplicar por el número de empleados y el nivel de riesgo que se encuentra estipulado en la Resolución 0312 de 2019, se evidenció que el estado de la organización es crítico, debido a que de los 7 solo da cumplimiento a 1 estándar.

De lo anterior mostrado se concluye que es debido al tiempo en la actividad, es decir, a la inexperiencia de la organización, ya que cuenta con una antigüedad de 2 años y un par de licitaciones con el Estado, razón por la cual puede ser que se dé este resultado.

En el segundo objetivo específico se obtuvo como resultado la identificación de peligros y riesgos de la empresa A.B.A Ingeniería Integral S.A.S., para lograr tal identificación se hizo necesario dentro de la organización hacer la identificación de esta a través de la GTC 45; una vez se visitaron los puestos de trabajo y se aplicó la metodología, se encontraron los siguientes factores de riesgo.

Una de las principales actividades dentro de la organización es ejecutada por los ingenieros quienes realizan visitas a terrenos en donde tienen que hacer reconocimiento y viabilidad de los proyectos; por ende, pueden llegar a hacer desplazamiento, adoptando posición bípeda la cual puede tener una duración de 1 hasta 2 o 3 horas, desplazándose por terrenos irregulares, montañosos. En referencia a lo anterior, ellos están expuestos a factores de riesgo como el físico, exposición del sol; sobre este se identificó que la empresa no suministra el bloqueador, hidratación, gorros, lentes; igualmente, en la misma ejecución de la actividad se encuentran expuestos al peligro de condición de seguridad, calidad del nivel y desnivel por desplazamiento de terrenos irregulares, además del peligro biológico por mordeduras, picaduras de insectos, entre otros. Igualmente, Se desplazan por zonas donde existen municipios que están identificados o priorizados de orden público y allí se prestan los servicios; debido a ello, el personal realiza su traslado, su valoración y toma de información para ejecutar sus actividades laborales.

Por último, como resultado del tercer objetivo, se diseñaron los documentos y registros, los cuales es deber del empleador el elaborar y cumplir con un sistema de archivo que esté acorde con la normatividad vigente y las políticas de la empresa. Entretanto, para el presente proyecto y viabilidad de este, en la organización ABA Ingeniera Integral S.A.S. se diseñaron los siguientes documentos:

1. La política y los objetivos de la empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST

De acuerdo con los artículos 2.2.4.6.5 del Decreto 1072 de 2015, el empleador debe implementar un documento por escrito el cual debe ser formulado de manera clara y precisa, expresando el compromiso de la gerencia en cuanto al tema de SST; este documento debe dar alcance a todas las áreas de trabajo tales como contratistas, proveedores y demás actores que intervienen directa o indirectamente con la organización; asimismo, debe ser comunicado y publicado de acuerdo a lo establecido por la norma.

Dicha política debe cumplir los siguientes requisitos, los cuales están estipulados en el artículo 2.2.4.6.6 del Decreto 1072 de 2015:

1. Compromiso de la empresa frente a la implementación del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo.
 2. Debe ser una política específica y apropiada de acuerdo a su naturaleza de sus peligros y tamaño de la organización.
 3. Ser clara, y concisa, firmada por el representante legal.
 4. Su difusión debe ser a todas las personas involucradas de manera directa o indirecta con la organización; de igual manera, que tenga fácil accesibilidad por quienes estén interesados.
 5. Debe revisarse mínimo una vez al año al igual que si la misma requiere modificaciones deben realizarse conforme a las actualizaciones del SG-SST (Ver Anexo – Política).
2. Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora continua del SG-SST.

De acuerdo con el Artículo 2.2.4.6.8 del decreto de marras, el empleador tiene una serie de responsabilidades con referencia al SG-SST; dentro de estas funciones hace referencia a la designación de obligaciones específicas en SST a toda la organización, incluida la gerencia.

A quienes se les haya delegado responsabilidades en el SG-SST, según lo establecido en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto 1072 de 2015, tienen la obligación de rendir cuentas en relación con su desempeño. Esta rendición de cuentas podrá hacerse por medio de recursos escritos, electrónicos, verbales o los que sean considerados. Así mismo, la rendición se hará como mínimo anualmente y deberá quedar documentada, según el alcance de la auditoría de cumplimiento del SG-SST.

Igualmente, debe especificarse el nombramiento y la asignación de responsabilidades, de acuerdo con las necesidades de la empresa, con respecto al tema de SST; dicho documento hace referencia al nombramiento formal de la persona responsable de la implementación y mejora del SG-SST.

Entretanto, la Resolución 0312 de 2019, en su artículo 4, hace referencia a los perfiles requeridos para este cargo de acuerdo con la cantidad de trabajadores y nivel de riesgo. Para el caso de ABA Ingeniera Integral S.A.S., empresa ubicada en el rango de diez (10) o menos trabajadores clasificados con riesgo I, II o III, es requerido mínimo un técnico en SST o en

alguna de sus áreas, con licencia vigente en este tema, cuya experiencia sea mínimo un (1) año y con un curso de capacitación virtual de cincuenta (50) horas en SST. Los responsables del Sistema de SST en ABA Ingeniería Integral S.A.S. quedaron asignados al Gerente y un líder de SST (Ver Anexo – Asignación de responsabilidades).

La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos

De acuerdo al artículo 2.2.4.6.15 del Decreto 1072 de 2015, el empleador debe aplicar una metodología con la cual se involucre a todos los procesos y actividades rutinarias de la organización, máquinas y equipos, centros de trabajo y, además, donde se identifiquen los peligros y evalúen los riesgos en SST, con el objetivo de ser priorizados, estableciendo medidas de control; es de mencionar que dicha herramienta de análisis es fundamental para evaluar la probabilidad y la gravedad del riesgo a la que se encuentran expuestos los trabajadores.

Como medidas de prevención y control para adaptarse en la organización según el decreto 1072 de 2015 en su artículo 2.2.4.6.24, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Eliminación del peligro y riesgo.
2. Sustitución de peligro por otro que no genere riesgo.
3. Controles de ingeniería que aislen el peligro.
4. Controles administrativos para reducir el tiempo de exposición al peligro.
5. Equipos y elementos de protección personal y colectivos que protejan a los colaboradores contra posibles daños a su salud o su integridad física derivados de la exposición a los peligros en el lugar de trabajo.

Con respecto a lo anteriormente expuesto, para el presente trabajo en ABA Ingeniería Integral S.A.S., en la elaboración de esta matriz se aplicó la GTC 45, la cual es un mecanismo eficaz para dar cumplimiento a lo exigido, pues en ella se compilan todos los requerimientos contemplados en la norma mencionada sobre este tema (ver Anexo – Matriz de riesgo).

3. El plan de trabajo anual en SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del SG-SST

En este documento se proyectan actividades para dar cumplimiento a las metas alcanzables, las cuales están proyectadas anualmente para ejecutar durante ese período de trabajo, con el objetivo de monitorear los factores que pueden afectar la seguridad y salud de los trabajadores, así como minimizar los riesgos que puedan intervenir en el buen funcionamiento de la empresa. Para el caso de ABA Ingeniería Integral S.A.S. en la implementación del presente plan de trabajo y para dar continuidad al año en curso se proyectaron las actividades a corte de diciembre de 2022.

4. Registros de entrega de equipos y elementos de protección personal

El elemento de protección personal es todo dispositivo que debe ser usado por el trabajador para minimizar el riesgo al cual está expuesto en la realización de sus funciones.

En la Ley 9 de 1979, artículo 22, se obliga a los empleadores a proveer a sus colaboradores de todos los elementos necesarios para proporcionar seguridad, de acuerdo con los riesgos existentes en sus lugares de trabajo. Siendo de vital importancia esta función debe existir un documento soporte que certifique la entrega periódica de dichos elementos; este corresponde a uno de los implementos detallados en el artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072 de 2015 que, como ya se dijo, deben ser conservado por un periodo mínimo de veinte (20) años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador con la empresa.

5. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa.

Siendo uno de los documentos exigidos para la implementación del SG-SST, esta matriz representa una herramienta de trabajo la cual identifica los requisitos legales aplicables de acuerdo a actividad comercial, cantidad de trabajadores y nivel de riesgos; en ella se recopila toda la normatividad vigente del orden nacional o local, la cual debe mantenerse actualizada y evaluada.

V. CONCLUSIONES

Con base en el estudio realizado a la empresa A.B.A Ingeniería Integral S.A.S. se concluyó que la Resolución 0312 de 2019 es una de las normas con más relevantes en la creación de un SG-SST; en ella se plasman los estándares mínimos de cumplimiento al aplicar el sistema de gestión.

El presente proyecto de investigación está basado en el capítulo I, artículo 3, de la mencionada norma; allí se especifican los procedimientos a seguir según el tamaño de la empresa, en el caso puntual hasta 10 trabajadores, y el nivel de riesgo I, II y III. Teniendo como anexo la evaluación de riesgos, se diagnosticó la actualidad de la compañía; al respecto, esta se encontró en un estado crítico con un cumplimiento de 1 estándar cuando lo mínimo son 7.

Asimismo, se estableció que esto se debe al poco tiempo que tiene la organización y a la falta de control por parte de la junta directiva ya que como es una empresa con poca estructura organizacional no está cubierta del todo por lo consignado en la norma. Con este resultado se requiere, de manera inmediata, darle gestión a los faltantes, iniciando por el plan de trabajo anual donde se estipula lo que se debe hacer.

De igual manera, se realizó la identificación de peligros, basados en la norma GTC 45 de 2012 donde se valoró cada cargo y se logró evidenciar el alto riesgo que corren los ingenieros al exponerse a situaciones de peligro elevado; así mismo, la secretaria, aunque conserve un espacio aparentemente seguro, tiene riesgo alto por su postura laboral, así como la prolongación en el tiempo de dicha posición. Es de conocimiento que el SG-SST es una herramienta donde su objetivo en todos los casos es la mejora continua de las organizaciones; por eso, el ciclo PHVA toma fuerza en cada paso que se da en el proceso, dando continuidad a los requerimientos ya que se no tiene ningún soporte.

Según el cronograma a realizar, se debe determinar y socializar ante la gerencia la situación y, así mismo, la compañía tome el compromiso correspondiente y la debida conciencia de los vacíos en los que está incurriendo y los cuales son de requerimiento inmediato. Así mismo, contar con todos los colaboradores para que esto sea posible y se lleve a cabo en su totalidad; por tal motivo se asignan responsabilidades y roles donde se pueda dar inicio a la planeación e implementación del sistema de gestión en la organización.

Referencias

- Arellano Parra, N., Silva, K. y Arámbula García, C. (2020). Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Group Innovaplast. *Revista de Investigación Administración e Ingenierías*, 8(3), 118-123. <https://revistas.udes.edu.co/aibi/article/view/2194>
- Arenas, J. y Zambrano, J. (2017). *Diseño de un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 en la empresa INDECO Asociados S.A.S. – sede Bogotá* [Proyecto de pregrado, Universidad Cooperativa de Colombia] Repositorio Institucional. <https://repository.ucc.edu.co/bitstream/20.500.12494/15791/1/2017-diseno-sistema-gestion.pdf>
- Colmenares L., y Arcia M. (2017). Fundamentos metodológicos para el diseño de un sistema de gestión ambiental en una planta productora de bioinsumos. CIEG, *Revista arbitrada del Centro de Investigación y Estudios Gerenciales* (Barquisimeto, Venezuela), (27), 201-214. [https://www.grupociieg.org/archivos_revista/Ed.%2027%20\(201-214\)-Colmenares%20Griselda-Arcia%20Miguel_articulo_id296.pdf](https://www.grupociieg.org/archivos_revista/Ed.%2027%20(201-214)-Colmenares%20Griselda-Arcia%20Miguel_articulo_id296.pdf)
- Chacón, A. (2016). *Diseño y documentación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, para empresa contratista en obras civiles* [Proyecto de pregrado, Fundación Universitaria Los Libertadores] Repositorio institucional. <https://repository.libertadores.edu.co/bitstream/handle/11371/809/ChaconAlvarezAlexander.pdf>
- Decreto 1072 de 2015. (2015, 26 de mayo). Presidente de la República de Colombia. <http://egresados.bogota.unal.edu.co/files/normatividad/Decreto%201072%20de%202015.pdf>
- Gallo Tinoco, R. y Terán, V. (2017). *Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo basado en el Decreto 1072 de 2015 para la empresa INVERSIONES BBK* [Proyecto de pregrado, Universidad de Cartagena] Repositorio institucional. <https://repository.unicartagena.edu.co/bitstream/handle/11227/8099/TESIS%20FINAL.pdf>
- Grimaldos, J. y Guío P. (2017). *Diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en la empresa ASISMEDIC S.A.S., en Ocaña, Norte de Santander, bajo la norma NTC OHSAS 18001:2007* [Proyecto de pregrado] Repositorio institucional. <http://repository.ufpso.edu.co/xmlui/handle/123456789/2204>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la Investigación*, 6ta. ed. McGraw-Hill Education

- Ley 9 de 1979. (1979, 24 de enero). Congreso de Colombia. Diario Oficial No 35 308. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0009_1979.html
- Ley 1652 de 2012. (2012, 11 de julio). Congreso de la República. Diario Oficial No 48 488. http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1562_2012.html
- Martínez, B. y Delgado, K. (2017). *Propuesta documental del sistema de gestión de calidad en la E.S.E Hospital de los Patios – Norte de Santander basados en la NTCGP 1000 versión 2009* [Proyecto de pregrado, Universidad Libre seccional Cúcuta] Repositorio institucional. <https://repository.unilibre.edu.co/bitstream/handle/10901/11474/proyecto%20de%20grado.pdf>
- Massolo, L. (2015). *Introducción a las herramientas de gestión ambiental*. <https://libros.unlp.edu.ar/index.php/unlp/catalog/view/413/380/1313-1>
- Paredes Peñafiel, L. (2017). *Diseño e implementación de un sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), de FEANCONSTRUC, de la ciudad de Macas, para minimizar la incidencia de accidentes en el trabajo* [Proyecto de maestría, Universidad Nacional de Chimborazo] Repositorio digital. <http://dspace.unach.edu.ec/bitstream/51000/3624/1/UNACH-EC-IPG-SISO-2017-0014.pdf>
- Rojas, P. (2016). *Diseño e implementación parcial del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), bajo los requisitos del Decreto 1443 DE 2015 en la empresa Victoria Cargo Transportes SAS* [Proyecto de pregrado, Universidad San Buenaventura] Biblioteca digital. <https://bibliotecadigital.usb.edu.co/server/api/core/bitstreams/e6351bd0-79c9-4018-8b5e-0024be200092/content>
- Torres Echavarría, H. (2020). *Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo la Resolución 0312 de 2019 Empresa Ensamble Técnico Modular* [Proyecto de especialización] Repositorio institucional. <https://repositorio.ecci.edu.co/bitstream/handle/001/902/Dise%C3%B1o%20del%20sistema%20de%20gesti%C3%B3n%20de%20seguridad%20y%20salud%20en%20el%20trabajo%20bajo%20la%20resoluci%C3%B3n%200312%20de%202019%20empresa%20Ensamble%20T%C3%A9cnico%20Modular.pdf>
- Vargas, C. (s.f.). *Derecho ambiental – Principios rectores del derecho ambiental*. Gaceta Judicial. <https://www.gacetajudicial.com.do/derecho-ambiental/principios-rectores-derecho-ambiental1.html>

Actualización del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Organización Multiservicios Globocar S.A.S. Ubicada en la Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander

Update of the Occupational Health and Safety Management System in the Organización Multiservicios Globocar S.A.S. Located in the City of Cúcuta, North of Santander.

Juan Carlos Calderón
Profesor de Esp. En Gerencia en Riesgos Laborales
juan.calderon.ca@uniminuto.edu

<https://orcid.org/0000-0001-9029-1670>

Paola Lizeth Puerto Narváez

Ingeniera ambiental
paola.puerto@uniminuto.edu.co
Yulieth Dayana Correa Suarez

Trabajadora social
yulieth.correa-s@uniminuto.edu.co

Resumen

El propósito de este trabajo es actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Multiservicios Globocar S.A.S de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019 en la ciudad de Cúcuta, Colombia. Fue de enfoque mixto con alcance descriptivo, la población fue de 14 trabajadores, para la recolección de información se utilizaron la observación, la lista de chequeo y la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos y el procesamiento se realizó a través de una base de datos, para lo cual se hizo uso de las herramientas ofimáticas de libre acceso. se concluyó que el SG-SST es una inversión que requiere esfuerzo administrativo, técnico y financiero para lograr su propósito, teniendo como prioridad la protección integral de los trabajadores.

Palabras Clave: ciclo PHVA, Sistema de seguridad y salud en el trabajo SST, accidente laboral.

Abstract

The purpose of this work is to update the Occupational Health and Safety Management System of the Organización Multiservicios Globocar S.A.S in accordance with Resolution 0312 of 2019 in the city of Cúcuta, Colombia. This project was developed with a mixed approach, a descriptive scope, with a population of 14 workers, for the collection of information primary sources and secondary sources were considered, and observation, the checklist and the matrix of hazard identification and risk assessment were used as instruments. and the processing of the information was carried out through a database, for which free access office automation tools were used. Once the work is finished, it is concluded that the SG-SST is an investment that requires an administrative, technical, and financial effort to achieve its purpose, with the integral protection of workers as a priority, which will be reflected in better results for the organization.

Keywords: PDCA cycle, Occupational Health and Safety System, occupational accident.

I. INTRODUCCIÓN

Las enfermedades laborales y los accidentes de trabajo producen una gran pérdida de vidas humanas, y su costo monetario es elevado, debido a lo anterior es necesario concientizar respecto al tema de seguridad y salud en el trabajo y fomentar la adopción de medidas, tanto en el plano nacional como internacional. Actualmente en nuestro país, el gobierno colombiano desarrolla políticas para mejorar y favorecer el bienestar laboral y de esta manera se puedan reducir los índices de incidentes y accidentes de trabajo; para lograrlo las empresas están obligadas a cumplir con los lineamientos del decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 del 2019, en el cual se encuentran consignadas las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La ORGANIZACIÓN MULTISERVICIOS GLOBOCAR S.A.S. es una pequeña empresa local en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander sobre la Avenida Libertadores #14aN-15 Niza frente al Caí de la policía, la cual cuenta con 32 años en el sector de reparación y mantenimiento de vehículos automotores., para la empresa la implementación del SG-SST es un tema de suma importancia para el cumplimiento de las metas y objetivos estratégicos, en la cual se busca reducir la tasa de accidentalidad y de enfermedad laboral, como muestra de compromiso con su personal; la empresa cuenta con un SG-SST diseñado en el 2020, el cual se encuentra desactualizado, conforme a lo establecido en la Resolución 0312 del 2019, por lo que la Organización Multiservicios Globocar S.A.S. debe complementar el diseño de acuerdo con los lineamientos dictaminados para cumplir con el marco legal vigente referente a este aspecto, por lo que el objetivo general es actualizar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización, y para lograrlo se debe elaborar el diagnóstico del estado del SG-SST, estructurar la matriz de identificación peligros, determinando medidas de control para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, establecer la documentación y lineamientos necesarios para actualizar el SG-SST dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 y participar en acciones de implementación del SG-SST actualizado.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

En respuesta a la necesidad de seguir reduciendo las lesiones, enfermedades y accidentes mortales relacionados con el trabajo, y sus costos asociados, se han analizado estrategias para fortalecer los enfoques normativos y de gestión tradicionales basados en la imposición y el control, con objeto de mejorar los resultados. Algunos ejemplos son: técnicas de seguridad basadas en el comportamiento, mejor evaluación de los riesgos para la seguridad y la salud y mejores métodos de auditoría, y modelos de sistemas de gestión. En los últimos años, las empresas, los gobiernos y las organizaciones internacionales se han centrado en la aplicación de modelos de sistemas a la SST, a lo cual se hace referencia en la actualidad como enfoque sistémico de la gestión de la SST, como estrategia prometedora para armonizar

la SST y los requisitos de las empresas, y para asegurar una participación más efectiva de los trabajadores en la aplicación de las medidas preventivas. (OIT, 2011, pág. 4)

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

El principal objetivo en el SG-SST es “alinear los objetivos misionales organizacionales con los objetivos en materia de salud y seguridad en el trabajo orientados a la búsqueda de la sostenibilidad del negocio, el bienestar y la calidad de vida de todos quienes participan en la organización” (Carvajal & Molano, 2012, pág. 159) .

El Ministerio del Trabajo comprometido con las políticas de protección de los trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios internacionales, estableció el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual debe ser implementado por todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales. (Ministerio del Trabajo [Mintrabajo], 2022, pág. 1)

Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

El SG-SST debe desarrollar una política que pueda garantizar el cumplimiento de los objetivos del sistema donde se debe tener en cuenta los problemas internos y externos con el fin de cumplir con los propósitos y las expectativas de las partes interesadas.

La política en materia de SST debería incluir, como mínimo, los siguientes principios y objetivos fundamentales respecto de los cuales la organización expresa su compromiso:

a) la protección de la seguridad y salud de todos los miembros de la organización mediante la prevención de las lesiones, dolencias, enfermedades e incidentes relacionados con el trabajo;

b) el cumplimiento de los requisitos legales pertinentes en materia de SST, de los programas voluntarios, de la negociación colectiva en SST y de otras prescripciones que suscriba la organización;

c) la garantía de que los trabajadores y sus representantes son consultados y alentados a participar activamente en todos los elementos del sistema de gestión de la SST; d) la mejora continua del desempeño del sistema de gestión de la SST. (OIT, 2001, pág. 8)

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los Estándares Mínimos establecen los criterios mediante los cuales se determinará el cumplimiento de la implementación del SG-SST y corresponden al conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento de los empleadores y contratantes, mediante los cuales se establecen, verifican y controlan las condiciones básicas de capacidad

técnico-administrativa y de suficiencia patrimonial y financiera indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades en el Sistema de SST. (Mintrabajo, 2019, pág. Art.1)

Ciclo PHVA

“El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia” (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC], 2015, pág. i.)

El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue:

Planificar: establecer los objetivos del sistema y sus procesos, y los recursos necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los riesgos y las oportunidades;

Hacer: implementar lo planificado;

Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los resultados;

Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. (ICONTEC, 2015, pág. iv)

Identificación de peligros

El propósito general de la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y salud Ocupacional (S y SO), es entender los peligros que se pueden generar en el desarrollo de las actividades, con el fin que la organización pueda establecer los controles necesarios, al punto de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable. (ICONTEC, 2012, pág. 4)

Guía Técnica Colombiana GTC-45.

Esta guía presenta un marco integrado de principios, prácticas y criterios para la implementación de la mejor práctica en la identificación de peligros y la valoración de riesgos, en el marco de la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional. Ofrece un modelo claro, y consistente para la gestión del riesgo de seguridad y salud ocupacional, su proceso y sus componentes. (ICONTEC, 2012, pág. 6)

Plan de Capacitación Anual.

Este programa se desarrolla de acuerdo con los requisitos establecidos en el Artículo 2.2.4.6.11 del Decreto 1072 del 2015, donde se establece que todas las empresas están obligadas a estructurar e implementar un Plan de Capacitación Anual orientado a la prevención de accidentes y enfermedades laborales. Su elaboración se basa en la identificación de las necesidades propias de la empresa resultado de un estudio de peligros y

valoración de riesgos presentes en el ambiente laboral, con el fin de capacitar al personal de la empresa en lo concerniente a este tema, convirtiéndolos en seres proactivos y partícipes de su seguridad y la preservación de su bienestar físico, mental y social, así como orientar sus acciones según lo establecido en las normas.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Los Planes de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias buscan disminuir la vulnerabilidad ante las amenazas por medio de las medidas necesarias que garanticen la supervivencia de los involucrados de manera directa o indirecta y la reducción de costos por daños a muebles, maquinaria y/o enseres. (Secretaría Distrital de Desarrollo Económico, 2020, pág. 6)

III MÉTODO

El enfoque de este proyecto fue de tipo mixto dado que la combinación de ambos nos permite obtener mejores resultados en la investigación, por una parte la investigación cuantitativa nos da la posibilidad de generalizar resultados y nos otorga control, réplica y comparación del fenómeno de estudio con otros estudios similares; y en contraparte la investigación cualitativa proporciona profundidad en la información, dispersión, riqueza interpretativa, contextualización, detalles, indagación fresca, natural, holística, flexible y experiencias únicas por su cercanía con el entorno. (Ruiz, 2011, pág. 159)

En la Organización Multiservicios Globocar S.A.S. se actualizó el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, esto se llevó a cabo con la revisión del documento existente, identificación de los riesgos, entre otros aspectos, por lo que el alcance de este proyecto fue de tipo descriptivo el cual “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” (Hernández, Fernández, & Baptista, 2015, pág. 92)

Población y muestra

De acuerdo con Bernal (2016), población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la investigación. se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de muestreo” (pág. 231). De este modo, para el presente trabajo de investigación la población está conformada por todo el personal de la Organización Multiservicios Globocar S.A.S, la cual tiene un total de 14 trabajadores de planta y 16 operativos.

La muestra según Bernal (2016) es “parte de la población que se selecciona y de la que se obtiene la información para el desarrollo de la investigación” (pág. 232). Teniendo como base lo anterior, al igual que la población, la muestra correspondió al total de trabajadores de la organización, todo esto debido a su tamaño y estructura. El tipo de muestra es no probabilístico según Bernal (2016) “por conglomerados con fines especiales, por cuotas, de juicio, etcétera” (pág. 232) intencional, debido a que según Delsol (s.f.) “se escogen como muestra en los casos que, según la opinión del investigador, van a ser más representativos”. (Delsol, s.f., pág. 16)

Recolección de la información

Para la recolección de información se tuvo en cuenta fuentes primarias, la cual se realizó mediante la revisión de la base de datos, la aplicación de encuestas, observaciones directas, listas de chequeo y matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos. Como fuentes secundarias, se tomaron investigaciones, documentos basados en SG-SST, consultas de la Normatividad vigente aplicable a la actividad económica de la Organización Multiservicios Globocar S.A.S, así como guías emitidas por el Ministerio de Trabajo.

Instrumentos

Observación: Se realizó un análisis de los puestos de trabajos, actividades que realizan e Infraestructura de la Organización, con el fin de determinar los riesgos a los que están expuestos los trabajadores.

Lista de chequeo: Se realizó con base a la Resolución 0312 de 2019, donde se encuentran los Estándares Mínimos del SG-SST, esta evaluación se realiza con el fin de determinar según cada ítem, los requisitos con cumple o no cumple la Organización.

Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos: Esta metodología fue aplicada teniendo en cuenta la GTC-45, la cual tiene como objetivo identificar, valorar y priorizar los riesgos identificados que puedan afectar la Seguridad y Salud de los Trabajadores y así poder establecer los respectivos controles.

Procedimiento

Fase 1. Solicitud de autorización para la aplicación de instrumentos en la Organización: Se realizó mediante la elaboración de una carta dirigida a la gerencia de la Organización Multiservicios Globocar, la cual aborda el motivo de la visita e información del trabajo de investigación que se está realizando, y la autorización para realizar las encuestas a los trabajadores.

Fase 2. Aplicación del instrumento: Para la aplicación de los instrumentos se contó con la participación de todos los trabajadores de la empresa en donde se realizó la revisión de la base de datos, la aplicación de encuestas, observaciones directas, listas de chequeo y matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos.

Fase 3. Tabulación de resultados: Una vez obtenida toda la información se llevó a cabo la tabulación y análisis de los datos obtenidos, los cuales son plasmados en el presente trabajo de investigación.

Métodos para el análisis de datos

Finalizado la recolección de datos, se llevó a cabo el procesamiento de la información a través de una base de datos, para lo cual se hizo uso de las herramientas ofimáticas de libre acceso. Toda la información que ha sido recopilada y tabulada se insertó en una matriz que le permita al programa poder realizar los análisis requeridos.

Para este trabajo se empleó Microsoft Excel, un programa que permite analizar, administrar y compartir información para la toma de decisiones inteligentes. Las herramientas de análisis y visualización permiten realizar un seguimiento y resaltar tendencias de datos. Produce gráficas (de pastel, histogramas y otras) de resultados con diversas posibilidades y un diseño gráfico atractivo. (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018, pág. 317)

IV. RESULTADOS

Elaboración del diagnóstico del estado del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Organización Multiservicios Globocar S.A.S basado en la Resolución 0312 del 2019

Para la evaluación del estado del SG-SST de la empresa se utilizó el “Formato de Evaluación de Estándares mínimos del SG-SST para empleadores y contratantes” elaborado por la Aseguradora de Riesgos Laborales SURA.

Tabla 1. Diagnostico estándares mínimos de la fase Planear de la empresa.

Ítem	Evidencias/Observaciones
Asignación de una persona que diseñe e implemente el SG-SST.	No se cuenta con los soportes de la responsable del SG-SST.
Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST	No se halla evidencia física donde se lleve a cabo la asignación de los diferentes recursos para la implementación del SG-SST para el año 2022.
Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral	No se encuentra un documento oficial donde se vinculen los trabajadores con sus respectivas planillas de pago para aportes de seguridad social.
Conformación y funcionamiento del COPASST	No se evidencia los soportes de la conformación del COPASST y su acta de constitución, su vigencia ni las actas de reunión mensuales ni cumplimiento de funciones.
Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral	No se encontraron los soportes de la conformación del Comité de Convivencia Laboral, y no se evidencia las actas de reunión del Comité ni informes de gestión.
Programa de capacitación anual	No se encuentra evidencia de la programación de capacitación anual sobre peligros ni las actas de cumplimiento de capacitaciones.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	La empresa cuenta con la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y cumple con todas las especificaciones requeridas, y se evidencia su socialización, mediante soportes, a los trabajadores de la organización. No se encuentra evidencia de la validación anual de la Política con el representante legal.
Plan Anual de Trabajo	No se evidencia el Plan de Trabajo Anual para la Organización del año 2022 en el tema del SG-SST
Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST	Se cuenta con un documento donde se indica la ubicación de los archivos, sin embargo, al revisar las fuentes no se halla evidencia de la existencia de estos.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 2. Diagnostico estándares mínimos de la fase Hacer de la empresa.

Ítem	Evidencias/Observaciones
Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores	No se evidencia un consolidado de la información socio demográfica y condiciones de salud de los trabajadores.
Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud.	No se presenta la evidencia y la documentación sobre la ejecución de las actividades relacionadas a la prevención y promoción de acuerdo con la matriz de peligro.
Evaluaciones médicas ocupacionales	Se tiene estipulado la realización de estos exámenes en octubre.
Restricciones y recomendaciones médico-laborales	Se hace constancia de que la empresa conoce las recomendaciones y restricciones laborales de los trabajadores y ha llevado a cabo las acciones requeridas.
Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales	Se comprobó que la empresa cuenta con el respectivo formato para accidente de trabajos y cuando ha ocurrido alguna de estas situaciones, se contacta inmediatamente con la contratista de SST y se lleva a cabo los procedimientos correspondientes.
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales	Se constata el registro y la investigación de los accidentes de trabajo que han ocurrido en la empresa y las medidas que se han tomado para prevenir nuevos acontecimientos de esa índole.
Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa	No se evidencia actas de socializaciones con los trabajadores sobre la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos y la periodicidad con que se realizan. La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos no cuenta con la valoración de riesgos ni controles propuestos.
Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas	No se encuentra evidencia de los mantenimientos periódicos que se le realiza a los equipos, herramientas y lugares de trabajo con los respectivos registros fotográficos.
Entrega de los elementos de protección personal – EPP y capacitación en uso adecuado	La organización no cuenta con un formato de entrega de Elementos de Protección Personal, para ser firmados por los trabajadores al momento de la entrega.
Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	La empresa no cuenta con un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.
Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias	No se tiene constancia de la conformación de equipos de brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias.

Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Diagnostico estándares mínimos de la fase Verificar de la empresa.

Ítem	Evidencias/Observaciones
Revisión por la alta dirección. Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión de SST	No se tiene registro de reuniones entre la Alta Dirección y el SST para revisión de los aspectos de la implementación del SG-SST

Fuente: Elaboración propia

Con respecto a la fase Actuar y los estándares mínimos requeridos con la normativa que se está trabajando, los ítems de esta fase no se incluyen en el actual diagnóstico, sin embargo, si se evalúan en el formato trabajado por lo que teóricamente da un puntaje de 10.

Con todas las fases evaluadas, se cuantifica cada estándar, se lleva a cabo la sumatoria de los totales de cada fase, obteniendo de esta manera el puntaje del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo para el año 2022. En la figura 1, se presenta esta evaluación de manera detallada, se recalca que la puntuación obtenida se hace con base en la metodología aplicada por lo que los ítems que no son requeridos debido a lo dispuesto en la Resolución 0312 del 2019, son calificados como cumplidos en su totalidad.

La Organización Multiservicios Globocar S.A.S. obtuvo un puntaje de 71,25, el cual está clasificado en el rango de Moderadamente aceptable, y se debe tener a disposición un Plan de Mejoramiento.

En la figura 1 se representa de manera grafica los resultados obtenidos a partir del diagnóstico realizado al Sistema de Gestión.

Figura 1. Nivel de cumplimiento en las fases del Ciclo PHVA

Fuente: elaboración propia

Llevando a cabo el análisis cuantitativo del cumplimiento de los estándares mínimos, sin tener en cuenta los demás, se observa que se requiere llevar a cabo actividades que impulsen el cumplimiento de estos requisitos que son obligatorios para la organización.

Figura 2. Nivel de cumplimiento de los estándares mínimos del SG-SST de la empresa.

Fuente: elaboración propia

Modificar la matriz de identificación peligros, determinando medidas de control para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

La empresa Organización Multiservicios Globocar S.A.S. cuenta con un formato de matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, sin embargo esta fue creada en el año 2019 y no ha sido actualizada, al hacer una revisión del contenido se encontró que solamente se había realizado la identificación de peligros y controles existentes pero no se había hecho valoración de estos, y al revisarse los cargos evaluados se halló la ausencia de algunos y la existencia de otros que no hacen parte de la compañía por lo que se procedió a hacer acompañamiento a cada uno de los cargos verificando las tareas ejecutadas, de esta manera se incluyeron nuevos peligros, cabe resaltar que se incluyó el riesgo biológico, específicamente el COVID-19 en todas las actividades que implicara interacción con terceros, luego de esto se valoró cada uno de los riesgos según la metodología estipulada en la Guía Técnica Colombiana GTC 45, calificando la aceptabilidad de estos bajo los conceptos de (i) aceptable, (ii) mejorable, (iii) no aceptable o aceptable con control específico y (iv) no aceptable, proponiendo medidas de control, por último se estandarizó el formato con el diseñado para el SG-SST.

Analizando la Matriz de Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos, se establece que los cargos con un riesgo alto son los relacionados a los operarios de lavado ya que presentan mayor probabilidad de sufrir lesiones debido a las posturas mantenidas e inclinadas que sostienen durante la ejecución de sus actividades ocasionándoles constantes dolores y entumecimiento en los miembros superiores y espalda.

Establecer documentación y lineamientos necesarios para actualizar el SG-SST dando cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019

Asignación de una persona que diseñe e implemente el Sistema de Gestión de SST

La persona que diseña e implementa el SG-SST de la Organización Multiservicios Globocar S.A.S. cuenta con los requisitos legales establecidos. Para la verificación de este ítem se revisó el Formato asignación Responsable SG-SST donde se consignó la fecha de

reunión y las funciones delegadas por parte del representante legal a la profesional SST. Se agrega la hoja de vida y los soportes pertinentes de la persona asignada, los cuales no se encontraban disponibles en el archivo de la empresa.

Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST

Se realizó un formato de evaluación de talento humano, recursos financieros, técnicos y tecnológicos, requeridos para la implementación, mantenimiento y continuidad del Sistema de Gestión de SST.

Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral

Se creó un formato donde se debe incluir los datos de los trabajadores con sus respectivas EPS, Fondo de pensiones y ARL.

Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Según lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986, el COPASST de la empresa debe ser conformado por un representante de la alta dirección y uno de los trabajadores con sus respectivos suplentes mediante votaciones por lo que se crearon todos los formatos requeridos.

Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

Para la conformación del Comité de Convivencia Laboral, se seleccionan a los representantes por medio de una votación, estos representantes deben manejar aspectos como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos. Por lo anterior se crean unos formatos para el día de votaciones y para socializar al comité.

Programa de capacitación anual

La empresa no cuenta con un programa de capacitación, por lo que se elaboró el cronograma donde se indican objetivos, metas, indicadores y alcances.

Política de seguridad y salud en el trabajo

La empresa cuenta con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo, sin embargo, no se hace una revisión anual por lo que se crea un formato con este objetivo.

Plan anual de trabajo

La empresa no cuenta con un plan de trabajo establecido por lo que se crea un formato de un plan anual que incluye programa, objetivo, meta, alcance, marco legal y actividades, que permita cumplir con la implementación del SG-SST.

Archivo y retención documental del Sistema de Gestión de SST

La empresa cuenta con un formato de listado maestros de documentos y registros, sin embargo, tiene información no coherente con lo hallado en la evaluación, por lo que se procede a modificar la tabla actualizando las nuevas ubicaciones, y constatando los documentos inexistentes. Para la codificación del documento, se tiene en cuenta el tipo de archivo, en el Sistema se clasifican en Sistema (SG), Políticas (PLT), Reglamentos (REG), Programas (PRG), Procedimientos (PRC), Planes (PLA), Formatos (FT) y Manuales (MAN); cada uno de estos documentos ha sido codificado así: Sigla del tipo de archivo-SST-Consecutivo. En la matriz se presenta la codificación, el nombre del documento, versión, Ubicación, enlace, fecha de creación, estado, y control de cambios.

Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores

Se elabora una encuesta, que permita la recolección de la información de los trabajadores, como insumo para la elaboración del Informe de Perfil Sociodemográfico para la empresa.

Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud

La empresa ha priorizado llevar a cabo los siguientes Programas de acuerdo con lo hallado en las Condiciones de Salud de la población trabajadora.

Programa de medicina preventiva y del trabajo. Donde se busca la promoción y prevención de factores de riesgo en los lugares de trabajo y se incluyan actividades de vigilancia epidemiológica, los exámenes médicos ocupacionales, la reubicación laboral, y la investigación del ausentismo laboral.

Programa Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculoqueléticos de Miembros Superiores. Se crea un formato de encuesta para elaborar un diagnóstico a los trabajadores de la empresa sobre desordenes musculoqueléticos de miembros superiores.

Programa Vigilancia Epidemiológica Conservación Visual. Donde se lleva a cabo actividades encaminadas a la prevención y detección temprana de riesgos que afectan la visión de los trabajadores.

Programa Vigilancia Epidemiológica Conservación Auditiva. Donde se evalúen los efectos negativos para la salud del trabajador por exposición a ruidos continuos o de impacto e implementar medidas que prevengan estos efectos.

Programa Vigilancia Epidemiológica Riesgo Psicosocial. Donde se identifiquen los factores de riesgo psicosocial y se puedan implementar acciones que protejan la salud mental de sus trabajadores.

Evaluaciones médicas ocupacionales

Se elabora un formato de comunicación de los resultados de estas evaluaciones a cada uno de los trabajadores.

Restricciones y recomendaciones médico-laborales

Se establece un formato donde se relacione al trabajador con las restricciones y recomendaciones médico-laborales correspondientes, para realizar un seguimiento a las medidas que se han implementado para su cumplimiento.

Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Se anexa el FUREL y el FURAT de la ARL Seguros Bolívar.

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales

Se crea una carpeta donde se dispone el Formato oficial de la ARL Seguros Bolívar, para cuando sea requerido.

Identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos con participación de todos los niveles de la empresa

La empresa cuenta con una matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, la cual se unifica al formato utilizado en todos los documentos del SG-SST.

Mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas

La empresa no cuenta con ningún tipo de soporte de mantenimientos realizados a los equipos, máquinas y herramientas, por lo que se deja estructurados formatos que permitan programar y hacer un seguimiento a estas actividades con su respectivo programa donde se identifican los aspectos más relevantes para la ejecución de este punto.

Entrega de los elementos de protección personal-EPP y capacitación en uso adecuado

Se crearon los formatos de la matriz de los elementos de protección personal necesarios para cada uno de los trabajadores según su oficio y de entrega de EPP, el cual cada trabajador diligenciara cuando le sean entregados estos.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Se formulan los formatos de inventario de equipos contraincendios y primeros auxilios y el de Información personal a considerar en caso de emergencias.

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Se diseñan los formatos relacionados a la conformación de brigadas.

Revisión por la alta dirección

Se diseña un documento en el cual se resume las acciones realizadas durante el proyecto que permiten avanzar en la implementación del SG-SST, el cual será revisado por la responsable del Sistema y se complementará con las actividades que se ejecuten en el último trimestre del año.

Participar en acciones de implementación del SG-SST actualizado

Durante el desarrollo del trabajo de grado, se logró participar en algunas acciones tendientes a la implementación del SG-SST que permitieron complementar el objetivo actual.

Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en SST

La empresa no contaba con un presupuesto para el año 2022 relacionado al SG-SST, por lo que con la Alta Dirección se revisó compras asociadas a la Seguridad y Salud en el Trabajo, y se elaboró un presupuesto, donde se describe los gastos de enero a septiembre y estableciendo uno para el último trimestre del año en curso. Adicionalmente, se realizó un acta de compromiso para la elaboración del presupuesto para la implementación del SG-SST 2023 de la Organización donde se relacionan los ítems que se deben tener en cuenta.

Afiliación al Sistema de Seguridad Social Integral

Se debe garantizar que los trabajadores estén inscritos dentro del Sistema de Seguridad Social en cuanto a salud, pensión y riesgos laborales por lo que se creó un archivo donde se consolidaron los datos de los trabajadores con sus respectivas EPS y Fondo de pensiones, en cuanto a riesgos laborales la empresa los tiene afiliados a Seguros Bolívar, se crea una carpeta donde se almacenan las planillas de pago mensuales.

Conformación y funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo

Según lo estipulado en la Resolución 2013 de 1986, el COPASTT de la empresa debe ser conformado por un representante de la alta dirección y uno de los trabajadores con sus respectivos suplentes, por lo que se lleva a cabo las votaciones para la elección de estos representantes donde se designan a los señores Jekson Mogollón y Franky Acosta como los representantes de la alta dirección y de los trabajadores respectivamente, y a Harrinson Rodríguez y Virginia Cruz como sus suplentes.

Conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral

Para la conformación del Comité de Convivencia Laboral, se seleccionaron cuatro representantes, dos designados por el empleador: Jonathan Mogollón y Marlon Velandia, y dos elegidos mediante votación: Alberto Mayorga y Gilberto Bonilla, estos representantes deben manejar aspectos como respeto, imparcialidad, tolerancia, serenidad, confidencialidad, reserva en el manejo de información y ética, habilidades de comunicación asertiva, liderazgo y resolución de conflictos.

Programa de capacitación anual

La empresa no contaba con un programa de capacitación, sin embargo, en el año se han llevado algunas charlas, por lo que se elaboró el cronograma para el año 2022 donde se señalan los temas revisados y se plantea la temática a socializar para el último trimestre del año en curso. La primera semana de octubre se llevó a cabo una capacitación sobre la

prevención de riesgos mecánicos, dentro de la cual se realizaron evaluaciones a los trabajadores para calificar el porcentaje de comprensión de estos frente al tema expuesto.

Política de seguridad y salud en el trabajo

La empresa contaba con una Política de Seguridad y Salud en el trabajo, por lo que se llevó a cabo una reunión con el representante legal y la responsable del SG-SST donde se revisó esta política concluyendo que sigue siendo pertinente y se alinea a los objetivos del Sistema por lo que se deja constancia en un acta de esta decisión.

Plan anual de trabajo

La empresa no tenía un plan de trabajo establecido para el año 2022, por lo que se elaboró uno de acuerdo con actividades que se llevaron a cabo durante los primeros meses del año y se dejan propuestas de ejecución para el último trimestre del año de acuerdo con lo revisado en el SG-SST.

Descripción sociodemográfica y diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores

Se realizó recolección de la información de los trabajadores para la descripción sociodemográfica del año 2022 mediante la aplicación de una encuesta elaborando un Informe de Perfil Sociodemográfico para la empresa.

Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud

Programa Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculoesqueléticos de Miembros Superiores. De acuerdo con información obtenida de un diagnóstico realizado a los trabajadores de la empresa sobre desordenes musculoesqueléticos de miembros superiores y con el acompañamiento de una profesional fisioterapeuta se lleva a cabo una Propuesta de un programa de Vigilancia Epidemiológica Desordenes Musculoesqueléticos de Miembros Superiores.

Evaluaciones médicas ocupacionales

La empresa realiza estas evaluaciones a través de la IPS PREVENIR, las cuales son llevadas a cabo anualmente en la empresa. Para el desarrollo de este punto, se recopiló todas las evaluaciones ocupacionales y se ordenó de acuerdo con el tipo de examen, el año y persona; se constata que para el año 2022 no se ha realizado estos exámenes, por lo que se hizo una reunión con el gerente y se programa estos exámenes para la última semana de octubre tramitando la solicitud ante la IPS Prevenir.

Reporte de accidentes de trabajo y enfermedades laborales

Se recopila toda la información del accidente de trabajo y enfermedad laboral que se ha presentado en la empresa y se verifica el procedimiento realizado por la responsable de Seguridad y Salud en el Trabajo y se anexo el FUREL y el FURAT de la ARL Seguros Bolívar.

Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales

Se verifico los formatos de investigación del accidente de trabajo acaecido en la empresa.

Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Se elabora un análisis de amenazas en la empresa, la vulnerabilidad en personas, recursos y sistemas, obteniendo unos resultados, lo cual se convertirá en un insumo para la elaboración del Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias.

Brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias

Se realiza la elección de los coordinadores de cada una de las brigadas y se realiza una capacitación en primeros auxilios.

V. CONCLUSIONES

Se llevó a cabo un diagnóstico donde se identificaron los estándares que la empresa no cumple o no ha actualizado, elaborando la documentación y formulando lineamientos que permita la actualización con todos los requerimientos que dictamina la Resolución 0312 del 2019. Para que el SG-SST cumpla su objetivo, se requiere de una completa actualización de los documentos logrando una implementación adecuada del sistema, y para que su efectividad sea alta se requiere de la asignación de los recursos financieros a fin de tener el respaldo económico necesario para su completo desarrollo y aplicación, este sistema es una inversión que requiere un esfuerzo administrativo, técnico y financiero para lograr su propósito, priorizando la protección integral de los trabajadores, además se debe articular una base de datos dinámica que permita mantener actualizada la información de los trabajadores, y de esta manera identificar de manera anticipada las actividades a priorizar, se debe mantener un canal de comunicación que permita mejorar y fortalecer el SG-SST.

Referencias

- Actualícese. (27 de febrero de 2017). Factores de riesgos laborales: seguridad y salud en el trabajo. Obtenido de Actualícese: <https://actualicese.com/factores-de-riesgos-laborales-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/#:~:text=Se%20evidencia%20factor%20de%20riesgo,acuerdo%20con%20el%20tiempo%20de>
- Asturias Corporación Universitaria. (2017). Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Bogotá: Asturias Corporación Universitaria.
- Bernal, C. (2016). Metodología de la investigación: Administración, economía, humanidades y ciencias sociales. Bogotá: Pearson.
- Buriticá, D. E., & Ruiz, H. (3 de Diciembre de 2014). Biblioteca Euclides Jaramillo. Obtenido de Manual Para El Manejo De Un Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo (SG-SST): <https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/3760>

- Carvajal, D. M., & Molano, J. H. (2012). Aporte de los sistemas de gestión en prevención de riesgos laborales a la gestión de la salud y seguridad en el trabajo. *Movimiento Científico*, 158-174.
- Castillo, M. A., & Rosero, L. P. (2021). Propuesta de diseño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en la empresa diseño y estructuras Metalmet en la ciudad de Bucaramanga. Bucaramanga: Escuela colombiana de carreras industriales - ECCI.
- Delsol, S. (s.f.). Muestreo probabilístico o no probabilístico. Obtenido de <https://www.sdelsol.com/glosario/muestreo-probabilistico-o-no/#:~:text=Muestreo%20no%20probabil%3%ADstico,-A%20diferencia%20del&text=Muestreo%20intencional%2C%20opin%3%A1tico%20o%20de,ning%3%BA%20criterio%20adem%3%A1s%20de%20eso>.
- Escuela Sindical Juan Muñiz Zapico. (2001). La salud laboral. Madrid: Paralelo Edición, S.A.
- Gea-Izquierdo, E. (2007). Seguridad y Salud en el Trabajo. Quito: Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
- Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2015). Metodología de la investigación. México D.F.: McGraw Hill Edition.
- Hernández-Sampieri, R., & Mendoza, C. P. (2018). Metodología de la invrstigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta. Ciudad de México: McGraw-Hill.
- ICONTEC. (2007). Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001. Bogotá: ICONTEC.
- ICONTEC. (2012). Guía Técnica Colombiana GTC 45. Bogotá: ICONTEC.
- ICONTEC. (2015). Norma Técnica Colombiana. NTC-ISO 9001. Bogotá: ICONTEC.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación [ICONTEC]. (2015). Norma Técnica Colombiana. NTC-ISO 9001. Bogotá: ICONTEC.
- Ministerio de Salud y Protección Social. (2017). Guía para la gestión del cambio. Bogotá: Ministerio de Salud y Protección Social.
- Ministerio del Trabajo [Mintrabajo]. (2022). Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Obtenido de <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>
- Mintrabajo. (13 de Febrero de 2019). Resolución 0312 del 2019. Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- Molano, J. H., & Arevalo, N. (2013). De la salud ocupacional a la gestión de la seguridad y salud en el trabajo: más que semántica, una transformación del sistema general de riesgos laborales. *Innovar Journal*, 21-31.
- OIT. (2001). Directrices relativas a los sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo. Ginebra: OIT.
- OIT. (2011). Sistema de Gestion de la SST: Una herramienta para la mejora continua. Turín: Asociación INternacional de la Seguridad Social [ISSA].

- OIT. (s.f.). Equipos de protección personal. Obtenido de <https://www.ilo.org/global/topics/labour-administration-inspection/resources-library/publications/guide-for-labour-inspectors/personal-protective-equipment/lang-es/index.htm#:~:text=Tipos%20de%20EPP%20que%20pueden%20utilizarse&text=Lentes%20protectores%2>
- Rodriguez, E. (2005). Metodología de la investigación. Villahermosa: Colección Héctor Merino Rodríguez.
- Rojas, M. (s.f.). Safe Mode. Obtenido de <https://smsafemode.com/blog/archivo-y-retencion-documental-del-sgsst/>
- Roncancio, G. (s.f.). Indicadores de Gestión (KPI's): Tipos y Ejemplos. Obtenido de Pensemos: <https://gestion.pensemos.com/indicadores-de-gestion-tipos-y-ejemplos#:~:text=De%20forma%20general%2C%20las%20organizaciones,consigo%20el%20uso%20de%20KPI's>
- Ruiz, M. I. (2011). Políticas públicas en salud y su impacto en el Seguro Popular en Culiacán, Sinaloa, México. Culiacán: Universidad Autónoma de Sinaloa.
- Sánchez, V. P. (2017). Seguridad y Salud. Antequera: IC Editorial.
- Secretaría Distrital de Desarrollo Económico. (2020). Plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.

Diseño de un Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias en la Empresa Geica's de la Ciudad de Cúcuta

Design of an Emergency Prevention, Preparation and Response Plan at Geica's Company in the City of Cúcuta

Paola Andrea Durán Santos
Profesora en Esp. En Gerencia en Riesgos Laborales
pduransanto@uniminuto.edu.co
<https://orcid.org/0000-0001-6817-315X>

Jonathan Javier Rincón Meza
Ingeniero Electromecánico
jonathan.rincon-m@uniminuto.edu.co
Edgar Díaz Carreño
Administrador Financiero
edgar.diaz-c@uniminuto.edu.co
José Danilo Cristancho Durán
Ingeniero Electromecánico
jose.cristancho-d@uniminuto.edu.co

Resumen

Se presenta el diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en la empresa Geica's en la ciudad de Cúcuta, con el fin de complementar el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), que la empresa se encuentra desarrollando para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. Se llevó a cabo un análisis de riesgos, determinando las amenazas y vulnerabilidad en factores geográficos, demográficos, sociales, económicos y administrativos. Lo cual facilitó identificar el nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo por medio de sus resultados se establecieron las directrices a tener en cuenta al momento de presentarse una emergencia dentro o fuera de la empresa.

Palabras Claves: Diseño, Plan de prevención, Vulnerabilidad, Amenaza, Riesgo.

Abstract

The design of a prevention, preparedness, and response plan for emergencies in the company Geica's in the city of Cúcuta is presented, in order to complement the Occupational Health and Safety Management System (SG-SST), which the company is developing to comply with Decree 1072 of 2015. A risk analysis was carried out, determining the threats and vulnerability in geographical, demographic, social, economic, and administrative factors. This made it easier to identify the level of risk in terms of safety and health at work through its results, the guidelines to be considered at the time of an emergency inside or outside the company were established.

Keywords: Design, Prevention Plan, Vulnerability, Threat, Risk.

I. INTRODUCCIÓN

En Colombia, las políticas laborales se rigen por el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo, expedido el 26 de mayo de 2015 o como mejor se le conoce el Decreto 1072

de 2015, el cual establece en cada uno de sus capítulos los derechos y deberes que se le atribuyen tanto al empleado como al empleador. Al hacer referencia al empleador, este se encuentra en el deber de velar por la integridad física y mental, de cada uno de sus empleados, por lo tanto, es de gran importancia que dentro de las organizaciones ya sean públicas o privadas, cuenten con un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), según como lo dicta el presente Decreto, (Título 4: “Riesgos Laborales”, Capítulo 6: “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”).

Dentro de los mecanismos que compone el SG-SST, en el Artículo 2.2.4.6.25 se contempla uno de vital importancia en el manejo de emergencias como lo es; el plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias, el cual sirve como método de respuesta ante situaciones de emergencia interna o externa que se puedan presentar en las instalaciones, afectando actividades laborales, equipos, pero sobre todo al personal de trabajo y visitantes que se encuentren en ese instante en la empresa.

Este documento presenta todos los factores de riesgo y amenazas, que se puedan presentar de tipo geográfico, personal, social, tecnológico, entre otros, en la empresa de nombre GEICA´S, ubicada en la ciudad Cúcuta, dicha información es utilizada para el diseño y elaboración de un plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias, conforme al Decreto 1072 de 2015, con base un análisis mixto en la recopilación e interpretación de la información recolectada a través de un análisis en sitio, análisis de riesgos general en la empresa y de información suministrada por parte de la empresa.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

La definición de plan de emergencia según Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC. (2006) es el conjunto de instrumentos, políticas, metas, estrategias y actividades adoptadas por una entidad para la prevención y protección ante la aparición de eventualidades no deseadas; así como las acciones a realizar ante la aparición dicho evento ya sea de carácter natural (terremoto, inundación, anegación, tormentas eléctricas entre otras) o provocado por terceros (incendio, atentados terroristas, bombas, asonadas, saboteos, disturbios entre otros). Este debe estar normalizado y ser reconocido por todas las personas que puedan salir afectadas dentro y fuera de la empresa.

A nivel Colombia, por medio del decreto 1072 de 2015 se determina que todas las empresas deben contar con la implementación de sistema de plan de emergencia para poder ejercer sus actividades independientemente de la labor a la que se dedican, el trabajador es respaldado con las diferentes normas que lo protegen con la higiene y seguridad laboral e industrial, donde debe estar afiliado a ARL, Salud, Pensión, y que en caso de accidente y/o incidente la aseguradora debe responder por la incapacidad, gastos que esta genera y en caso de gravedad el fallecimiento o imposibilidad para trabajar la indemnización y/o pensión del empleado.

En el caso de la empresa GEICA'S es una empresa dedicada al asesoramiento en el ámbito de la Calidad en Salud a entidades prestadoras de servicios de salud, no está exenta de la implementación del sistema de plan de emergencia por lo que en el marco teórico evidenciaremos la información que es de mayor relevancia para el desarrollo del plan de emergencia.

El plan de emergencia y contingencias es el instrumento principal que define los sistemas de organización y los procedimientos generales aplicables para enfrentar de manera oportuna y eficiente las situaciones de emergencia, en sus distintas fases. (Alcaldía de Bogotá, 2013). Y da como la respuesta integral que involucra a toda la empresa, directivos y empleados en permanente acción para responder eficazmente con las actividades correspondientes para apoyar las acciones del antes, durante y después de una emergencia y reducir costes humanos o materiales. (Minera, 2019).

La definición de emergencia como todo evento identificable en el tiempo, que produce un estado de perturbación funcional en el sistema por la ocurrencia de un evento indeseable, que en un momento exige una respuesta mayor a la establecida mediante los recursos normalmente disponibles, produce una modificación sustancial pero temporal, sobre el sistema involucrado, el cual compromete a la comunidad o el ambiente que altera los servicios e impide el normal desarrollo de las actividades (Estupiñán y Parra, 2014). Además, que un plan de emergencias se enfoca en el estar preparados para actuar ante el incidente cuando hace su aparición, utilizando para ello los medios materiales y humanos precisos.

Se hace necesario conocer las diferentes metodologías de análisis de riesgo como lo es la metodología de colores que permite de una forma general y cualitativa desarrollar análisis de amenazas y análisis de vulnerabilidad de personas, recursos y sistemas y procesos, con el fin de determinar el nivel de riesgo a través de la combinación de los elementos anteriores, con códigos de colores. Asimismo, es posible identificar una serie de observaciones que se constituirán en la base para formular las acciones de prevención, mitigación y respuesta que contemplan los planes de emergencia. Por tratarse de una metodología cualitativa puede ser utilizada en organizaciones, empresas, industrias e instalaciones de todo tipo, como un primer acercamiento que permitirá establecer si debido a las amenazas o a la posible magnitud de las consecuencias.

Al tener en cuenta la aparición de amenazas y el análisis de las mismas, entendiéndolas como una condición latente derivada de la posible ocurrencia de un fenómeno físico de origen natural, socio-natural o antrópico no intencional, que puede causar daño a la población y sus bienes, la infraestructura, el ambiente y la economía pública y privada. Depende de la actividad económica de la organización se pueden presentar diferentes amenazas, las cuales se pueden clasificar en: naturales, antrópicas no intencionales o sociales. (Estupiñán y Parra, 2014).

Para el correcto actuar ante emergencias, se debe contar con el plan de emergencia que corresponde al documento en el cual se recoge la organización, medios y procedimientos

de actuación que son previstos en una empresa para prevenir y/o mitigar los efectos de una emergencia o desastre, entrega las disposiciones que permitan actuar en caso de cualquier amenaza al edificio y a la seguridad del elemento humano. No tiene que contener procedimientos rígidos destinados a enfrentar eventos adversos, sino más bien debe ser dinámico y flexible, de manera que pueda ser modificado y adecuado en forma permanente sobre la base de las lecciones aprendidas en eventos reales, Para su desarrollo es de suma importancia tener en cuenta la organización, los recursos y los Procedimientos que son definidos por las entidades para el correcto actuar ante una emergencia, también es importante el proceso de capacitación al personal permanentemente y así conseguir que estén preparados ante cualquier eventualidad. (González, 2020).

III MÉTODO

Alcance de la investigación

El plan de emergencia se diseñó para la empresa GEICA´S, ubicada en el Lote 4 Manzana A2 Urbanización La Concordia, en la ciudad de Cúcuta, da cobertura en todas las áreas de trabajo y todos los trabajadores de esta, con el fin de que tengan acceso a un procedimiento efectivo en caso de emergencia, considera su salud y su vida como prioridad, al momento de presentarse algún inconveniente ya sea interno o externo.

Tipo de investigación

Los enfoques adaptados para el presente trabajo de grado están sujetos a una investigación de tipo descriptiva, la cual según, Tamayo y Tamayo M. (Pág. 35), en su libro *Proceso de Investigación Científica* (2004), la investigación descriptiva “comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la composición o proceso de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones dominantes o sobre grupo de personas, grupo o cosas, se conduce o funciona en presente”, lo cual justifica el tipo de investigación aplicada, ya que se da una descripción de los fenómenos que incurren o que posiblemente pueden incurrir en la empresa y su personal al momento de una emergencia.

Enfoque de la investigación

Para el diseño del plan de emergencias, se adoptó una metodología de investigación mixta, parte un análisis cualitativo de cada uno de los actores y de los factores que intervenían en la detección y caracterización de amenazas en la empresa GEICA´S, este el enfoque con mayor participación dentro del desarrollo del proyecto, pero también, cuenta con un componente investigativo cuantitativo que indica la cantidad de amenazas que presenta la empresa y el nivel de riesgo al cual se pueden ver expuestos, representado en valor porcentuales lo cual lo hace relevante para la toma de decisiones y establecer actividades que contribuyan a la reducción del riesgo.

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 4), el enfoque cuantitativo está basado en el conocimiento debe ser objetivo y que este se genera a partir de un proceso deductivo en el que, a través de la medicación numérica y el análisis estadístico inferencial,

se prueban hipótesis previamente formuladas. Este enfoque se comúnmente se asocia con prácticas y normas de las ciencias naturales y del positivismo. Este enfoque basa su investigación en casos “tipo”, con la intención de obtener resultados que permitan hacer generalizaciones (Bryman. 2004).

El análisis cualitativo, en contraste, está basado en el pensamiento de autores como Max Weber. Es inductivo, lo que implica que “utiliza la recolección de datos para finar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández, Fernández y Baptista. 2014, p.7). A diferencia de la investigación cuantitativa, que se basa en una hipótesis, la cualitativa suele partir de una pregunta de investigación, que deberá formularse en concordancia con la metodología que se pretende utilizar. Este enfoque busca explorar la complejidad de factores que rodean a un fenómeno y la variedad de perspectivas y significados que tiene para los implicados (Creswell. 2003).

La investigación cualitativa considera que la realidad se modifica constantemente, y que el investigador, al interpretar la realidad, obtendrá resultados subjetivos. (Bryman. 2004). A diferencia de la investigación cualitativa, que basa sus resultados en datos numéricos, la investigación cualitativa se realiza a través de diferentes tipos de datos, tales como entrevistas, observación, documentos, imágenes, audios, entre otros.

Para el diseño del plan de emergencias, se adoptaron ambos enfoques ya que facilitó el empalme de información recolectada cuantitativamente (valoración del nivel de riesgo en el análisis de vulnerabilidad), frente a la obtenida cualitativamente (visita presencial a la planta física de la empresa, información suministrada de manera verbal por parte del personal de la empresa, implementación de la encuesta, entre otros), lo cual permitió la obtención de resultados más directos y el diseño de un documento más sólido.

Instrumentos de recolección y procesamiento de la información

Análisis de riesgos.

Esta herramienta es esencial en la recolección y clasificación de la información en materia de riesgos laborales de una empresa, por medio del análisis de riesgos se identificó y calificó el nivel de riesgo en el que se encuentra la empresa estructural, social, económico y lo más importante en componente humano, dando un valor porcentual y una descripción característica de las vulnerabilidades que esta presenta en los factores ya mencionados. Dicha información resultado de una visita presencial a la empresa fue consignada en una plantilla con formato en Excel como instrumento de recolección de datos.

Cuestionario.

Se presenta el diseño de un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias en la empresa Geica's en la ciudad de Cúcuta, con el fin de complementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG-SST), que la empresa está desarrollando para dar cumplimiento al Decreto 1072 de 2015. Se realizó un análisis de riesgos, determinando las amenazas y vulnerabilidad en factores geográficos, demográficos,

sociales, económicos y administrativos. Esto facilitó la identificación del nivel de riesgo en materia de seguridad y salud en el trabajo a través de sus resultados, se establecieron las pautas a tener en cuenta en el momento de una emergencia dentro o fuera de la empresa.

Fases del estudio:

Para que el diseño del plan de emergencia sea eficiente y satisfaga las necesidades de la empresa, se ejecutaron tres fases, las cuales se encuentran ligadas a los objetivos específicos plasmados al inicio del presente documento.

Fase 1. Identificación de amenazas

En esta fase se realizó una visita en sitio, la cual sirvió para conocer la infraestructura donde se encuentra operando la empresa actualmente, adicionalmente se conversó con los empleados, quienes manifestaron las actividades que desarrollan en sus respectivos puestos de trabajo y el estado de la empresa en materia de seguridad laboral.

Con base en la información recolectada se realizó un análisis de riesgos general, enfocado en amenazas, vulnerabilidad y estado de los recursos, tanto humanos, económicos, estructurales y todos aquellos que influyan como posibles riesgos en la empresa.

Fase 2. Esquema documental asociado al diseño del plan de emergencias.

En esta fase se consolidó toda la información recolectada por el diagnóstico y análisis de riesgos aplicado a la empresa y se procedió a elaborar todo el esquema documental que conlleva un plan de prevención, iniciando por toda la información administrativa de la empresa (misión, visión, entre otros), junto con los objetivos, marco teórico y legal que aplican sobre dicho plan, seguido se adjuntó información relacionada con los procesos y acciones de prevención y reacción ante emergencias de cualquier tipo que se pudieran presentar dentro o fuera de la empresa, junto con las estructura y funciones de las brigadas de emergencias y finalmente los procesos de implementación y/o ejecución del plan de emergencias en la empresa.

Fase 3. Socialización del plan de emergencias diseñado a los miembros de la empresa GEICA'S.

Esta fase se ejecutó por medio de una charla instructiva a los miembros de la empresa, donde se le explicó la estructura del documento, el objetivo y la importancia que este tiene para el correcto funcionamiento del SG-SST de la empresa, en la charla también se aplicó un breve cuestionario con el fin de evaluar, si la información aportada a los empleados fue entendida con claridad.

IV. RESULTADOS

Política para el control de emergencias.

Gestión Calidad Y Seguridad S.A.S. Está comprometida en adelantar el plan para la detección, prevención, mitigación y control de emergencias, con el fin de evitar que las

actividades desarrolladas ocasionen amenazas a la salud de los trabajadores, usuarios, visitantes, contratistas o personas de la comunidad.

Para el cumplimiento de esta política, se desarrollará en su totalidad la legislación aplicable, las políticas corporativas y los estándares de la industria. Igualmente, se brindarán las condiciones y recursos necesarios, para que la implementación del plan de emergencias se lleve a cabo con eficiencia y eficacia.

Recursos.

Tabla 1. Servicios de electricidad, acueducto, gas, entre otros dentro de las instalaciones.

TIPO DE SERVICIO	DISTRIBUCIÓN COMPLETA		OBSERVACIONES
	SÍ	NO	
Acueducto y alcantarillado	X		
Electricidad	X		
Teléfono	X		
Gas natural o propano		X	
Planta eléctrica		X	
Aire acondicionado	X		
Radio de comunicación		X	No aplica

Fuente: Elaboración propia.

Recursos para la atención de emergencias

Internos.

Recursos Humanos. En este aspecto se cuenta con: Brigada Emergencias Conformada y jefe de Emergencias.

Recursos Físicos o Técnicos. Se refiere a las instalaciones de la empresa y a la existencia de elementos destinados específicamente a contrarrestar o eliminar situaciones de riesgo susceptibles de producir una emergencia. Gestión Calidad Y Seguridad S.A.S. Cuenta con los siguientes recursos técnicos: 1 extintor AC, 1 camilla con inmovilizadores, 1 botiquín dotado y Tanque de agua subterráneo.

Recursos Financieros. Los necesarios de acuerdo con el flujo de efectivo y estabilidad económica de la empresa en el momento de ejecutarlos.

Externos.

Los apoyos externos identificados corresponden a la lista de entidades que soportan en caso de una emergencia.

Análisis de amenazas

Para la identificación, descripción y análisis de amenazas se desarrolla de la siguiente forma:

Tabla 2. Clasificación, descripción y simbología de amenazas.

EVENTO	COMPORTAMIENTO	COLOR ASIGNADO
Posible	Es aquel fenómeno que puede suceder o que es factible porque no existen razones históricas y científicas para decir que esto no sucederá.	 Verde
Probable	Es aquel fenómeno esperado del cual existen razones y argumentos técnicos científicos para creer que sucederá.	 Amarillo
Inminente	Es aquel fenómeno esperado que tiene alta probabilidad de ocurrir.	 Rojo

Fuente: Elaboración propia.

Con base a lo anterior, se realiza, la primera columna se describen todas las posibles amenazas de origen natural, tecnológicas o causadas por los humanos, la descripción debe ser lo más detallada posible incluyendo el punto crítico en la medida en que la amenaza es muy importante para la Organización, la segunda columna se debe escribir el origen por la cual se puede presentar la emergencia dentro de la empresa, la tercera columna se realiza la descripción de la amenaza, en la cuarta columna se describe la calificación, por último, en la quinta columna, se coloca el color que corresponda.

Clasificación de las amenazas que afectan directamente sobre la empresa GEICA'S.

Análisis de vulnerabilidad, se realizó a tres elementos expuestos, cada uno de ellos analizado desde tres aspectos:

Elementos De Vulnerabilidad

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su industria ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada.

Los aspectos que se contemplan en análisis de vulnerabilidad de personas son:

Tabla 3. Aspectos que se contemplan en el análisis de vulnerabilidad.

PERSONAS	RECURSOS	SISTEMAS Y PROCESOS
Organización	Materiales	Servicios públicos
Capacitación	Edificación	Sistemas alternos
Características de seguridad	Equipos	Recuperación

Fuente: elaboración propia

Para cada uno de los aspectos se desarrollan formatos que a través de preguntas buscan de manera cualitativa dar un panorama general que le permita al evaluador calificar como mala, regular o buena, la vulnerabilidad de las personas, los recursos y los sistemas y procesos de su organización ante cada una de las amenazas descritas, es decir, el análisis de vulnerabilidad completo se realiza a cada amenaza identificada.

Tabla 4. Interpretación de la vulnerabilidad por cada elemento.

RANGO	INTERPRETACIÓN	COLOR
2.01 – 3	ALTA	ROJO
1.01 – 2.00	MEDIA	AMARILLO
0 – 1	BAJA	VERDE

Fuente: elaboración propia.

Conglomerado del análisis de vulnerabilidad en personas, recursos, sistemas y procesos

Tabla 5. Análisis de vulnerabilidad en personas, recursos, sistemas y procesos.

ASPECTOS VULNERABLES A CALIFICAR	RIESGO			CALIFICACIÓN	INTERPRETACIÓN	COLOR
	BUENO	REGULAR	MALO			
PERSONAS						
Organización	0	0	7	1,00	ALTA	
Capacitación	0	0	6	1,00		
Dotación	0	1	3	0,88		
SUBTOTAL				2,88		
RECURSOS						
Materiales	2	1	1	0,38	MEDIA	
Edificaciones	3	1	1	0,30		
Equipos	1	0	8	0,89		
SUBTOTAL				1,56		
SISTEMAS Y PROCESOS						
Servicios públicos	4	0	0	0,00	BAJA	
Sistemas alternos	2	0	5	0,71		
Recuperación	4	0	0	0,00		
SUBTOTAL				0,71		

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la interpretación de vulnerabilidad, el resultado 2,88, significaría que el elemento “Personas” tiene una vulnerabilidad es alta.

De acuerdo con la interpretación de vulnerabilidad, el resultado 1,56 significaría que el elemento “Recursos” tiene una vulnerabilidad media

De acuerdo con la interpretación de vulnerabilidad, el resultado 0.71 significaría que el elemento “Sistemas y procesos” tiene una vulnerabilidad baja.

Nivel de riesgo

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos, se procede a determinar el nivel de riesgo que para esta metodología es la combinación de la amenaza y las vulnerabilidades utilizando el diamante de riesgo que se describe a continuación:

Figura 1. Diamante de riesgo.

Fuente: Elaboración propia.

Cada uno de los rombos tiene un color que fue asignado de acuerdo con los análisis desarrollados, recordemos:

Para determinar el nivel de riesgo global, en la penúltima columna se pinta cada rombo del diamante según la calificación obtenida para la amenaza y los tres elementos vulnerables. Por último, de acuerdo con la combinación de los cuatro colores dentro del diamante, se determina el nivel de riesgo global según los criterios de combinación de colores planteados.

Figura 2. Calificación del nivel del riesgo.

Sumatoria de Rombos	Calificación	Ejemplo
3 ó 4	Alto	
1 ó 2 3 ó 4	Medio	
0 1 ó 2	Bajo	

Fuente: Elaboración propia

Consolidado Análisis de Riesgo

Figura 3. Consolidado del análisis de riesgo bajo la herramienta de diamante de riesgo.

AMENAZA	DIAMANTE DE RIESGO	NIVEL DE RIESGO-INTERPRETACION
EXPOSICION A PELIGROS/RIESGOS GEOLOGICOS		
Movimiento sísmico		MEDIO
Lluvias torrenciales		MEDIO
EXPOSICION A PELIGROS/RIESGOS BIOLÓGICOS		
Pandemias		MEDIO
EVENTOS CAUSADOS INTENCIONALMENTE POR LOS HUMANOS		
Actividad criminal		MEDIO
Secuestro		MEDIO
Huelga o disturbio publico		MEDIO
Terrorismo		MEDIO

EVENTO CAUSADOS ACCIDENTALMENTE POR LOS HUMANOS		
Derrame o liberación accidental de productos químicos		MEDIO
Explosión/incendio		MEDIO
INCIDENTES CAUSADOS POR LA TECNOLOGIA		
Interrupción de servicios públicos		MEDIO

Fuente: Elaboración propia

Esquema organizacional del plan de emergencias

Se recomienda en el caso de Gestión Calidad y Seguridad S.A.S., establecer un sistema de organización para emergencias en todos los niveles que asegure la efectividad del Plan de Emergencia que haya sido dispuesto, en dicho esquema de organización deben comprometerse todos los empleados, contratistas y terceros, comenzando desde la alta gerencia, para garantizar una acción eficaz y coordinada ante una situación de emergencia.

Figura 4. Organigrama del Comité de Emergencias.

Fuente: Elaboración propia.

Conformación De La Brigada De Emergencia Empresarial

La Brigada de Emergencia Empresarial es el grupo de trabajadores organizados, entrenados y equipados para identificar las condiciones de riesgo que puedan generar emergencias y desarrollar acciones de prevención de estas. Cuentan con preparación para actuar adecuadamente, mitigar los efectos y atender las emergencias en su etapa inicial.

Tipos De Brigadas:

Existen tres tipos básicos de brigadas de emergencia que podrían tenerse en cuenta:

Incipiente

Conformada por personal voluntario que ha sido contratado por la empresa para cualquier otra actividad (oficinistas, operarios, personal administrativo, etc.) y que, en el

momento de requerirse, conforman la brigada y actúan según los procedimientos planteados por la empresa.

Estructurada

Conformada por personal contratado exclusivamente para desarrollar labores inherentes a la brigada de emergencia y de manera permanente. Deben actuar de acuerdo con los procedimientos planteados por la empresa mientras llegan los organismos de socorro. Hace referencia a los cuerpos de bomberos industriales, este tipo de brigadas se conforman debido al alto riesgo de la empresa.

Mixta

Es la unión de los dos tipos anteriores. Normalmente la brigada basa su trabajo en personal contratado para tal fin y se refuerza con el personal voluntario, según las necesidades.

Por lo anterior y según las condiciones de riesgos, necesidades, recursos y posibilidades de Gestión Calidad y Seguridad S.A.S. Se recomienda formar una Brigada de Emergencia Empresarial de tipo incipiente que actuará como primera línea de acción ejecutando a cabalidad las funciones asignadas; su intervención será hasta el momento en que lleguen los organismos de socorro, a menos que se establezca algo diferente.

Perfil del Brigadista

Para la conformación de las brigadas se debe tener en cuenta que los brigadistas tengan las siguientes características:

- Ser voluntarios.
- Representar a todas las áreas y turnos.
- Tener permanencia dentro de GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S. (tener en cuenta el tipo de contrato y la labor que realiza).
- Liderazgo que permita la participación y creatividad de otros integrantes.
- Conocimiento de GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S. y sus procesos.
- Estabilidad emocional en situaciones de crisis.
- Buen estado físico y de salud.

Número De Integrantes De La Brigada.

Son diversas las teorías acerca de la cantidad de personas que deben integrar una brigada de emergencia, a continuación, mencionamos la teoría para GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S.

Teoría del 10% - 20%: dice que en las instituciones que tienen poca población flotante, los brigadistas deben ser el 10% de los trabajadores y que en aquellas instituciones

donde la población flotante es alta (teatros, centros comerciales, colegios, universidades, hospitales, etc.), la brigada debe estar compuesta por el 20% del total de los trabajadores.

Se recomienda analizar los siguientes aspectos antes de definir el número de brigadistas:

- Los recursos disponibles y necesarios.
- Los riesgos existentes.
- La factibilidad técnica y operativa de cada opción de brigada.

Plan De Formación

La capacitación, entrenamiento, identificación y dotación que tenga una brigada de emergencia son fundamentales para lograr éxito frente a situaciones de emergencia.

Capacitación general: todos los integrantes de la brigada reciben la misma capacitación básica, solo hay diferencia en cuanto al campo operativo dependiendo de la actividad que van a desarrollar; permitiendo que entre los diferentes grupos haya unidad de conocimientos y que muy fácilmente se puedan apoyar según las necesidades. Sin embargo, según los recursos y las políticas de GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S. Los brigadistas podrán tener una capacitación básica elemental, lo cual facilita la atención ante emergencia.

Plan De Evacuación

Es el conjunto de acciones y procedimientos tendientes a que las personas amenazadas por un peligro protejan su vida e integridad física, mediante el desplazamiento hasta lugares de menos riesgo.

Objetivo general Del Plan De Evacuación: Diseñar estrategias que permitan la movilización de los ocupantes de las instalaciones de GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S. a un lugar seguro, con el mínimo de riesgos en el momento de su desplazamiento.

Identificación De Las Salidas De Emergencia:

ÁREA O SECTOR	RUTA PRINCIPAL	RUTA ALTERNA
GERENCIA, ÁREAS ADMINISTRATIVAS	Salida principal	Salidas Trasera
OPERATIVAS	Salida principal	Salida Trasera

Fases Del Proceso De Evacuación

Primera Fase: Detectar El Peligro, Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que se origina el peligro hasta cuando alguien lo reconoce y comprende.

Segunda Fase: Alarma Definida como el tiempo transcurrido desde el instante en que el peligro se detecta hasta que se toma la decisión de activar el Plan de Emergencias. Para esta fase se realiza la alerta mediante un silbato

Tercera Fase: Preparación De La Evacuación Definida como el tiempo transcurrido desde el momento en que se comunica la decisión de evacuar (acción de alarma) hasta que empieza a salir la primera persona.

Cuarta Fase: Salida Del Personal Esta fase corresponde al tiempo transcurrido desde que sale la primera persona de la institución hasta el momento en que sale la última.

Cálculo Del Tiempo Total De Evacuación

Para calcular el tiempo que se tarda en salir de un local, se obtendrá sumando el tiempo de recorrer una distancia, punto más alejado de la puerta de salida, más el tiempo en trasponer esta puerta por un número determinado de personas.

El tiempo en recorrer una distancia será:

$$t = \frac{L \text{ (distancia)}}{V \text{ (velocidad)}}$$

La velocidad de circulación de las personas, depende, como es natural, del estado físico de ellas; partiendo de la premisa de que no se debe correr, esta velocidad se asume en 0.6 m/s teniendo en cuenta los obstáculos en el camino y tomando como distancia 15 m.

Al llegar a un acceso de salida, un cierto número de personas se producirá un embotellamiento, que se traducirá en un cierto tiempo, que se refleja por la siguiente formula:

$$ts = \frac{N}{A * K}$$

siendo:

N Número de personas por evacuar (12 personas)

A Ancho de salida en metros (0.8 metro)

K Constante experimental (1.3 personas /m. s)

Aplicando la fórmula anterior a las condiciones de GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S. se obtienen los siguientes datos: 36 segundos como tiempo final de evacuación.

Resultado de tiempo final de evacuación en caso de una emergencia.

ÁREA	TIEMPO DE EVACUACIÓN
Recepción y demás áreas administrativas	33 SEGUNDOS

Rutas de evacuación:

Para realizar el proceso de evacuación del personal, los usuarios deben dirigirse hacia las salidas de emergencia donde el coordinador de evacuación los guiará al punto de encuentro. La evacuación se realizará saliendo por la escalera de evacuación hacia el punto de encuentro en la acera de enfrente a la panadería fresca y sabor.

Punto De Encuentro

Externa 1: Calle al frente de las instalaciones de la empresa

Planos De Evacuación

- Los planos de Evacuación serán instalados en dos lugares visibles para el personal de la empresa y los visitantes.
- Serán publicados y divulgados.
- Los planos para GESTIÓN CALIDAD Y SEGURIDAD S.A.S. podrán ser elaborados por personal experto como diseñadores gráficos y dibujantes de arquitectura, sin embargo, se muestra un ejemplar sencillo que contempla la siguiente información:

Punto de Ubicación “USTED ESTA AQUÍ”

Señalización de las vías de evacuación.

Ubicación de los equipos de emergencia (Extintores, Botiquín, Camillas)

Ver Anexo 2. Plano de evacuación

Socialización a los trabajadores de la empresa GEICA´S

Para el cumplimiento de este objetivo se realizó una capacitación al personal de la empresa GEICA´S en cuanto al plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias donde se trataron temas conceptuales de seguridad y evacuación según los riesgos más significativos en el análisis de vulnerabilidades realizado, dejando claridad y resolviendo dudas pertinentes.

Se realizó una prueba posterior a la capacitación a todo el personal para soportar los conocimientos adquiridos que fue resuelto satisfactoriamente por parte de los empleados.

Se realizó el test a 10 empleados de los cuales 8 tuvieron una puntuación de 10 y 2 de ellos una puntuación de 9 lo que nos evidencia muy buena comprensión del tema expuesto por parte de los empleados.

Fuente: Elaboración propia.

V. CONCLUSIONES

Mediante la elaboración del diseño del Plan de Emergencias para GEICA´S, se identificó el marco legal y normativo nacional aplicable para el diseño exitoso del Plan

referente a la organización. El proceso de diseño del Plan de Emergencias permitió identificar las amenazas o posibles aspectos iniciadores de eventos en la organización, su origen y realizar la estimación de su vulnerabilidad, en función de personas, recursos, sistemas y procesos.

Una vez identificadas, descritas y analizadas las amenazas y para cada una, desarrollado el análisis de vulnerabilidad a personas, recursos y sistemas y procesos; se determinó el nivel de riesgo o daño potencial que pueda causarse en la organización por la ocurrencia de dichas amenazas. Con base en lo anterior, se especificaron las medidas de prevención requeridas para el control y reducción de los niveles de riesgo identificados.

Se concluye que las instrucciones y los procedimientos de seguridad que deberán ser previstos por el Plan son:

- Evaluar la posibilidad de Instalar un sistema de alarma contra incendios.
- Conformar la brigada de emergencias cuando la bodega Carreteros reabra sus operaciones.
- Capacitar y reentrenar anualmente a la brigada en los temas de Primeros auxilios, Bomberotecnia básica, Evacuación y demás temas de acuerdo a las amenazas identificadas.
- Divulgar la Política de emergencias a todos los niveles de la empresa.
- Definir acciones específicas para cada una de las amenazas identificadas.
- Los botiquines NO deben incluir medicamentos para evitar automedicación.
- Se debe tener estricto cumplimiento de normas de seguridad para evitar fuentes de ignición.
 - o Señalización de prohibido fumar (establecimiento libre de humo).
 - o Incluir en la inducción de ingreso y periódica a todos los trabajadores, las normas de seguridad industrial y el plan de emergencias.

Referencias

- Bryman, M. (2004). *Manual de metodología de investigación*. Caracas.
- Creswell, S. (2003). *Prevención de riesgos laborales, principios y marco normativo*. Madrid: Dirección y administración de empresas.
- Congreso de Colombia. (2012). Ley 1562. *Sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional*. Recuperado de <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/Ley-1562-de-2012.pdf>
- Dirección General de Salud Ambiental. (2005). *Manual de Salud Ocupacional*. Lima: Perú Graf Impresiones.
- Estupiñan, L y Parra. L. (2014). *Ambiente laboral*. Documento. Recuperado de <https://emprendedoresynegocios.com/ambiente-laboral/>

- Fundación Once DISCAPNET. (2021). Enfermedades laborales. Recuperado de <https://www.discapnet.es/areas-tematicas/salud/salud-laboral/enfermedades-laborales>
- González, M. (2020). *Condiciones de salud y trabajo en la mina carbón El Samán municipio de Sardinata, Norte de Santander*. Tesis de grado, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana. Recuperado de <https://repository.javeriana.edu.co/bitstream/handle/10554/54839/GonzalezCaceres%2cMaribel.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación*. 4 ed. México: Mc Graw Hill.
- Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2010). *Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional*. Bogotá: ICONTEC. Recuperado de <https://idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/gtc450.pdf>
- Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud. (ISTAS). Condiciones de trabajo y salud. Recuperado de <https://istas.net/salud-laboral/danos-la-salud/condiciones-de-trabajo-y-salud>.
- Minera, W. (2019). *Salud ocupacional*. México: Tribor.
- Ministerio de Trabajo. (2014). Decreto 1477. *Tabla de Enfermedades Laborales*. Recuperado de <https://safetya.co/normatividad/decreto-1477-de-2014/>
- Ministerio de Trabajo. (2015). Decreto 1072. *Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. Recuperado de <http://egresados.bogota.unal.edu.co/files/normatividad/Decreto%201072%20de%202015.pdf>
- Ministerio de Trabajo. (2019). Resolución 0312. *Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST*. Recuperado de https://www.arlsura.com/files/Resolucion_0312_de_2019_Estandares_Minimos.pdf

Repercusión de las Problemáticas Familiares en el Desempeño del Trabajador y sus Relaciones Interpersonales en el Ámbito Laboral.

Impact of Family problems on the Performance of the Worker and their Interpersonal Relationships in the Workplace.

Yolanda Viviana Castellanos Romero
Mag en Prevención de Riesgos Laborales
yolanda.castellanos@uniminuto.edu
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0426-0929>

Wanda Dyana Acosta Rivera
Psicóloga
Wanda.acosta@uniminuto.edu.co

Resumen

El objetivo de la investigación fue determinar la repercusión de las problemáticas familiares en las relaciones interpersonales dentro del ambiente laboral de los trabajadores mediante la revisión de referentes bibliográficos, con este fin la pregunta de investigación fue ¿Cómo las problemáticas familiares inciden en el desempeño laboral del trabajador? La pregunta de investigación se responde por medio de un estudio bibliográfico donde diferentes autores por medio de sus investigaciones aportan para determinar si las problemáticas familiares influyen en el desempeño laboral, las respuestas obtenidas muestran aspectos de desequilibrio en función de las relaciones familiar, que influye de manera negativa en el desempeño laboral y las relaciones interpersonales.

Palabras Clave: Repercusión, Relaciones Interpersonales, Desempeño Laboral, Estudio Bibliográfico, Familia.

Abstract

The objective of the research was to determine the impact of family problems on interpersonal relationships within the work environment of workers by reviewing bibliographic references, for this purpose the research question was How do family problems affect the work performance of the worker? The research question is answered through a bibliographic study where different authors through their research contribute to determine whether family problems influence work performance, the answers obtained show aspects of imbalance depending on family relationships, which negatively influences work performance and interpersonal relationships.

Keywords: Repercussion, Interpersonal Relations, Labor Performance, Bibliographic Study, Family.

I. INTRODUCCIÓN

La presente investigación se sitúa en la actualidad, teniendo en cuenta las nuevas realidades de haber enfrentado un confinamiento social debido a una pandemia a nivel mundial durante más de un año, acompañados de su familia, y teniendo que adaptarse al trabajar en casa, y cumplir con todas sus funciones acompañado de todas las situaciones que se pudiesen presentar en el hogar, reconociendo de esta manera que la familia es un “sistema

de apoyo fuerte es la organización del núcleo familiar y la actitud que tiene al momento de afrontar una adversidad, si la familia logra mantener un equilibrio entre estabilidad personal, familiar y laboral, podrá responder a las necesidades del entorno de forma satisfactoria” Rojas Pacheco (2019), es decir, que la familia es uno de los aspectos fundamentales para que un trabajador desempeñe bien su trabajo.

Teniendo en cuenta lo anterior, para la mayoría de los seres humanos la familia es un factor importante en sus vidas, sin embargo, en la actualidad pasan más tiempo en su trabajo que en sus hogares, es entonces en donde se evidencia según Greenhaus y Beutell (1985), que “cuanto más tiempo y energía se dedica a un rol, menos dedicación se dirige al otro. De tal forma que esta relación genérica entre el trabajo y la familia pasa a ser un conflicto que se convierte en fuente de estrés para los individuos” UNED (como se citó en Greenhaus y Beutell, 1985). Así mismo en cuanto acaba el confinamiento, al pasar durante un largo periodo en sus hogares, adaptándose a diferentes situaciones y posteriormente volver a salir de sus casas a realizar sus actividades laborales, teniendo en cuenta los cambios a partir de los diferentes protocolos establecidos frente a bioseguridad, puede generar situaciones de estrés, reconociéndose este como “un estado de falta de armonía o una amenaza a la homeostasis. La respuesta adaptativa puede ser específica, o generalizada y no específica” Chrousos y Gold (1992), teniendo en cuenta esto, los periodos atravesados por el ser humano durante estos últimos años, puede generar esos estados con falta de armonía y adicionalmente todas las situaciones que puedan surgir en los contextos en los cuales se desarrolla.

Es por esto por lo que nace la pregunta de ¿Cómo las problemáticas familiares inciden en el desempeño laboral del trabajador? Reconociendo a la familia como un eje fundamental en la vida de cada ser humano y en consecuencia el trabajo como fuente de ingreso para la manutención de cada una de las necesidades presenten en la familia, es por esto que se da una relación estrecha entre las necesidades y problemáticas vivenciadas en la familia y las actividades desarrolladas en el trabajo.

Finalmente, es importante tener en cuenta que las emociones las cuales son definidas como “la emoción es generalmente de corta duración, es muy intensa y está asociada a un estímulo específico” Feldman y Blanco (2006), hace parte importante del desempeño, ya que esto impide que se realice las actividades de forma adecuada, por eso es importante reconocer las repercusiones de las emociones que generan esas problemáticas familiares y en consecuencia el desempeño laboral del trabajador frente a estas.

II. MARCO REFERENCIAL

En esta revisión bibliográfica se evidenciarán tres temáticas principales que surgen a través de la investigación, lo cuales son; relaciones interpersonales, relaciones familiares y desempeño laboral, para establecer la relación que tienen frente a la repercusión de las problemáticas familiares en el desempeño laboral.

Relaciones Interpersonales en el Ámbito Laboral: Las relaciones interpersonales hacen parte fundamental de la vida de un ser humano, ya que a partir de esta se generan

aspectos emocionales frente a la seguridad, autoestima, confianza y estabilidad, así mismo esto genera en que en el desempeño de sus funciones la persona pueda llevarlo a realizar de manera completa y adecuada, ya que cuenta con las capacidades y habilidades para hacerlo y adicional a esto, las personas que se encuentran a su alrededor pueden ayudar en el desarrollo de las mismas.

Teniendo en cuenta lo anterior, las relaciones interpersonales se “constituyen una parte fundamental para el desarrollo de cualquier clima organizacional óptimo, ya que, es la atmósfera creada por las actitudes, convivencias, empatías y todos aquellos factores que son capaces de expresar los seres humanos en cuanto a su individualidad” Beiza (2012)

Relaciones Familiares: Rivera y Andrade (2010) Define las relaciones intrafamiliares como “interconexiones que se dan entre los integrantes de cada familia. Incluye la percepción que se tiene del grado de unión familiar, el estilo de la familia para afrontar problemas o expresar emociones, manejar las reglas de convivencia y adaptarse a las situaciones de cambio” (2010), teniendo en cuenta esta definición se establece la importancia de la familia en el cómo afrontar las diferentes problemáticas que tiene el ser humano en sus diferentes contextos.

Si bien, en la actualidad “la familia y el trabajo constituyen dos ejes organizadores de la vida cotidiana, dos mundos que ya no se encuentran separados, sino que se funden en el contexto de las interacciones sociales, económicas y políticas” (Goldani, 2001). Por tanto, se debe constituir una estrecha relación entre ellas, ya que la familia.

Desempeño Laboral: Chiavenato (2000) define el desempeño laboral como “el comportamiento del trabajador en la búsqueda de los objetivos fijados, este constituye la estrategia individual para lograr los objetivos” (2000), cuando hablamos de desempeño laboral nos estamos refiriendo a la calidad del servicio o del trabajo que realiza el empleado dentro de la organización. Aquí entran en juego desde sus competencias profesionales hasta sus habilidades interpersonales, y que incide directamente en los resultados de la organización.

Es la evaluación que determina si una persona realiza bien su trabajo. Es estudiado académicamente como parte de la psicología industrial y organizacional, formando también parte de la gestión de recursos humanos. Para evaluar el desempeño laboral de los empleados hay que tener en cuenta los siguientes aspectos: Productividad y calidad, Eficiencia, Presencia en el entorno laboral, Actitud, Esfuerzo, Trabajo en equipo.

III. MÉTODO

La investigación cualitativa se enfoca en comprender los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con su contexto. El enfoque cualitativo se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, interpretaciones y significados (Sampieri, 2017)

En este proyecto investigativo guía por un enfoque interpretativo, cuyo interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de la vida social, persigue describir y comprender el fenómeno, recogiénolo dentro de su contexto subjetivo y social, ampliando la mirada más allá del propio fenómeno, para poder abarcarlo totalmente y en toda su complejidad, con el fin de realizar la revisión bibliográfica acerca de la repercusión de las problemáticas familiares en el ámbito laboral y a partir de esta establecer estrategias que permitan al trabajador, mejorar su desempeño laboral.

El alcance de este proyecto investigativo fue de tipo descriptivo el cual busca “especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis” Hernández y Mendoza (2018), es decir que a partir de la recolección de datos frente a los antecedentes bibliográficos que a partir de una matriz de caracterización se dará solución a la problemática establecida en la investigación.

En el desarrollo de esta investigación, se utilizó como análisis de datos, una matriz de investigación con el cual se busca una mayor y óptima triangulación, obteniendo como resultado el cumplimiento de los objetivos propuestos empezando por los específicos y finalizando en el objetivo general del trabajo investigativo. Siempre y cuando el tiempo y los recursos lo permitan, es conveniente tener varias fuentes de información y métodos para recolectar los datos. En la indagación cualitativa poseemos una mayor riqueza, amplitud y profundidad en los datos, si éstos provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar una mayor variedad de formas de recolección de los datos (Sampieri, 2017).

IV. RESULTADOS

Antecedentes de investigación:

A continuación, se presenta la relación de los antecedentes que se alinearon con las variables presentes en el proyecto de grado.

Tabla 1. Antecedentes de investigación

ANTECEDENTE	AÑO	AUTOR	OBJETIVO	APORTE
Percepcion de equidad de genero, equilibrio trabajo – familia y satisfaccion laboral en trabajadores de una empresa de vitinicola, maula	2019	Gaete, Macarena Salgado, Camila	Explorar la relacion entre la percepcion de equidad de genero, con el equilobrio trabajo – familia y la satisfaccion laboral en los trabajadores de una empresa vitinicola, Maula	La relación entre el equilibrio trabajo – familia y percepción de equidad de género es estadísticamente baja mientras que equilibrio trabajo – familia y satisfacción laboral con percepción de equidad de género no hay relación estadísticamente

Relaciones familiares en el desempeño laboral de los trabajadores (obreros) de la corporación minera ananea s.a. puno- Perú 2016	2017	Ancasi, Brist	Determinar la influencia de las relaciones familiares en el desempeño laboral de los obreros de la Corporación Minera Ananea S.A 2016	Las relaciones familiares influyen en el desempeño laboral, en un 48% donde predomina la comunicación familiar agresiva, creando así conflictos interpersonales en las labores desarrolladas, así mismo se demuestra que el tipo de relación familiar influye significativamente en el desempeño laboral.
Estrés laboral y su influencia en las relaciones familiares en los funcionarios de la empresa emapa-a	2021	Cárdenas, Alexandra	Identificar el estrés laboral y su influencia en las relaciones familiares en los funcionarios de la empresa EMAPA- A	El estrés es una respuesta fisiológica que mal gestionada se puede volver patológica, la familia es fundamental y puede vivir acontecimientos estresantes los cuales de no llevarlos de manera adecuada puede generar conflictos y con el tiempo agravarse dando paso a problemas de salud
Relaciones familiares y el desempeño laboral de los trabajadores (obreros) del consorcio vial negromayo distrito de pallpata – espinar 2016”	2016	Cuti, Yanet	Conocer si las relaciones familiares se asocian directa y significativamente con el desempeño laboral de los trabajadores (Obreros) del Consorcio Vial Negromayo Distrito de Pallpata – Espinar 2016	Las malas relaciones familia puede afectar de manera negativa al trabajador de tal manera que influya en sus funciones laborales, estos problemas pueden afectar también las relaciones con sus otros compañeros de trabajo esto generando un ambiente de conflicto.
Las relaciones familiares y el desempeño laboral en los trabajadores de la bodega zona 1 de megaprofer s. A	2017	Poveda, Pablo	Establecer la influencia de las relaciones familiares en el desempeño laboral de los trabajadores de la Bodega Zona 1 de MEGAPROFER S.A., con el fin de mejorar las condiciones de vida laboral de los trabajadores.	Los principales conflictos familiares que repercuten en el desempeño laboral en primer lugar lo ocupan los problemas relacionados con la pareja, un aspecto a considerar es la influencia que encabeza las caucas que provocan una notoria disminución en el desempeño laboral, seguida por la falta de comunicación con la pareja, el divorcio, la desunión, violencia física y psicológica, así como la falta de apoyo.
Las relaciones interpersonales y su influencia en el clima organizacional del	2014	López, Sonia Domínguez, Magaly Machado Inés	Analizar la influencia de las relaciones interpersonales de los docentes del Centro Educativo Nuevo Chorrillo en su clima organizacional	El uso de diversas estrategias tales como: comunicación, tolerancia, respeto y liderazgo asertivo permitirá que se afecten las relaciones

centro educativo de nuevo chorrillo				humanas en el plantel, los cuales se hacen evidentes de forma positiva o negativa en el clima organizacional del mismo
El estrés laboral su incidencia en las relaciones familiares y sociales	2005	Agudelo, Marilyn	Realizar una intervención psicosocial en la empresa Kenworth de la Montaña, para determinar el impacto del estrés laboral en la salud mental, entendida no sólo como un proceso o una variable de resultado, sino también como una variable independiente	Los precursores de la (mala) salud mental son, en general, de carácter psicosocial y guardan relación con el contenido del trabajo, así como con las condiciones de trabajo y de empleo y con las relaciones (formales e informales) en el trabajo
¿Cómo influyen los factores protectores familiares en el desempeño laboral de los funcionarios y empleados del consejo nacional de control de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (consep) en la matriz durante el año 2010-2011?	2011	Saavedra, Viveca Chicaiza, Ruben	Establecer la influencia de los Factores Protectores Familiares en el Desempeño Laboral de los funcionarios y empleados del CONSEP.	Los factores protectores familiares hay que reforzarlos independientemente de la relación trabajadora – familia ya que esto proporciona mejores resultados en las funciones a desempeñar y fortalecen las relaciones con sus familiares
Relaciones humanas en el ambito laboral	2009	Ahumada, Lizett Castellanos, Carolina Figueroa, Maria	Proporcionar al personal de servicios básicos de intendencia del área de técnica del IMSS, herramientas que ayuden a su desarrollo personal, a través de temas sobre relaciones humanas, para crear un ambiente de trabajo favorable, donde el trabajador pueda desarrollar su labor, de una manera armónica, eficiente y de calidad.	Las relaciones humanas son una parte fundamental en el ser humano, no puede estar aislado, ya que es un ser social por naturaleza y de esta interacción se van conformando valores y la personalidad de ser humano, buscando de esta manera el bien común, es por esto por lo que un trabajador no solo busca su bien particular, si no un bien común.
Influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral de los trabajadores de la municipalidad provincial de cajabamba - agosto 2016	2016	Santos, Gloria	Determinar la influencia de las relaciones interpersonales en el desempeño laboral de los trabajadores de la Municipalidad Provincial de Cajabamba - agosto 2016.	La influencia de la dimensión autoestima de las relaciones interpersonales sobre el desempeño laboral es significativa, lo que significa que hay una correlación positiva media alta

Fuente: Elaboración propia

De acuerdo con los antecedentes descritos en la tabla anteriores se logró identificar aspectos de desequilibrio en función de las relaciones familiar, que influye de manera negativa en el desempeño laboral y las relaciones interpersonales, aspectos relevantes y de gran interés por parte de la organización para identificar valorar e intervenir en la medida de lo posible dichos aspectos.

Es complejo la identificación real que permite intervenciones pertinentes a aspecto extralaborales que involucren la organización, funcionamiento y relaciones familiares con el propósito del equilibrio de la salud de los trabajadores dentro de la organización y fuera de ella, lo anterior teniendo en cuenta que muchos trabajadores se muestran negativos, distante, reservados, dan información no real a sus condiciones muchos por respeto a la intimidad o simplemente porque prefieren separar lo personal de lo laboral, también se puede presentar que la misma organización no facilita los medio de comunicación y ayuda, apoyo a sus colaboradores.

Identificación de los Principales Factores Familiares y Laborales

A continuación, se identifican los diferentes factores que se pudieron evidenciar a través de los diferentes antecedentes recopilados que respondieron a las variables de identificación de factores de desequilibrio familiar que influye en el ambiente laboral desde el rol del individuo como un rol ocupacional y las relacione interpersonales dentro del ambiente laboral que evidentemente afecta al desempeño dentro de la organización y los mismos objetivos de la organización.

Tabla 2. Principales factores familiares laborales

FAMILIARES	LABORALES
Pleitos	Tensión
Enojos	Preocupación
Falta de respeto	creando sentimiento de inestabilidad
La falta de comunicación con la pareja	Inseguridad
El divorcio	Incapacidad
La desunión	Roces con sus compañeros
Violencia física y psicológica	Baja autoestima
La falta de apoyo	Mal liderazgo
Casados	Baja tolerancia a las criticas
Falta de equidad de genero	Desconcentración
Estrés familiar	Irritabilidad
Falta de tiempo para la familia	Exceso de Preocupado

Infidelidad	Ausentismo
El dinero	Exceso de trabajo
Ambiente familiar hostil	Preocupación excesiva
Problemas de Salud de algún miembro	Falta de Adaptabilidad
Manejo de la intimidad	Dificultad para Trabajo en quipo
Poca Integración familiar	Alteraciones nerviosas
Familia armoniosa	No cumplimiento de sus funciones
Faltas de respeto	Bajo cumplimientos en sus funciones dentro de la jornada laboral
Factores genéticos	Pesimismo
Falta de comunicación	accidentalidad
Falta de Cooperación	Olvidos frecuentes
Lealtad	Baja Productividad
Falta de empatía y de trabajo en familiar para alcanzar los proyectos	Permiso de maternidad - paternidad

Fuente: Elaboración propia

Si bien la normatividad nacional en materia de seguridad y salud en el trabajo hace énfasis en la intervención de los factores de riesgo como una obligatoriedad de todos los empleadores indistintamente de los tipos de contratación se hace también necesarios y pertinente la identificación o la apropiación por parte de los empleadores para identificar aspectos extralaborales que hace parte y se ve ligados de la intervención de los aspectos psicosociales de la organización.

El individuo es un ser integral en donde los aspectos familiares pueden influir en su desempeño dentro de la organización y toda organización debería preocuparse por la salud mental de sus trabajadores, el descanso, bienestar familiar, personal e individual, es claro que no es una tarea fácil los aspectos de identificación, pero dentro de las políticas organizacionales se debería identificar e intervenir dichos aspectos cuando se requiera dentro de la organización.

En la lectura de los diferentes antecedes e investigaciones que se recopilaron y se encuentra registrada en la tabla #1 se identificó de manera reiterada aspectos laborales como una notoria disminución en el desempeño laboral provocada por la falta de comunicación con la pareja, el divorcio, la desunión, violencia física y psicológica, así como la falta de apoyo, como factores relevantes que pueden llegar a generar repercusiones a nivel general.

Medidas de Intervención

Se hace necesario precisar en todas las organizaciones contemplen medidas de intervención donde se involucre al trabajador junto con su familia, Las capacitaciones juegan

un papel primordial para el logro de tareas y proyectos, de esta forma los trabajadores adquieren los conocimientos, herramientas, habilidades y actitudes para interactuar en el entorno laboral y cumplir con el trabajo que se les encomienda.

El objetivo principal de la capacitación es mejorar la eficiencia de los trabajadores para que éstos aporten el incremento necesario y de esa manera se alcancen índices altos de productividad. De esta manera se fortaleces los conocimientos de cada trabajador. De esta forma, la capacitación se lleva al ámbito familiar del trabajador ya que es la base para un mejor desempeño en las funciones y se mantiene como prioridad la relación familia – trabajador.

Capacitación para trabajadores y familias

Esta capacitación de formación se llevará a cabo en encuentros de forma presencial dentro de la empresa que permitan abordar temáticas específicas para fortaleces la relación familia – trabajo.

Tabla 3. Identificación del tipo de conflicto

TEMA	OBJETIVO	NOMBRE	DESCRIPCION	PONENTE
Test: cuestionario SWING (interacción trabajo - familia)	Aplicar cuestionario para identificar conflicto trabajo - familia	Conflicto trabajo-familia	Forma de conflicto de rol, donde las presiones resultantes del trabajo y las presiones familiares son mutuamente incompatibles en algún aspecto.	Psicólogo especialista en familia
		Interacción negativa trabajo familia	Forma de conflicto de rol, en el que las presiones que resultan del trabajo e interfieren en algún aspecto con las presiones familiares.	
		Interacción negativa familia trabajo		

		Interacción positiva trabajo familia:	Forma de conflicto de rol, en el que las presiones familiares son interfieren en algún aspecto con las presiones que resultan del trabajo	
		Interacción positiva familia trabajo	Grado en el que las experiencias vividas en un el trabajo contribuyen a mejorar la calidad de vida en la familia.	
			Grado en el que las experiencias vividas en la familia contribuyen a mejorar la calidad de vida en el trabajo	

Fuente: Elaboración propia

Leyes que abarcan la relación familia – trabajo

De acuerdo con el desequilibrio en la relación familia – trabajo que se evidencio anteriormente, se agregó en el plan de capacitación la sección de leyes que fortalecen y ayudan a los trabajadores con ciertas situaciones extralaborales, del mismo modo guía al empleador en el conducto regular de estos procesos.

Tabla 4. Normatividad ley 1361 de 2009 – ley 1857 de 2017

TEMA	NORMATIVIDAD	OBJETIVO	DESCRIPCION	PONENTE
Acercamiento	Ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones	Identificar la normatividad dentro de la empresa que reconozca el ámbito familiar de cada trabajador	<p>Los empleadores podrán adecuar los horarios laborales para facilitar el acercamiento del trabajador con los miembros de su familia</p> <p>Los empleadores deberán facilitar, promover y gestionar una jornada semestral en la que sus empleados puedan compartir con su familia</p> <p>Día Nacional de la Familia. Declárese el 15 de mayo de cada año. como el “Día Nacional de la Familia</p>	Psicólogo especialista en recursos humanos

TEMA	NORMATIVIDAD	OBJETIVO	DESCRIPCION	PONENTE
Acercamiento	Ley 1857 de 2017 por medio de la cual se modifica la ley 1361 de 2009 para adicionar y complementar las medidas de protección de la familia y se dictan otras disposiciones	Identificar la normatividad dentro de la empresa que reconozca el ámbito familiar de cada trabajador	<i>Objeto. La presente ley tiene por objeto fortalecer y garantizar el desarrollo integral de la familia, como núcleo fundamental de la sociedad</i>	Psicólogo especialista en recursos humanos

Fuente: Elaboración propia

Integración familiar

En proceso del plan de intervención se anexa la integración familiar por su importancia que implica generar un ambiente para que los empleados puedan atender sus responsabilidades familiares sin sentirse tironeados o con sentimientos de culpa ante las demandas laborales.

Tabla 5. *Actividades de integración familiar*

ACTIVIDAD	TEMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	ORIENTADOR
Torneos deportivos	Futbol familiar	Afianzar los vínculos entre familiares, trabajadores y la empresa, que a su vez permitirá contribuir en el mejor desempeño y sea favorable para el negocio	Se organizarán dos partidos de futbol, uno de los trabajadores y el otro de las esposas. Para organizar los equipos se hará un sorteo con todos los empleados y sus esposas.	Psicólogo especialista en recursos humanos

ACTIVIDAD	TEMA	OBJETIVO	DESCRIPCION	ORIENTADOR
Actividad de campo	En busca del tesoro perdido	fomentar el trabajo en equipo, desarrollar la creatividad y reconocer el liderazgo	Por medio de un sorteo entre los trabajadores y sus familias se organizarán dos grupos. Esta actividad se trata de esconder incentivos y colocar “pistas”, a través de acertijos que al resolverlos los lleve al siguiente punto, hasta llegar a encontrar el tesoro	Psicólogo especialista en recursos humanos
Días de celebración	Día del niño Día del padre Día de la madre Día del amor y la amistad Día de la familia Día del trabajador	Fortalecer los lazos familia – trabajador por medio de celebraciones de integración	Se integrará a las familias de los trabajadores para celebrar las diferentes fechas con cenas y detalles para fortalecer la relación familia – trabajador	Psicólogo especialista en recursos humanos

Fuente: Elaboración propia

Prestación de apoyo psicológico

Los empleados son el mayor activo con que cuenta una empresa, por lo que su salud mental, el clima laboral, sus preocupaciones de trabajo o personales repercuten en la productividad e influyen en la vida del trabajador, por lo anterior se agrega dentro del plan de capacitación apoyo psicológico para la estabilidad de cada trabajador.

Tabla 6. Apoyo psicológico

TEMA	PROCESO	OBJETIVO	DESCRIPCION	ACOMPAÑANTE
Acompañamiento	Duelo	Distinguir las etapas del duelo y como sobrellevar la situación	Se prestará el servicio de acompañamiento psicológico a los trabajadores que estén atravesando por situación de duelo por algún familiar de primera y segunda línea	Psicóloga clínica
Acompañamiento	Separaciones	Identificar las emociones que está presentando de acuerdo con la situación de separación	Se realizarán sesiones de acompañamiento a los trabajadores y sus parejas (opcional) para el manejo emocional y que pueda afectar su rendimiento laboral	Psicóloga clínica
Acompañamiento	Depresión	Identificar la situación que le está perturbando en su cotidianidad	Se organizarán sesiones de acuerdo con el nivel de depresión por el cual este pasando el trabajador y se dará acompañamiento a sus familiares que se encuentren afectados	Psicóloga clínica

Fuente: Elaboración propia

V. CONCLUSIONES

De acuerdo con los antecedentes que se recolectaron al largo del presente proyecto una buena gestión de las relaciones familia - trabajo es de suma importancia para el equilibrio laboral de cada persona, las diferentes situaciones negativas que ocurren fuera de la organización influyen en el desempeño del trabajador provocando un bajo rendimiento en sus funciones.

Los factores negativos que se presentan en las familias de cada trabajador generan un desequilibrio en las esferas personales como lo es social, emocional, psicológico e individual viéndose afectada una de las más importantes que es lo laboral ya que es allí donde pasa la mayor parte del tiempo y es donde forja sus relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo. De acuerdo con la ley establecida anteriormente las organizaciones están en la

obligación de colocar dentro de sus objetivos el fortalecer la relación del trabajador con su familia, gracias a esta ley el empleador se puede guiar para establecer de qué forma puede desarrollar la integración familia – trabajador.

Con el apoyo psicológico que presta la organización, el trabajador podrá hacer uso de este en los momentos que sienta que los factores familiares están influyendo en el desarrollo de sus funciones laborales, de igual manera en función de fortalecer la relación familia – trabajador la organización abarcara el servicio psicológico a los familiares de dicho trabajador.

Como se evidencia en el trascurso de este proyecto, la familia es el pilar fundamental para todo individuo y dependerá de esta relación el cómo se desarrolle el ser humano dentro de su rol como trabajador y de acuerdo con su rendimiento laboral influirá si este hace parte de los factores negativos que se presentaran en su familia.

Referencias

- Beiza, A. (2012). *Las relaciones interpersonales como herramienta esencial para optimizar el clima organizacional en la Escuela Básica Nacional "Creación Chaguaramos II"* [Trabajo especial de grado, Universidad de Carabobo] <http://mriuc.bc.uc.edu.ve/bitstream/handle/123456789/956/abeiza.pdf>
- Chiavenato, I. (2000). *Administración de recursos humanos*. (Novena Ed.) r Elsevier Editora Ltda. https://www.sijufor.org/uploads/1/2/0/5/120589378/administracion_de_recursos_humanos_-_chiavenato.pdf
- Chrousos, G. y Gold, P. (1992). The Concepts of Stress and Stress System Disorders. *Journal American Medical Asociation*. (267, 9): 1244-1252.
- Feldman, L. y Blanco, G. (2006). Las emociones en el ambiente laboral: un nuevo reto para las organizaciones. *Revista de la Facultad de Medicina*, 29(2), 103-108. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-04692006000200002&lng=es&tlng=es
- Goldani, A. (2001), *Las familias brasileñas y sus desafíos como factor de protección al final del siglo XX*. FLACSO, Porrúa.
- Hernández - Sampieri, R., Mendoza-Torres, C. P., (2018). *Metodología de la investigación: las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw-Hill. <https://www-ebooks7-24-com.ezproxy.uniminuto.edu/?il=6443>
- Rivera, M. y Andrade, P. (2010). Escala de evaluación de las relaciones intrafamiliares (E.R.I). Uaricha *Revista de Psicología*, 14, 12-29. <http://www.revistauaricha.umich.mx/index.php/urp/article/view/444/455>
- Rojas, D. (2019). *Relación entre familia y trabajo desde un enfoque histórico* [Tesis de pregrado, Universidad Ciencias Aplicadas y Ambientales] <https://repository.udca.edu.co/bitstream/handle/11158/2766/Relaci%C3%B3n%20entre%20familia%20y%20trabajo%20desde%20un%20enfoque%20hist%C3%B3rico.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2017). *Metodología de la investigación* (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.

Diseño de la Fase de Planificación de Un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en la Empresa Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura S.A.S Ubicada en la Ciudad de San José de Cúcuta de Acuerdo al Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019

Design of the Planning Phase of an Occupational Health and Safety Management System in the Company Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura S.A.S Located in the City of San José de Cúcuta According to Decree 1072 Of 2015 and Resolution 0312 of 2019

Juan Carlos Calderón
Profesor en Esp. En Gerencia en Riesgos Laborales
juan.calderon.ca@uniminuto.edu

<https://orcid.org/0000-0001-9029-1670>

Yaneth Paola Ramírez Castro

Especialista en Dirección de Organizaciones

Prestadoras de Servicios de Salud

yaneth.ramirez-c@uniminuto.edu.co

Humberto Gelvez Peñaranda

Fonoaudiólogo

humberto.gelvez@uniminuto.edu.co

Diana Carolina Morelo Pestana

Administradora en salud

diana.morelo-p@uniminuto.edu.co

Resumen

Este trabajo tiene como objetivo diseñar la fase de planificación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para la empresa Dimcultura S.A.S ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta, de acuerdo a los lineamientos normativos exigidos en el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019, cuenta con enfoque mixto y alcance descriptivo. La población son 7 trabajadores de la empresa, la recolección de la información se realiza a través de la observación, encuestas, entrevistas, diseño de una lista de chequeo del decreto 1072 de 2015 y el instrumento de autoevaluación de la resolución 0312 de 2019.

Palabras Clave: Seguridad y salud en el trabajo, Decreto 1072 de 2015, Resolución 0312 de 2019

Abstract

This work aims to design the planning phase of the occupational health and safety management system for the company Dimcultura S.A.S located in the city of San José de Cúcuta, according to the regulatory guidelines required in the decree 1072 of 2015 and resolution 0312 of 2019, it has a mixed approach and descriptive scope. The population is 7 workers of the company, the collection of information is done through observation, surveys,

interviews, design of a checklist of the decree 1072 of 2015 and the self-evaluation instrument of the resolution 0312 of 2019.

Keywords: Occupational safety and health, Decree 1072 of 2015, Resolution 0312 of 2019.

I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años los índices de accidentalidad en el trabajo y enfermedades profesionales se han incrementado significativamente a nivel mundial, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año mueren 2,78 millones de trabajadores debido a accidentes producidos con ocasión del trabajo y enfermedades profesionales, y 374 millones de trabajadores sufren accidentes de trabajo no fatales, lo anterior supone costos importantes en los trabajadores en lo que respecta a su bienestar físico y emocional a corto y largo plazo, además trae repercusiones económicas para las empresas por la afectación directa de la productividad. Es imperativo considerar la creación de estrategias efectivas de prevención como la clave para disminuir la accidentalidad y las enfermedades laborales, y la mejora de la salud y seguridad de los trabajadores.

En la empresa Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura SAS se ha identificado que no se encuentra diseñado ningún sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, por lo cual no se promueven programas para el cuidado de la salud y prevención de accidentes de los trabajadores; se pudo evidenciar que no hay un histórico de datos para el control de accidentes, ni seguimiento en el ausentismo laboral secundaria a una enfermedad generada por la realización propia de la actividad del cargo. También se encontró que los colaboradores cuentan con la afiliación a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), sin embargo, no reportan los casos que se han presentado dentro de la entidad. Ante este panorama, el no cumplimiento de la normatividad vigente puede poner en riesgo a la organización en términos jurídicos, económicos y sociales.

La Nueva Dimensión Cultural - Dimcultura S.A.S es una empresa privada, colombiana, ubicada en la ciudad de Cúcuta, con 32 años de experiencia en la comercialización de productos y servicios educativos; se dedica a fortalecer las habilidades y competencias pedagógicas de los docentes, terapeutas, padres de familia, estudiantes y público en general, a través del diseño, distribución y comercialización de procesos de formación como herramientas digitales, libros, enciclopedias, materiales didácticos y métodos de apoyo. Según el sector económico maneja una clasificación de riesgo tipo dos, lo que la obliga a tener un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Seguridad y salud en el Trabajo (SST)

El Decreto 1072 de 2015 define la seguridad y salud en el trabajo como:

La Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es la disciplina que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud

en el trabajo, que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones (Artículo 2.2.4.6.3.)

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

El Ministerio del trabajo mediante el Decreto 1072 de 2015, define el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo como:

consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo.

El Ministerio del trabajo estipula que la aplicación del SG-SST es a todos los empleadores públicos y privados, trabajadores dependientes e independientes, cooperados, en misión, los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, empresas de servicios temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema de Seguridad Social Integral; las ARL; la Policía Nacional a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares.

Ciclo PHVA

El Decreto único del sector Trabajo 1072 de 2015 estableció en su Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6, las disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el fin de que los empleadores o contratantes desarrollen un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua con el objetivo de gestionar los peligros y riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).

Planificar: Es necesario planificar la forma de mejorar la seguridad y la salud de los trabajadores, identificando las acciones necesarias para reducir los errores que se cometen.

Hacer: Implementar las acciones establecidas en la fase del planear.

Verificar: Evaluar que los procedimientos y medidas implementadas estén dando resultados.

Actuar: Llevar a cabo medidas que permitan la mejora del sistema con el fin de asegurar beneficios en lo relacionado con la seguridad y salud de los empleados.

Decreto único reglamentario del sector trabajo (Decreto 1072 de 2015)

En Colombia el gobierno emite el decreto 1072 de 2015 mediante el cual, se compila 14 normatividades relacionadas a la seguridad y salud en el trabajo, el decreto único reglamentario del sector trabajo involucra temas como lo son: relaciones individuales,

relaciones laborales colectivas, inspecciones, riesgos laborales, normas acerca de calificaciones de invalidez, compensación familiar, vigilancia, control y protección al empleado público, entre otros. Se creó con el fin de regular SG-SST en Colombia y afirma que los objetivos principales deben estar enfocados en políticas que garanticen la identificación respectiva de peligros y en proteger la seguridad de sus empleados mediante la mejora continua con base en las normatividades vigentes; en el Decreto se especifica las obligaciones que tienen los empleadores, las administradoras de riesgos laborales (ARL) y por último las responsabilidades de los trabajadores.

El decreto se encuentra dividido en tres libros, el primero sustenta la estructura del sector trabajo, el segundo el régimen reglamentario del sector trabajo, y el último hace referencias a las disposiciones finales, cuenta con 5 partes, 17 títulos y 52 capítulos. Este Decreto busca promover ambientes de trabajo seguros para el trabajador al interior de las empresas independientemente de su tamaño y actividad económica, mediante la identificación y control de factores de riesgo que tengan el potencial de causar daño a la salud de los empleados, esto con el fin de disminuir la existencia de accidentes de trabajo y las enfermedades laborales.

Resolución 0312 de 2019

La Resolución 0312 de 2019 deroga a la Resolución 1111 de 2017 y establece los nuevos estándares mínimos para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su implementación dentro de las organizaciones.

Para realizar el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo cumpliendo con los requisitos legales en Colombia, es necesario tomar en consideración la Resolución 0312 de 2019, la cual especifica el proceso de diseño e implementación basado en la metodología del ciclo PHVA. La Resolución 0312 de 2019 establece que los estándares mínimos son aquellos requisitos de obligatorio cumplimiento de los empleadores, mediante los cuales se controlan las condiciones de capacidad técnico - administrativa, suficiencia patrimonial y financiera, las cuales son imprescindibles para el funcionamiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Guía Técnica Colombiana GTC – 45 de 2012

La Guía Técnica Colombiana GTC 45 de 2012 tiene por objeto proporcionar “directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud ocupacional”. Es importante la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional, ya que la empresa debe tener claro que el peligro se puede generar con el desarrollo de las actividades asignadas al trabajador, teniendo la empresa la necesidad de establecer controles con el objetivo de asegurar que cualquier riesgo sea aceptable.

Todos los empleados tienen la obligación de informar al empleador de los peligros referentes a la actividad laboral que desarrollen, teniendo como compromiso los empleadores

el deber legal de evaluar los riesgos derivados de las actividades laborales dentro de una empresa.

Descripción y clasificación de peligros: La GTC 45 establece que para realizar la identificación de peligros se deben plantear una serie de preguntas claves:

- ¿existe una situación que pueda generar daño?
- ¿quién (o qué) puede sufrir daño?
- ¿cómo puede ocurrir el daño?
- ¿cuándo puede ocurrir el daño?

Evaluación de los riesgos: Corresponde a la determinación de la probabilidad de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.

Decidir si el riesgo es aceptable o no: Teniendo en cuenta la información anterior, se debe decidir de acuerdo a los resultados obtenidos si el riesgo es no aceptable, no es aceptable o aceptable con control específico, mejorable o aceptable.

Al momento que la empresa defina la aceptabilidad de un riesgo específico debe tener en cuenta los aspectos relacionados con el trabajador tales como el número de expuestos y la exposición en la jornada laboral a otros peligros, el nivel de riesgos puede aumentar o disminuir dependiendo de una actividad o situación que se presente, la exposición de riesgo individual de empleados nuevos o inexpertos en las actividades que realizan también se debe tener en cuenta y hacer un seguimiento constante.

Criterios para establecer controles: Se establecen tres criterios para poder establecer los controles, teniendo en cuenta que ya se tiene la identificación de peligros y la valoración de riesgos lo que le facilita a la empresa la identificación de criterios.

- Número de trabajadores expuestos
- Peor consecuencia
- Existencia de requisito legal asociado

Medidas de intervención: La empresa debe tener la capacidad para determinar que los controles que se han implementado después de haber completado la valoración de riesgos son suficientes o si necesitan mejoras para desarrollarlas y ejecutarlas, teniendo en cuenta la jerarquía de los controles contemplada en la norma NTC-OHSAS 18001:2007: eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos, EPP (elementos de protección personal).

III. MÉTODO

El presente proyecto es de enfoque mixto, puesto que éste permite integrar los procesos secuenciales, numéricos como las características naturales y necesidades del problema de investigación. La propuesta de investigación tiene un alcance descriptivo. Es importante mencionar que los estudios descriptivos pretenden especificar las propiedades,

características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Desde esta perspectiva, se recolectó información de la empresa Dimcultura S.A.S, para tener un panorama de la situación actual, desarrollando una descripción detallada de los riesgos laborales, los puestos de trabajo y las acciones adelantadas en cuanto a la promoción de la salud y prevención de accidentes y enfermedades laborales; además se realizó un análisis de los diferentes factores y variables que participan en la creación de riesgos y que podrían impactar de manera negativa la salud de los trabajadores, proponiendo de esta manera el diseño de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Población y Muestra

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) la población corresponde a todos aquellos casos que fueron estudiados, puesto que se ajustan a una serie de especificaciones y sobre los cuales serán generalizados los resultados que se obtuvieron durante el estudio. La población de estudio reúne al grupo de 7 trabajadores que laboran en la empresa Dimcultura S.A.S ubicada en la ciudad de San José de Cúcuta.

La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus características al que se le llama población, (Hernández, Fernández & Baptista, 2014). Para la presente investigación, se define un tipo de muestreo no probabilístico de manera intencionada, donde se eligieron al total de los trabajadores que pertenecen a la población al considerar que pueden realizar aportes a la investigación.

Recolección de la información

Para esta investigación se tuvieron en cuenta dos tipos de fuentes:

Fuentes primarias: recolección directa de la información a través de la observación, encuestas, entrevistas, diseño de una lista de chequeo del decreto 1072 de 2015 y el instrumento de autoevaluación de la resolución 0312 de 2019.

Fuentes secundarias: revisión de la documentación de la empresa, organigrama, manual de funciones, revisión y análisis de los antecedentes de estudios relacionados para enriquecer la investigación, así como la normatividad dispuesta en el marco legal del presente trabajo.

Instrumentos

Lista de chequeo del decreto 1072 de 2015

El objeto de la presente lista de chequeo es darle la oportunidad a la empresa de conocer el estado de la documentación de su Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo frente a los requisitos establecidos por el Decreto 1072 de 2015, de obligatorio cumplimiento para todas las empresas sin importar el número de trabajadores o sus características.

Autoevaluación de estándares Mínimos del SG-SST, aplicando como referente la resolución 0312 de 2019

Los Estándares Mínimos son el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de obligatorio cumplimiento, mediante los cuales se establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica; de suficiencia patrimonial y financiera; y de capacidad técnico-administrativa, indispensables para el funcionamiento, ejercicio y desarrollo de actividades de los empleadores y contratantes en el Sistema General de Riesgos Laborales. (Min Trabajo, 2019, p. 35)

Matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos

Es una herramienta visual que le permite ver rápidamente qué riesgos deben recibir la mayor atención, lo que hace que sea mucho más fácil para los equipos comprender y participar en el proceso. En la matriz, un riesgo se considera por dos criterios: su probabilidad de que ocurra y el impacto que traerá a la empresa, la gravedad del riesgo, que puede ser Bajo, Medio o Muy alto. (GTC 45:2015)

Procedimiento

Este estudio surge de la necesidad que tiene la empresa Dimcultura S.A.S de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que le permita prevenir los accidentes de trabajo y enfermedades laborales de sus colaboradores; como también dar cumplimiento a la normativa exigida por el gobierno nacional. Para lo cual se desarrolló en las siguientes fases.

Fase 1. Elaboración del diagnóstico inicial para conocer el estado general del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa Dimcultura S.A.S, mediante la aplicación del instrumento de autoevaluación inicial de estándares mínimos de la Resolución 0312 de 2019.

Fase 2. Se aplicó la lista de chequeo del decreto 1072 de 2015 y el instrumento de autoevaluación de la resolución 0312 de 2019 para determinar las acciones implementadas por la empresa en seguridad y salud en el trabajo.

Fase 3. Seguidamente, se identificaron los peligros y evaluarán los riesgos en seguridad y salud en el trabajo a través de la Guía Técnica Colombiana GTC-45, de esta manera se pudo priorizar los controles para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales según nivel de importancia.

Fase 4. Por último, se estableció la documentación necesaria para la elaboración de la fase de planificación del sistema de gestión de acuerdo con los peligros identificados, según el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019.

Métodos para el análisis de datos

El método que se utilizó en el procesamiento de los datos fue la estadística descriptiva la cual desarrolla un “conjunto de técnicas cuya finalidad es presentar y reducir los diferentes datos observados” (Fernández et al., 2002, p. 17.).

Para llevar a cabo la tabulación de los datos de este estudio que se obtuvieron del diagnóstico inicial mediante la aplicación de la lista de chequeo del decreto 1072 de 2015 y el instrumento de autoevaluación de la resolución 0312 de 2019 y la identificación de peligros y evaluación de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo a través de la Guía Técnica Colombiana GTC-45, se utilizó la herramienta Microsoft Office Excel, la cual permite procesar información, consolidar datos, ordenar y filtrar variables, además de proporcionar gráficas y tablas dinámicas que ayudan a determinar los resultados.

IV. RESULTADOS

Diagnóstico según la Resolución 0312 de 2019

Con el fin de conocer el estado general del SG-SST se aplicó el instrumento de autoevaluación inicial de acuerdo con la Resolución 0312 de 2019, este proceso se desarrolló con base en el ciclo PHVA.

El resultado obtenido en el diagnóstico fue de 17,5%, lo que indica que la empresa presenta un estado crítico, este resultado indica que se debe establecer un plan de mejoramiento inmediato. Teniendo en cuenta los hallazgos encontrados del estado general del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, se realiza una lista de chequeo para identificar los requisitos donde no se presenta cumplimiento de acuerdo con los ítems de la fase del planear según el tamaño de la empresa y el nivel de riesgo.

Tabla 1. Lista de chequeo fase de planificación según la Resolución 0312 de 2019

TABLA DE VALORACIÓN Y CLASIFICACIÓN PARA LA FASE DE PLANIFICACIÓN BASADOS EN LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019					
Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores					
No	Requerimiento	Cumplimiento			Observaciones y oportunidades de mejora
		Si	No	Parcial	
1	1.1.1 Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		X		La empresa no cuenta con un responsable del SG-SST
2	1.2.1 Programa Capacitación promoción y prevención PYP		X		La empresa no cuenta con plan de capacitación de PyP
3	2.4.1 Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con cronograma y firmado		X		La empresa no cuenta con PTA

Fuente: Elaboración propia (2022)

Se evidencia que la empresa Dimcultura S.A.S. no cumple con ninguno de los requisitos, es decir, la empresa no cuenta con los 3 documentos requeridos en esta fase; asignación de responsable del SG-SST, plan de capacitación anual, y el plan de trabajo anual.

Diagnostico según el Decreto 1072 de 2015

Considerando los 12 ítems como el 100% de los requisitos establecidos de la lista de chequeo que hacen parte de la fase de planificación.

Tabla 2. Lista de chequeo con base en el Decreto 1072 de 2015

LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DEL SG-SST DE ACUERDO AL DECRETO 1072 DE 2015					
El objetivo de la siguiente lista de chequeo es dar a conocer la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa DIMCULTURA S.A.S. de acuerdo con los requisitos establecidos de la fase de planificación del Decreto 1072 de 2015.					
No	Requerimiento	Cumplimiento			Observaciones y oportunidades de mejora
		Sí	No	Parcial	
1	2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST.			X	Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017 y se realizará actualización.
2	2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST).			X	Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017 y se realizará actualización.
3	2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST).			X	Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017 y se realizará actualización.
4	2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.			X	Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017 y se realizará actualización.
5	2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.			X	Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017 y se realizará actualización.
6	2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo - SST.		X		
7	2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos.		X		
8	2.2.4.6.12 Documentación. El plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo - SST de la empresa, firmado por el empleador y el responsable del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST		X		

9	2.2.4.6.12 Documentación. Los soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo y los soportes de sus actuaciones	X
10	2.2.4.6.12 Documentación. La matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa	X
11	Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos.	X
12	Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación.	X

Fuente: Elaboración propia (2022)

Se evidencia que la empresa Dimcultura S.A.S. cuenta con la política de SG-SST, los objetivos de SST, las obligaciones de los empleadores y las obligaciones de los trabajadores pero se encuentran desactualizados, mientras que no cumple con la demás documentación requerida por la norma, es decir, no cuenta con plan de capacitación anual, matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos, plan de trabajo anual, soportes de elección y conformación del COPASST, matriz de requisitos legales, procedimiento de conservación de documentos y procedimiento de comunicaciones.

Para el análisis de la gestión documental de la fase de planificación se realizó la compilación de los ítems requeridos según el decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Tabla 3. Requisitos establecidos de la fase del planear según el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

LISTA DE CHEQUEO PARA LA DOCUMENTACIÓN DE LA FASE DE PLANIFICACIÓN DEL SG-SST BASADO EN EL DECRETO 1072 DE 2015 Y LA RESOLUCIÓN 0312 DE 2019

El objetivo de la siguiente lista de chequeo es dar a conocer la documentación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa DIMCULTURA S.A.S. de acuerdo con los requisitos establecidos para la fase de planificación del Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019.

Norma	Requerimiento	Cumplimiento			Observaciones y oportunidades de mejora
		Si	No	Parcial	
Decreto 1072	Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST			X	Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017, requiere actualización
Resolución 0312	Documento designación del responsable del SGSST		X		La empresa no cuenta con un

			responsable del SG-SST
Decreto 1072/ Resolución 0312	Plan de capacitación anual de promoción y prevención	X	La empresa no cuenta con plan de capacitación de PyP
Decreto 1072/ Resolución 0312	Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo de la empresa	X	La empresa no cuenta con PTA
Decreto 1072	Política de seguridad y salud en el trabajo (SST)		X Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017, requiere actualización
Decreto 1072	Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST)		X Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017, requiere actualización
Decreto 1072	Documento de asignación de obligaciones y responsabilidades de los empleadores		X Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017, requiere actualización
Decreto 1072	Documento de asignación de obligaciones y responsabilidades de los trabajadores		X Se encuentra el documento desactualizado a fecha del año 2017, requiere actualización
Decreto 1072	Matriz de identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los riesgos	X	La empresa no cuenta con matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos
Decreto 1072	Soportes de la convocatoria, elección y conformación del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo y las actas de sus reuniones o la delegación del Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo	X	La empresa no cuenta con soporte de elección y conformación del COPASST

Decreto 1072	Matriz legal actualizada que contemple las normas del Sistema General de Riesgos Laborales que le aplican a la empresa	X	La empresa no cuenta con matriz de requisitos legales
Decreto 1072	Procedimiento de control documental de conservación de documentos	X	La empresa no cuenta con documento que soporte la conservación de los documentos pertinentes al SG-SST
Decreto 1072	Procedimiento de comunicaciones	X	La empresa no cuenta con un proceso de comunicaciones

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial se identifica que se deben actualizar y/o diseñar los siguientes documentos:

- Acta de designación del responsable de SG-SST
- Política de seguridad y salud en el trabajo
- Documento de designación de obligaciones de los empleadores
- Documento de designación de responsabilidades de los trabajadores
- Plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
- Matriz de identificación de peligros y evaluación y valoración de riesgos
- Plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo
- Soportes de convocatoria, elección y conformación del COPASST o vigía
- Matriz de requisitos legales
- Procedimiento de control documental
- Plan de comunicaciones

Identificación de peligros y valoración de riesgos

Se realizó la identificación de peligros y valoración de riesgos según lo estipulado en la Guía Técnica Colombiana GTC-45 de 2012, esto se realiza por fases donde la fase 1 se realiza la clasificación de las actividades y tareas dentro de la empresa, fase 2 se hace la identificación de peligros, en la fase 3 se hace la identificación de controles existentes, fase 4 la evaluación y valoración del riesgo, y la fase 5 donde se proponen medidas de intervención.

Fase 1. Clasificación de las actividades y tareas por cargos dentro de la empresa

Las actividades realizadas por los trabajadores de la empresa Dimcultura S.A.S. se clasifican como rutinarias. Cuenta con 6 cargos, de los cuales los que pertenecen al área administrativa son: 1 gerente, 1 secretaria, 1 contadora, 1 jefe de cartera y 2 auxiliares de

cartera, mientras que el cargo de auxiliar de bodega cumple funciones tanto administrativas como operativas.

Fase 2. Identificación de peligros

Referente a la cantidad de peligros por descripción; se identificó lo siguiente: peligro biológico por virus Covid-19 al cual se encuentran expuestos todos los trabajadores de la empresa; peligro biomecánico por movimientos repetitivos, las posturas sedentes prolongadas y manipulación manual de cargas, en las 2 primeras descripciones están expuestos 5 trabajadores, mientras que para la última se expone 1 trabajador. Para el peligro psicosocial por condiciones de la tarea se exponen la totalidad de los empleados. En el peligro de condiciones de seguridad por riesgo público, locativo y eléctrico se encuentran expuestos 7 trabajadores, al igual que para el peligro de fenómenos naturales por inundación y sismo.

Fase 3. Identificación de controles existentes

La empresa Dimcultura S.A.S. tiene implementados controles para el peligro biológico por virus Covid-19, en la fuente con dispensadores de alcohol y desinfectantes, y en el individuo mediante el uso de elementos de protección de personal como tapabocas. Para el peligro eléctrico, la empresa implementa controles en el medio mediante un extintor de incendios, para el peligro biomecánico por posturas sedentes prolongadas la empresa usa controles en la fuente con el uso de sillas ergonómicas, en manipulación manual de cargas, implementa controles en el individuo con capacitación en higiene postural. Para el peligro locativo, la empresa usa control en la fuente mediante las cintas antideslizantes y el uso de pasamanos; y por último se implementan controles en el medio para el peligro de sismos con la existencia de botiquín y camilla de emergencias. La empresa no implementa controles para los demás peligros identificados: Biomecánicos por movimientos repetitivos, psicosociales y fenómenos naturales por inundación.

Fase 4. Evaluación y valoración del riesgo

No se identificaron peligros con valoración no aceptable; 6 no aceptables o aceptables con control específico: Virus (Covid-19), manipulación manual de cargas, posturas sedentes prolongadas, manipulación manual de cargas, eléctrico y públicos; y 4 con nivel mejorable los cuales son condiciones de la tarea, locativo, inundación y sismos.

Fase 5. Medidas de intervención

Como medidas de intervención para cada peligro, se proponen las siguientes: Para el peligro biológico se establecen 3 medidas de intervención, en el tipo de control eliminación la medida corresponde a limpieza y desinfección periódica, en controles de ingeniería, el adecuar sistemas de ventilación, y en elementos de protección personal el uso de tapabocas N95. Para el peligro biomecánico, se proponen 6 medidas de intervención, destacándose en los movimientos repetitivos un tipo de control administrativo que refiere a la capacitación en gimnasia laboral – pausas activas como medida de intervención, para la descripción posturas sedentes prolongadas se tiene en cuenta el tipo de control sustitución con la medida de

intervención de cambio de mouse y sillas tradicionales por ergonómicas, así mismo se establece controles de ingeniería aplicando medidas de intervención en el rediseño del puesto de trabajo, por último controles administrativos mediante la capacitación en gimnasia laboral – pausas activas. Referente a la manipulación manual de cargas se establece 2 tipos de controles, el control administrativo y su medida de intervención capacitación en higiene postural, y elementos de protección personal con el uso de faja de soporte lumbar.

Para el peligro psicosocial se propone un tipo de control administrativo, mediante el diagnóstico para riesgo psicosocial y la capacitación en manejo del estrés. En el peligro de condiciones de seguridad se destacan 5 medidas de intervención clasificadas para el riesgo eléctrico: controles de ingeniería y controles administrativos, realizando mantenimiento periódico de equipos, conexiones eléctricas y extintores, y la socialización del plan de emergencias y control de incendios respectivamente; dentro de la descripción de riesgo público se establecen en el tipo de controles de ingeniería la instalación de cámaras de seguridad, en los controles administrativos la capacitación en medidas de precaución; en el riesgo locativo de condiciones de seguridad el tipo de control es señalar el área e instalar pasamanos en ambos lados de las escaleras.

Por último, en el riesgo de fenómenos naturales en la descripción inundación se proponen 2 actividades, en controles de ingeniería realizar mejoras en los sistemas de desagüe de la empresa y en los controles administrativos capacitaciones de plan de emergencias por inundación; y en el riesgo de sismo se propone el reforzamiento estructural como control de ingeniería y la capacitación de todos los empleados en el plan de evacuación y emergencias como control administrativo.

V. CONCLUSIONES

El desarrollo del presente proyecto de investigación contribuyó de manera significativa a la empresa Nueva Dimensión Cultural- Dimcultura S.A.S. en la identificación de los requisitos legales vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, comprometiendo a la alta dirección en el cumplimiento y de esta manera evitar sanciones o multas. La empresa Nueva Dimensión Cultural- Dimcultura S.A.S. Precisa que el conocimiento de la documentación necesaria para la elaboración de la fase de planificación del sistema de gestión según el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 de 2019 son de gran ayuda para la implementación temprana de dicho sistema.

Otro de los aspectos a destacar, se relaciona con la identificación de peligros y la evaluación y valoración de riesgos según la Guía Técnica Colombiana GTC-45, ya que se pudo informar a la empresa sobre las exposiciones y posibilidades que pueden tener sus trabajadores ante un suceso que les pueda ocasionar un accidente de trabajo y/o enfermedad laboral, de la misma manera permitió establecer las medidas preventivas en pro de minimizar y controlar los peligros. Por lo anterior, se resalta que es necesario la vinculación inmediata de un profesional calificado en el diseño e implementación del Sistema de Gestión y Seguridad y Salud en el trabajo, porque es necesario que se capacite a todo el personal de la

organización sobre los peligros a los que están expuestos, se realicen actividades de seguimiento de recomendaciones y que estos reconozcan la importancia de realizar medidas de autocuidado. También porque un profesional idóneo podrá priorizar los riesgos críticos encontrados en la empresa, establecerá los controles, dará soluciones para brindar un ambiente de trabajo seguro y cumplimiento de la normatividad colombiana.

Referencias

- Álvarez, S. y Riaño, M. (2018). La política pública de seguridad y salud en el trabajo: el caso colombiano. *Revista Gerencia y Políticas de Salud*, 17(35), 17 -35. <https://doi.org/10.11144/javeriana.rgps17-35>.
- Arango, J. y Zúñiga, D. (2019). Diseño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo para la empresa Distribuidora Garcés en la ciudad de Cartago. [Trabajo de grado, Universidad Católica de Manizales]. Repositorio institucional UCM. <https://repository.ces.edu.co/handle/10946/5811>
- Decreto 1072 de 2015. [Ministerio del Trabajo] Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo. Mayo 26 de 2015. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72173>
- Guerrero, O. (2017). Las empresas de Norte de Santander y su perspectiva acerca de la seguridad y salud en el trabajo. *Investigación e Innovación en Ingenierías*, 5(2), 27 – 55. <https://doi.org/10.17081/invinno.5.2.2755>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed. --). México D.F.: McGraw-Hill.
- Ley 1562 de 2012. Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Julio 11 de 2012. DO. No. 48488. <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=48365>
- Ministerio del Trabajo. (2021). El Ministerio del Trabajo, apoya al sistema general de riesgos laborales para la reducción de la accidentalidad. Ministerio del Trabajo. <https://www.mintrabajo.gov.co/prensa/comunicados/2021/marzo/el-ministerio-del-trabajo-apoya-al-sistema-general-de-riesgos-laborales-para-la-reduccion-de-la-accidentalidad>
- Ministerio del Trabajo. (2021). Implementación de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo al Año 2020. Ministerio del Trabajo. <https://www.mintrabajo.gov.co/relaciones-laborales/riesgos-laborales/sistema-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo/implementacion-de-los-sistemas-de-gestion-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-al-ano-2020>
- Organización Internacional del Trabajo (2012). OIT pide redoblar esfuerzos por salud y seguridad en el trabajo en las Américas. Organización Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_184348/lang--es/index.htm
- Organización Internacional del Trabajo. (2019). Informe Seguridad y salud en el centro del futuro del trabajo: Aprovechar 100 años de experiencia. Oficina Internacional del Trabajo. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/dcomm/documents/publication/wcms_686762.pdf

Resolución 0312 de 2019. [Ministerio del Trabajo]. Por la cual se definen los estándares mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. Febrero 13 de 2019.
<https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/59995826/Resolucion+0312-2019-+Estandares+minimos+del+Sistema+de+la+Seguridad+y+Salud.pdf>

Sura. (s. f). Obstáculos que impiden la consolidación de la cultura de prevención. ARL Sura.
<https://www.arlsura.com/index.php/centro-de-legislacion-sp-26862/66-centro-de-documentacion-anterior/prevencion-de-riesgos-/1476-obstaculos-que-impiden-la-consolidacion-de-la-cultura-de-prevencion>

Articulación de la NTC ISO 21001:2018 y el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO que fortalezca las condiciones institucionales para su acreditación

Articulation of the NTC ISO 21001:2018 and the Quality Management System of the Minuto de Dios University Corporation - UNIMINUTO that strengthens the institutional conditions for its accreditation.

Leidy Carolina Gamboa Romero
Especialización en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión

lelianis@hotmail.com

Edwin Yesid Salamanca Torres

Ingeniero Civil

Ing.edwinyesids@hotmail.com

Resumen

El proyecto de investigación que se presenta tiene como propósito diseñar una propuesta integradora de la NTC ISO 21001 y el SGC de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO en su lugar de desarrollo Cúcuta, Colombia para la gestión de condiciones institucionales de acreditación. Para ello, el enfoque será mixto con los métodos documental y proyecto factible. La muestra la constituirá los 146 servidores del Centro Regional, las técnicas de recolección de información serán la revisión crítica del estado del conocimiento y su instrumento el registro descriptivo de los aspectos propios de búsqueda y como segunda técnica la encuesta con un instrumento de cuestionario para aplicar en la muestra seleccionada.

Palabras clave: Sistema de Gestión, Calidad, Condiciones institucionales, Acreditación.

Abstract

The purpose of the research project presented is to design an integrative proposal of the NTC ISO 21001 and the SGC of the Minuto de Dios University Corporation -UNIMINUTO in its place of development Cúcuta, Colombia for the management of institutional accreditation conditions. For this, the approach will be mixed with the documentary methods and feasible project. The sample will be made up of the 146 servers of the Regional Center, the information collection techniques will be the critical review of the state of knowledge and its instrument will be the descriptive record of the search aspects itself and as a second technique the survey with a questionnaire instrument to apply in the selected sample.

Keywords: Management System, Quality, Institutional conditions, Accreditation.

I. INTRODUCCIÓN

Con el objetivo de incrementar la calidad en la educación superior colombiana el Gobierno por medio del Ministerio de Educación Nacional – MEN y El Consejo Nacional de Educación Superior - CESU garantiza la calidad en los programas de formación superior y de las instituciones que los ofrecen (Ministerio de Educación Nacional, 2001). Para ello, se expiden lineamientos que favorecen la mejora continua de la educación superior; el

cumplimiento de estas directrices da viabilidad para poder ofertar los programas y el funcionamiento de las mismas instituciones, ahora bien, para aquellas instituciones que desean tener mayor reconocimiento por su alta calidad, Colombia ha dispuesto un modelo de acreditación en alta calidad para instituciones y programas de Educación superior.

Según informe del Ministerio de Educación Nacional a corte 31 de diciembre de 2020, Colombia contaba con 298 Instituciones de Educación Superior entre las que se encuentran 87 en categoría de Universidad, 135 en categoría de Institución Universitaria o Escuela Tecnológica, 47 en categoría Institución Tecnológica y 29 Instituciones Técnicas Profesionales. De las 298 Instituciones de Educación Superior, solo 68 se encuentran acreditadas, de estas 68 acreditadas ninguna corresponde al departamento de Norte de Santander (MEN, 2020) y aunque en la región se cuente con 23 Instituciones de Educación Superior (SNIES, 2021), estas solo cumplen con el Registro calificado institucional, es decir, cumplen con los requerimientos mínimos institucionales para prestar el servicio de educación superior.

En ese orden, algunas de estas Instituciones de Educación quizás han entendido la importancia de gerenciar las mismas, al hacer uso de modelos de gestión organizacional que garantizan calidad y productividad, tales como Sistema de gestión de calidad, Gestión de Riesgos, Cadena de valor, entre otras; sin embargo, la búsqueda de la acreditación por parte de estas instituciones en Norte de Santander es limitada, pues evidenciar el cumplimiento de estándares de calidad que garanticen un grado superior de calidad pareciera no ser interés de la instituciones de la región o la estructura administrativa no les permite someterse a este reto, probablemente no cuentan con herramientas eficaces y efectivas que les permitan cumplir, sostener y evidenciar la implementación del modelo de acreditación.

Una de estas instituciones es la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO, que desde hace 10 años se encuentra ofertando programas en la ciudad de Cúcuta, actualmente, acaba de recibir concepto favorable para sus condiciones institucionales de calidad, al serle otorgado por el Ministerio de Educación Nacional el aval para funcionamiento por 7 años más; sin embargo, la madurez de sus procesos, la carencia de herramientas administrativas y organizacionales y algunos otros factores que serán objeto de estudio en esta investigación no le han permitido a la sede Cúcuta evidenciar al 100% el cumplimiento de los factores requisitos en el modelo de acreditación.

En ese orden, algunos de estos factores son:

Identidad misional, Gobierno institucional y Transparencia, Desarrollo, gestión y sostenibilidad institucional, Mejoramiento continuo y autorregulación, Estructura y procesos académicos, Aportes de la investigación, la innovación, el desarrollo tecnológico y la creación, impacto social, Visibilidad nacional e internacional, Bienestar institucional, Comunidad profesores, comunidad de estudiantes y comunidad de egresados (Consejo Nacional de Educación Superior, CESU, 2020, pág. 34)

Son muchos los beneficios que trae para las instituciones el reconocimiento de alta calidad y por ende la acreditación y es por ello, la importancia de que la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO y cualquier otra institución cumpla con los factores institucionales de acreditación, pues algunos de los estudiantes toman la decisión de matricular con base en estos aspectos, además, a nivel de relacionamiento con otras instituciones, se es más factible poder pertenecer a redes o convenios de distinta índole, así como, la participación en procesos de internacionalización y el posicionamiento en el mercado regional, nacional e internacional.

En ese orden de ideas, la propuesta de integración de la Norma Técnica ISO 21001:2018 y el Sistema de Gestión de Calidad que actualmente se encuentra implementado en la institución, debe entenderse como un instrumento que contribuya a la organización en la gestión de las condiciones institucionales de acreditación y que le permita de una manera más práctica y sencilla medirse ante el cumplimiento de estas condiciones y porque no, retarse al ejercicio de acreditación y certificación de ISO 21001.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿De qué manera se puede integrar la NTC ISO 21001 con el Sistema de Gestión de Calidad de la Corporación Universitario Minuto de Dios – UNIMINUTO, Lugar de desarrollo Cúcuta para la gestión de condiciones institucionales de acreditación?

OBJETIVOS

Objetivo General

Diseñar una propuesta integradora de la NTC ISO 21001 y el SGC de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO en su lugar de desarrollo Cúcuta para la gestión de condiciones institucionales de acreditación

Objetivos Específicos

Revisar los componentes de la NTC ISO 21001 que contribuyan a la gestión de condiciones institucionales en el marco de la acreditación

Identificar el mapa de los actores en la gestión de las condiciones institucionales para la acreditación y su articulación con el sistema de gestión de calidad y la NTC ISO 21001 en la Corporación Universitario Minuto de Dios – UNIMINUTO, lugar de desarrollo Cúcuta.

Realizar un diagnóstico sobre la gestión de las condiciones institucionales para la acreditación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO lugar de desarrollo Cúcuta

Estructurar la articulación que comprenda la propuesta integradora para la gestión de las condiciones institucionales para la acreditación del lugar de desarrollo Cúcuta de la Corporación universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Para la realización de esta investigación, se efectuó una indagación de antecedentes y diversos estudios relacionados con la gestión de condiciones institucionales de acreditación de Instituciones de Educación Superior, así como los conceptos principales que respectan al tema, de tal manera, que fueran útiles para la contextualización y su realización como objeto de estudio.

Entre estos antecedentes se presenta la investigación titulada: “Incidencia del Sistema de gestión de calidad en el proceso de acreditación”, (Bahamón Dussán, 2008) desde el artículo resultado de la investigación realizada en la Universidad Militar Nueva Granada para el Sistema de Gestión de Calidad en el año 2007, que tuvo como propósito compartir con el medio académico la experiencia vivida en la Universidad Militar Nueva Granada con la implementación simultánea de los Procesos de Certificación de su Sistema de Gestión de Calidad bajo las normas ISO 9001: 2000 y NTC GP 1000:2004 y la Acreditación de Alta Calidad lograda en algunos programas de pregrado siguiendo los lineamientos fijados por el Consejo Nacional de Acreditación CNA del Ministerio de Educación Nacional. A través de un estudio de caso, se pudo determinar un mejoramiento académico logrado en un 55% como fruto de la Acreditación y un 45% como fruto de la Certificación. El estudio concluyó que la implementación del Sistema de Gestión de Calidad contribuye a mejorar la prestación de servicio académico, facilitar procesos y procedimientos y, establecer un ambiente ético para la comunidad académica.

Este antecedente se relaciona con la propuesta que se presenta en función que muestra el grado de importancia e implicación del Sistema de Gestión de Calidad en la calidad académica dando peso al objetivo general propuesto.

Asimismo, se presenta el estudio de (Castaño Duque & Garcia Serna, 2012), cuyo título fue “Una revisión teórica de la calidad de la educación superior en el contexto colombiano”. muestra el análisis de la calidad de la educación superior en Colombia teniendo en cuenta el contexto de cada institución, las tendencias y retos que afrontan, y la incidencia generada por las reformas educativas que se han presentado en Latinoamérica para enmarcar las políticas de calidad en la educación superior dentro de la equidad y pertinencia social.

Este estudio guarda relación con la propuesta, pues favorecerá el contexto y visual para la ejecución de la investigación.

Del mismo modo, (Gonzales & Espinoza, 2008) presentan su investigación titulada: “Calidad de la Educación Superior: Concepto y modelos”, resultado parcial de uno de los trabajos preparados en el marco del proyecto “Tendencias de la Educación Superior en América Latina y el Caribe”, de IESALC/UNESCO refiere al concepto de calidad y sus alcances en educación superior, esto según la acción en el cual se aplica ya sea planeación estratégica, ejecución o control.

Este antecedente es relevante, pues permitirá a la autora de la presente propuesta ver distintas miradas sistémicas traducidas en modelos de evaluación y gestión de la calidad en la Educación Superior.

Igualmente, (Hernandez Velandia, Marin García, & Polania Correa, 2021) desarrollaron la investigación “Análisis de convergencia entre el sistema de acreditación de alta calidad y el sistema de gestión ISO 21001:2018” en la cual, realizaron revisión de literatura exploratoria, como resultado principal se comprobó que los procedimientos comunes como la autoevaluación, el desarrollo de las auditorías, la unificación de la documentación de características, requisitos y actores se simplificarían y se concluyó que los doce factores del Acuerdo 002 de 2020 del CESU convergen de manera sistémica en el ciclo HPVA de la norma ISO 21001: 2018.

Este estudio se relaciona con la propuesta que se presenta pues sus elementos en la senda del estudio podrán dar guía en la investigación.

En esta misma referencia, (Fernandez Zerda & Casallas, 2021) realizaron su proyecto de investigación titulado: “Estado de la cuestión, LEAN aplicado a los procesos de las universidades en Colombia” al respecto, se diseñó una propuesta de modelo de implementación de la metodología Lean en Universidades aportando al mejoramiento de la calidad educativa presentando la aplicación de dicha metodología como un modelo de gestión que permite dar valor a los procesos de las universidades eliminando desperdicios y optimizando recursos, acompañado de una cultura de mejora continua, la prueba piloto del mismo se aplicó a los egresados a nivel de maestría. La metodología conduce a la aplicación de herramientas que identifiquen puntos críticos en los procesos y que brinden insumos a la construcción de plan de autorregulación como ha sido el caso con el procedimiento de egresados para la Maestría.

Este antecedente es pertinente a la investigación que se propone desde la temática pues su postura arguye un modelo tendiente a la propuesta de integración fortaleciendo y optimizando los procesos de la institución en miras a la certificación.

Del mismo modo, (Fontalvo, Delahoz Dominguez, & Morelos, 2021) en su proyecto de investigación: “Diseño de un sistema integrado de gestión de la calidad para programas académicos de educación superior en Colombia”, propusieron un sistema integrado de gestión de la calidad considerando las exigencias legales, la norma ISO 9001 y los lineamientos para acreditación de alta calidad para programas académicos de educación superior en Colombia. Como concepción teórica se trabajó con los conceptos asociados tales como, aseguramiento de alta calidad, gestión de la calidad y modelos de excelencia en la educación superior. Para el desarrollo de esta investigación se tomó como base el Decreto 1330 de 2019, la norma ISO 9001 y el Acuerdo 1 de 2020, que explicita los factores de acreditación en Colombia. Se concluyó que la norma ISO 9001 aporta a la gestión por procesos, la innovación y la gestión del conocimiento.

Este estudio guarda relación con la propuesta que se presenta, pues su contexto teórico referencial aporta al sustento de lo que será la episteme de la investigación pues así se orienta la estructura básica del sistema integrado de gestión de la calidad.

En esta misma senda de antecedentes, se presenta (López Briones, 2015) con el proyecto “Diseño de una estrategia de gestión basada en el enfoque por proceso para el desarrollo organizacional en la Universidad Estatal de Milagro” en el cual, su metodología permitió diseñar una estrategia de gestión basada en el enfoque por procesos con el propósito de establecer una estructura orgánica en el sistema de gestión institucional de la UNEMI. Para el logro de este proyecto se diagnosticó la estructura organizacional de la gestión de la UNEMI, seguido a ello, determinaron aspectos o factores objeto de cambio para lograr pasar de una estructura jerárquica a una estructura organizacional por proceso. Y finalmente, establecieron las necesidades requeridas por las autoridades y directivos institucionales de facultades y de las áreas de gestión académicas y administrativas, pertinentes en la participación de la propuesta planteada, entregando la estrategia de gestión.

Este estudio guarda relación con la propuesta, pues favorecerá el contexto y visual para la ejecución de la investigación.

Es de resaltar, el estudio de (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2016) quienes en su artículo “El Recurso Humano como elemento fundamental para la gestión de calidad y competitividad organizacional” resaltan algunos apuntes relevantes que giran en torno al valor que representa el recurso humano en la organización y su fundamentación como elemento esencial para el direccionamiento estratégico. Hicieron uso de una metodología de revisión documental y lograron abordar direccionamiento, planificación, calidad, participación y trabajo en equipo de los (RRHH) Recursos Humanos como aspectos indispensables en el éxito organizacional, concluyeron la necesidad de que la organización se oriente hacia una visión más ambiciosa de los RRHH, como elementos claves del direccionamiento estratégico para el éxito organizacional.

Este antecedente lleva a la investigación propuesta a revisar los aspectos de RRHH en su objetivo, teniendo en cuenta al personal de la sede Cúcuta y viéndolo como factor clave en la capacidad de adaptación de la organización y en la consolidación de una ventaja competitiva, reafirmando la necesidad de consolidar herramientas que propendan por la calidad de los procesos, los productos y los servicios en un sistema de calidad definiendo roles y responsabilidades.

En el proyecto de investigación presentado por (Osorio Barrera, Plazas Rodriguez, & Susa Ortiz, 2021) titulado: “Estado del Arte para la implementación de Acreditación de Alta Calidad en la Maestría en Administración – MBA Bogotá de la Universidad Santo Tomás” se realizó un análisis descriptivo a nivel normativo nacional e institucional evidenciando un cumplimiento superior a lo establecido, esto beneficioso para el proceso de acreditación de alta calidad de la Maestría, asimismo, se entregó el plan de autorregulación

para el mejoramiento y el cumplimiento de estándares de alta calidad y la propuesta para que el programa MBA dinamice su ruta hacia las certificaciones según aprobación Institucional.

Este estudio guarda relación con el objeto de estudio que se presenta en la propuesta que se estructura y este análisis aportará a la instancia de nivel normativo.

Se presenta la investigación de (Ruiz Camus, 2021) con su informe titulado: “Modelo de gestión académica según norma ISO 21001:2018 para mejorar la calidad educativa” optando al título de Doctor en Gestión Pública y Gobernabilidad en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas en Tarapoto, Perú, se propone un modelo de gestión académica según la norma ISO 21001:2018 para mejorar la calidad educativa en dicha institución, aplicando un diseño no experimental, cuantitativo, transversal, descriptivo propositivo. La población y muestra estuvo conformada por 3 gestores, 14 docentes y 115 alumnos. La técnica fue la encuesta y como instrumento el cuestionario. En conclusión, La gestión académica se caracterizó por, 66.7% perciben que la gestión estratégica, formación integral y los resultados de gestión se ubican en el grupo “En proceso”, es decir, que se cumple la gestión entre 25- 75% de lo programado. Es válido el modelo de gestión académica según la norma ISO 21001:2018, según los expertos. El modelo de gestión académica según norma ISO 21001: 2018 mejora la calidad educativa en la Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas – 2021, según evaluación de los expertos.

Este antecedente se relaciona con la propuesta en función de la aplicación de modelo de gestión académica según la norma ISO 21001:2018 mostrando efectividad del mismo.

Finalmente, (Vesga R, 2013) en su artículo resultado de investigación: “Cultura organizacional y sistemas de gestión de la calidad: una relación clave en la gestión de las instituciones de educación superior” planteó una discusión acerca de la importancia de la cultura organizacional en la implementación de sistemas de gestión de la calidad en instituciones de educación superior. Con base en las propuestas de algunos autores, estudiando la necesidad de pensar la cultura de una organización como un componente clave de los planes de implementación de sistemas de gestión de la calidad, a fin de alinear la cultura con las estrategias de gestión ya sea adecuando los sistemas de gestión a la cultura existente o interviniendo la cultura para integrarla con la estrategia de gestión, de acuerdo con la perspectiva de cultura organizacional adoptada por los líderes de las instituciones. Su relación con el objeto de que se estructura en la presente propuesta permitirá entender la importancia de la cultura organizacional para ser tenido en cuenta en la integración del sistema de gestión de calidad y la norma NTC ISO 21001.

Todos estos estudios anteriormente mencionados, le dan el sustento y respaldo a la propuesta que aquí se presenta, pero, además, contribuirán y aportarán enriqueciendo tanto el método de investigación como la temática central vuelta objeto de estudio.

Es indudable la relevancia que refiere el componente teórico referencial al constituirse el Estado del Arte de la investigación. En ese sentido, a continuación, se

presentan los elementos constitutivos de este apartado que luego en la ejecución de la investigación serán profundizados:

Las instituciones de Educación Superior, desde todas sus frentes de acción, están llamadas a operar con calidad, pero, ¿A qué se le llama calidad en una Institución de Educación Superior? para dar respuesta a este interrogante, se hace necesario remontarse a las reformas educativas que ha tenido el país en la búsqueda de impregnar las instituciones educativas de buen servicio, calidad en sus procesos y las funciones sustantivas produciendo satisfacción en sus estudiantes y egresados e impacto en la sociedad.

En el entendimiento del sistema educativo del país, es necesario conocer las etapas que ha vivido; la independencia de Colombia en 1819 y abre la primera etapa significativa del sistema hasta el año 1902, una segunda etapa en 1903 hasta el año 1990 y la tercera que da un punto de partida muy importante con la Constitución Política de Colombia de 1991 a la fecha (Cifuentes Medina & Camargo Silva, 2016, pág. 1)

El concepto de calidad en el sistema educativo se ha venido transformando, entendiendo a la institución de educación superior como una organización prestadora de servicios,

“La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos y servicios incluye no solo su función y desempeño previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente.” (ISO, 2015, págs. 7,8)

Ahora bien, si hablamos de la Calidad específicamente en la educación colombiana se puede decir que ha ido incrementando su grado de exigencia por parte de los entes de control, como se había mencionado anteriormente, la Constitución Política en el artículo 67 establece a la Educación Superior como un servicio público y a su vez el artículo 69 regula la garantía de autonomía universitaria, por ende y entendiendo la educación como servicio público, servicio que debe cumplir con parámetros mínimos de calidad, para ello se implementan evaluaciones externas o evaluaciones por pares académicos.

Ahora bien, las herramientas organizacionales juegan un papel importante en la gestión y el logro de objetivos de una organización, pues contribuyen al buen funcionamiento en sus procesos internos. Cada una de estas herramientas define criterios que la organización requiere para su operación diaria y que aumentan su grado de calidad en la prestación del servicio. En ese orden de ideas, las organizaciones o instituciones necesitan de herramientas que aporten a que los procesos funcionen de manera eficaz, eficiente y efectivamente.

En los últimos años, la implementación de sistemas de gestión de la calidad es una de las estrategias que han venido implementando los líderes de las instituciones de educación superior (IES) en Colombia, como mecanismo para aumentar su competitividad en el mercado y responder a las exigencias de alta calidad que ha estado impulsando el Gobierno

colombiano a partir de la Ley 30 de 1992 y los decretos posteriores que plantean exigencias y retos en materia de alta calidad.

El objetivo de los sistemas de gestión ha ido avanzando dando soporte al funcionamiento de cualquier organización, dentro de los beneficios que aportan está el de reducir los costos, disminuir los recursos brindando mayor productividad, control de los procesos, comunicación y servicio al cliente. En ese orden de ideas el sistema de gestión se constituye en una herramienta que permite planificar y controlar las actividades proporcionando un ambiente laboral, eficaz, eficiente, sostenible y efectivo. (Montoya Agudelo & Boyero Saavedra, 2016)

En la consecución del cumplimiento de estándares de calidad también existen otras metodologías, entre ellas,

Una metodología útil para las organizaciones es el Lean, entendida como una iniciativa compartida por todos los miembros de la organización. Debe ser implementado como un modelo de negocio. Se considera que la metodología Lean debe involucrar todos los aspectos de la organización como la parte estratégica, táctica y operativa, también es importante contemplar todos los procesos establecidos, para conocer las necesidades del cliente y de esta forma ejecutar un producto y servicio óptimo. (Fernandez Zerda & Casallas, 2021, pág. 40)

Finalmente, la incidencia del sistema de gestión de calidad en el proceso de acreditación, refiere que:

la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en un ambiente universitario contribuye y facilita la obtención de la calidad en: Unificar los criterios para llevar a cabo una adecuada planeación, ejecución, verificación y ajustes necesarios en la prestación de servicio académico. Facilitar los métodos de trabajo mediante procesos y procedimientos que, de una manera mucho más sencilla, llevan a la comunidad académica al logro de sus resultados. Por ejemplo, caracterizar un proceso, en términos de Gestión de Calidad es una manera fácil de entender y aplicar el concepto académico de currículo. (Bahamón Dussán, 2008, pág. 39)

Respecto a los métodos de integración, existen varios, uno de ellos, el método del que trata la guía UNE 66177, cuyo propósito es apoyar a las organizaciones a implementar la integración de los sistemas de gestión y se constituye una herramienta diseñada para aplicarse a cualquier organización.

Es importante considerar que la definición e implantación del proceso de integración de esta guía proyecto está en función de: los objetivos, contexto y nivel de madurez de la organización (UNE 66177). Este proceso de integración de los sistemas de gestión se basa en el Ciclo PHVA, método que facilita el desarrollo de la integración de sistemas por su probado enfoque de eficacia y rentabilidad. (Sánchez Monroy & Zurita Domínguez, 2016, pág. 598)

Igualmente como preámbulo a la propuesta de investigación se requiere tener claro conceptos como Alta Calidad referido por el CESU como “las características que permiten reconocer un programa académico o una institución en el marco del mejoramiento continuo, sobre la capacidad de transformación, el óptimo correspondiente, misión y tipología de la institución, y el modo en que presta el servicio de educación, los logros alcanzados y los impactos generados” (Acuerdo 02 CESU, 2020).

Existen diferentes modelos de Calidad aplicados a diversas organizaciones, uno de ellos, aplicado de manera universal, modelo que entrega la NTC ISO 9001:2015, dicho modelo alineado con la NTC ISO 9000, describe la Calidad como, “el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos” (ISO 9000, 2015) requisitos definidos por la organización, la norma, la ley y la percepción de los clientes.

En el avance del nivel de educación se han diseñado estrategias que permiten a las instituciones incrementar su grado de calidad y aseguramiento de la operación o gestión diaria, una de estas estrategias es planteada por la norma técnica ISO 21001:2018 que proporciona herramientas de mejora en los procesos y atención a las necesidades de quienes hacen uso del servicio educativo, logrando eficacia y eficiencia. Esta norma en su alcance plantea un sistema de gestión exclusivo para instituciones de carácter educativo presentando varios requisitos aplicables a organizaciones que utilizan un currículo para apoyar el desarrollo de la competencia a través de la enseñanza, el aprendizaje o la investigación sin importar el tipo, tamaño o método educativo de prestación. (Organización Internacional para la Estandarización, 2018)

III MÉTODO

Enfoque

La investigación tendrá un enfoque mixto que concentrará recolección de información de tipo cuantitativa y documental; combinando la perspectiva cuantitativa, cualitativa o documental con el objetivo de darle profundidad al análisis e interpretación de la información que propendan al alcance del objetivo propuesto (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)

Tipo de Estudio

La investigación respecto a la parte documental tendrá dos métodos, el primero incluye la investigación documental la cual permitirá procesar la información a través de la consulta de documentos correspondientes con el objeto de estudio. “Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados.”(Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016) y este se aplicará para el objetivo revisar los componentes de la NTC ISO 21001 que contribuyan a la gestión de condiciones institucionales en el marco de la acreditación

El segundo método a utilizar será Proyecto factible, el cual permitirá la generación de un diseño viable al objeto de estudio planteado. El Proyecto Factible consiste en la investigación, elaboración y diseño de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016). Este método es pertinente con la investigación en virtud que puede complementarse con la investigación documental, lo que le dará mayor fortaleza al diseño de la propuesta. Se aplicará a los objetivos, iidentificar el mapa de los actores en la gestión de las condiciones institucionales para la acreditación y su articulación con el sistema de gestión de calidad y la NTC ISO 21001 en la Corporación Universitario Minuto de Dios – UNIMINUTO, lugar de desarrollo Cúcuta y realizar un diagnóstico sobre la gestión de las condiciones institucionales para la acreditación de la Corporación Universitaria Minuto de Dios – UNIMINUTO lugar de desarrollo Cúcuta

Población y muestra

La población de la investigación la constituye la planta del personal de la Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO el cual corresponde a 146 servidores, distribuidos en 50 administrativos y 96 profes a corte 31 de octubre de 2022, la muestra se realizará por la vía de selección intencionada a partir de los resultados del objetivo 2

Técnica para la recolección de información y tipo de instrumentos

Tomando como base el concepto de revisión crítica del estado del conocimiento dado por la UPEL como:

La integración, organización y evaluación de la información teórica y empírica existente sobre un problema, focalizando ya sea en el progreso de la investigación actual y posibles vías para su solución, en el análisis de la consistencia interna y externa de las teorías y conceptualizaciones para señalar sus fallas o demostrar la superioridad de unas sobre otras, o en ambos aspectos. (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016)

Se dará uso como técnica para la recolección de información a la revisión crítica del estado del conocimiento. El instrumento a utilizar en la investigación para la revisión documental será el registro descriptivo de los aspectos propios de búsqueda.

Como segunda técnica se empleará una encuesta para recolectar los datos necesarios para explorar, describir o explicar las características objeto de estudio. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) y como instrumento se construirá un cuestionario para aplicar en la muestra seleccionada.

IV. RESULTADOS

Se espera continuar en la siguiente fase del procesamiento informativo, la cual inicia con la validación de instrumentos para asegurar su consistencia interna. Posteriormente,

realizar su aplicación, el debido ordenamiento bajo protocolos informativos y la disquisición que permitirá conformar el diseño de la propuesta integradora.

Referencias

- Acuerdo 02 CESU. (2020). *Acuerdo 02*. Obtenido de https://siteal.iiep.unesco.org/sites/default/files/sit_accion_files/11147.pdf
- Bahamón Dussán, A. (2008). Incidencia del sistema de gestión de calidad en el proceso de acreditación. *Educación y desarrollo social*, 36-41.
- Castaño Duque, G. A., & Garcia Serna, L. (2012). *Una revisión teórica de la calidad de la educación superior en el contexto colombiano*.
- Cifuentes Medina, J. E., & Camargo Silva, A. L. (2016). La Historia de las Reformas Educativas en Colombia. *Cultura Educación y Sociedad*, 12.
- Consejo Nacional de Educación Superior, CESU. (1 de Julio de 2020). Obtenido de https://www.mineduccion.gov.co/1759/articles-399567_recurso_1.pdf
- Decreto 2904. (31 de diciembre de 1994). *MEN*. Obtenido de <https://www.mineduccion.gov.co/CNA/1741/article-187231.html>
- Fernandez Zerda, H. T., & Casallas, L. M. (2021). *Estado de la cuestión LEAN aplicado a los procesos de las universidades en Colombia*. Bogota.
- Fernandez Zerda, H. T., & Casallas, L. M. (2021). *Estado de la cuestión, LEAN aplicado a los procesos de las universidades en Colombia*. Bogota.
- Fontalvo, T., Delahoz Dominguez, E. J., & Morelos, J. (2021). *Diseño de un sistema integrado de gestión de la calidad para programas académicos de educación superior en Colombia*.
- Gonzales, L. E., & Espinoza, O. (2008). Calidad de la Educación Superior: Concepto y modelos. *Calidad en la Educación*, 248-276.
- Hernandez Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias en metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- Hernandez Velandia, M. J., Marin García, R. E., & Polania Correa, M. F. (2021). *Análisis de convergencia entre el sistema de acreditación de alta calidad y el sistema de gestión ISO 21001:2018*. Bogota.
- ISO. (2015). Sistema de Gestión de Calidad, Fundamentos y Vocabulario. *Norma Técnica*.
- López Briones, J. R. (2015). *Diseño de una estrategia de gestión basada en el enfoque por proceso para el desarrollo organizacional en la Universidad Estatal de Milagro*.
- MEN. (2020). *Informe Instituciones de Educación Superior con acreditación de alta calidad corte 2020*. Bogota.
- MEN. (09 de 06 de 2022). Obtenido de <https://www.mineduccion.gov.co/CNA/1741/article-186371.html>
- Ministerio de Educación Nacional, M. (28 de junio de 2001). *Ministerio de Educación*. Recuperado el 2022, de <https://www.mineduccion.gov.co/1621/article-86437.html>

- Montoya Agudelo, C. A., & Boyero Saavedra, M. R. (2016). El Recurso Humano como elemento fundamental para la gestión de calidad y competitividad organizacional. *Visión de futuro*, 1.20.
- Montoya Agudelo, C. A., & Boyero Saavedra, M. R. (2016). El Recurso humano como elemento fundamental para la gestión de calidad y la competitividad organizacional. *Visión del Futuro*, 20.
- Organización Internacional para la Estandarización. (2018). *Norma Técnica 21001 Sistemas de gestión para organizaciones educativas*. suiza.
- Osorio Barrera, J. D., Plazas Rodriguez, E. E., & Susa Ortiz, J. D. (2021). *Estado del arte para la implementación de acreditación de alta calidad en la maestría en administración – MBA Bogotá de la Universidad Santo Tomás*. Bogota.
- Rectoría Santanderes. (2020). *Plan estratégico de Sede*. Bucaramanga.
- Ruiz Camus, C. E. (2021). *Modelo de gestión académica según norma ISO 21001:2018 para mejorar la calidad educativa, Universidad Nacional Autónoma de Alto Amazonas*.
- Sánchez Monroy, G., & Zurita Domiguez, H. (2016). Guía para la gestión integrada de sistemas de calidad. 597-616.
- SNIES . (2021). *Informe Matricula Educación superior por departamento información nacional 2010 a 2020*. bogota.
- Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). *Manual para la Elaboración y Presentación de los Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas: FEDUPEL.
- Vesga R, J. (2013). Cultura organizacional y sistemas de gestión de la calidad: una relación clave en la. *Guillermo de Ockham*, 89-100.

Revisión y Análisis de Fondos Ociosos y Costo de Oportunidad en Empresas del Sector Arcilla. Caso Empresarial: Arcillas de Colombia Vigencia 2018 – 2019

Review and Analysis of Idle Funds and Opportunity Cost in Clay Sector Companies.
Business Case: Clays of Colombia Validity 2018 – 2019

Rocío del Pilar Castro Pérez
Especialista en Revisora Fiscal
rocio.castrop@uniminuto.edu
Sorella Margarita Candanoza Bernal
Magister en Administración MBA
sorella.candanoza@uniminuto.edu

Resumen

Esta investigación se enfocó al caso empresarial desarrollado en Arcillas de Colombia, ubicada en el municipio del Zulia, Norte de Santander, en la que se planteó la revisión y análisis de fondos ociosos y costo de oportunidad (FOCO) para la vigencia 2018 y 2019 a partir de los rubros que conforman el Capital de Trabajo Neto Operativo (KTNO) y del cumplimiento de sus políticas de financiamiento establecidas en el manual de políticas contables. La investigación se desarrolló bajo una metodología mixta, con información cuantitativa a partir de la construcción del indicador KTNO y establecimiento del FOCO y a nivel cualitativo para determinar el grado de cumplimiento de las políticas de financiación. Se concluyó que Arcillas de Colombia durante las dos vigencias no contó con capital de trabajo neto operativo adecuado, ocasionado por la ausencia de seguimiento al cumplimiento de las políticas de financiación, esto trajo como resultado una inadecuada administración de las cuentas por cobrar, de inventarios y del cumplimiento a proveedores.

Palabras clave: Capital de trabajo neto operativo, Fondos ociosos, Costo de oportunidad.

Abstract

This research focused on the business case developed in Arcillas de Colombia, located in the municipality of Zulia, Norte de Santander, in which the review and analysis of idle funds and opportunity cost (FOCO) for the 2018 and 2019 validity was proposed from the items that make up the Net Operating Working Capital (KTNO) and compliance with its financing policies established in the accounting policy manual. The research was developed under a mixed methodology, with quantitative information from the construction of the KTNO indicator and establishment of the FOCUS and at a qualitative level to determine the degree of compliance with financing policies. It was concluded that Arcillas de Colombia during the two periods did not have adequate net operating working capital, caused by the absence of follow-up to compliance with financing policies, this resulted in inadequate management of accounts receivable, inventories and compliance with suppliers.

Keywords: Net operating working capital, Idle funds, Opportunity cost.

I. INTRODUCCIÓN

Colombia desde hace décadas ha venido generando una gran cantidad de reformas tributarias, lo que ha llevado a que el sector empresarial concentre mayor atención en el cumplimiento de los impuestos e informes que deben ser presentados ante la Dirección de

Impuestos, lo que ha ocasionado que las finanzas no se encontraran en las prioridades de los gerentes y administradores en mayor proporción en aquellas que se clasifican como pequeñas y medianas empresas. Esta situación ha venido cambiando con la forma en que se pactan y se cierran negociaciones internacionales en donde cada vez se suman más países a nivel mundial firmando acuerdos que facilitan la comercialización de bienes y servicios, lo que ha generado una modificación, implementación y cambios de políticas internas en materia económica en cada país que permita el intercambio comercial de una manera sencilla y de fácil comprensión en materia financiera sin distinción del lugar geográfico en donde se encuentran ubicados.

Para el caso colombiano, se realizaron varios intentos para incorporar estos cambios en la normatividad, como ocurrió desde 1999, de tal suerte que se pudiera ajustar las normas internas a los parámetros internacionales, en donde para el año 2009 se contó con la aprobación por parte del gobierno nacional de la Ley 1314 por la cual, se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la información aceptados en Colombia, regulación a la que todas las empresas sin importar su tamaño debían converger, de acuerdo a los Decretos Reglamentarios expedidos para tal fin.

En el país, muchas de las empresas clasificadas como pymes presentan dificultades a nivel financiero; precisamente, porque su concentración o prioridad ha estado centrada en el cumplimiento de las obligaciones tributarias que descuida las finanzas que son la razón de ser de la compañía, lo que lleva a que muchas de ellas no logren dar continuidad al desarrollo de su objeto social por falta de liquidez, altos índices de endeudamiento y ausencia de políticas de financiamiento claras o por su incumplimiento lo que genera capital improductivo ocasionado por la presencia de fondos ociosos y costos de oportunidad, por falta de seguimiento y control a los niveles adecuados de capital.

De acuerdo con lo planteado y reconociendo la importancia de la problemática, se plantean las siguientes preguntas de investigación:

¿Establecer políticas de financiación contribuye a la existencia de un nivel adecuado de capital de trabajo?

¿Monitorear el cumplimiento de las políticas de financiación favorece que en la empresa objeto de estudio no se presente capital de fondos ociosos y de costos de oportunidad?

El sector arcilla, objeto de estudio presenta gran relevancia, ya que dinamiza la economía nacional del departamento Norte de Santander y de su capital, en donde de acuerdo con cifras tomadas por la Agencia Nacional de Minería (2019) que recoge información publicada por el Banco de la República de Colombia, acerca de la dinámica del sector, se encontró que para el año 2018 y 2019 la explotación de rocas y materiales para la construcción estuvo en 31,1 y 29,3 millones de M3 respectivamente y en términos de empleo según los datos reportados por el DANE citado por la Agencia Nacional de Minería (2019)

la población ocupada en extracción de piedra, arena, arcillas, cal, yeso, caolín, bentonitas y similares en 2019 es de 33.982 personas, ocupando el tercer lugar entre los empleos generados por explotación de minas y canteras. La producción a nivel departamental oscila en 0.39 millones de toneladas las cuales son producidas en Cúcuta, los Patios, el Zulia, Villa del Rosario, San Cayetano y Ocaña.

De acuerdo con lo anterior, esta investigación tiene como objetivo: Desarrollar una revisión y análisis de fondos ociosos y costo de oportunidad a partir de los rubros que conforman el capital de trabajo neto operativo de la empresa Arcillas de Colombia, ubicada en el Departamento Norte de Santander para las vigencias 2018 y 2019 que permita determinar el grado de gestión de la gerencia.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

Antecedentes y Estado del Arte:

El origen de las técnicas de administración financiera se sitúa en el siglo XV, momento en el cual, se demandaban sistemas de información y control para facilitar el tráfico de las mercancías. En un primer periodo, se consideró que la función financiera debía ser la encargada de analizar las corrientes de efectivo, estableciéndose que las finanzas comerciales pueden definirse como la actividad referente a la captación, la planificación, el control y la administración de fondos. En la actualidad, la función financiera comprende la estructura presupuestaria y decisional a largo plazo, e interrelaciona al mismo tiempo sus variables con la operación de presupuestos a corto plazo, en la que se inserta la gestión de fondos disponibles o de tesorería. En la administración del efectivo y las inversiones transitorias, lo más importante es lograr un volumen tal que permita tener un determinado grado de liquidez, sin que este afecte la rentabilidad, o sea, la maximización de utilidades de las organizaciones (Albornoz, 2013). Con frecuencia, se relaciona la toma de decisiones financieras a corto plazo con el término capital de trabajo neto, también denominado capital corriente, capital circulante, capital de rotación, fondo neto de rotación o fondo de maniobra.

El Coste de oportunidad en el ámbito contable

La Contabilidad Financiera no recoge el coste de oportunidad al contabilizar aquellos costes que representan ingresos o gastos que, o bien se cobran o pagan en el momento actual o, en un momento posterior. Es decir, cuando se opta por una alternativa se contabilizarán todas las operaciones que de ella se deriven, pero, no se registrarán las operaciones que procedan de la mejor alternativa a la que se renuncia, o sea, el coste de oportunidad.

El hecho de que el coste de oportunidad no sea incorporado en los informes de la Contabilidad Financiera obedece a la dificultad para calcularlo. “Es preciso conocer todas las alternativas a las que se renuncia cuando se elige una, en la mayoría de los casos no es posible porque son muchas las peculiaridades y restricciones informativas existentes sobre los cursos de acción alternativos”. (López y Menéndez, 1989, p. 305).

Oliveros y Vargas (2017) definen la Gerencia Basada en Valor como: “El diseño y la aplicación de una estrategia que integre todos los procesos del negocio hacia la búsqueda de la mejor utilización de los recursos disponibles (capital) de forma que los resultados a generar (medidos no sólo en rendimiento financiero, sino también en satisfacción de los clientes, empleados y comunidad en general) sean superiores a los esperados por los accionistas o dueños de dichos recursos”.p.490. La definición permite inferir que, el objetivo de la gestión financiera no debe limitarse a generar utilidades, en el contexto de la gerencia de valor, las finanzas deben trascender a tal nivel que cualquier decisión, acción, inversión o transacción sea capaz de retornar un monto de dinero superior a lo invertido inicialmente y además es capaz de cubrir los costos de oportunidad de los recursos invertidos.

Toda acción será generadora de valor si es capaz de producir rendimientos superiores a otras posibles oportunidades de inversión de los accionistas y los acreedores. En resumen, se crea valor al generar un rendimiento superior al costo de oportunidad de los capitales invertidos. El criterio definido en los párrafos anteriores empieza a tomar fuerza a principios de los 80's dentro de las grandes corporaciones cuando se concibe que los resultados de las empresas deben ser evaluados de acuerdo con su contribución a la creación o destrucción de valor respecto de la inversión realizada por los propietarios o dueños del capital.

Se toma como referencia legal, la evolución de Colombia en la preparación de la inclusión de las normas internacionales de información financiera hasta la sanción de la ley 1314 de 2009, considerándose de relevancia para la investigación ya que en ellas se regula lo concerniente al tratamiento financiero de la información derivada de las operaciones económicas de las empresas.

En primer lugar, mencionar la Ley 550 de 1999 en la que el Congreso de Colombia establece la Intervención económica para la reactivación empresarial y acuerdos de reestructuración para aquellas empresas que se consideren económicamente viables. En esta ley, en su artículo 63 se estableció que “El gobierno nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes”, esta la primera inclusión normativa del gobierno nacional con el propósito de iniciar la ruta de preparar el país para una economía globalizada y en su interés de querer pertenecer a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La Ley 1116 de 2006 del Congreso de Colombia, por la cual se estableció el Régimen de Insolvencia Empresarial en Colombia que tuvo por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, en donde en su artículo 122 establecía *“Para efectos de garantizar la calidad, suficiencia y oportunidad de la información que se suministre a los asociados y a terceros, el Gobierno Nacional revisará las normas actuales en materia de contabilidad, auditoría, revisoría fiscal y divulgación de información, con el objeto de ajustarlas a los*

parámetros internacionales y proponer al Congreso las modificaciones pertinentes". Este fue un segundo intento en el propósito de intentar armonizar las normas contables colombianas de tal suerte que proporcionaran información financiera de fácil comprensión a nivel mundial.

Finalmente, la sanción de la ley 1314 de 2009 del Congreso de Colombia por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento, donde en su artículo 1 estableció: "La acción del Estado se dirigirá hacia la convergencia de tales normas de contabilidad de información financiera y de aseguramiento de la información, con estándares internacionales de aceptación mundial, con las mejores prácticas y con la rápida evolución de los negocio".

Tal como lo determina el artículo, en esta norma se establecieron las autoridades competentes, el procedimiento para la convergencia y las entidades encargadas de vigilar su cumplimiento, en donde el Consejo Técnico de la Contaduría Pública es la autoridad colombiana competente para la normalización técnica de las normas contables por lo que el 05 de diciembre de 2012 expiden el documento Final de Direccionamiento Estratégico con el objetivo de orientar el desarrollo efectivo del proceso de convergencia.

En el documento expedido por el Consejo Técnico, también se establecieron los grupos de usuarios a los que aplicaban las empresas previo cumplimiento de los requisitos establecidos en cada uno de ellos: Grupo 1: NIIF Plenas, Grupo 2: NIIF para pymes y Grupo 3: Microempresas o empresas simplificadas, posteriormente fueron expedidos los Decretos Reglamentarios para dar aplicabilidad de acuerdo al cronograma de aplicación, en donde para las empresas con cumplimiento de requisitos en el grupo 1 y grupo 3, se tomarían como primeros estados financieros bajo NIIF los emitidos al 31 de diciembre de 2015 y para las empresas clasificadas en grupo 2 los emitidos al 31 de diciembre de 2016.

Luego de conocer el sustento legal, el cual se fundamenta con la convergencia a las normas internacionales, que para el caso de estudio son las aplicables a las empresas clasificadas como pymes, se da paso al fundamento conceptual.

Marco conceptual:

Capital de trabajo neto operativo: Conocido como KTNO, que no es otra cosa que la suma de las cuentas por cobrar y de los inventarios, menos las cuentas por pagar a los proveedores de bienes y servicios. De acuerdo con Suarez y Calderón (2006), en donde se menciona que el capital de trabajo neto operativo es la diferencia entre el capital de trabajo neto operativo que la empresa requiere para operar y la financiación que operativamente consigue, siendo esta una variable muy relevante por su relación directa con la liquidez del negocio.

Fondos Ociosos: Conocidos también como capital improductivo ocasionados por una ausencia de control y seguimiento a los rubros que conforman el capital de trabajo operativo de la compañía por parte de la administración.

De acuerdo con lo expresado por García (2009) los fondos ociosos presentan una problemática administrativa que puede traer como efecto la disminución de la velocidad de rotación del sistema de circulación de fondos, es decir, rotación baja es igual a fondos ociosos.

Costo de Oportunidad: Según lo citado por Mokate (1998) los costos de oportunidad son el valor o beneficio que genera un recurso en su mejor uso alternativo. De lo que se puede inferir, que el costo de oportunidad se puede definir como el capital que deja de percibir la compañía como respuesta a no haber tomado la mejor decisión de inversión en un momento determinado.

III MÉTODO

Esta investigación se desarrolló bajo un método mixto (cuantitativo y cualitativa) tal como lo señalan Hernández Sampieri y Mendoza (2018) los métodos mixtos hacen referencia al desarrollo de un proceso investigativo sistemático, empírico y crítico que consiste en la recolección y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos para posteriormente integrarlos para alcanzar el objetivo de la investigación.

En consecuencia, con la metodología definida, se señala que lo cuantitativo estuvo enfocado en desarrollar una revisión y análisis de fondos ociosos y costos de oportunidad a partir de los rubros que conforman el capital de trabajo neto operativo en la empresa Arcillas de Colombia para el periodo 2018-2019 que permitió establecer el grado de gestión de la gerencia. El nivel cualitativo se enfocó en determinar el grado de cumplimiento de las políticas de financiación para determinar el grado de gestión de la gerencia de la organización objeto de estudio.

Tal como lo indican Hernández Sampieri, Fernández y Baptista (2014) esta investigación tiene un sentido no experimental, en donde se estudian el comportamiento de dos variables para determinar su relación a partir de un periodo de tiempo pasado sin llegar a manipular las variables (pp.149). El alcance es correlacional, ya que el propósito general es la revisión y análisis de los fondos ociosos y costos de oportunidad a partir de los rubros que hacen parte de Capital de trabajo neto operativo KTNO del caso empresarial de estudio que permita establecer el grado de gestión de la gerencia y a su vez determinar el cumplimiento de las políticas de financiamiento definidas. Teniendo en cuenta lo anterior, se apropia lo correlacional, tal como lo señalan Hernández Sampieri y coautores (2014) al definirlo “como la relación que existe en la investigación entre dos o más conceptos, categorías o variables (en un contexto en particular)” (p.121).

Con respecto a la población y muestra, tal como se conoció en informe de gestión para la vigencia 2020 emitido por la Cámara de Comercio (Cámara de Comercio, 2020),

Cúcuta y su área metropolitana cuenta con 63 empresas aproximadamente dedicadas a la fabricación de materiales en arcilla para la construcción, siendo este el número definido como población. Una vez establecida la población se procede a realizar búsqueda en la base de datos EMIS, donde se determina que la muestra será tomada a conveniencia, tomando el caso empresarial Arcillas de Colombia para la vigencia 2018-2019, tal como lo describen Hernández Sampieri et al. (2014), al definirla como aquellas investigaciones en donde se tiene acceso a la información.

IV. RESULTADOS

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del presente estudio, en donde se muestra rotación y análisis de los rubros que hacen parte del Capital de trabajo neto operativo, el análisis de fondos ociosos y costo de oportunidad durante las vigencias 2018-2019, complementándolo con la verificación del cumplimiento de las políticas de financiación establecidas por la gerencia.

Tabla 1. Conformación y análisis del KTNO Arcillas de Colombia.

Concepto	2018	2019	Variaciones 2019/2018	Análisis 2019/2018
Ventas	6.929	5.675	-18%	
CxC comerciales	500	498	-0,40%	Deficiente
Inventarios	895	1.370	53%	Deficiente
Cuentas Ciales x pagar	872	1.751	101%	Deficiente
K Trabajo Neto Operativo	523	117	-78%	Deficiente

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a las variaciones determinadas entre los periodos 2018 y 2019, se logra establecer como la empresa Arcillas de Colombia, presenta lentitud en su ciclo operativo de liquidez siendo deficientes en la gestión de las cuentas comerciales por cobrar, originadas en las ventas, en la cual se evidencia una recuperación mínima (0,40%) de un periodo a otro. En cuanto a la rotación de inventarios se logra establecer un incremento del (53%) y, por último, se evidencia en sus cuentas comerciales por pagar un incremento del 101%, lo que le genera una gestión deficiente en el cumplimiento de los compromisos con sus proveedores, lo cual constituye un indicador relevante para que la gerencia realice seguimiento para determinar los cuellos de botella que permita establecer un plan de acción, con el ánimo de que este indicador logre ser eficiente.

Una vez conocida la conformación y análisis del KTNO se dio paso a la revisión del ciclo de actividad de la organización y el cumplimiento de sus políticas de financiación a partir del instrumento aplicado, los que sirve de base para el establecimiento y análisis de fondos ociosos y costo de oportunidad FOCO durante las vigencias de estudio

Para la verificación del cumplimiento de las políticas de financiación, se aplicó el instrumento diseñado (Encuesta) en donde se hicieron preguntas encaminadas a conocer si la

empresa Arcillas de Colombia cuenta con un Manual de Políticas contables que contenga las políticas de financiación establecidas para la operación del negocio. De la aplicación y tabulación de los datos tenemos lo siguiente:

Tabla 2. Análisis de Instrumento aplicado (Encuesta)

Organización	Cargo	Política Financiera Clientes	Política de producción Inventarios	Política Financiera Proveedores ByS
Arcillas de Colombia	Contador Público	30 días	Orden de Pedido	30 días

Fuente: Elaboración propia.

La encuesta fue diligenciada por el Contador Público de la organización, en la cual indica que Arcillas de Colombia, cuenta con un manual de políticas definidas, que para el desarrollo de sus operaciones con clientes su política de crédito con clientes es de 30 días, que los inventarios los manejan en su gran mayoría por orden de pedido y el pago a sus proveedores de bienes y servicios los hacen a 30 días.

Tabla 3. Ciclo de actividad Arcillas de Colombia.

Drivers de Actividad	2018	2019	Histórico	Política contable	Sector
Rotación cartera en # veces	14	11			
Rotación de cartera en días	26	32	26	30	135
Rotación Inventario en # veces	4	3			
Rotación de Inventario en días	84	136	74	74	144
Ciclo Operacional	110	167			
Compras	3.357	4.110			
Rotación de Proveedores # veces	4	2			
Rotación Proveedores en días	93	153	95	30	136
Ciclo de Conversión de Efectivo	17	14			

Fuente: Elaboración propia.

En cuanto a los indicadores de actividad se logra establecer que para los periodos 2018 y 2019, la empresa Arcillas de Colombia da cumplimiento a la rotación de cartera en 26 días siendo más ágil incluso que la política contable establecida que es de 30 días y mucho más eficiente que el comportamiento del sector, ya que esta rotación la realiza en 135 días en promedio.

Referente a la rotación de Inventarios, Arcillas de Colombia históricamente la realiza en 74 días, siendo esta administrada a través de órdenes de pedido (según instrumento aplicado), siendo más eficiente que el sector, quien presenta un comportamiento de rotación de 144 días en promedio.

Por último, y para cerrar este ciclo de liquidez, se analizará la rotación de proveedores, que para esta empresa objeto de estudio se logra determinar un incumplimiento en su política contable, toda vez que se pudo determinar que la empresa históricamente viene realizando el pago a sus proveedores de bienes y servicios en 95 días, cuando su política establece que estos pagos deben realizarse a 30 días, sin embargo, si lo comparamos con el comportamiento del sector se puede observar que lo realiza en 136 días, lo que quiere decir que Arcillas de Colombia está siendo más eficiente.

No obstante, lo anterior, es importante que la empresa, desde la gerencia tomar las medidas necesarias que le permitan dar cumplimiento a la política contable definida, esto, justificado en que, a largo plazo, se puede impactar negativamente las relaciones comerciales con los proveedores por el incumplimiento en los plazos pactados.

Se retomó la información del ciclo de actividad, se da paso al establecimiento y análisis de Fondos ociosos y Costo de oportunidad para las dos vigencias objeto de estudio.

Tabla 4. Análisis FOCO Arcillas de Colombia SA año 2018

ANÁLISIS FOCO AÑO 2018			
RAZONES DE ACTIVIDAD	OPTIMO	BALANCE	FO – CO
CARTERA	577	500	77
INVENTARIOS	788	895	-107
PROVEEDORES	280	872	592
KTNO	1.085	523	
PKTNO	16%	8%	

Fuente: Elaboración propia.

Al tener en cuenta las variables de Fondos Ociosos y Costos de Oportunidad –FOCO- se logra determinar que para el año 2018 el nivel óptimo de las cuentas por cobrar de Arcillas de Colombia debió ser de \$577 millones de pesos, que comparado con el saldo final de este rubro en el Estado de la Situación Financiera fue de \$500 millones, lo que indica que presenta una eficiencia en la gestión de cartera al recuperar \$77 millones de su nivel óptimo. Este comportamiento evidencia un ciclo de efectivo ágil en la recuperación de los recursos invertidos por el ente económico, que como se observó en el ciclo de actividad, es una empresa que históricamente gestiona la cartera en 26 días, incluso 4 días antes de lo establecido en su política contable (30 días), este comportamiento generó para la empresa un fondo ocioso por valor de \$77 millones, por lo que la gerencia debió tomar decisiones de inversión de estos recursos que permita generar efectivo.

Para el caso de los inventarios su nivel óptimo se determinó en \$788 millones, no obstante, al cierre del periodo 2018 el saldo final fue de \$895 millones, generando \$107 millones de exceso en existencias, lo que quiere decir que no logró convertir en efectivo los inventarios hasta llegar a su nivel óptimo, significando que la gerencia no contó con esto recursos para invertirlos, lo cual, se traduce en un costo de oportunidad.

Ahora bien, en cuanto a los proveedores, su nivel óptimo se determinó en \$280 millones, que comparado con las cifras del Estado de la situación financiera refleja un saldo final para el periodo 2018 de \$872 millones de cuentas por pagar a sus proveedores, lo que significa que la empresa tuvo un apalancamiento alto por parte de los proveedores para llevar a cabo sus operaciones.

Tabla 5. Análisis FOCO Arcillas de Colombia SA año 2019.

ANÁLISIS FOCO AÑO 2019			
RAZONES DE ACTIVIDAD	OPTIMO	BALANCE	FO – CO
CARTERA	473	498	-25
INVENTARIOS	747	1.370	-623
PROVEEDORES	343	1.751	1.409
KTNO	878	117	
PKTNO	15%	2%	

Fuente: Elaboración propia.

Las variables de Fondos Ociosos y Costos de Oportunidad –FOCO- para la vigencia 2019, se logra determinar que el nivel óptimo de la cartera es de \$473 millones, que comparado con la cifra contenida en el Estado de la Situación Financiera fue de \$498 millones lo que significa que la gestión de las cuentas por cobrar no fue eficiente, ocasionando un costo de oportunidad por valor de \$25 millones con los que la gerencia no contó para reinvertir o para el desarrollo normal de sus operaciones, al contar con un ciclo de recuperación de efectivo lento.

Para el caso de los inventarios el nivel óptimo se determinó en \$747 millones, no obstante, al cierre del periodo 2019 el saldo final fue de \$1.370 millones, evidenciando un costo de oportunidad por valor de \$623 millones por contar con existencias innecesarias para la operación y cumplimiento a los clientes.

Referente a los proveedores, el nivel óptimo se determinó en \$343 millones que comparado con la cifra del rubro del Estado de la situación financiera, refleja un saldo para el periodo de \$1.751 millones que la empresa adeuda a sus proveedores, lo que indica que la empresa está haciendo uso de un apalancamiento alto por parte de los proveedores para llevar a cabo sus operaciones, lo que a largo plazo puede ocasionar inconvenientes comerciales por el no pago, que pueden llevar a no contar con materia prima para la fabricación del producto final.

Análisis frente el sector

Más allá de la consecución de las utilidades periodo a periodo, las empresas deben tener prioridad en establecer estrategias que les permitan generar valor y una de las variables a tener en cuenta es comparar y medir la empresa con el Sector en el que opera y así

determinar si las metas trazadas por la compañía la llevan a alcanzar los niveles de crecimiento y desarrollo planteados.

Es por ello, que se procede a comparar y analizar el comportamiento del Sector Cerámico en cuanto a los días promedios en que llevan a cabo sus diferentes rotaciones como lo son; la cartera, los inventarios y los proveedores, encontrando que la empresa Arcilla de Colombia presenta un comportamiento de recuperación de la cartera de 26 días mientras que el sector lo hace en 135 días, lo que significa que la empresa es muy eficiente en la gestión de la cartera comparada con el comportamiento del sector.

Para el caso de los inventarios que son considerados como el renglón más lento en el ciclo de efectivo, el sector logra materializarlos en un promedio de 144 días, mientras que la empresa Arcillas de Colombia lo realiza en 74 días, lo que significa que su comportamiento frente al sector es significativamente ágil.

Por último, la rotación de proveedores, que, de acuerdo al análisis, es el rubro más lento en rotar de las tres cuentas analizadas en la empresa objeto de estudio, en donde se evidencia que cumple con los compromisos en 95 días y que comparada con el sector se observa que el cumplimiento de los compromisos a proveedores se da en 136 días. Aquí es importante resaltar que si bien es cierto que la empresa Arcillas de Colombia presenta incumplimiento en la política de financiación pactada (30 días) con los proveedores, logra ser más eficiente realizando los pagos 41 días antes que otras empresas que pertenecen al mismo sector.

V. CONCLUSIONES

De acuerdo con las variables que integran el Capital de Trabajo Neto Operativo para los periodos 2018 - 2019, se concluye que la recuperación de cartera fue mínima de un periodo a otro, que los inventarios presentan un incremento significativo afectando el ciclo de liquidez de la empresa, lo que llevó al incumplimiento de los compromisos con los proveedores.

De acuerdo a lo anterior y comparado con el sector, se concluye que la empresa Arcillas de Colombia presenta una rotación alta de su cartera dando cumplimiento a la gestión de la misma por debajo de su política contable y el número de días promedio que establece el sector, ahora bien, los inventarios que son gestionados a través de órdenes de pedido, son más eficientes que el sector, al lograr una rotación más ágil de 70 días y por último, en la rotación de proveedores se identificó incumplimiento en la política de financiación establecida por la empresa (30 días) al encontrarse que realiza los pagos a proveedores a 95, sin embargo, se considera aceptable comparada con el cumplimiento establecido para el sector, quienes lo realizan en 135 días.

En términos generales se puede agregar que la empresa Arcillas de Colombia presenta deficiencia en su ciclo operativo, esto, ocasionado por la ausencia de control, de seguimiento

y de un plan estratégico que le permita gestionar de manera adecuada cada una de las variables que conforman el Capital de trabajo neto operativo.

En cuanto al análisis de las variables que determinan la existencia de Fondos Ociosos y Costo de oportunidad FOCO, se puede concluir que la empresa Arcillas de Colombia para el periodo 2018 tuvo presencia de capital ocioso y costos de oportunidad, ocasionados por la ausencia de una adecuada gestión de sus activos, especialmente en el exceso de producción de los inventarios, generando inversión de un capital de manera innecesaria, lo que retrasó el pago de los compromisos a los proveedores.

Con respecto a la vigencia 2019, se aprecia como las tres actividades (cartera, inventarios y proveedores) del ciclo operativo de liquidez presentan lentitud, lo que trajo como resultado la existencia de costos de oportunidad al encontrarse que la empresa no contó con los recursos de la operación disponibles como consecuencia de una inadecuada gestión y seguimiento a la recuperación de las cuentas comerciales por cobrar y a los niveles adecuados de stock de inventarios, lo que llevó a que el apalancamiento con recursos externos provenientes de los proveedores fuera mucho mayor y que no contará con la liquidez para el pago dentro de los plazos establecidos.

Por último, indicar que, si bien es cierto que la empresa Arcillas de Colombia es mucho más eficiente que las empresas del sector en cuanto al comportamiento y cumplimiento de la rotación de cartera en 106 días, inventarios en 60 días y 41 días para el pago a proveedores, no es menos cierto, que la gerencia debe establecer una ruta de análisis de sus políticas internas y de seguimiento a la manera como se está gestionando cada uno de sus activos, lo que le permitirá contar con un nivel adecuado de capital de trabajo, evitará la presencia de capital improductivo y de costos de oportunidad por tener todo su capital invertido en stock de inventarios de manera innecesaria y en manos de los clientes por el no pago oportuno de lo adeudado. El cumplimiento de los acuerdos comerciales pactados con los proveedores de bienes y servicios permitirá mantener el adecuado balance de apalancamiento proveniente de fuentes externas.

Referencias

- Agencia Nacional de Minería (2019). *Boletín Estadístico Minero*. Disponible en: <https://mineriaencolombia.anm.gov.co/sites/default/files/docupromocion/BOLETIN2019-160222.pdf>.
- Albornoz, M. (2013). *Innovación, equidad y desarrollo latinoamericano*. Ciencia, Tecnología Y Sociedad, CSIC, N° 47, España. ISSN 1130-2097. Disponible en: <http://www.cofinhab.uh.cu/index.php/RCCF/article/view/166/>
- Congreso de Colombia. (1999). *Ley 550 de 1999*. Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley. Disponible en: http://www.secretariassenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0550_1999.html

- Congreso de la República. (2006). *Ley 1116 de 2006*. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones. https://www.sic.gov.co/recursos_user/documentos/normatividad/Ley_1116_2006.pdf
- Congreso de Colombia. (2009). Ley 1314 de 2009. Por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. <http://suin.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Leyes/1677255>.
- García, O. (2009). *Administración Financiera. Fundamentos y Aplicaciones*. Prensa Moderna Impresores S.A.
- López, A. y Menéndez, M. (1989). *Curso De Contabilidad Interna*. Madrid: AC. ISBN: 84-7288-037-0. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=158614>.
- Mokate, K. (1998) Evaluación Financiera De Proyectos De Inversión. Edición 1ª. Colombia: Uniandes. ISBN: 9589057950, 9789589057957 Disponible en: <https://www.promonegocios.net/costos/costos-oportunidad.html>
- Oliveros, J. Vargas, N. (2017). Diagnóstico financiero de la Pequeña y Mediana Industria aplicando gerencia de valor. *Revista Venezolana de Gerencia*, vol. 22, nº. 79, pp. 486-505. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/290/29055964009/29055964009.pdf>.
- Hernández Sampieri, R. Y Mendoza, C. (2018). *Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa y cualitativa y mixta*. México: Mc Graw Hill- educación. Disponible en: <http://repositorio.uasb.edu.bo/handle/54000/1292>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a. ed. --.). México D.F.: McGraw-Hill.
- Suarez, C. y Calderón, R. (2006). *Capital de trabajo operativo y su financiación*. Disponible en: http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/104205/secme-16867_6.pdf?sequence=6&isAllowed=y.

Estudio de los Procesos de Interventoría en Edificaciones Residenciales para la Competitividad del Sector Privado de la Construcción en Cúcuta

Articulation of the NTC ISO 21001:2018 and the Quality Management System of the Minuto de Dios University Corporation - UNIMINUTO that strengthens the institutional conditions for its accreditation.

Edwin Yesid Salamanca Torres

Ingeniero Civil

Ing.edwinyesids@hotmail.com

Leidy Carolina Gamboa Romero
Especialización en Gerencia de Sistemas Integrados de Gestión

lelianis@hotmail.com

Resumen

El proyecto de investigación que se presenta tiene como propósito diseñar una propuesta integradora de la NTC ISO 21001 y el SGC de la Corporación Universitaria Minuto de Dios –UNIMINUTO en su lugar de desarrollo Cúcuta, Colombia para la gestión de condiciones institucionales de acreditación. Para ello, el enfoque será mixto con los métodos documental y proyecto factible. La muestra la constituirá los 146 servidores del Centro Regional, las técnicas de recolección de información serán la revisión crítica del estado del conocimiento y su instrumento el registro descriptivo de los aspectos propios de búsqueda y como segunda técnica la encuesta con un instrumento de cuestionario para aplicar en la muestra seleccionada.

Palabras clave: Sistema de Gestión, Calidad, Condiciones institucionales, Acreditación.

Abstract

The purpose of the research project presented is to design an integrative proposal of the NTC ISO 21001 and the SGC of the Minuto de Dios University Corporation -UNIMINUTO in its place of development Cúcuta, Colombia for the management of institutional accreditation conditions. For this, the approach will be mixed with the documentary methods and feasible project. The sample will be made up of the 146 servers of the Regional Center, the information collection techniques will be the critical review of the state of knowledge and its instrument will be the descriptive record of the search aspects itself and as a second technique the survey with a questionnaire instrument to apply in the selected sample.

Keywords: Management System, Quality, Institutional conditions, Accreditation.

I. INTRODUCCIÓN

El campo de la construcción de edificaciones residenciales abarca una gran importancia en el mercado colombiano; entendiéndose hoy, como uno de los sectores más productivos a nivel regional y nacional,

En el primer trimestre de 2022, el valor agregado de la construcción crece 5,2% en su serie original, respecto al mismo periodo de 2021. Esta dinámica se explica

por los siguientes comportamientos, la Construcción de edificaciones residenciales y no residenciales crece 10,3%, la Construcción de carreteras y vías de ferrocarril, de proyectos de servicio público y de otras obras de ingeniería civil decrece 4,9%. Y las actividades especializadas para la construcción de edificaciones y obras de ingeniería civil (alquiler de maquinaria y equipo de construcción con operadores) crece 5,8%. (DIAN, 2022, pág. 13)

Al ser la construcción uno de los sectores más importantes en el país, se esperaba que los productos ofrecidos cumplan con unos parámetros de calidad y seguridad con el fin de lograr la satisfacción del cliente, por ende, toda organización del sector de la construcción sea de orden privado o público debe garantizar que su proceso constructivo sea garante y efectivo y para ello se requiere de un acompañamiento técnico, administrativo y financiero, con el fin de prever falencias en los proyectos de construcción y realizar un seguimiento y cumplimiento de buenas prácticas ingenieriles.

En tal sentido; específicamente, en una ocupación tan importante en el país como lo es la actividad del sector constructor, pareciera que no existieran regulaciones precisas y específicas que cubran todos los matices importantes, pero hay algunas leyes que tocan ligeramente esta área. La interventoría fue promulgada de conformidad a la Ley 80 de 1993, que proclamó el “Estatuto General de Contratación en la Administración Pública”. Y bien como es mencionado por Deyvis José Carrascal y Carlos Alberto Herrera en su proyecto Interventoría de obra una herramienta clave en los procesos de contratación, el aspecto legal, que cobra vital importancia dentro de todo el proceso, abarca el control y seguimiento a todos los procesos legales correspondientes al compromiso contractual que haya mediado para la ejecución del proyecto y de la obra y su cubrimiento comprende desde la firma de dicho compromiso hasta la liquidación final.

En este aspecto deben tenerse en cuenta “todas las normativas legales vigentes, establecidas para los contratos, es decir, lo concerniente a la legalización, perfeccionamiento, plazos, compromisos laborales, cumplimiento cláusulas acordadas, sanciones, suscripción de contratos adicionales modificatorios al plazo o al valor, las reclamaciones y las garantías.” (Carrascal & Herrera, 2012, pág. 49)

Sin embargo, es de recalcar que no existe un lineamiento como tal dirigido al sector privado que tenga como objeto la interventoría de obras y a pesar que la interventoría se visiona como el **seguimiento y control técnico** a la ejecución de contratos de distintas clases, surge entonces la necesidad de saber porque se han presentado falencias estructurales y técnicas en las edificaciones realizadas en el sector privado, y esto puede ser al parecer porque no se realiza un acompañamiento y seguimiento directo por parte del estado, a pesar que los entes de control exijan los estudios respectivos, aparentemente esa revisión se hace corta en el control o seguimiento que debería ejecutarse y no son muchas las empresas dedicadas a ello.

“Es una de las más discutidas desde hace algunos años, ya sea porque se matizó de corrupción y negligencia administrativa y técnica o por que al no ser un área de trabajo

rentable económicamente por la carga tributaria y prestacional que arrastra, muy pocas empresas crecieron o superaron el tamaño empresarial de las Mipymes.” (Sandoval Tovar, 2019, pág. 17)

En los últimos años, se ha evidenciado falencias estructurales en varias edificaciones del sector privado las cuales por sus fallas son un riesgo latente a sus propietarios y en algunos casos, tienen que ser desalojados. Algunas falencias presentadas son desviaciones estructurales, asentamientos en el terreno, entre otros y algunos proyectos como Las torres Space, Continental tower, Asensi. Altos de san juan, Colores de Calasancia, altos del lago, Vernabento, Edificio Babilonia y Edificio Cámpala han evidenciado a nivel nacional este tipo de falencias.

Lamentablemente, el sector constructor en la ciudad de Cúcuta también ha presentado falencias constructivas que se hubiesen podido evitar con un control detallado de interventoría, caso de esto es las fallas técnicas y estructurales encontradas en el conjunto residencial Parques de Bolívar, (Caracol, 2017) en la Urbanización San Fernando del Rodeo, (OPINIÓN, 2018), en las torres de Cormoranes (OPINIÓN, 2017), aunque, respecto a esta última el constructor argumento que no existen falla estructural alguna, sin embargo, “Luis Carlos Chacón, Gerente de Metrovivienda, en el informe de revisión de esta obra expresa que esta torre presenta inclinación de 12 centímetros en el ángulo nororiental y 16 centímetros en el noroccidental” (OPINIÓN, 2017).

Es en este punto que surgen los interrogantes: ¿Porque se presentan falencias técnicas en las obras y/o edificaciones del sector privado?, ¿Se ha realizado algún estudio de estabilidad a las obras y edificaciones realizadas en el sector privado?, ¿Cómo se controla la calidad estructural y técnica en las obras privadas?, ¿Quién realiza el seguimiento y supervisión de dichas edificaciones por parte del estado?, ¿Existen sanciones para las empresas privadas que no ejercen las buenas practicas ingenieriles en la construcción?.

El uso de materiales inadecuados y de menor calidad, ejecución de obra diversa a lo diseñado, personal no idóneo, falencias en los estudios de suelos podrían ser alguna de las causas que pueden ocasionar las fallas estructurales y presentar como consecuencia el desalojo y demolición de dichas edificaciones trayendo insatisfacción a los clientes. Es por ello, que esta propuesta de investigación plantea un estudio de los procesos de interventoría en edificaciones residenciales de carácter privado que permita conocer su estado actual para revisar las incidencias competitivas resultado de un ejercicio de interventoría eficaz.

¿Se ha realizado algún estudio de estabilidad a las obras y edificaciones realizadas en el sector privado?

¿Quiénes son los responsables del seguimiento a procesos de auditoría e interventoría en las obras privadas de construcción?

¿Quién realiza el seguimiento y supervisión de las edificaciones residenciales del sector privado de la construcción en Cúcuta por parte del estado?

¿Cómo se controla la calidad estructural y técnica en las obras privadas?

¿Existe alguna normatividad o ley que regule la construcción de obras privadas?

¿Cómo incide el proceso de interventoría en la competitividad del sector de la construcción de obras privadas en Cúcuta?

¿Cómo se podría controlar la calidad de los procesos de interventoría que incremente la competitividad del sector constructor privado de la construcción en Cúcuta?

Estas interrogantes dan paso al planteamiento de los siguientes objetivos de investigación:

Objetivo General

Analizar los procesos de interventoría en edificaciones residenciales para la competitividad del sector privado de la construcción en Cúcuta

Objetivos Específicos

Describir los estudios de interventoría de edificaciones residenciales del sector privado de la construcción en Cúcuta.

Identificar los aspectos críticos y el mapa de actores responsables y relacionados en las edificaciones residenciales del sector privado de la construcción en Cúcuta.

Establecer la incidencia de los procesos de interventoría en la competitividad del sector de la construcción de obras privadas en Cúcuta.

Diseñar una propuesta para el control y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de interventoría, que incida en la competitividad del sector privado de la construcción en Cúcuta.

II. MARCO TEÓRICO REFERENCIAL

En la definición de la presente propuesta se llevó a cabo una indagación previa para conocer antecedentes, y diversos estudios relacionados con la interventoría y los resultados que podrían redundar en competitividad en el sector constructor, de tal manera que fueran útiles para la contextualización y realización de la misma.

En el proyecto de investigación titulado: Importancia de la dirección e interventoría en el desarrollo de proyectos constructivos públicos y causas de sus retrasos (Losada Andrade, 2022) se planteó un modelo metodológico enfocado en los procesos de obra civil de carácter público, identificando su respectiva problemática, así promoviendo recomendaciones y acciones que contribuyan a disminuir retrasos, para un buen control y calidad durante la intervención, dicho antecedente contribuye en la investigación propuesta en su objetivo de aportar una propuesta de control y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de interventoría, que incida en la competitividad del sector privado de la

construcción revisando del antecedente las recomendaciones y acciones dadas por el autor en la disminución de retrasos producto de la interventoría y dirección de las obras.

Otro antecedente indagado es La responsabilidad de los interventores en el contrato de obra pública en Colombia. (Murillo Cancino, 2018) cuyo alcance muestra la responsabilidad del interventor en los contratos de obra celebrados en Colombia, la descripción de las funciones y facultades y las clases de responsabilidad. En ese orden de ideas este proyecto servirá de guía en las conclusiones dadas por el autor en lo que respecta al compromiso que asume un interventor al acompañar un proceso de obra pública, las facultades y funciones que debe ejercer y la corresponsabilidad o responsabilidad compartida al hacer parte del proyecto.

Jaime Novoa en el proyecto de investigación Modelo de gestión para la interventoría en proyectos bajo la modalidad de administración delegada en obras civiles estatales en Colombia. (Novoa Usaqué, 2017) categoriza la regulación normativa existente para la función de la interventoría, caracterizando el contrato de obra pública bajo la modalidad de administración delegada e identifica las mejores prácticas e indicadores de gestión técnica, financiera, y administrativa para la interventoría de proyectos, pudiendo rescatarse para la investigación propuesta las buenas prácticas planteadas que contribuirán en el establecimiento de la incidencia de los procesos de interventoría en la competitividad del sector de la construcción y el diseño de la propuesta para el control y mejoramiento continuo de la calidad de los procesos de interventoría.

Del mismo modo, en el antecedente Procesos de control administrativo que deben realizarse en la interventoría de proyectos de obras civiles: análisis de aplicación en caso del municipio de Abrego, Norte de Santander. (Quintero Miranda & Galvan Vacca, 2020) se describieron los Procesos o modalidad de Control Administrativo que debe aplicar una empresa en la interventora de Obras Civiles y así mismo se identificó el marco normativo colombiano para la realización de interventoría, favoreciendo la propuesta de investigación en lo normativo.

Asimismo, la investigación Incidencia de los cambios jurídicos y procedimentales en materia de contratación estatal sobre el crecimiento de las micro y pequeñas empresas enfocadas en la ejecución de consultoría, interventoría y construcción de obras civiles, en los últimos 15 años. (Sandoval Tovar, Incidencia de los cambios jurídicos y procedimentales en materia de contratación estatal sobre el crecimiento de las micro y pequeñas empresas enfocadas en la ejecución de consultoría, interventoría y construcción de obras civiles, en los últimos 15 años, 2019) permite visualizar algunos puntos de inflexión a la gerencia en la gestión a la fecha y que, mediante la prospectiva estratégica, adecuen sus objetivos buscando un nuevo enfoque sin dejar de lado el marco normativo por el que son regidos.

El antecedente: Buenas prácticas de interventoría en obras de construcción (Cantor Granados, 2020) generó un marco básico para todo profesional que labore y ejerza su profesión en el sector de la construcción, estableciendo, agrupando y sintetizando los

principales elementos para asegurar un control y seguimiento óptimo y responsable de las obras civiles en general, sin importar su grado de complejidad, tipo de obra o ubicación de la misma. Lo que brindará a la investigación un referente de elementos de control y seguimiento.

El Diseño del sistema de control interno del área administrativa de la constructora CRP SAS, basado en el método coso (Campo Perea & Cortés Panchano, 2018) suministró un diagnóstico basado en el modelo COSO 2013 en el que se evaluaron los elementos y componentes utilizados para el Control Interno de la Constructora CRP SAS. Este referente aportará el modelo del diagnóstico y los elementos y componentes usados en el control interno del área administrativa incluida esta área en la interventoría de obras.

Otro antecedente consultado previamente, corresponde a la investigación: Mejora del control de obra en proyectos de edificaciones, mediante la experiencia en dirección de obra y la herramienta Lean Construction (Palomino Clavijo & Díaz Figueroa, 2020) en la que se evaluó de una manera cualitativa la metodología Lean Construction respecto al dominio gerencial, enfocado en el control de obra de construcción con el fin de optimizar el tiempo de entrega de las obras y costo en relación al presupuesto de los proyectos.

Igualmente, la investigación Interventoría de obra una herramienta clave en los procesos de contratación (Carrascal Corena & Herrera Pájaro, 2012) identificó las características del proceso de la interventoría de obras y proyectos en Colombia y los factores y recursos asignados al proceso de la interventoría para finalmente determinar las responsabilidades del interventor en el proceso constructivo y en la contratación general del proyecto, lo que permitirá orientar la investigación en el objetivo propuesto de identificar los aspectos críticos y el mapa de actores responsables y relacionados en las edificaciones residenciales del sector privado de la construcción en Cúcuta.

Finalmente, se indagó en el antecedente Aplicación de las TIC en el análisis y percepción del nivel de vulnerabilidad de edificaciones residenciales de la ciudad de Cúcuta (Centeno Lara & Rodríguez Lizcano, 2016) en el que se implementó un procedimiento para aplicar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el proceso de análisis cartográfico y presentación del nivel de vulnerabilidad de las edificaciones residenciales, lo que permitirá fortalecer la propuesta objeto de investigación

Marco Conceptual

Según la Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales, la interventoría se define como: “Seguimiento técnico especializado a la ejecución de un contrato a través de un tercero independiente de la Entidad Estatal. La interventoría procede cuando el objeto del contrato, es complejo, extenso o su seguimiento suponga conocimiento especializado.” (DNP, 2020, pág. 5)

El decreto 2090 de 1989, Por el cual se aprueba el Reglamento de Honorarios para los Trabajos de Arquitectura, define la descripción de los trabajos de interventoría como,

Interventoría del proyecto, Interventoría durante la construcción, Interventoría técnica e Interventoría administrativa, en ese orden de ideas, se puede referir que, además de realizar el seguimiento al contrato, se puede incluir la revisión de obligaciones administrativas, jurídicas, financieras y de otra índole pertinente a la ejecución del objeto de dicho contrato. (Decreto 2090, CONGRESO, 1989)

Este decreto indica que la interventoría del proyecto es aquella:

asesoría a la entidad contratante durante la etapa de diseño y estudios del proyecto para garantizarle que los planos interpreten la voluntad del cliente, cumplan con sus requisitos dentro de su disponibilidad de recursos y estén debidamente coordinados y completos para la ejecución. (Decreto 2090, CONGRESO, 1989, pág. 19).

Igualmente, regula la interventoría durante la construcción teniendo en cuenta las actividades relacionadas a la interventoría técnica y a la interventoría administrativa y requiere que estas sean realizadas por la misma persona o entidad

En lo que alude a la Interventoría durante la construcción, esta comprende las funciones técnicas y administrativas, funciones complementarias e inseparables durante la obra, por lo cual ambas deben ser realizadas por la misma persona o entidad. En la primera, la interventoría técnica, se vigila la aplicación a cabalidad de los planos y el cumplimiento de las normas que le confieren a la obra o proyecto, esta interventoría puede incluir solicitud y revisión de ensayos y pruebas, control de materiales y equipos. Ahora bien, respecto a la interventoría administrativa se debe controlar el programa y presupuesto aprobado, las políticas de garantía, los pagos de ley (prestaciones sociales, pagos fiscales y obligaciones contractuales) y el inventario de almacén.

En esa búsqueda de control y supervisión se requiere tener claro los roles y las responsabilidades de todos los intervinientes, por ello es necesario que las organizaciones dedicadas a este campo de acción tengan clara su estructura organizacional, bien lo manifiesta, Víctor Yepes Piqueras en su artículo Organización interna de una obra, como la estructura jerarquizada y regulada que busca la eficacia y eficiencia de los objetivos y plazos de la obra, incluyendo niveles funcionales en un organigrama, en el que se determinan las interrelaciones entre los cargos, esto es autónomo de cada constructora, (Yepes Piquera, 2015).

En ese orden de ideas la normatividad Colombiana, aunque no muy estricta para todo el sector, ha emitido lineamientos en pro de la revisión, interventoría y cumplimiento del objeto de las obra, la ley 80 de 1993, que derogó los decretos 156 de 1876 y 222 de 1983 veía la interventoría como seguimientos técnicos a los contratos del estado, es decir, la interventoría solo respondía civil y penalmente en el cumplimiento de las obligaciones pertinentes al contrato de interventoría, como por las omisiones que causarían daño a la entidad, en el año 2011 bajo la ley 1474 o estatuto de anticorrupción se amplía el alcance del ejercicio de interventoría, pasa de una función únicamente técnica a una, administrativa,

financiera, contable y/o jurídica, la responsabilidad ya no es solo penal y civil también pasa a ser fiscal y disciplinaria y lleva al interventor a obligarse a denunciar los posibles actos de corrupción, si no es solidariamente responsable con el contratista y lo puede llegar a inhabilitar por cinco años.

En el año 2012 la ley 1508 estableció que el interventor debe ser independiente a la entidad contratante y del contratista y en el 2018 a través de la ley 1882 se incluye la liquidación de contratos dentro de las responsabilidades y funciones del interventor. Entendiéndose, la normatividad colombiana, ha asignado a la interventoría una serie de requisitos, en pro de evitar la corrupción durante la ejecución de la obra o los proyectos, entre ellas las ya mencionadas, ley 80 de 1993, ley 1474 de 2011 y ley 2022 de 2021.

El artículo 2. Que modifíquese el artículo 53 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 82 de la Ley 1474 de 2011, el cual quedará así: Los consultores y asesores externos responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de consultoría o asesoría, celebrado por ellos, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables constitutivos de incumplimiento de las obligaciones correspondientes a tales contratos y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las actividades de consultoría o asesoría incluyendo la etapa de liquidación de los mismos. Por su parte, los interventores, responderán civil, fiscal, penal y disciplinariamente, tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de interventoría, como por los hechos u omisiones que le sean imputables y causen daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales hayan ejercido o ejerzan las funciones de interventoría, incluyendo la etapa de liquidación de los mismos siempre y cuando tales perjuicios provengan del incumplimiento o responsabilidad directa, por parte del interventor, de las obligaciones que a este le correspondan conforme con el contrato de interventoría” (LEY 1882, CONGRESO, 2018, págs. 1,2)

Si bien es cierto que, existe la normatividad, es de aclarar que la interventoría de obras privadas consiste en suplir la necesidad de revisar o supervisar la ejecución del proyecto como tal, es decir, el interventor se vuelve un aliado estratégico que pone a disposición de la organización su experiencia, capacidades y experticia, mientras que en la interventoría de obras públicas se debe resguardar los recursos que financian los proyectos u obras porque este recurso es de carácter público, es por esto que se debe realizar contratación pública bajo estos parámetros.

En la medida en que la interventoría se ejerce de manera efectiva se ha comprobado que los recursos se aprovechan de manera eficaz y eficiente,

En la construcción se asocian los conceptos de productividad y competitividad a la optimización de los recursos y a la satisfacción del cliente en los resultados finales de la obra. La productividad podría definirse como “una mejora continua de lo que existe, basado en la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y mejor mañana que hoy. Ello requiere esfuerzos sin fin para adaptar

actividades económicas a condiciones cambiantes aplicando nuevas teorías y métodos. De esta manera, la productividad se convierte en una expresión tanto de utilización eficaz de los recursos como de la capacidad de innovación y renovación propia que implica el desarrollo de nuevos productos mediante nuevos procesos. (Moreno Castillo, 2001, pág. 1).

En ese orden de ideas, la interventoría podría contribuir a la ventaja competitiva de las constructoras, pues incrementa el valor y calidad del producto a entregar, teniendo en cuenta que la ventaja competitiva crece fundamentalmente en razón del valor que una empresa es capaz de generar. El concepto de valor representa lo que los compradores están dispuestos a pagar, y el crecimiento de este valor a un nivel superior se debe a la capacidad de ofrecer precios más bajos en relación con los competidores por beneficios equivalentes o proporcionar beneficios únicos en el mercado que puedan compensar los precios más elevados. Una empresa se considera rentable si el valor que es capaz de generar es más elevado de los costos ocasionados por la creación del producto.

A nivel general, se puede afirmar, que la finalidad de cualquier estrategia de empresa es generar un valor adjunto para los compradores que sea más elevado del costo empleado para generar el producto. Por lo cual, en lugar de los costos deberíamos utilizar el concepto de valor en el análisis de la posición competitiva.

Marco Legal

En la contextualización de la investigación se relaciona a continuación la normatividad aplicable:

Ley 80 de 1993. Esta ley derogó los Decretos 156 de 1976 y 222 de 1983, teniendo en cuenta que la interventoría era un seguimiento técnico a la ejecución de los contratos del estado y del cumplimiento del objeto contractual.

Los interventores únicamente debían responder civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que les fueren imputables y que causaren daño o perjuicio a las entidades, derivados de la celebración y ejecución de los contratos respecto de los cuales estos hubieran ejercido su función.

A la investigación aporta el detalle de la exigencia en interventoría solo al área pública.

Ley 1474 de 2011 – Estatuto anticorrupción. Esta ley amplió el alcance de la interventoría, que pasó de una labor únicamente técnica, a una administrativa, financiera, contable y/o jurídica; amplió la responsabilidad civil y penal agregando una fiscal y disciplinaria; y le da carácter al interventor de responsable de comunicar posibles actos de corrupción en la ejecución del contrato, posibles incumplimientos y estableció que la falta de información oportuna lo hace solidariamente responsable con el contratista por los perjuicios causados, y lo inhabilita por cinco (5) años.

Esto contribuirá a la investigación como insumo para el primer objetivo.

Ley 1508 de 2012 – Ley de APPs. La ley 1508 estableció el rol del interventor como una persona independiente de la organización contratante y del contratista.

La ley 1508 contribuirá al conocimiento del rol de interventor en Colombia

Ley 1882 de 2018 – Fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. Esta ley incluyó dentro de la responsabilidad del interventor, la etapa de liquidación de los contratos que no se tenía como función del interventor.

Ley 2022 de 2020 – Modifica el artículo 4 de la ley 1882 de 2018 y dictan otras disposiciones. Esta ley estableció que documentos tipo son de uso obligatorio para los pliegos de condiciones del proceso de interventoría:

En Colombia no existe una norma que defina la actividad de interventoría en sus distintos ámbitos, como tampoco hay una entidad que establezca lo que se espera de esta labor, más bien las expectativas sobre su función las define el cliente y dependen de múltiples factores, entre los cuales resulta fundamental la naturaleza del contratante. (VQINGENIERIA, 2022)

Marco Histórico

Uno de los motores de la economía cucuteña es la construcción, esto se ha evidenciado a través de los años, el desarrollo de vivienda en la ciudad a pesar de las condiciones especiales de frontera ha sido notoria, hace 10 años este gremio se encontraba en proceso de recuperación de un año 2010 que dejó índices bajos, para al tercer trimestre del año 2011 se logró alcanzar un crecimiento del 18,1% generando una expansión del sector de 5,7% con un PIB DE 4% (CAMACOL, 2014).

El expresidente Juan Manuel Santos (2010-2018) fue impulsor de la locomotora de vivienda del gobierno, beneficiando a la ciudad; en Cúcuta se recibieron 455 viviendas gratis en la primera visita del presidente de las 3300 viviendas gratis asignadas para la ciudad. De las 455 casas gratis entregadas, 55 familias fueron asignados a la urbanización San Fernando El Rodeo, 200 más en la Urbanización Estoraques y las restantes 200 en la Urbanización Cormonares, según datos obtenidos del Ministerio de Vivienda.

Norte de Santander se ha ubicado entre el puesto 15 para el año 2011 y en el año 2014 en el puesto 12 entre 33 departamentos de acuerdo a la participación del PIB nacional. (Suarez Ospina, 2014).

Así es como para el año 2013 continuaba creciendo el mercado de la construcción obteniendo un resultado de 5,2 puntos porcentuales. Para el año 2014, se mantuvieron reportándose 3955 unidades de vivienda en venta, datos suministrados por el sistema de información Coordinada Urbana de CAMACOL.

Durante el año 2015, el Gobierno Nacional implementó el programa de vivienda “Mi Casa Ya”, esto por la dinamización que brinda el gremio a la economía y la generación de empleo, es así como se ve beneficiada la ciudad con una efectividad muy fuerte en el lanzamiento de proyectos de vivienda de interés social residenciales en el territorio.

Para el año 2016 con las consecuencias del cierre de la frontera binacional con Venezuela se espera una baja alta en las ventas de viviendas sin embargo, se construyeron 5282 unidades de vivienda, con una variación muy positiva. (La Opinión, 2022).

En el 2019 se genera el Plan de ordenamiento territorial, documento u hoja de ruta para el crecimiento de la ciudad en los próximos 12 años lo que permitió un crecimiento de la construcción de edificios. (La Opinión, 2022).

Para el año 2020, año golpeado por la problemática económica generada por la pandemia, el sector de la construcción decreció en los cuatro trimestres del año. Para el año 2021 las ventas de vivienda disminuyeron en 23,9% respecto a las ventas presentadas en el año 2020

Por otra parte, respecto a la interventoría en Colombia y propiamente en Cúcuta no se encuentra mayor data de información histórica.

Las tesis investigativas publicadas, en su mayoría de grado, acerca de la interventoría en Colombia han sido muy escasas. Esto confirma que la interventoría es una labor con muy poco sustento académico e investigativo, enfocándose principalmente en el empirismo. Asimismo, ninguna de la literatura investigativa encontrada ha hecho un análisis histórico de la interventoría en Colombia, y del surgimiento de sus labores, alcance o funciones a través del tiempo. (ROMERO MERA, 2014)

De acuerdo con la literatura investigativa y manuales existentes en Colombia y el contenido de estos, se prueba que existe un vacío histórico sin el cual no es posible llegar a las definiciones actuales de la interventoría. No hay claridad desde cuándo se ha venido ejerciendo la interventoría en Colombia, las alusiones a su origen son generalmente vagas y faltas de precisión, se cita en algunos casos como una labor que se ha venido ejerciendo desde hace más de 50 años. (ROMERO MERA, 2014)

Marco Espacial

La investigación del estudio de los procesos de interventoría en edificaciones residenciales para la competitividad del sector privado se espera ejecutar en una muestra representativa de las constructoras privadas de la ciudad de Cúcuta.

Actualmente, según informe de Base de Datos que contiene la información de los empresarios registrado en la Cámara de Comercio de Cúcuta, la cual captura la información al momento de la inscripción o renovación del registro mercantil por parte de los empresarios, se evidencian registradas 176 constructoras, de las cuales 90 corresponden a la categoría de Constructoras de edificios residenciales (Comercio Industria y Turismo, 2022)

Bajo esta relación la investigación se desarrollará apalancada en los datos expuestos.

III MÉTODO

El estudio de los procesos de interventoría en edificaciones residenciales para la competitividad del sector privado de la construcción en Cúcuta tendrá un enfoque mixto pues se requerirá la recolección de información de carácter cuantitativa y documental; en ese sentido se hace referencia a la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, para la inferencia y mayor entendimiento del fenómeno (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014)

Tipo de Estudio

En relación con la parte documental la investigación tendrá dos métodos, el primero será atendido por la investigación documental la cual permitirá el procesamiento informativo desde fuentes documentales. Tal como lo define la UPEL: “Se entiende por Investigación Documental, el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo, principalmente, en trabajos previos, información y datos divulgados por medios impresos, audiovisuales o electrónicos.”(Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016) y este corresponderá al objetivo describir los estudios de interventoría de edificaciones residenciales del sector privado de la construcción en Cúcuta.

En relación con el segundo método este será de tipo correlacional-causal, el cual consiste en describir la relación entre dos o más categorías, conceptos o variables en un momento determinado, y cómo impacta una en la otra. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014) . Con ello, se alcanzará los objetivos Identificar los aspectos críticos y el mapa de actores responsables y relacionados en las edificaciones residenciales del sector privado de la construcción en Cúcuta y Establecer la incidencia de los procesos de interventoría en la competitividad del sector de la construcción de obras privadas en Cúcuta.

Población y muestra

Desde los datos 2002 que reporta la Cámara de Comercio de Cúcuta la población objeto de estudio corresponde a 176 constructoras, de las cuales se tomará como muestra las 90 que corresponden a la categoría de Constructoras de edificios residenciales

Técnica para la recolección de información y tipo de instrumentos

La técnica a aplicar será la revisión crítica del estado del conocimiento bajo el concepto referido por la UPEL en el cual este procedimiento consiste en:

la integración, organización y evaluación de la información teórica y empírica existente sobre un problema, focalizando ya sea en el progreso de la

investigación actual y posibles vías para su solución, en el análisis de la consistencia interna y externa de las teorías y conceptualizaciones para señalar sus fallas o demostrar la superioridad de unas sobre otras, o en ambos aspectos. (Universidad Pedagógica Experimental Libertador, 2016)

El instrumento a utilizar en la investigación para la revisión documental será el registro descriptivo de los criterios de indagación que se corresponden con el objetivo específico.

La segunda técnica a emplear será la encuesta la cual permitirá obtener datos de la muestra seleccionada con la cual se pretende explorar, describir o explicar las características objeto de estudio. (Hernandez Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2014). El instrumento será un cuestionario.

IV. RESULTADOS

Se espera continuar en la siguiente fase del procesamiento informativo, la cual inicia con la validación de instrumentos para asegurar su consistencia interna. Posteriormente, realizar su aplicación, el debido ordenamiento bajo protocolos informativos y la disquisición que permitirá conformar el diseño de la propuesta integradora.

Referencias

- Centeno Lara, R. d., & Rodríguez Lizcano, A. (2016). *Aplicación de las TIC en el análisis y percepción del nivel de vulnerabilidad de edificaciones residenciales de la ciudad de Cúcuta. INGENIO.*
- CAMACOL. (2014). *Estudio de demanda de vivienda en Cúcuta y su área metropolitana Años 2010 y 2014.* Cúcuta.
- Campo Perea, M. Y., & Cortés Panchano, L. A. (2018). *Diseño del Sistema de control interno del área administrativa de la constructora CRP SAS, basado en el método COSO.*
- Cantor Granados, J. L. (2020). *Buenas prácticas de interventoría en obras de construcción.* Bogotá.
- Caracol. (06 de 06 de 2017). *Caracol Radio.* Obtenido de https://caracol.com.co/emisora/2017/06/06/cucuta/1496761275_396711.html
- Carrascal Corena, D. J., & Herrera Pájaro, C. A. (2012). *Interventoría de obra una herramienta clave en los procesos.*
- Carrascal, D. J., & Herrera, C. A. (2012). *Interventoría de obra una herramienta clave en los procesos de contratación.* Cartagena.
- Comercio Industria y Turismo. (2022). *Datos Comercio Industria y Turismo.* Obtenido de <https://www.datos.gov.co/Comercio-Industria-y-Turismo/BASE-DE-DATOS-EMPRESAS-DE-NORTE-DE-SANTANDER/w98a-ssvz/data>
- Decreto 2090, CONGRESO. (13 de 09 de 1989). Por el cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de arquitectura. Bogotá, Colombia: <https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=27983>.

- DIAN. (2022). *Boletín técnico Producto Interno Bruto I Trimestre 2022*. Bogotá.
- DNP. (16 de 10 de 2020). *Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de contratos del Estado Colombia compra eficiente*. Obtenido de https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documents/cce_guia_para_el_ejercicio_de_las_funciones_de_supervision_e_interventoria_de_los_contratos_del_estado.pdf
- Hernandez Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias en metodología de la investigación*. México: McGraw Hill.
- La Opinión. (11 de 01 de 2022). Evolución de la actividad edificadora en Cúcuta en la última década. *La Opinión*. Obtenido de <https://www.laopinion.com.co/empresas/evolucion-de-la-actividad-edificadora-en-cucuta-en-la-ultima-decada>
- LEY 1882, CONGRESO. (15 de 01 de 2018). *CONGRESO*. Obtenido de <https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/LEY%201882%20DEL%2015%20DE%20ENERO%20DE%202018.pdf>
- Losada Andrade, P. M. (2022). *Importancia de la dirección e interventoría en el desarrollo de proyectos constructivos públicos y causas de sus retrasos*.
- Moreno Castillo, B. L. (2001). *La Productividad y competitividad en obra*. Universidad Piloto de Colombia.
- Murillo Cancino, H. B. (2018). *La Responsabilidad de los Interventores en los Contratos de Concesión Vial en Colombia*.
- Novoa Usaquén, J. A. (2017). *Modelo de gestión para la interventoría en proyectos bajo la modalidad de administración delegada en obras civiles estatales en Colombia*.
- OPINIÓN. (04 de 05 de 2017). *OPINIÓN*. Obtenido de <https://www.laopinion.com.co/cucuta/constructor-dice-que-no-hay-fallas-estructurales-en-cormoranes>
- OPINIÓN. (29 de 08 de 2018). *OPINIÓN*. Obtenido de <https://www.laopinion.com.co/cucuta/se-partieron-las-casas-gratis-de-san-fernando-del-rodeo>
- Palomino Clavijo, V. d., & Díaz Figueroa, J. J. (2020). *Mejora del control de obra en proyectos de edificaciones, mediante la experiencia en dirección de obra y la herramienta Lean Construcción*.
- Quintero Miranda, F. A., & Galvan Vacca, L. J. (2020). *Procesos de control administrativo que deben realizarse en la inventaria de proyectos de obras civiles: análisis de aplicación en caso del municipio de Abrego, Norte de Santander*.
- Romero Mera, C. A. (2014). *Historia de la interventoría en Colombia*.
- Sandoval Tovar, J. H. (2019). *Incidencia de los cambios jurídicos y procedimentales en materia de contratación estatal sobre el crecimiento de las micro y pequeñas empresas enfocadas en la ejecución de consultoría, interventoría y construcción de obras civiles, en los últimos 15 años*. Bogotá.

Suarez Ospina, J. A. (2014). *Estudio de demanda de vivienda Cúcuta y área metropolitana Años 2011-2012-2013 y 2014*. Cúcuta.

Universidad Pedagógica Experimental Libertador. (2016). *Manual para la Elaboración y Presentación de los Trabajos de Grado de Especialización y Maestría y Tesis Doctorales*. Caracas: FEDUPEL.

Vqingenieria. (2022). *vqingenieria*. Obtenido de <https://www.vqingenieria.com/interventoria-de-obras-privadas-y-publicas#:~:text=En%20Colombia%20no%20existe%20una,los%20cuales%20resulta%20fundamental%20la>

Yepes Piquera, V. (26 de 02 de 2015). *Poli Blog Universidad Politecnica de Valencia*. Obtenido de <https://victoryepes.blogs.upv.es/2015/02/26/organizacion-interna-de-una-obra/#:~:text=La%20organizaci%C3%B3n%20de%20una%20obra,%2C%20plazos%2C%20calidad%20y%20seguridad>.